

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
Донецький національний технічний університет
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
Національний технічний університет «Львівська політехніка»
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Національний авіаційний університет України
Інститут електродинаміки НАН України
Західнопоморський технічний університет, м. Щецин, Польща
Ташкентський державний технічний університет, Узбекистан
Українське представництво Hewlett Packard Enterprise
НВ ТОВ "Інфотех"
ТОВ "Інформатіо-Консорціум"

Збірка праць конференції

МОДЕЛЮВАННЯ-2018

SIMULATION-2018

12-14 вересня 2018, Київ

УДК 004.94

M74

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, Донецький національний технічний університет, Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національний технічний університет «Львівська політехніка», Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Національний авіаційний університет України, Інститут електродинаміки НАН України, Західнопоморський технічний університет (м. Щецін, Польща), Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан), Українське представництво Hewlett Packard Enterprise, НВ ТОВ "Інфотех", ТОВ "Інформатіо-Консорціум" проводять Шосту міжнародну конференцію МОДЕЛЮВАННЯ-2018.

Конференція проходить в Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 12-14 вересня 2018 р.

ISBN 978-966-02-8587-3

Всі матеріали подано в авторській редакції. Пройшли рецензування.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мохор Володимир Володимирович - голова ПК (Україна)
Арістов Василь Васильович (Україна)
Белецький Володимир Миколайович (Польща)
Борукаєв Зелім Харитонович (Україна)
Вадреву Шрі Харі Рао (Індія)
Верлань Анатолій Федорович (Україна)
Вілінські Антоній (Польща)
Винничук Степан Дмитрович (Україна)
Євдокимов Віктор Федорович (Україна)
Жуков Ігор Анатолійович (Україна)
Каляєв Ігор Анатолійович (Росія)
Ковзанок Олександр Федорович (Польща)
Качорек Тадеуш (Польща)
Кириленко Олександр Васильович (Україна)
Куцан Юлій Григорович (Україна)
Массель Людмила Василівна (Росія)
Осовський Станіслав (Польща)
Палагін Олександр Васильович (Україна)
Петров В'ячеслав Васильович (Україна)
Реш Міхаель (Німеччина)
Сагатов Міразіз Варісович (Узбекистан)
Самойлов Віктор Дмитрович (Україна)
Саух Сергій Євгенович (Україна)
Святний Володимир Андрійович (Україна)
Сосонкіна Марія (США)
Стахів Петро Григорович (Україна)
Стогній Борис Сергійович (Україна)
Тарасенко Володимир Петрович (Україна)
Шидловський Анатолій Корнійович (Україна)

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова *Чемерис О.А., заст. директора ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України*
Зас. голови *Клименко Т.М., зав. відділом*

Адреса:

*Оргкомітет конференції «МОДЕЛЮВАННЯ-2018»
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України
03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15,*

тел.: (044) 424-9179, (044) 424-1063

факс: (044) 424-0586

e-mail: pimee.kiev@gmail.com; ipme@ipme.kiev.ua

Шосту міжнародну наукову конференцію «Моделювання-2018» приурочено до 100-річчя від дня утворення Національної академії наук України та річниці з Дня народження академіка НАН України Пухова Георгія Євгеновича

Національна академія наук України заснована 27 листопада 1918 року у м. Києві. Її першим президентом був видатний учений із світовим ім'ям В.І. Вернадський.

Статус. Національна академія наук України (НАН України, Академія) згідно з чинним законодавством є вищою науковою самоврядною організацією України, що заснована на державній власності. Самоврядність Академії полягає у самостійному визначенні тематики досліджень та форм їх організації й проведення, формуванні своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв'язків, виборності та колегіальності органів управління. Академія об'єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

Органи управління. Найвищим органом самоврядування НАН України є Загальні збори, що складаються з дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів. У сесіях Загальних зборів (крім питань, пов'язаних з виборами дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України) беруть участь з правом ухвального голосу наукові працівники, делеговані трудовими колективами наукових установ Академії, з правом дорадчого голосу - іноземні члени, керівники наукових установ Академії та представники наукової громадськості.

У період між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії здійснює Президія НАН України, яка обирається Загальними зборами строком на 5 років. До складу Президії НАН України, вибори якої відбулися у квітні 2015 року, входять 32 особи, в тому числі президент, п'ять віце-президентів, головний учений секретар, 14 академіків-секретарів відділень, 11 членів. У засіданнях Президії також беруть участь з правом дорадчого голосу 5 виконуючих обов'язки члена Президії та 14 радників Президії НАН України.

Структура. В НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук), що об'єднують 14 відділень наук: математики; інформатики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-

технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства.

В Академії діють 5 регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством освіти і науки України підпорядкування: Донецький (м.Покровськ), Західний (м.Львів), Південний (м.Одеса), Північно-східний (м.Харків), Придніпровський (м.Дніпро), а також Центр оцінювання наукових установ та розвитку регіонів (м.Київ). Статутну діяльність Кримського наукового центру та його фінансування з бюджету НАН України призупинено в 2014 році.

Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та інші наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, дендропарки, заповідники, бібліотеки, музеї тощо). В структурі НАН України діють національні заклади - Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Національний дендрологічний парк «Софіївка», Національний науково-природничий музей, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника, Національний центр «Мала академія наук України». До структури НАН України входять також організації дослідно-виробничої бази (дослідні підприємства, конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри). Всього на цей час в НАН України діють 160 наукових установ та 36 організацій дослідно-виробничої бази.

Співробітництво з освітніми закладами. У 2017 р. діяло близько 260 договорів установ Академії з вищими навчальними закладами про співробітництво, проходження виробничої, переддипломної практики студентів тощо. Виконувалося майже 220 спільних наукових проєктів. Мережа спільних з освітянами науково-навчальних структур (близько 260 комплексів, центрів, лабораторій, філій кафедр тощо) дозволяє широко використовувати потенціал НАН України для підготовки кваліфікованих фахівців для потреб вищої школи та НАН України. Понад 1300 науковців Академії (з них кожний одинадцятий академік або член-кореспондент НАН України) читали навчальні курси, цикли лекцій з актуальних напрямів науки. У 2017 р. близько 200 науковців-освітян захистили у спеціалізованих вчених радах наукових установ НАН України дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня доктора наук та кандидата наук. Понад 1200 студентів виконували дипломні роботи під керівництвом провідних вчених НАН України. Побачили світ близько 90 наукових монографій, підготовлених у творчій співпраці з освітянами.

Координація наукових досліджень. Значний внесок в реалізацію цього напрямку діяльності Академії здійснюють Рада президентів академій наук України та Експертна рада з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України. Робота цих органів сприяє розробленню та реалізації узгодженої наукової політики, підготовці та внесенню у владні структури пропозицій з вдосконалення нормативно-правової бази функціонування наукової сфери, матеріально-технічної і фінансової підтримки досліджень, поліпшення кадрового забезпечення.

Науково-координаційну роботу з окремих актуальних наукових напрямів і проблем проводять секції і відділення НАН України, громадські наукові об'єднання НАН України. Нині в НАН України працює 78 наукових рад, 18 комітетів, 16 комісій, 24 наукових товариства. Їх зусилля зосереджено на питаннях координації перспективних наукових досліджень, підготовці пропозицій та аналітичних матеріалів для державних органів влади, організації та проведенні наукових читань, конференцій, семінарів, симпозіумів.

Впровадження наукових розробок, інноваційна діяльність. Науковими установами НАН України в 2017 році впроваджено в різні галузі економіки України понад 1000 новітніх розробок, серед яких передові технології, у тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методичні рекомендації та методики, стандарти.

Установи Академії уклали 21 ліцензійний договір в Україні й за кордоном, отримали 583 патенти на винаходи і корисні моделі. Успішно виконано 32 науково-технічні інноваційні проекти, які були відібрані за конкурсом на початку року.

Виконувались завдання Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2017 роки, державним замовником якої визначено НАН України.

В рамках зовнішньоекономічної діяльності установи Академії в 2017 році реалізували близько 167 контрактів з корпораціями, компаніями, підприємствами, науковими центрами більше 30 високорозвинених країн світу. Було здійснено поставки науково-технічної продукції, трансфер технологій, науково-технологічні послуги на загальну суму близько 115,6 млн. грн.

Наукові розробки НАН України було представлено на 9 великих виставкових заходах, зокрема на міжнародній виставці MEDICAEXPO та міжнародній фармацевтичній виставці PHARMAEXPO, виставці-презентації наукових досягнень НАН України (в рамках XI Всеукраїнського фестивалю науки), щорічній виставці-презентації промислової продукції «Зроблено в Києві», міжнародних спеціалізованих виставках «LabComplex. Аналітика. Лабораторія. Біотехнології», «HI-TECH EXPO. Високі технології», «PHARMATechExpo», XXII Міжнародній виставці «Безпека 2017», Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET».

Науково-експертна діяльність. Одними з основних завдань Академії як вищої наукової організації країни є підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з цих питань, участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

У звітному році установами НАН України на замовлення різних органів державної влади було надано понад 2200 експертних висновків (пропозицій, зауважень, погоджень, коментарів тощо) до нормативно-правових актів і програмних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів (наукових оцінок, прогнозів, пропозицій і рекомендацій) з різних питань суспільного розвитку.

На регулярній основі здійснювалося експертне оцінювання тематики

фундаментальних досліджень наукових установ країни, що виконуються за кошти державного бюджету України. Протягом 2017 року було розглянуто 393 науково-дослідні роботи шести головних розпорядників бюджетних коштів, по кожній з яких надано відповідний експертний висновок щодо доцільності її фінансування з державного бюджету.

Видавнича діяльність. У структурі Академії працюють два видавництва: ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України" і Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, на які припадає 10 % книжкової продукції Академії в 2017 році. Звітного року Видавництво "Наукова думка" випустило у світ 39 наукових монографій, підготовлених працівниками НАН України, загальним обсягом понад 850 обліково-видавничих аркушів.

У ВД "Академперіодика" видано 268 випусків академічних журналів загальним тиражем понад 44,2 тис. примірників та обсягом понад 3,19 тисяч обл.-вид. арк. Зокрема, 211 випусків 37 видань за Програмою підтримки журналів НАН України, серед яких єдиний академічний науково-популярний журнал "Світогляд". Також ВД "Академперіодика" випустив 5 наукових монографій обсягом понад 119,0 обл.-вид. арк.

Протягом 2017 р. установами НАН України видано 421 наукову монографію, 159 збірників наукових праць, 96 навчальних і 223 довідкових та науково-популярних видань. Загальна кількість статей у періодичних виданнях становила 18,84 тисяч, з них майже 15,0 тисяч (понад 79 %) – у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях. За кордоном опубліковано 62 (15 %) наукові книги та понад 5,3 тисяч статей.

Поточні праці науковців у 2017 році було опубліковано у 84 наукових журналах НАН України, а також у збірниках наукових праць, інших періодичних і серійних книжкових виданнях. 20 наукових журналів НАН України перекладали і видавали англійською зарубіжні видавці, ще 11 журналів англійською мовою в Україні видають академічні наукові установи власними силами.

Міжнародне наукове співробітництво здійснюється в рамках 128 чинних угод, укладених НАН України з академіями, державними установами, науковими організаціями та освітніми закладами 50 країн світу, серед яких країни Європи, Америки, Азії, Африки. Загалом у реалізації різних форм міжнародної співпраці бере участь понад 130 установ Академії.

НАН України представляє Україну у близько 40 міжнародних організаціях, зокрема Міжнародній асоціації академій наук (МААН), Міжнародному комітеті з космічних досліджень (COSPAR), Міжнародному союзу академій гуманітарних та соціальних наук (IUA), Всеєвропейській федерації академій наук (ALLEA) та бере активну участь у діяльності міжнародних наукових об'єднань та центрів: Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (IIASA), Європейській науковій асоціації геофізичних досліджень (EISCAT), Європейській організації ядерних досліджень (CERN), Об'єднаному інституті ядерних досліджень (ОІЯД), програмних органах ЮНЕСКО, зокрема Міжурядовій океанографічній комісії, Стратегічній групі ЮНЕСКО-МАБ з розробки Стратегії цієї програми на найближче десятиліття тощо. По кожному зі згаданих напрямів працюють окремі наукові

колективи.

Вчені НАН України є активними учасниками міжнародних програм, що здійснюються за підтримки таких іноземних та міжнародних фондів та організацій, як Європейська комісія, УНТЦ, NATO, UNESCO, DFG, CRDF тощо. За грантами цих організацій, здобутих на конкурсній основі, реалізуються щорічно близько 300 дослідницьких, координаційних та підтримуючих науковий обмін проектів.

Відповідно до Угоди про асоціацію до ЄС розширюються зв'язки з науковими центрами країн ЄС та організаціями Європейської комісії, зокрема щодо участі в програмах ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», ЄВРАТОМ, взаємодії на постійній основі з Об'єднаним дослідницьким центром Єврокомісії (JRC).

В рамках програм обміну науковцями НАН України щорічно виконуються понад 100 двосторонніх проектів за узгодженими переліками з Австрійською академією наук, Болгарською академією наук, Польською академією наук, Академією наук Чеської Республіки, Словацькою академією наук, Сербською академією наук і мистецтв, Угорською академією наук, Румунською академією, Чорногорською академією наук і мистецтв та Радою з науково-технічних досліджень Туреччини з передбаченим обміном ученими за квотами, обумовленими відповідними угодами.

Активно розвивається науково-технічне співробітництво з установами та організаціями Китайської Народної Республіки, причому особливо успішно в частині комерціалізації науково-технічних розробок та технологій, створених ученими Академії. Започатковуються та активно працюють спільні українсько-китайські інноваційні центри та підприємства, переважно, в галузі матеріалознавства та інформаційних технологій.

Кадрове забезпечення. Загальна кількість працюючих в НАН України за станом на 01.01.2018 складала 29870 чол., в тому числі 15529 наукових працівників. Серед них 2362 докторів наук та 6807 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив 52,8 року, докторів наук – 64,9 року, кандидатів наук – 50,1 року.

Персональний склад. За станом на 01.01.2018 до складу НАН України входять 177 дійсних членів (академіків), 352 члена-кореспондента та 98 іноземних членів.

(За матеріалами НАН України

<http://www.nas.gov.ua/UA/About/Pages/information.aspx>)

Засновник Інституту проблем моделювання в енергетиці – Георгій Євгенович Пухов, відомий вчений у галузі теоретичної електротехніки, енергетики, математичного моделювання та обчислювальної техніки, народився 23 серпня 1916 року у м. Сарапуль (Удмуртія). Закінчив з відзнакою Томський індустріальний інститут (1940) і був зарахований до аспірантури при кафедрі електронних мереж та систем. Навчання в аспірантурі було перерване службою в армії у роки Вітчизняної війни. Після важкого поранення у боях під Москвою у 1942 р. повернувся до аспірантури, успішно захистив

кандидатську дисертацію (1944) та приступив до роботи по підготовці інженерних кадрів та вирішенню науково-технічних завдань по відновленню народного господарства. Сорок років (з 1958 р.) творчої та науково-організаційної діяльності Г.Є. Пухова пов'язано з Національною академією наук України.

Багато сил і енергії віддав Г.Є. Пухов організації і пропаганді науки, перебуваючи на посаді директора створеного ним Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України (1981-1988 р.р.), академіка-секретаря Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (1978-1988 р.р.). Г.Є. Пухов розробив теоретичні основи діакоптичних методів в електротехніці і моделюванні, розвинув теорію операційних методів аналізу і синтезу нелінійних систем, сформулював принцип квазіаналогій і розробив теорію квазіаналогового моделювання. Г.Є. Пухов був одним з творців сучасної електротехніки і визнаним очільником наукової школи електронного моделювання. Він – автор понад 600 наукових праць, 29 монографій, 150 свідоцтв на винаходи. За 50 років педагогічної роботи Г.Є. Пухов виховав більш як 30 докторів і 160 кандидатів наук. Активна науково-педагогічна діяльність Г.Є. Пухова продовжувалась до останнього дня його життя. Він був головним редактором міжнародного науково-технічного журналу «Електронное моделирование», який був заснований у 1979 р., був головою Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Теоретична електротехніка і моделювання», членом спеціалізованих вчених рад для захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Творчий внесок академіка НАНУ Г.Є. Пухова у розвиток науки високо оцінений: йому присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки, премію НАН України ім. С.О. Лебедєва, звання заслуженого діяча науки і техніки України, нагороджено багатьма орденами і медалями.

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

Tadeusz Kaczorek

Białystok University of Technology
Faculty of Electrical Engineering
Wiejska 45D, 15-351 Białystok
e-mail: kaczorek@ee.pw.edu.pl

Positivity and stability of standard and descriptor linear systems of integer and fractional orders with interval state matrices

Abstract: The positivity and asymptotic stability of standard and descriptor linear systems of integer and fractional orders with interval coefficients and state matrices are addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity of standard and descriptor linear systems are established. The asymptotic stability of standard and descriptor linear systems with interval coefficients of their polynomial and with interval state matrices is investigated. The classical Kharitonov theorem is extended to the positive interval standard and descriptor fractional linear systems.

Key words: fractional, interval, positive, descriptor, linear, system, stability, extension, Kharitonov theorem.

1. Introduction

A dynamical system is called positive if its state variables take nonnegative values for all nonnegative inputs and nonnegative initial conditions. The positive linear systems have been investigated in [1, 5, 11] and positive nonlinear systems in [6, 7, 9, 17, 18]. Examples of positive systems are industrial processes involving chemical reactors, heat exchangers and distillation columns, storage systems, compartmental systems, water and atmospheric pollution models. A variety of models having positive linear behavior can be found in engineering, management science, economics, social sciences, biology and medicine, etc.

Mathematical fundamentals of the fractional calculus are given in the monographs [24-28]. Fractional dynamical linear and nonlinear systems have been investigated in [6, 8, 10, 13, 15, 18, 28-34].

Positive linear systems with different fractional orders have been addressed in [3, 12, 14, 22, 31]. Descriptor (singular) linear systems have been analyzed in [9, 15, 16] and the stability of a class of nonlinear fractional-order systems in [6, 18]. Application of Drazin inverse to analysis of descriptor fractional discrete-time linear systems has been presented in [8]. Comparison of three method of analysis of the descriptor fractional systems has been presented in [30]. Stability of linear fractional order systems with delays has been analyzed in [2] and simple conditions for practical stability of positive fractional systems have been proposed in [4]. The stability of interval positive continuous-time and discrete-time linear systems have been addressed in [20, 21].

In this paper the positivity and asymptotic stability of standard and descriptor linear systems of integer and fractional orders with interval state matrices will be addressed.

The paper is organized as follows. In section 2 some basic definitions and theorems concerning positivity and stability of standard and fractional linear systems are recalled. The convex combination of Hurwitz polynomial of positive linear systems is introduced in section 3. An extension of Kharitonov theorem to positive interval

linear systems is presented in section 4. The stability of positive fractional discrete-time linear systems is addressed in section 5 and of the fractional interval positive linear systems in section 6. The convex linear combination of Schur polynomials and the stability of interval fractional positive linear systems are investigated in section 7. The positivity of descriptor continuous-time linear systems is analyzed in section 8 and the stability of the systems with interval state matrices in section 9. The positivity of descriptor discrete-time linear systems is analyzed in section 10 and their stability in sections 11. The stability of positive descriptor discrete-time linear systems with interval state matrices is investigated in section 12. Conclusions are given in section 13.

The following notations will be used: $\mathfrak{R}$ - the set of real numbers, $\mathfrak{R}^{n \times m}$ - the set of $n \times m$ real matrices, $\mathfrak{R}_+^{n \times m}$ - the set of $n \times m$ real matrices with nonnegative entries and $\mathfrak{R}_+^n = \mathfrak{R}_+^{n \times 1}$, M_n - the set of $n \times n$ Metzler matrices (real matrices with nonnegative off-diagonal entries), I_n - the $n \times n$ identity matrix, for $A = [a_{ij}] \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ and $B = [b_{ij}] \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ inequality $A \geq B$ means $a_{ij} \geq b_{ij}$ for $i, j = 1, 2, \dots, n$.

2. Preliminaries

Consider the autonomous continuous-time linear system

$$\dot{x}(t) = Ax(t), \quad t \geq 0, \quad (2.1)$$

where $x(t) \in \mathfrak{R}^n$ is the state vector and $A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$.

Definition 2.1. [5, 11] The system (2.1) is called positive if $x(t) \in \mathfrak{R}_+^n$, $t \geq 0$ for any initial conditions $x_0 = x(0) \in \mathfrak{R}_+^n$.

Theorem 2.1. [5, 11] The system (2.1) is positive if and only if its matrix A is the Metzler matrix.

Definition 2.2. [5, 11] The positive system (2.1) is called asymptotically stable if

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0 \text{ for all } x(0) \in \mathfrak{R}_+^n.$$

Theorem 2.2. [5, 11, 13] The positive system (2.1) is asymptotically stable if and only if one of the equivalent conditions is satisfied:

1) All coefficient of the characteristic polynomial

$$\det[I_n s - A] = s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (2.2)$$

are positive, i.e. $a_k > 0$ for $k = 0, 1, \dots, n-1$.

2) All principal minors $\bar{M}_i$, $i = 1, \dots, n$ of the matrix $-A$ are positive, i.e.

$$\bar{M}_1 = |-a_{11}| > 0, \quad \bar{M}_2 = \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \bar{M}_n = \det[-A] > 0. \quad (2.3)$$

3) There exists strictly positive vector $\lambda^T = [\lambda_1 \ \dots \ \lambda_n]^T$, $\lambda_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ such that

$$A\lambda < 0 \text{ or } A^T\lambda < 0. \quad (2.4)$$

If $\det A \neq 0$ then we may choose $\lambda = -A^{-1}c$, where $c \in \mathfrak{R}^n$ is any strictly positive vector.

Consider the fractional continuous-time linear system

$$\frac{d^\alpha x(t)}{dt^\alpha} = Ax(t), \quad 0 < \alpha < 1, \quad (2.5)$$

where $x(t) \in \mathfrak{R}^n$, is the state vector and $A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$. In the paper the following Caputo definition of the fractional derivative of α order will be used [19]

$${}_0D_t^\alpha f(t) = \frac{d^\alpha f(t)}{dt^\alpha} = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (2.6)$$

where $\dot{f}(\tau) = \frac{df(\tau)}{d\tau}$ and $\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$, $\text{Re}(x) > 0$ is the Euler gamma function.

Definition 2.3. [19] The fractional system (2.5) is called (internally) positive if $x(t) \in \mathfrak{R}_+^n$, $t \geq 0$ for any initial conditions $x_0 = x(0) \in \mathfrak{R}_+^n$.

Theorem 2.3. [19] The fractional system (2.5) is positive if and only if its matrix A is the Metzler matrix.

Definition 2.4. The fractional positive system (2.5) is called asymptotically stable if

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0 \text{ for all } x(0) \in \mathfrak{R}_+^n. \quad (2.7)$$

Theorem 2.4. [19] The fractional positive system (2.5) is asymptotically stable if and only if the eigenvalues λ_i , $i = 1, \dots, n$ of the matrix $A \in M_n$ satisfy the condition

$$\text{Re } \lambda_i < 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2.8)$$

Theorem 2.5. [19] The fractional positive system (2.5) is asymptotically stable if and only if one of the equivalent conditions given in Theorem 2.2 are satisfied.

Consider the set (family) of the n th-degree polynomials

$$p_n(s) := a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (2.9a)$$

with the interval coefficients

$$\underline{a}_i \leq a_i \leq \overline{a}_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (2.9b)$$

Using (2.9) we define the following four polynomials:

$$\begin{aligned} p_{1n}(s) &:= \underline{a}_0 + \underline{a}_1 s + \overline{a}_2 s^2 + \overline{a}_3 s^3 + \underline{a}_4 s^4 + \underline{a}_5 s^5 + \dots \\ p_{2n}(s) &:= \underline{a}_0 + \overline{a}_1 s + \overline{a}_2 s^2 + \underline{a}_3 s^3 + \underline{a}_4 s^4 + \overline{a}_5 s^5 + \dots \\ p_{3n}(s) &:= \overline{a}_0 + \underline{a}_1 s + \underline{a}_2 s^2 + \overline{a}_3 s^3 + \overline{a}_4 s^4 + \underline{a}_5 s^5 + \dots \\ p_{4n}(s) &:= \overline{a}_0 + \overline{a}_1 s + \underline{a}_2 s^2 + \underline{a}_3 s^3 + \underline{a}_4 s^4 + \overline{a}_5 s^5 + \dots \end{aligned} \quad (2.10)$$

Kharitonov Theorem: The set of polynomials (2.9) is asymptotically stable if and only if the four polynomials (2.10) are asymptotically stable.

Proof is given in [23].

3. Convex linear combination of Hurwitz polynomials of positive linear systems

The polynomial

$$p(s) := s^n + \overline{a_{n-1}} s^{n-1} + \dots + \overline{a_1} s + \overline{a_0} \quad (3.1)$$

is called Hurwitz if its zeros s_i , $i = 1, \dots, n$ satisfy the condition $\text{Re } s_i < 0$ for $i = 1, \dots, n$.

Definition 3.1. The polynomial

$$p(s) := (1-k)p_1(s) + kp_2(s) \text{ for } k \in [0,1] \quad (3.2)$$

is called convex linear combination of the polynomials

$$\begin{aligned} p_1(s) &= s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0, \\ p_2(s) &= s^n + b_{n-1} s^{n-1} + \dots + b_1 s + b_0. \end{aligned} \quad (3.3)$$

Theorem 3.1. The convex linear combination (3.2) of the Hurwitz polynomials (3.3) of the positive linear system is also a Hurwitz polynomial.

Proof. By Theorem 2.2 the polynomials (3.3) are Hurwitz if and only if

$$a_i > 0 \text{ and } b_i > 0 \text{ for } i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (3.4)$$

The convex linear combination (3.2) of the Hurwitz polynomials (3.3) is a Hurwitz polynomial if and only if

$$(1-k)a_i + kb_i > 0 \text{ for } k \in [0,1] \text{ and } i = 0, 1, \dots, n-1. \quad (3.5)$$

Note that the conditions (3.5) are always satisfied if (3.4) holds.

Therefore, the convex linear combination (3.2) of the Hurwitz polynomials (3.3) of the positive linear system is always the Hurwitz polynomial. $\square$

Example 3.1. Consider the convex linear combination (3.2) of the Hurwitz polynomials

$$p_1(s) = s^2 + 5s + 2, \quad p_2(s) = s^2 + 3s + 4. \quad (3.6)$$

The convex linear combination (3.2) of the polynomials (3.6) is a Hurwitz polynomial since

$$(1-k)5 + 3k = 5 - 2k > 0 \quad \text{and} \quad (1-k)2 + k4 = 2 + 2k > 0 \quad (3.7)$$

for $k \in [0,1]$. The above considerations for two polynomials (3.3) of the same order n can be extended to two polynomials of differ degrees.

4. Extension of Kharitonov theorem to positive interval linear systems

Consider the set of positive interval linear continuous-time systems with the characteristic polynomials

$$p(s) = p_n s^n + p_{n-1} s^{n-1} + \dots + p_1 s + p_0 \quad (4.1a)$$

where

$$0 < \underline{p}_i \leq p_i \leq \overline{p}_i, \quad i = 0, 1, \dots, n. \quad (4.1b)$$

Theorem 4.1. The positive interval linear system with the characteristic polynomial (4.1a) is asymptotically stable if and only if the conditions (4.1b) are satisfied.

Proof. By Kharitonov theorem the set of polynomials (4.1) is asymptotically stable if and only if the polynomials (2.10) are asymptotically stable. Note that the coefficients of polynomials (2.10) are positive if the conditions (4.1b) are satisfied. Therefore, by Theorem 2.2 the positive interval linear system with the characteristic polynomials (4.1a) is asymptotically stable if and only if the conditions (4.1b) are satisfied. $\square$

Example 4.1. Consider the positive linear system with the characteristic polynomial

$$p(s) = a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \quad (4.2a)$$

with the interval coefficients

$$0.5 \leq a_3 \leq 2, \quad 1 \leq a_2 \leq 3, \quad 0.4 \leq a_1 \leq 1.5, \quad 0.3 \leq a_0 \leq 4. \quad (4.2b)$$

By Theorem 4.1 the interval positive linear system with (4.2) is asymptotically stable since the coefficients $a_k, k=0,1,2,3$ of the polynomial (4.2a) are positive, i.e. the lower and upper bounds are positive.

Consider the interval positive linear continuous-time system

$$\dot{x} = Ax \quad (4.3)$$

where $x = x(t) \in \mathfrak{R}_+^n$ is the state vector and the matrix $A \in M_n$ is defined by

$$A_1 \leq A \leq A_2 \quad \text{or equivalently} \quad A \in [A_1, A_2]. \quad (4.4)$$

Definition 4.1. The interval positive system (4.3) is called asymptotically stable if the system is asymptotically stable for all matrices $A \in M_n$ satisfying the condition (4.4).

By condition (2.4) of Theorem 2.2 the positive system (4.3) is asymptotically stable if there exists strictly positive vector $\lambda > 0$ such that the condition (2.4) is satisfied.

For two positive linear systems

$$\dot{x}_1 = A_1 x_1, \quad A_1 \in M_n \quad (4.5a)$$

and

$$\dot{x}_2 = A_2 x_2, \quad A_2 \in M_n \quad (4.5b)$$

there exists a strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$A_1\lambda < 0 \text{ and } A_2\lambda < 0 \quad (4.6)$$

if and only if the systems (4.5) are asymptotically stable.

Example 4.2. Consider the positive linear continuous-time systems (4.5) with the matrices

$$A_1 = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.3 \\ 0.4 & -0.4 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -0.6 & 0.3 \\ 0.3 & -0.4 \end{bmatrix} \quad (4.7)$$

It is easy to verify that for $\lambda^T = [0.8 \ 1]$ we have

$$\begin{aligned} A_1\lambda &= \begin{bmatrix} -0.6 & 0.3 \\ 0.4 & -0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.18 \\ -0.08 \end{bmatrix} < 0 \\ A_2\lambda &= \begin{bmatrix} -0.6 & 0.3 \\ 0.3 & -0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.18 \\ -0.16 \end{bmatrix} < 0 \end{aligned} \quad (4.8)$$

Therefore, by the condition (2.4) of Theorem 2.2 the positive systems are asymptotically stable.

Theorem 4.2. If the matrices A_1 and A_2 of positive systems (4.5) are asymptotically stable then their convex linear combination

$$A = (1-k)A_1 + kA_2 \text{ for } 0 \leq k \leq 1 \quad (4.9)$$

is also asymptotically stable.

Proof. By condition (2.4) of Theorem 2.2 if the positive linear systems (4.5) are asymptotically stable then there exists strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$A_1\lambda < 0 \text{ and } A_2\lambda < 0 \quad (4.10)$$

Using (4.9) and (4.10) we obtain

$$A\lambda = [(1-k)A_1 + kA_2]\lambda = (1-k)A_1\lambda + kA_2\lambda < 0 \quad (4.11)$$

for $0 \leq k \leq 1$. Therefore, if the positive linear systems (4.5) are asymptotically stable and (4.10) hold then their convex linear combination is also asymptotically stable. $\square$

Theorem 4.3. The interval positive systems (4.3) are asymptotically stable if and only if the positive linear systems (4.5) are asymptotically stable.

Proof. By condition (2.4) of Theorem 2.2 if the matrices $A_1 \in M_n$, $A_2 \in M_n$ are asymptotically stable then there exists a strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that (4.10) holds. The convex linear combination (4.9) satisfies the condition $A\lambda < 0$ if and only if (4.10) holds. Therefore, the interval system (4.3) is asymptotically stable if and only if the positive linear system is asymptotically stable. $\square$

Example 4.3. Consider the interval positive linear continuous-time systems (4.3) with the matrices

$$A_1 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

Using the condition (2.4) of Theorem 2.2 we choose for A_1 (given by (4.12)) $\lambda_1 = [1 \ 1]^T$ and we obtain

$$A_1\lambda_1 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix} < 0, \quad (4.13a)$$

and for A_2 , $\lambda_2 = [0.8 \ 1]^T$

$$A_2\lambda_2 = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.4 \\ -0.8 \end{bmatrix} < 0, \quad (4.13b)$$

Therefore, the matrices (4.12) are Hurwitz.

Note that

$$A_1 \lambda_2 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.6 \\ -1.4 \end{bmatrix} < 0. \quad (4.14)$$

Therefore, for both matrices (4.12) we may choose $\lambda = \lambda_1 = \lambda_2 = [0.8 \ 1]^T$ and by Theorem 4.3 the interval positive system (4.3) with (4.12) is asymptotically stable.

5. Fractional positive discrete-time linear systems

Consider the autonomous fractional discrete-time linear system

$$\Delta^\alpha x_{i+1} = Ax_i, \quad 0 < \alpha < 1, \quad i \in Z_+, \quad (5.1)$$

where

$$\Delta^\alpha x_i = \sum_{j=1}^i c_j x_{i-j}, \quad (5.2a)$$

$$c_j = (-1)^j \binom{\alpha}{j}, \quad \binom{\alpha}{j} = \begin{cases} 1 & \text{for } j=0 \\ \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-j+1)}{j!} & \text{for } j=1,2,\dots \end{cases} \quad (5.2b)$$

is the fractional α -order difference of x_i and $x_i \in \mathfrak{R}^n$, $u_i \in \mathfrak{R}^m$ are the state and input vectors and $A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$.

Substitution of (5.2) into (5.1) yields

$$x_{i+1} = A_\alpha x_i - \sum_{j=2}^{i+1} c_j x_{i-j+1}, \quad i \in Z_+, \quad (5.3a)$$

where

$$A_\alpha = A + I_n \alpha. \quad (5.3b)$$

Lemma 5.1. If $0 < \alpha < 1$ then

$$1) -c_j > 0 \quad \text{for } j=1,2,\dots \quad (5.4a)$$

$$2) \sum_{j=1}^n c_j = -1. \quad (5.4b)$$

Proof is given in [19].

Definition 5.1. [19] The fractional system (5.1) is called (internally) positive if $x_i \in \mathfrak{R}_+^n$, $i \in Z_+$ for any initial conditions $x_0 \in \mathfrak{R}_+^n$.

Theorem 5.1. [19] The fractional system (5.1) is positive if and only if

$$A_\alpha \in \mathfrak{R}_+^{n \times n}. \quad (5.5)$$

Proof is given in [19].

Definition 5.2. The fractional positive system (2.1) is called asymptotically stable if

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = 0 \quad \text{for all } x_0 \in \mathfrak{R}_+^n. \quad (5.6)$$

Theorem 5.2. [19] The fractional positive system (5.1) is asymptotically stable if and only if one of the equivalent conditions is satisfied:

4) All coefficient of the characteristic polynomial

$$p_A(z) = \det[I_n(z+1) - A] = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0 \quad (5.7)$$

are positive, i.e. $a_k > 0$ for $k = 0, 1, \dots, n-1$.

5) All principal minors of the matrix

$$\bar{A} = I_n - A = \begin{bmatrix} \bar{a}_{11} & \dots & \bar{a}_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \bar{a}_{n1} & \dots & \bar{a}_{nn} \end{bmatrix} \quad (5.8)$$

are positive, i.e.

$$|a_{11}| > 0, \begin{vmatrix} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} \\ \bar{a}_{21} & \bar{a}_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \det \bar{A} > 0. \quad (5.9)$$

- 6) There exists strictly positive vector $\lambda^T = [\lambda_1 \ \dots \ \lambda_n]^T$, $\lambda_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ such that
- $$[A - I_n]\lambda < 0. \quad (5.10)$$

Proof is given in [19].

Theorem 5.3. The fractional positive system (5.1) with (5.3b) is asymptotically stable if and only if there exists a strictly positive vector $\lambda > 0$ such that

$$A\lambda < 0. \quad (5.11)$$

Proof. Note that the positive fractional system (5.3) can be considered as a positive linear system with increasing to infinity numbers of delays. It is well-known [19] that the stability of positive discrete-time linear systems depends only on the sum of state matrices

$$\hat{A} = A_\alpha - \sum_{j=2}^{\infty} c_j I_n, \quad (5.12)$$

From (5.4b) we have

$$-\sum_{j=2}^{\infty} c_j = 1 - \alpha. \quad (5.13)$$

Substituting (5.13) into (5.12) we obtain

$$\hat{A} = A_\alpha + (1 - \alpha)I_n = A + I_n, \quad (5.14)$$

since $A_\alpha = A + I_n \alpha$.

Applying the condition (5.10) to (5.14) we obtain (5.11). $\square$

Example 5.1. Consider the fractional discrete-time system (5.1) for $\alpha = 0.6$ with the matrix

$$A = \begin{bmatrix} -0.4 & 0.2 \\ 0.3 & -0.5 \end{bmatrix}. \quad (5.15)$$

The fractional system is positive since the matrix

$$A_\alpha = A + I_2 \alpha = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 \end{bmatrix} \in \mathfrak{R}_+^{2 \times 2} \quad (5.16)$$

has positive entries.

The positive fractional system is asymptotically stable since for $\lambda^T = [1 \ 1]$ we have

$$A\lambda = \begin{bmatrix} -0.4 & 0.2 \\ 0.3 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 \\ -0.2 \end{bmatrix} < 0 \quad (5.17)$$

and the condition (5.11) is satisfied.

6. Fractional interval positive linear discrete-time systems

Consider the interval fractional positive discrete-time linear system (5.1) with the interval matrix $A \in \mathfrak{R}_+^{n \times n}$ defined by

$$A_1 \leq A \leq A_2 \text{ or equivalently } A \in [A_1, A_2]. \quad (6.1)$$

Definition 6.1. The interval fractional positive system with (6.1) is called asymptotically stable if the system is asymptotically stable for all matrices $A \in \mathfrak{R}_+^{n \times n}$ belonging to the interval $[A_1, A_2]$.

Definition 6.2. The matrix

$$A = (1-k)A_1 + kA_2, \quad 0 \leq k \leq 1, \quad A_1 \in \mathfrak{R}^{n \times n}, \quad A_2 \in \mathfrak{R}^{n \times n} \quad (6.2)$$

is called the convex linear combination of the matrices A_1 and A_2 .

Theorem 6.2. The convex linear combination (6.2) is asymptotically stable if and only if the matrices $A_1 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ and $A_2 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ are asymptotically stable.

Proof. If the matrices $A_1 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ and $A_2 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ are asymptotically stable then by condition (5.11) of Theorem 5.3 there exists strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$A_l \lambda < 0 \text{ for } l = 1, 2. \quad (6.3)$$

In this case using (6.2) and (6.3) we obtain

$$A \lambda = [(1-k)A_1 + kA_2] \lambda = (1-k)A_1 \lambda + kA_2 \lambda < 0 \text{ for } 0 \leq k \leq 1. \quad (6.4)$$

Therefore, if the matrices A_l , $l = 1, 2$ are asymptotically stable then the convex linear combination (6.2) is also asymptotically stable. Necessity follows immediately from the fact that k can be equal to zero and one. $\square$

Theorem 6.3. The interval fractional positive system (5.1) with (6.1) is asymptotically stable if and only if the matrices $A_1 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ and $A_2 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ are Schur matrices.

Proof. By condition (5.10) of Theorem 5.2 the matrices $A_1 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ and $A_2 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ are Schur matrices if and only if there exists strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that (6.3) holds. The convex linear combination (3.2) satisfies the condition $A \lambda < 0$ if and only if (3.3) holds. Therefore, the interval fractional positive systems (5.1) with (6.1) is asymptotically stable if and only if $A_1 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ and $A_2 \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ are Schur matrices. $\square$

Example 6.1. Consider the interval fractional positive linear systems (5.1) with the matrices

$$A_1 = \begin{bmatrix} -0.3 & 0.1 \\ 0.05 & -0.4 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.3 \\ 0.2 & -0.6 \end{bmatrix} \quad (6.5)$$

It is easy to check that for $\lambda^T = [1 \ 1]$ we have

$$\begin{aligned} A_1 \lambda &= \begin{bmatrix} -0.3 & 0.1 \\ 0.05 & -0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 \\ -0.35 \end{bmatrix} < 0 \\ A_2 \lambda &= \begin{bmatrix} -0.5 & 0.3 \\ 0.2 & -0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2 \\ -0.4 \end{bmatrix} < 0 \end{aligned} \quad (6.6)$$

Therefore, by Theorem 6.2 the interval fractional positive system (5.1) with (6.1) is asymptotically stable.

7. Convex linear combination of Schur polynomials and stability of interval fractional positive linear systems

Definition 7.1. The polynomial

$$p(z) = b_n z^n + b_{n-1} z^{n-1} + \dots + b_1 z + b_0 \quad (7.1)$$

is called Schur polynomial if its zeros z_l , $l = 1, \dots, n$ satisfy the condition

$$|z_l| < 1 \text{ for } l=1, \dots, n. \quad (7.2)$$

Definition 7.2. The polynomial

$$p(z) = (1-k)p_1(z) + kp_2(z) \text{ for } k \in [0,1] \quad (7.3)$$

is called convex linear combination of the polynomials

$$p_i(z) = b_{i,n}z^n + b_{i,n-1}z^{n-1} + \dots + b_{i,1}z + b_{i,0}, \quad i=1,2. \quad (7.4)$$

Theorem 7.1. The convex linear combination of the Hurwitz polynomials is also a Hurwitz polynomial.

Proof is given in [20].

For positive linear systems we have the following relationship between Hurwitz and Schur polynomials.

Theorem 7.2. The polynomial

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (7.5)$$

is Hurwitz and the polynomial

$$p(z) = b_n z^n + b_{n-1} z^{n-1} + \dots + b_1 z + b_0 \quad (7.6)$$

is Schur polynomial if and only if their coefficients a_i and b_i $i = 0, 1, \dots, n$ are related by

$$\begin{aligned} a_0 &= b_0 + b_1 + \dots + b_n, \\ a_1 &= b_1 + 2b_2 + \dots + nb_n, \\ &\vdots \\ a_{n-1} &= b_{n-1} + nb_n, \\ a_n &= b_n. \end{aligned} \quad (7.7)$$

Proof. It is well-known [19] that for positive linear discrete-time and continuous-time systems the zeros z_l , $l=1, \dots, n$ of the polynomial (7.6) and the zeros s_l , $l=1, \dots, n$ of the polynomial (7.5) are related by

$$z_l = s_l + 1, \quad l=1, \dots, n. \quad (7.8)$$

Substituting $z = s + 1$ into the polynomial (7.6) we obtain

$$b_n(s+1)^n + b_{n-1}(s+1)^{n-1} + \dots + b_1(s+1) + b_0 = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (7.9)$$

and it is easy to verify that the coefficients a_i and b_i $i = 0, 1, \dots, n$ are related by (7.7).

The polynomial (7.5) is Hurwitz if and only if $a_i > 0$ for $i = 0, 1, \dots, n$ and the polynomial (7.6) is Schur if and only if $b_i > 0$ for $i = 0, 1, \dots, n$. From (7.7) it follows that $b_i > 0$, $i = 0, 1, \dots, n$ implies $a_i > 0$ for $i = 0, 1, \dots, n$. $\square$

Example 7.1. The polynomial

$$p(z) = z^2 + 0.6z + 0.08 \quad (7.10)$$

of positive discrete-time linear system is Schur polynomial since its zeros are: $z_1 = -0.2$, $z_2 = -0.4$.

Substituting $z = s + 1$ into (4.10) we obtain

$$p(s) = (s+1)^2 + 0.6(s+1) + 0.08 = s^2 + 2.6s + 1.68 \quad (7.11)$$

with the zeros $s_1 = -1.2$, $s_2 = -1.4$. Therefore, the polynomial (7.11) is Hurwitz.

Theorem 7.3. The interval positive fractional discrete-time linear system with the characteristic polynomial (7.6) with interval coefficients $\underline{b}_i \leq b_i \leq \bar{b}_i$ is asymptotically stable if and only if the lower $\underline{b}_i$, $i = 0, 1, \dots, n$ bound of its coefficients are positive.

Proof. From (7.7) it follows that $\underline{b}_i > 0$, $i = 0, 1, \dots, n$ implies $a_i > 0$ for $i = 0, 1, \dots, n$ and the characteristic polynomial (7.5) is Hurwitz. By Theorem 2.2 the continuous-time system is asymptotically stable. Similar result we obtain for the upper bound. Therefore, the interval fractional positive discrete-time system (7.6) is asymptotically stable if the lower and upper bound of the coefficients are positive. $\square$

Remark. 7.1. The equalities (7.7) can be used to compute the lower and upper bounds of the coefficients a_i , $i = 0, 1, \dots, n$ of polynomial (7.5) knowing the lower and upper bounds of the coefficients b_i , $i = 0, 1, \dots, n$ of polynomial (7.6).

Example 7.2. Consider the characteristic polynomial

$$p(z) = b_2 z^2 + b_1 z + b_0 \quad (7.12)$$

of positive fractional discrete-time systems with the interval coefficients

$$1 \leq b_2 \leq 3, \quad 2 \leq b_1 \leq 3, \quad 1 \leq b_0 \leq 4. \quad (7.13)$$

The equivalent characteristic polynomial of continuous-time system has the form

$$p(s) = b_2(s+1)^2 + b_1(s+1) + b_0 = a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \quad (7.14)$$

where

$$a_2 = b_2, \quad a_1 = b_1 + 2b_2, \quad a_0 = b_0 + b_1 + b_2. \quad (7.15)$$

Therefore, the interval coefficients of characteristic polynomial of continuous-time system are

$$1 \leq a_2 \leq 3, \quad 4 \leq a_1 \leq 9, \quad 4 \leq a_0 \leq 10. \quad (7.16)$$

By Theorem 7.3 the interval positive discrete-time linear system with (7.12) is asymptotically stable since the lower and upper bounds (7.16) are positive.

8. Positivity of descriptor continuous-time linear systems

Consider the autonomous descriptor continuous-time linear system

$$E\dot{x} = Ax, \quad (8.1)$$

where $x = x(t) \in \mathfrak{R}^n$ is the state vector and $E, A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$.

It is assumed that

$$\det[Es - A] \neq 0 \text{ for some } s \in \mathbf{C} \text{ (the field of complex numbers)} \quad (8.2)$$

In this case the system (8.1) has unique solution for admissible initial conditions $x_0 = x(0) \in \mathfrak{R}^n$.

It is well-known [20] that if (8.2) holds then there exists a pair of nonsingular matrices $P, Q \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ such that

$$P[Es - A]Q = \begin{bmatrix} I_{n_1} s - A_1 & 0 \\ 0 & N s - I_{n_2} \end{bmatrix}, \quad A_1 \in \mathfrak{R}^{n_1 \times n_1}, \quad N \in \mathfrak{R}^{n_2 \times n_2}, \quad (8.3)$$

where $n_1 = \deg\{\det[Es - A]\}$ and N is the nilpotent matrix, i.e. $N^\mu = 0$, $N^{\mu-1} \neq 0$ (μ is the nilpotency index).

To simplify the considerations it is assumed that the matrix N has only one block. The nonsingular matrices P and Q can be found for example by the use of elementary row and column operations [20]:

- 1) Multiplication of any i -th row (column) by the number $c \neq 0$. This operation will be denoted by $L[i \times c]$ ($R[i \times c]$).
- 2) Addition to any i -th row (column) of the j -th row (column) multiplied by any number $c \neq 0$. This operation will be denoted by $L[i + j \times c]$ ($R[i + j \times c]$).

- 3) Interchange of any two rows (columns). This operation will be denoted by $L[i, j]$ ($R[i, j]$).

Definition 8.1. The descriptor system (8.1) is called (internally) positive if $x(t) \in \mathfrak{R}_+^n$, $t \geq 0$ for all admissible nonnegative initial conditions $x(0) \in \mathfrak{R}_+^n$.

Theorem 8.1. The descriptor system (8.1) is positive if and only if the matrix E has only linearly independent columns and the matrix $A_1 \in M_{n_1}$.

Proof. Knowing $n_1 = \deg\{\det[Es - A]\}$ and $\text{rank } E$ we may find the nilpotency index $\mu = \text{rank } E - n_1 + 1$ of the matrix N . Using column permutation of E we choose its n_1 linearly independent columns as its first columns. Next using elementary row operations

we transform the matrix E to the form $\begin{bmatrix} I_{n_1} & 0 \\ 0 & N \end{bmatrix}$ and the matrix A to the form

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I_{n_2} \end{bmatrix}.$$

From (8.3) it follows that the system (8.1) has been decomposed into two independent subsystems

$$\dot{x}_1 = A_1 x_1, \quad x_1 \in \mathfrak{R}^{n_1} \quad (8.4)$$

and

$$N\dot{x}_2 = x_2, \quad x_2 \in \mathfrak{R}^{n_2}, \quad (8.5a)$$

where

$$Q^{-1}x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad (8.5b)$$

and Q and Q^{-1} are permutation matrices.

It is well-known [5, 11] that the solution $x_1 = e^{A_1 t} x_1(0)$ of (8.4) is not negative if and only if $A_1 \in M_{n_1}$ and the solution x_2 of (8.5) is zero for $t > 0$. $\square$

Definition 8.2. [5, 11] The positive system (8.4) is called asymptotically stable if

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 0 \text{ for all admissible } x_1(0) \in \mathfrak{R}_+^{n_1}. \quad (8.6)$$

Theorem 8.2. [5, 11, 13] The positive system (8.4) is asymptotically stable if and only if one of the equivalent conditions is satisfied:

- 1) All coefficients of the polynomial

$$\det[I_{n_1} s - A_1] = s^{n_1} + a_{n_1-1} s^{n_1-1} + \dots + a_1 s + a_0 \quad (8.7)$$

are positive, i.e. $a_k > 0$ for $k = 0, 1, \dots, n_1 - 1$.

- 2) All principal minors $\bar{M}_i$, $i = 1, \dots, n_1$ of the matrix $-A_1$ are positive, i.e.

$$\bar{M}_1 = |-a_{11}| > 0, \quad \bar{M}_2 = \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & -a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \bar{M}_{n_1} = \det[-A_1] > 0. \quad (8.8)$$

- 3) There exists a strictly positive vector $\lambda = [\lambda_1 \quad \dots \quad \lambda_{n_1}]^T$, $\lambda_k > 0$, $k = 1, \dots, n_1$ such that

$$A_1 \lambda < 0 \text{ or } A_1^T \lambda < 0. \quad (8.9)$$

If $\det A \neq 0$ then we may choose $\lambda = -A_1^{-1} c$, where $c \in \mathfrak{R}^{n_1}$ is any strictly positive vector.

Example 8.1. Consider the descriptor system (8.1) with the matrices

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -4 \\ 1 & -4 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 4 \end{bmatrix}. \quad (8.10)$$

The condition (8.2) for (8.10) is satisfied since

$$\det[Es - A] = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 2s+4 \\ -1 & s+4 & 0 & -2s-4 \\ s & -2s-6 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2s-4 \end{vmatrix} = -2s^2 - 10s - 12 \quad (8.11)$$

and $n_1 = 2$. In this case $\text{rank } E = 3$ and $\mu = \text{rank } E - n_1 + 1 = 2$.

To transform the matrix $Es - A$ with (8.10) to the desired form

$$\begin{bmatrix} I_2s - A_1 & 0 \\ 0 & Ns - I_2 \end{bmatrix} \text{ with } A_1 = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8.12)$$

the following elementary column operations $R[4 \times \frac{1}{2}]$, $R[4,1]$ and elementary row operations $L[2 + 4 \times (-1)]$, $L[4 + 1 \times 1]$, $L[3 + 2 \times 2]$ have been performed.

In this case the matrices Q and P have the form

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (8.13)$$

Note that the matrix A_1 defined by (8.12) is the stable Metzler matrix and the descriptor system with (8.10) is positive and asymptotically stable.

9. Stability of descriptor positive linear systems with interval state matrices

Consider the autonomous descriptor positive linear system

$$E\dot{x} = Ax, \quad (9.1)$$

where $x = x(t) \in \mathfrak{R}^n$ is the state vector, $E \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ is constant (exactly known) and $A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ is an interval matrix defined by

$$\underline{A} \leq A \leq \bar{A} \text{ or equivalently } A \in [\underline{A}, \bar{A}]. \quad (9.2)$$

It is assumed that

$$\det[Es - \underline{A}] \neq 0 \text{ and } \det[Es - \bar{A}] \neq 0 \quad (9.3)$$

and the matrix E has only linearly independent columns.

If these assumptions are satisfied then there exist two pairs of nonsingular matrices (P_1, Q_1) , (P_2, Q_2) such that

$$P_1[Es - \underline{A}]Q_1 = \begin{bmatrix} I_{n_1}s - \underline{A}_1 & 0 \\ 0 & \underline{N}s - I_{n_2} \end{bmatrix}, \quad \underline{A}_1 \in \mathfrak{R}^{n_1 \times n_1}, \quad \underline{N} \in \mathfrak{R}^{n_2 \times n_2}, \quad n_1 + n_2 = n, \quad (9.4a)$$

and

$$P_2[Es - \bar{A}]Q_2 = \begin{bmatrix} I_{\bar{n}_1}s - \bar{A}_1 & 0 \\ 0 & \bar{N}s - I_{\bar{n}_2} \end{bmatrix}, \quad \bar{A}_1 \in \mathfrak{R}^{\bar{n}_1 \times \bar{n}_1}, \quad \bar{N} \in \mathfrak{R}^{\bar{n}_2 \times \bar{n}_2}, \quad \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = n, \quad (9.4b)$$

where $n_1 = \deg\{\det[Es - \underline{A}]\}$ and $\bar{n}_1 = \deg\{\det[Es - \bar{A}]\}$.

Theorem 9.1. If the assumptions are satisfied then the interval descriptor system (9.1) is positive if and only if

$$\underline{A}_1 \in M_{n_1} \quad \text{and} \quad \bar{A}_1 \in M_{\bar{n}_1}. \quad (9.5)$$

Proof. The proof is similar to the proof of Theorem 2.1.

Definition 9.1. The descriptor interval positive system (9.1) is called asymptotically stable (Hurwitz) if the system is asymptotically stable for all matrices $E, A, \bar{A} \in [\underline{A}, \bar{A}]$.

Theorem 9.2. If the matrices $\underline{A}_1$ and $\bar{A}_1$ of the positive system (9.1) are asymptotically stable then their convex linear combination

$$A = (1-k)\underline{A} + k\bar{A} \quad \text{for} \quad 0 \leq k \leq 1 \quad (9.6)$$

is also asymptotically stable.

Proof. By condition (9.9) of Theorem 9.2 if the positive systems are asymptotically stable then there exists strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$\underline{A}\lambda < 0 \quad \text{and} \quad \bar{A}\lambda < 0. \quad (9.7)$$

Using (9.6) and (9.7) we obtain

$$A\lambda = [(1-k)\underline{A} + k\bar{A}]\lambda = (1-k)\underline{A}\lambda + k\bar{A}\lambda < 0 \quad \text{for} \quad 0 \leq k \leq 1. \quad (9.8)$$

Therefore, if the matrices $\underline{A}$ and $\bar{A}$ are asymptotically stable and (9.7) hold then the convex linear combination is also asymptotically stable. $\square$

Theorem 9.3. The interval descriptor positive system (9.1) with (9.2) and matrix E with only linearly independent columns is asymptotically stable if and only if there exists a strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$P_n \underline{A}\lambda < 0 \quad \text{and} \quad P_n \bar{A}\lambda < 0, \quad (9.9)$$

where P_n is the submatrix of P consisting of its first n rows.

Proof. If by assumption the matrix E has only linearly independent columns then $\lambda = Q\lambda_q \in \mathfrak{R}_+^n$ with all positive components for any $\lambda_q \in \mathfrak{R}_+^q$ with all positive components. By condition (9.9) of Theorem 9.2 and Theorem 9.2 the interval descriptor positive system (9.1) with (9.2) is asymptotically stable if and only if the conditions (9.9) are satisfied. $\square$

Example 9.1. (Continuation of Example 8.1) Consider the descriptor positive system (9.1) with the matrix E of the form (8.10) and the interval matrix A with

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -6 \\ 1 & -5 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 6 \end{bmatrix}. \quad (9.10)$$

The matrices $(E, \underline{A})$ and $(E, \bar{A})$ satisfy the assumptions (9.3) and the matrix E given by (9.10) has only linearly independent columns.

In this case

$$n = \deg \{ \det[Es - \underline{A}] \} = \deg \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 2s+2 \\ -1 & s+3 & 0 & -2s-2 \\ s & -2s-4 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2s-2 \end{vmatrix} = \deg(-2s^2 - 6s - 4) = 2, \quad (9.11a)$$

$$n = \deg \{ \det[Es - \overline{A}] \} = \deg \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 2s+6 \\ -1 & s+5 & 0 & -2s-6 \\ s & -2s-8 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2s-6 \end{vmatrix} = \deg(-2s^2 - 14s - 24) = 2 \quad (9.11b)$$

and from (8.13) we have

$$P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (9.12)$$

Using (9.9) and (9.12) for $\lambda = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$ we obtain

$$P_2 \underline{A} \lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \end{bmatrix} < \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (9.13a)$$

and

$$P_2 \overline{A} \lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -6 \\ 1 & -5 & 0 & 6 \\ 0 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -4 \end{bmatrix} < \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (9.13b)$$

Therefore, by Theorem 9.3 the interval positive descriptor system is asymptotically stable.

10. Positive descriptor discrete-time linear systems

Consider the autonomous descriptor discrete-time linear system

$$Ex_{i+1} = Ax_i, \quad i \in Z_+ = \{0, 1, \dots\}, \quad (10.1)$$

where $x_i \in \mathfrak{R}^n$ is the state vector and $E, A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$.

It is assumed that

$$\det[Ez - A] \neq 0 \quad \text{for some } z \in \mathbb{C} \quad (\text{the field of complex numbers}) \quad (10.2)$$

In this case the system (10.1) has unique solution for admissible initial conditions $x_0 \in \mathfrak{R}_+^n$.

It is well-known [20] that if (10.2) holds then there exists a pair of nonsingular matrices $P, Q \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ such that

$$P[Ez - A]Q = \begin{bmatrix} I_{n_1} z - A_1 & 0 \\ 0 & Nz - I_{n_2} \end{bmatrix}, \quad A_1 \in \mathfrak{R}^{n_1 \times n_1}, \quad N \in \mathfrak{R}^{n_2 \times n_2}, \quad (10.3)$$

where $n_1 = \deg \{ \det[Ez - A] \}$ and N is the nilpotent matrix, i.e. $N^\mu = 0$, $N^{\mu-1} \neq 0$ (μ is the nilpotency index).

To simplify the considerations it is assumed that the matrix N has only one block. The nonsingular matrices P and Q can be found for example by the use of the elementary row and column operations.

Definition 10.1. [5, 11] The autonomous discrete-time linear system

$$x_{i+1} = Ax_i, \quad A \in \mathfrak{R}^{n \times n} \quad (10.4)$$

is called (internally) positive if $x_i \in \mathfrak{R}_+^n$, $i \in Z_+$ for all $x_0 \in \mathfrak{R}_+^n$.

Theorem 10.1. [5, 11] The system (10.4) is positive if and only if

$$A \in \mathfrak{R}_+^{n \times n}. \quad (10.5)$$

Definition 10.2. [5, 11] The positive system (10.4) is called asymptotically stable (Schur) if

$$\lim_{i \rightarrow \infty} x_i = 0 \quad \text{for all } x_0 \in \mathfrak{R}_+^n. \quad (10.6)$$

Theorem 10.2. [11] The positive system (10.4) is asymptotically stable if and only if one of the equivalent conditions is satisfied:

1) All coefficients of the characteristic polynomial

$$\det[I_n(z+1) - A] = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0 \quad (10.7)$$

are positive, i.e. $a_k > 0$ for $k = 0, 1, \dots, n-1$.

2) There exists a strictly positive vector $\lambda = [\lambda_1 \ \dots \ \lambda_n]^T$, $\lambda_k > 0$, $k = 1, \dots, n$ such that

$$A\lambda < \lambda. \quad (10.8)$$

Definition 10.3. The descriptor system (10.1) is called (internally) positive if $x_i \in \mathfrak{R}_+^n$, $i \in Z_+$ for all admissible nonnegative initial conditions $x_0 \in \mathfrak{R}_+^n$.

Theorem 10.3. The descriptor system (10.1) is positive if and only if the matrix E has only linearly independent columns and the matrix $A_1 \in \mathfrak{R}_+^{n_1 \times n_1}$.

Proof. Using the column permutation (the matrix Q) we choose n_1 linearly independent columns of the matrix E as its first columns. Next using elementary row operations (the matrix P) we transform the matrix E to the form $\begin{bmatrix} I_{n_1} & 0 \\ 0 & N \end{bmatrix}$ and the matrix A to the form

$\begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & I_{n_2} \end{bmatrix}$. From (10.3) it follows that the system (10.1) has been decomposed into the

following two independent subsystems

$$x_{1,i+1} = A_1 x_{1,i}, \quad x_{1,i} \in \mathfrak{R}^{n_1}, \quad i \in Z_+ \quad (10.9)$$

and

$$Nx_{2,i} = x_{2,i}, \quad x_{2,i} \in \mathfrak{R}^{n_2}, \quad i \in Z_+ \quad (10.10)$$

where

$$Q^{-1}x_i = \begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix}, \quad i \in Z_+ \quad (10.11)$$

and Q and Q^{-1} are permutation matrices.

Note that the solution $x_{1,i} = A_1^i x_{1,0}$, $i \in Z_+$ of (10.9) is nonnegative if and only if $A_1 \in \mathfrak{R}_+^{n_1 \times n_1}$ and the solution $x_{2,i}$ of (10.10) is zero for $i = 1, 2, \dots$ $\square$

Example 10.1. Consider the descriptor system (10.1) with the matrices

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -\frac{2}{3} & 0 & -1 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \quad (10.12)$$

The condition (10.2) is satisfied since

$$\det[Ez - A] = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 2z-1 \\ -1 & z+\frac{2}{3} & 0 & -2z+1 \\ z & -2z-\frac{2}{3} & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2z+1 \end{vmatrix} = -2z^2 + \frac{5}{3}z - \frac{1}{3} \quad (10.13)$$

and $n_1 = 2$. In this case $\text{rank } E = 3$ and $\mu = \text{rank } E - n_1 + 1 = 2$. Performing on the matrix

$$Ez - A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 2z-1 \\ -1 & z+\frac{2}{3} & 0 & -2z+1 \\ z & -2z-\frac{2}{3} & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2z+1 \end{bmatrix} \quad (10.14)$$

the following column elementary operations $R[4 \times \frac{1}{2}]$, $R[4,1]$ and the row operations $L[2 + 4 \times (-1)]$, $L[4 + 1 \times 1]$, $L[3 + 2 \times 2]$ we obtain

$$A_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (10.15)$$

In this case the matrices Q and P have the forms

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (10.16)$$

By Theorem 10.3 the descriptor system (10.1) with (10.12) is positive since $A_1 \in \mathfrak{R}_+^{2 \times 2}$ and the matrix Q is monomial.

11. Stability of positive descriptor discrete-time linear systems

Consider the descriptor system (10.1) satisfying the condition (10.2).

Lemma 11.1. The characteristic polynomials of the system (10.1) and of the matrix $A_1 \in \mathfrak{R}^{n_1 \times n_1}$ are related by

$$\det[I_{n_1} z - A_1] = c \det[Ez - A], \quad (11.1)$$

where $c = (-1)^{n_2} \det P \det Q$.

Proof. From (10.3) we have

$$\begin{aligned} \det[I_{n_1} z - A_1] &= (-1)^{n_2} \det \begin{bmatrix} I_{n_1} z - A_1 & 0 \\ 0 & Nz - I_{n_2} \end{bmatrix} \\ &= (-1)^{n_2} \det P \det[Ez - A] \det Q = c \det[Ez - A]. \end{aligned} \quad (11.2)$$

□

Theorem 11.1. The positive descriptor system (10.1) is asymptotically stable if and only if one of the following equivalent conditions is satisfied:

- 1) All coefficients of the characteristic polynomial

$$\det[I_{n_1}(z+1) - A_1] = z^{n_1} + a_{n_1-1}z^{n_1-1} + \dots + a_1z + a_0 \quad (11.3)$$

are positive, i.e. $a_k > 0$ for $k = 0, 1, \dots, n_1 - 1$.

- 2) All coefficients of the characteristic equation of the matrix $Ez - A$

$$\det[E(z+1) - A] = \bar{a}_{n_1}z^{n_1} + \bar{a}_{n_1-1}z^{n_1-1} + \dots + \bar{a}_1z + \bar{a}_0 = 0 \quad (11.4)$$

are positive.

- 3) There exists a strictly positive vector $\lambda = [\lambda_1 \ \dots \ \lambda_{n_1}]^T$, $\lambda_k > 0$, $k = 1, \dots, n_1$ such that

$$A_1\lambda < \lambda. \quad (11.5)$$

- 4) There exists a strictly positive vector $\bar{\lambda} = [\bar{\lambda}_1 \ \dots \ \bar{\lambda}_{n_1}]^T$, $\bar{\lambda}_k > 0$, $k = 1, \dots, n_1$ such that

$$\bar{P}\tilde{A}\bar{\lambda} < \bar{\lambda}, \quad (11.6a)$$

where

$$\bar{P} = \bar{Q}_{n_1}P_{n_1}, \quad (11.6b)$$

$\bar{Q}_{n_1} \in \mathfrak{R}_+^{n_1 \times n_1}$ consists of n_1 nonzero rows of $Q_{n_1} \in \mathfrak{R}_+^{n \times n_1}$ which is built of first n_1 columns of the matrix Q defined by (10.3),

$P_{n_1} \in \mathfrak{R}^{n_1 \times n}$ consists of n_1 rows of the matrix P defined by (10.3),

$\tilde{A} \in \mathfrak{R}^{n \times n_1}$ consists of n_1 columns of $A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ corresponding to the nonzero rows of Q_{n_1} .

Proof. Proof of condition 1) follows immediately from condition 1) of Theorem 10.2. By Lemma 11.1 $\det[I_{n_1}(z+1) - A_1] = 0$ if and only if $\det[E(z+1) - A] = 0$. Therefore, the positive descriptor system (10.1) is asymptotically stable if and only if all coefficients of (11.4) are positive.

From (10.11) we have

$$A_1 = P_{n_1}AQ_{n_1} \quad (11.7)$$

and using (10.8) we obtain

$$A_1\lambda = P_{n_1}AQ_{n_1}\lambda < \lambda \quad (11.8)$$

for some strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^{n_1}$. Premultiplying (11.8) by $\bar{Q}_{n_1}$ and taking into account $\bar{Q}_{n_1}\lambda = \bar{\lambda}$ and eliminating from A all columns corresponding to zero rows of Q_{n_1} we obtain (11.6). $\square$

Example 11.1. (Continuation of Example 10.1) Using Theorem 11.1 check the asymptotic stability of the positive descriptor system (10.1) with the matrices (10.12).

The matrix A_1 of the system is given by (10.15) and its characteristic polynomial

$$\det[I_2(z+1) - A_1] = \begin{vmatrix} z + \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & z + \frac{2}{3} \end{vmatrix} = z^2 + \frac{7}{6}z + \frac{1}{3} \quad (11.9)$$

has positive coefficients. Therefore, by condition 1) of Theorem 6.1 the matrix A_1 is asymptotically stable.

The characteristic equation (11.4) of the matrices (10.12)

$$\det[E(z+1) - A] = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 & 2z+1 \\ -1 & z+\frac{5}{3} & 0 & -2z-1 \\ z+1 & -2z-\frac{8}{3} & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & -2z-1 \end{vmatrix} = 2z^2 + \frac{7}{3}z + \frac{2}{3} = 0 \quad (11.10)$$

has positive coefficients and by condition 2) of Theorem 11.1 the positive system is asymptotically stable.

In this case we have

$$\begin{aligned} \bar{P} = \bar{Q}_{n_1} P_{n_1} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \\ \tilde{A} &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (11.11)$$

and

$$\bar{P}\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ \frac{2}{3} & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}. \quad (11.12)$$

Therefore, using (6.6a), (6.11) and (6.12) we obtain

$$\bar{P}\tilde{A}\bar{\lambda} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} < \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (11.13)$$

and by condition (11.6) the positive system is asymptotically stable.

12. Stability of positive descriptor discrete-time linear systems with interval state matrices

Consider the autonomous descriptor positive linear system

$$Ex_{i+1} = Ax_i, \quad i \in Z_+ \quad (12.1)$$

where $x_i \in \mathfrak{R}^n$ is the state vector, $E \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ is constant (exactly known) and $A \in \mathfrak{R}^{n \times n}$ is an interval matrix defined by

$$\underline{A} \leq A \leq \bar{A} \quad \text{or equivalently} \quad A \in [\underline{A}, \bar{A}]. \quad (12.2)$$

It is assumed that

$$\det[Ez - \underline{A}] \neq 0 \quad \text{and} \quad \det[Ez - \bar{A}] \neq 0 \quad (12.3)$$

and the matrix E has only linearly independent columns.

If these assumptions are satisfied then there exist two pairs of nonsingular matrices (P_1, Q_1) , (P_2, Q_2) such that

$$P_1[Es - \underline{A}]Q_1 = \begin{bmatrix} I_{n_1}z - \underline{A}_1 & 0 \\ 0 & \underline{N}z - I_{n_2} \end{bmatrix}, \quad \underline{A}_1 \in \mathfrak{R}^{n_1 \times n_1}, \quad \underline{N} \in \mathfrak{R}^{n_2 \times n_2}, \quad n_1 + n_2 = n, \quad (12.4a)$$

and

$$P_2[Ez - \bar{A}]Q_2 = \begin{bmatrix} I_{\bar{n}_1}z - \bar{A}_1 & 0 \\ 0 & \bar{N}z - I_{\bar{n}_2} \end{bmatrix}, \quad \bar{A}_1 \in \mathfrak{R}^{\bar{n}_1 \times \bar{n}_1}, \quad \bar{N} \in \mathfrak{R}^{\bar{n}_2 \times \bar{n}_2}, \quad \bar{n}_1 + \bar{n}_2 = n, \quad (12.4b)$$

where $\underline{n}_1 = \deg\{\det[Ez - \underline{A}]\}$ and $\bar{n}_1 = \deg\{\det[Ez - \bar{A}]\}$.

Theorem 12.1. If the assumptions are satisfied then the interval descriptor system (12.1) with (12.2) is positive if and only if

$$\underline{A}_1 \in \mathfrak{R}_+^{\underline{n}_1 \times \underline{n}_1} \quad \text{and} \quad \bar{A}_1 \in \mathfrak{R}_+^{\bar{n}_1 \times \bar{n}_1}. \quad (12.5)$$

Proof. The proof is similar to the proof of Theorem 10.3.

Definition 12.1. The positive descriptor interval system (12.1) is called asymptotically stable (Schur) if the system is asymptotically stable for all matrices $E, A \in [\underline{A}, \bar{A}]$.

Theorem 12.2. If the matrices $\underline{A}$ and $\bar{A}$ of the positive system (12.1) are asymptotically stable then their convex linear combination

$$A = (1-k)\underline{A} + k\bar{A} \quad \text{for} \quad 0 \leq k \leq 1 \quad (12.6)$$

is also asymptotically stable.

Proof. By condition 2) of Theorem 10.2 if the positive systems are asymptotically stable then there exists strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$\underline{A}\lambda < \lambda \quad \text{and} \quad \bar{A}\lambda < \lambda. \quad (12.7)$$

Using (12.6) and (12.7) we obtain

$$A\lambda = [(1-k)\underline{A} + k\bar{A}]\lambda = (1-k)\underline{A}\lambda + k\bar{A}\lambda < (1-k)\lambda + k\lambda = \lambda \quad \text{for} \quad 0 \leq k \leq 1. \quad (12.8)$$

Therefore, if the matrices $\underline{A}$ and $\bar{A}$ are asymptotically stable and (12.7) hold then the convex linear combination is also asymptotically stable. $\square$

Theorem 12.3. The positive descriptor system (12.1) with the matrix E with only linearly independent columns and interval matrix A is asymptotically stable if and only if there exists a strictly positive vector $\lambda \in \mathfrak{R}_+^n$ such that

$$\bar{P}\underline{A}\lambda < \lambda \quad \text{and} \quad \bar{P}\bar{A}\lambda < \lambda, \quad (12.9)$$

where $\bar{P}$ is defined by (11.6b).

Proof. By assumption the matrix E has only linearly independent columns and $\lambda = Q\lambda_q \in \mathfrak{R}_+^n$ is strictly positive for any $\lambda_q \in \mathfrak{R}_+^n$ with all positive components. By condition 2) of Theorem 5.2 and Theorem 12.2 the positive descriptor system with interval (12.2) is asymptotically stable if and only if the conditions (12.9) are satisfied. $\square$

Example 12.1. (Continuation of Example 11.1) Consider the positive descriptor system (12.1) with E given by (10.12) and the interval matrix A with

$$\underline{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.4 \\ 0 & -0.7 & 0 & -0.4 \\ 1 & -0.6 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -0.4 \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0.8 \\ 0 & -0.4 & 0 & -0.8 \\ 1 & -1.2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -0.8 \end{bmatrix}. \quad (12.10)$$

We shall check the stability of the system by the use of Theorem 12.3. The matrices Q and P have the same forms (10.16) as in Example 10.1 and 11.1. Therefore, the matrix $\bar{P}$ in (12.9) in this case is the same as in Example 6.1 and it is given by (11.11). Taking into account that in this case

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \\ -0.7 & -0.4 \\ -0.6 & 0 \\ -1 & -0.4 \end{bmatrix} \text{ and } \bar{\tilde{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 0.8 \\ -0.4 & -0.8 \\ -1.2 & 0 \\ -1 & -0.8 \end{bmatrix} \quad (12.11)$$

and using (12.9) we obtain

$$\bar{P}\tilde{A}\bar{\lambda} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.4 \\ -0.7 & -0.4 \\ -0.6 & 0 \\ -1 & -0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0 \\ 0.5 & 0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} < \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (12.12a)$$

and

$$\bar{P}\bar{\tilde{A}}\bar{\lambda} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0.8 \\ -0.4 & -0.8 \\ -1.2 & 0 \\ -1 & -0.8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.6 & 0 \\ 0.5 & 0.4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} < \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (12.12b)$$

Therefore, by Theorem 12.3 the positive descriptor system is asymptotically stable.

13. Conclusions

The positivity and asymptotic stability of standard and descriptor linear continuous-time and discrete-time systems with interval state matrices and interval polynomials have been investigated. Necessary and sufficient conditions for the positivity of descriptor continuous-time and discrete-time linear systems have been established (Theorems 9.1, 9.2, 10.1, 10.2). It has been shown that the descriptor system is positive if and only if the matrix E has only linearly independent columns and the matrix A_1 is a Metzler matrix and the convex linear combination of the Hurwitz polynomials of positive linear systems is also the Hurwitz polynomial (Theorem 10.3, 11.1). The Kharitonov theorem has been extended to positive descriptor linear systems with interval state matrices (Theorem 4.3). Necessary and sufficient conditions for the asymptotic stability of descriptor positive discrete-time linear systems has been also established (Theorem 7.3). The considerations have been illustrated by numerical examples.

The above considerations can be extended to positive fractional linear systems. An open problem is an extension of these considerations to standard and descriptor nonpositive of integer and fraction orders linear systems.

Acknowledgment

This work was supported by National Science Centre in Poland under work No. 2017/27/B/ST7/02443.

References

- [1] Berman A. and Plemmons R.J.: *Nonnegative Matrices in the Mathematical Sciences*, SIAM, 1994.
- [2] Busłowicz M.: *Stability of linear continuous-time fractional order systems with delays of the retarded type*, Bull. Pol. Acad. Sci. Tech., vol. 56, no. 4, 2008, 319-324.

- [3] Busłowicz M.: *Stability analysis of continuous-time linear systems consisting of n subsystems with different fractional orders*, Bull. Pol. Acad. Sci. Tech., vol. 60, no. 2, 2012, 279-284.
- [4] Busłowicz M. and Kaczorek T.: *Simple conditions for practical stability of positive fractional discrete-time linear systems*, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., vol. 19, no. 2, 2009, 263-169.
- [5] Farina L. and Rinaldi S.: *Positive Linear Systems; Theory and Applications*, J. Wiley, New York, 2000.
- [6] Kaczorek T.: *Analysis of positivity and stability of fractional discrete-time nonlinear systems*, Bull. Pol. Acad. Sci. Tech., vol. 64, no. 3, 2016, 491-494.
- [7] Kaczorek T.: *Analysis of positivity and stability of discrete-time and continuous-time nonlinear systems*, Computational Problems of Electrical Engineering, vol. 5, no. 1, 2015.
- [8] Kaczorek T.: *Application of Drazin inverse to analysis of descriptor fractional discrete-time linear systems with regular pencils*, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., vol. 23, no. 1, 2013, 29-34.
- [9] Kaczorek T.: *Descriptor positive discrete-time and continuous-time nonlinear systems*. Proc. of SPIE, vol. 9290, 2014, DOI :10.1117/12.2074558.
- [10] Kaczorek T.: *Fractional positive continuous-time linear systems and their reachability*, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., vol. 18, no. 2, 2008, 223-228.
- [11] Kaczorek T.: *Positive 1D and 2D Systems*, Springer-Verlag, London, 2002.
- [12] Kaczorek T.: *Positive linear systems with different fractional orders*, Bull. Pol. Acad. Sci. Techn., vol. 58, no. 3, 2010, 453-458.
- [13] Kaczorek T., *Positivity and stability of standard and fractional descriptor continuous-time linear and nonlinear systems*. Int. J. of Nonlinear Sciences and Num. Simul., 2017 (in press)
- [14] Kaczorek T.: *Positive linear systems consisting of n subsystems with different fractional orders*, IEEE Trans. on Circuits and Systems, vol. 58, no. 7, 2011, 1203-1210.
- [15] Kaczorek T.: *Positive fractional continuous-time linear systems with singular pencils*, Bull. Pol. Acad. Sci. Techn., vol. 60, no. 1, 2012, 9-12.
- [16] Kaczorek T.: *Positive singular discrete-time linear systems*, Bull. Pol. Acad. Sci. Tech., vol. 45, no. 4, 1997, 619-631.
- [17] Kaczorek T.: *Positivity and stability of discrete-time nonlinear systems*, IEEE 2nd International Conference on Cybernetics, 2015, 156-159.
- [18] Kaczorek T.: *Stability of fractional positive nonlinear systems*, Archives of Control Sciences, vol. 25, no. 4, 2015, 491-496, DOI: 10.1515/acsc-2015-0031.
- [19] Kaczorek, T. *Selected Problems of Fractional Systems Theory*, Springer, Berlin 2012.
- [20] Kaczorek T.: *Stability of interval positive discrete-time linear systems*, Submitted to Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2017.
- [21] Kaczorek T.: *Stability of interval positive continuous-time linear systems*, Submitted to Bull. Pol. Acad. Sci. Tech., 2017.
- [22] Kaczorek T., Rogowski K., *Fractional Linear Systems and Electrical Circuits. Studies in Systems, Decision and Control*, vol. 13, Springer 2015.
- [23] Kharitonov V.L., *Asymptotic stability of an equilibrium position of a family of systems of differential equations*, Differentsialnye uravneniya, vol. 14, 1978, 2086-2088.

- [24] Ortigueira M.D., *Fractional Calculus for Scientists and Engineers*, Springer 2011.
- [25] Oldham K.B., Spanier J. (1974). *The Fractional Calculus*, Academic Press: New York.
- [26] Ostalczyk P., *Discrete fractional calculus*, World Science Publ. Co., New Jersey, 2016.
- [27] Ostalczyk P. (2008), *Epitome of the fractional calculus: Theory and its Applications in Automatics*. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź (in Polish).
- [28] Podlubny I. (1999), *Fractional Differential Equations*. Academic Press: San Diego.
- [29] Radwan A.G., Soliman A.M., Elwakil A.S., Sedeek A. (2009). On the stability of linear systems with fractional-order elements. *Chaos, Solitons and Fractals*; 40 (5): 2317-2328.
- [30] Sajewski Ł.: *Descriptor fractional discrete-time linear system and its solution – comparison of three different methods*, *Challenges in Automation, Robotics and Measurement Techniques, Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 440, 2016, 37-50.
- [31] Sajewski Ł.: *Descriptor fractional discrete-time linear system with two different fractional orders and its solution*, *Bull. Pol. Acad. Sci. Tech.*, vol. 64, no. 1, 2016, 15-20.
- [32] Solteiro Pires E.J., Tenreiro Machado J.A., Moura Oliveira P.B. (2006), Functional dynamics in genetic algorithms. *Workshop on Fractional Differentiation and its Application*; 2: 414-419.
- [33] Vinagre B.M., Monje C.A., Calderon A.J. (2002). Fractional order systems and fractional order control actions, Lecture 3 IEEE CDC'02 TW#2: Fractional calculus Applications in Automatic Control and Robotics.
- [34] Xiang-Jun W., Zheng-Mao W., Jun-Guo L.: *Stability analysis of a class of nonlinear fractional-order systems*, *IEEE Trans. Circuits and Systems-II, Express Briefs*, vol. 55, no. 11, 2008, 1178-1182.

Н.И. Воропай, член-корр. РАН
Л.В. Массель, д-р техн. наук
Ин-т систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН
(Россия, 664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 130),
тел.(3952) 424700, e-mail: lvmassel@gmail.com

Интеллектуальные информационные технологии поддержки принятия стратегических решений по развитию энергетики

The article proposes an approach to building a multi-agent intellectual environment (MAIS) to support the adoption of strategic decisions in the energy sector, based on the concept of situational management, the integration of mathematical and semantic modeling and the use of modern intelligent technologies (agent and cloud computing, knowledge management, visual analytics, etc.). The proposed architecture of MAIS and the state of implementation are considered. The results presented in this paper were obtained with the partial support of RFBR grants № № 16-07-00474, 16-07-00569, №18-57-81001.

Keywords: intelligent and digital power engineering, mathematical and semantic modeling, intelligent technologies, multi-agent tool environment, decision support.

Введение. В связи с распространением концепций интеллектуальной (Smart Grid) [1-2] и цифровой энергетики [3] необходимо учитывать, что при решении проблем перехода к интеллектуальным энергетическим системам (ИЭС) выделяют две взаимосвязанные области – технологическая инфраструктура и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. Успех создания ИЭС во многом зависит от успешного применения современных информационных технологий. В свою очередь, говорить о применении последних имеет смысл при наличии развитой современной технологической инфраструктуры. Решения по развитию технологической инфраструктуры, безусловно, относятся к классу стратегических решений.

Для обоснования и поддержки принятия таких решений целесообразно привлечение интеллектуальных информационных технологий. Это в первую очередь технологии семантического моделирования и управления знаниями, которые коллектив под руководством авторов развивает и использует для создания интеллектуальных систем поддержки принятия стратегических решений в энергетике. В статье рассматривается подход к построению интеллектуальной системы поддержки принятия стратегических решений по развитию энергетики (многоагентной инструментальной среды), интегрирующей разработанные в институте математические и семантические методы и модели и инструментальные средства их поддержки.

Системные исследования энергетики. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН является признанным лидером в области системных исследований в энергетике России. Основные научные направления ИСЭМ СО РАН: теория создания энергетических систем, комплексов и установок и управления ими; научные основы и механизмы реализации энергетической политики России и ее регионов. В рамках этих направлений выполняются: исследования систем энергетики (электроэнергетических, газо-, нефте-, нефтепродукто-снабжения, теплосиловых); энергетической безопасности России;

региональных проблем энергетики; взаимосвязей энергетики и экономики; перспективных энергетических источников и систем; исследования в области прикладной математики и информатики [4]

Основным инструментом исследований до последнего времени являлись математическое моделирование и вычислительный эксперимент. В связи с новыми трендами развития российской энергетик (интеллектуальная энергетика (Smart Grid) и цифровая энергетика большое внимание уделяется развитию и применению интеллектуальных технологий. Реализуемая в России программа «Цифровая экономика» сейчас развивается и дорабатывается. В частности, авторы считают, что в федеральном проекте «Цифровая энергетика» уделяется недостаточно внимания таким направлениям, как интеллектуальная поддержка принятия стратегических решений по развитию технологической инфраструктуры энергетики и обеспечение кибербезопасности критически важных энергетических объектов. Ниже рассмотрим подробнее первое направление. Авторы считают, что большую роль в принятии стратегических решений должно играть их научное обоснование, для чего могут быть использованы научные наработки института.

Традиционно в ИСЭМ СО РАН принята иерархическая схема исследований, в которой согласовываются исследования и математические модели топливно-энергетического комплекса (используются экономико-математические модели) и отраслевых систем энергетики (применяются физико-математические модели). Исследования прогнозирования развития ТЭК выполняются на верхнем уровне с учетом результатов, полученных при исследованиях направлений развития отраслевых систем энергетики на следующих уровнях.

Двухуровневая схема исследований с использованием семантического моделирования. В свою очередь, для исследований направлений развития ТЭК с учетом требований энергетической безопасности предложена двухуровневая технология исследований, в которой на первом, верхнем уровне выполняется качественный анализ возможных траекторий развития с применением семантического моделирования (одного из направлений искусственного интеллекта). Выбранные экспертами варианты обосновываются численными расчетами с помощью традиционных программных комплексов. Рассмотрим основные типы семантического моделирования [5]. Одним из наиболее распространенных видов семантического моделирования является онтологическое моделирование [6], определяемое как «спецификация концептуализации» (Н. Гуарино), т.е. определение основных понятий (концептов) предметной области и отношений между ними. Авторами было обосновано и принято научным сообществом [7, 8], что к семантическому моделированию могут быть отнесены когнитивное, событийное и вероятностное (на основе Байесовских сетей доверия) моделирование, общим признаком которых является использование концептов и отношений между ними и преобладание графического представления моделей, хотя каждый вид моделирования имеет свой математический аппарат: теория графов в когнитивном моделировании, теория алгебраических сетей (Joiner-сети) в событийном моделировании и Байесовские сети доверия в вероятностном моделировании []. Подробнее эти виды моделирования рассматривались, в частности, в [9].

Предлагаемый подход к разработке интеллектуальной СППР. При разработке интеллектуальной СППР. Выделяются следующие уровни (этапы) исследований и поддерживающие их инструментальные средства (рис. 1), интеграция инструментальных средств осуществляется с помощью языка управления знаниями:

1. Уровень анализа (используется семантическое моделирование), поддерживается Интеллектуальной ИТ-средой.
2. Уровень коллективной выработки согласованных решений (может использоваться, в т.ч., семантическое моделирование, методы согласования решений) – поддерживается Интеллектуальной системой поддержки коллективной экспертной деятельности.
3. Уровень обоснования решений (выполняются расчеты вариантов, предложенных на предыдущем этапе, с использованием традиционных программных комплексов для исследований ТЭК и СЭ).
4. Уровень представления предлагаемых решений (используются средства визуальной аналитики и когнитивной графики).

Для поддержки принятия стратегических решений в энергетике с использованием предложенного методического подхода и научных прототипов инструментальных средств предлагается многоагентная интеллектуальная среда (МАИС). Принципы построения многоагентных систем для решения энергетических задач рассмотрены в [11]. Основными компонентами (агентами) МАИС являются:

1. Программные комплексы и базы данных для исследований ТЭК и проблем энергетической безопасности (в перспективе - программные комплексы и базы данных для исследований отраслевых систем энергетики) реализующие методы исследования ТЭК и СЭ.
2. Хранилище данных и знаний (для хранения баз знаний, семантических моделей и баз данных).
3. Интеллектуальная ИТ-среда для поддержки семантического моделирования, интегрирующая инструментальные средства OntoMap, CogMap, EventMap, BayNet и компонент для интеграции семантических и математических моделей.
4. Интеллектуальная система поддержки коллективной экспертной деятельности, интегрирующая проблемно-ориентированные экспертные системы и обеспечивающая поддержку согласования экспертных решений.
5. Средства визуальной аналитики и когнитивной графики, основанные на 3D-визуализации.
6. Репозитарий для хранения описаний всех интеллектуальных и информационных ресурсов, поддерживаемых МАИС.
7. Язык управления знаниями (Knowledge Management Language - KML) для обеспечения взаимосвязи и взаимодействия всех компонентов (агентов) МАИС
8. Портал, поддерживающий онтологическое пространство знаний в области энергетики [12].

Для полноценного включения в МАИС ПК и БД для исследований ТЭК и отраслевых СЭ, как агентов (п.1), потребуется их реинжиниринг, поскольку большинство из них перешли в категорию унаследованного программного обеспечения. На первом этапе можно ограничить их включение информационным

обменом. В этом случае исследования выполняются автономно, а их результаты передаются в ХДЗ, а факт передачи фиксируется в Репозитории.

В описываемую архитектуру не включаются в явном виде средства обеспечения кибербезопасности, т.к. это должен быть комплекс мер, учитывающих возможные киберуязвимости и отражающих современное состояние средств киберзащищенности (предотвращения кибератак); у авторов также имеются наработки в этой области [13].

Заключение. В статье рассматривается подход к построению интеллектуальной системы поддержки принятия стратегических решений по развитию энергетики (многоагентной инструментальной среды), интегрирующей разработанные в институте математические и семантические методы и модели и инструментальные средства их поддержки. В настоящее время реализованы научные прототипы основных компонентов многоагентной инструментальной среды, выполняются их интеграция и разработка языка управления знаниями. Результаты, представленные в статье, получены при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 16-07-00474, 16-07-00569, №18-57-81001.

1. *Кобец Б.Б., Волкова И.О.* Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid / М.: ИАЦ Энергия, 2010. –208 с.
2. *Воропай Н.И., Стенников В.А.* Интегрированные интеллектуальные энергетические системы//Изв. РАН. Энергетика. –№1. – 2014.– С. 64-78.
3. <http://minsvyaz.ru/uploaded/files/programma.pdf> (дата доступа 7.08.2018)
4. Системные исследования в энергетике: Ретроспектива научных направлений СЭИ–ИСЭМ / отв. ред. Н.И. Воропай. – Новосибирск: Наука, 2010. – 686 с.
5. *Хорошевский В.Ф.* Семантические технологии: ожидания и тренды/ Труды II Международной научно-технической конференции «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем». – Беларусь, Минск: БГУИР. – 2012. – С. 143-158.
6. Гаврилова Т.А. Онтологический инжиниринг. Электронный ресурс. Технологии менеджмента знаний. Режим доступа: http://www.kmtec.ru/publications/library/authors/ontolog_engineering.shtml
7. *Массель Л.В., Массель А.Г.* Семантические технологии на основе интеграции онтологического, когнитивного и событийного моделирования / Материалы III международной научно-технической конференции «OSTIS-2013». – Беларусь, Минск: БГУИР, 2013. – С. 247-250.
8. *Massel L.V., Arshinsky V.L., Massel A.G.* Intelligent computing on the basis of cognitive and event modeling and its application in energy security studies / Renewable and Alternative Energy: Concept, Methodologies, Tools, and Applications. 2016. Pp. 780-787. <https://www.scopus.com/inward/record.uri> DOI: 104018/978-1-5225-1671-2.ch024
9. *Массель Л.В.* Интеграция семантического и математического моделирования в исследованиях проблем энергетической безопасности/ Труды Международной конференции «Моделирование-2012», Киев: ИПМЭ НАН Украины, 2012. – С. 270-273.
10. *Массель Л.В., Массель А.Г.* Интеллектуальные вычисления в исследованиях направлений развития энергетики // Известия Томского политехнического университета. – 2012. – Т. 321. – № 5. Управление, вычислительная техника и информатика. – С. 135-141.
11. *Массель Л.В., Гальперов В.И.* Разработка многоагентных систем распределенного решения энергетических задач с использованием агентных сценариев / Известия Томского политехнического университета.- Т. 326, №5, 2015.- С. 45-53
12. *Массель Л.В.* Управление знаниями для интеллектуальной поддержки принятия решений на основе онтологического инжиниринга // XVI Российская конференция «Распределенные информационно - вычислительные ресурсы. Наука – цифровой экономике» (DICR-2017): Труды XVI Всероссийской конференции, 2017. - Новосибирск: ИВТ СО РАН. - С. 30-37. - ISBN: 978-5-905569-10-4
13. *Массель Л.В., Воропай Н.И., Сендеров С.М., Массель А.Г.* Киберопасность как одна из стратегических угроз энергетической безопасности России / Вопросы кибербезопасности. - №4 (17).- 2016.- С. 2-10.

M.F. Pereira

Department of Condensed Matter Theory
Institute of Physics, Czech Academy of Sciences
(Na Slovance 1999/2, 182 21 Prague 8, Czech Republic
pereira@fzu.cz, <http://www.tera-mir.org>)

GIGA-TERA-MIR Quantum Transport and Optics: Interband vs Intersubband

This talk summarizes simulations based on the Nonequilibrium Green's Functions methods to transport and optics in superlattices and intersubband emitters.

The α -factor of intersubband lasers was initially expected to be zero. However, values ranging from -0.5 to 3 have been found experimentally. Starting from a general Nonequilibrium Green's Functions (NEGF) approach suitable for both interband and intersubband optics, the equations are simplified in the intersubband case to a limit that resembles the usual two-level atom approach typically used in Quantum Optics and the nonzero α -factor is explained [2]. Luminescence is one of the most important characterisation tools of semiconductor materials and devices. Recently, a very efficient analytical set of equations has been applied to explain optical properties of dilute semiconductor materials, with an emphasis on the evolution of peak luminescence gain with temperature and its relation to sample quality and it will be explained here and presented as a numerical characterization tools, notably useful for materials for the MIR and NIR ranges [3-7]. Evolving from the MIR to the THz and GHz ranges, the talk gives highlights of the coupling of THz radiation with intervalence band transitions in microcavities [7] introduces a concept to study nonlinear optics through controllable nonlinearities in semiconductor superlattices [8-9]. These results open the possibility of extending the whole field of nonlinear optics to the GHz-THz range and the possibility of designing materials and devices for a large number of applications, including spectroscopy of biomolecules, which typically have strong GHz-THz resonances.

1. *M.F. Pereira*, Opt Quant Electron 47, 815–820 (2015).
2. *M.F. Pereira*, Applied Physics Letters 109, 222102 (2016).
3. *C. I. Oriaku, M. F. Pereira*, J. Opt. Soc. Am. B 34, 321-328 (2017).
4. *X. Yang, C.I. Oriaku, J.P. Zubelli, M.F. Pereira*, Opt Quant Electron 49, 93 (2017).
5. *C. I. Oriaku, T. J. Spencer, X. Yang, J. P. Zubelli and M. F. Pereira*, J. Nanophoton. 1, 026005 (2017).
6. *M.F. Pereira*, Materials, 11(1), 2 (2018).
7. *M.F. Pereira*, Opt Quant Electron (2018) 50: 200.
8. *M. F. Pereira Jr., I.A. Faragai*, Optics Express, Vol. 22 Issue 3, pp.3439-3446 (2014).
9. *M.F. Pereira et al.*, Phys. Rev. B 96, 045306 (2017).
10. *M.F. Pereira, V. Anfertev, J.P. Zubelli, V. Vaks*, J. Nanophoton 11 (4), 046022 (2017).

Short Biography: Prof. Mauro Fernandes Pereira obtained his PhD at the Optical Sciences Center, University of Arizona and has given important contributions to Nonequilibrium Greens Functions (NEGF) Many Body Theory of Transport and Optics of Semiconductor Materials and has been named SPIE Fellow in 2011 for his contributions to the Theory of Semiconductor Materials and Optics. He created the TERA-MIR concept unifying THz and Mid Infrared Radiation and is the Chair of COST ACTION MP1204: TERA-

MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications, Chair of the Series of NATO TERA-MIR Conferences (2009, 2012 and 2015). He was a research associate at CBPF, Uni-Rostock and TU-Berlin, a visiting Lecturer at Uni-Bremen, Associate Professor (Professor Adjunto) at Universidade Federal da Bahia, Senior Researcher at Tyndall Institute, Chair of Theory of Semiconductor Materials and Optics at Sheffield Hallam University (2006-2017) and he is now Head of the Department of Condensed Matter Theory at the Institute of Physics of the Academy of Sciences of Czech Republic.

Eric Glende¹⁾, Phd student,
Marc Gebhardt¹⁾, Phd student,
Martin Wolter¹⁾, Prof. Dr.-Ing. habil.
¹⁾Otto-von-Guericke-University Magdeburg
Chair of Electric Power Networks and Renewable Energy Sources
(Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, Germany
Tel.: (+49) 391 67 51902, e-mail: eric.glende@ovgu.de)

Integration of HVDC systems in a highly meshed dynamic AC grid with a real-time software and hardware model

Abstract – The German grid is confronted with an increasing integration of renewable energy sources and the nuclear phase out. New innovative and fast operating assets like HVDC system are necessary to keep the system stable. There is no experience with the integration of HVDC system into a highly meshed AC system and therefore, it must be investigated with simulation and small scaled hardware models. This paper discusses possibilities of the simulation of such systems.

Keywords: real-time simulation, mean value HVDC model, hardware-in-the loop HIL, dynamic HVDC simulation

Introduction. Voltage source converter (VSC) HVDC systems will provide a support for the AC system in Europe and especially in Germany. It allows a huge active power transmission and an independent control of reactive power. But it is very time consuming to build such systems and uncertainties impair planning processes. Therefore, there is a need for small scaled test systems or simulation models to investigate how to integrate the HVDC lines in the complex system operation of the transmission system operators.

The goal of this paper is to show a way to implement HVDC links in a highly meshed AC grid considering real behavior. It will be shown how they can support the AC grid on different faults and how the DC system will be affected. All tests can be done with the hardware and software model and though both models can be compared to show some advantages and disadvantages of different structures. The used demonstrator model was already introduced in several publications [1, 2, 3]. In this paper, the focus is on the HVDC hardware model and the HVDC software model. They will be presented and the interaction between the AC and DC grid will be shown in different scenarios. The simulation results will be analyzed and both models compared with each other.

Modelling of HVDC systems. There are multiple ways to model an HVDC system, like the simulation as PQ busses for static analyzes or the detailed modeling of all power electronic components. The simple models are easy to implement but have less accuracy as it is shown in Fig. 1. The highest accuracy can be achieved with a hardware model and real components.

Structure and parameters of hardware HVDC model. There are two small-scaled HVDC hardware models, one with a transport capacity of 1 kW and one with 2 kW. Both have the same topology and only the components of one system are bigger to allow a higher capacity. 2-level VSC with IGBTs are used. It enables an independent control of active and reactive power and an easy power reversal. The switching frequency is 10 kHz which results in a very constant DC voltage of 500 V. Capacitors on the DC side are smoothing

the voltage and keep it stable. Phase reactors on the AC side have three different functionalities: They provide low pass filtering, they limit the short circuit current and they are used to control the power flow. Furthermore, there is an AC-filter to minimize harmonics. The filter is designed for the switching frequency of 10 kHz. On load tap change transformers alters the AC grid voltage to the appropriate voltage level of the converter. They guarantee a galvanic isolation between the AC and DC system. To emulate the AC grid, power amplifiers are used with a three-phase voltage output of 400 V. The signals for the amplifiers are generated by a real time simulator with integrated analogue inputs and outputs to allow a Hardware in the loop configuration. Voltage signals are sent to the amplifiers and measured current values are sent back to the simulator. This configuration is shown in Fig. 2.

Fig. 1 Different HVDC models

To control the converters of both systems the pulse width modulation (PWM) is used. The superimposed control is realized with Labview on a computer. It has an interface to set setpoints and to monitor all measured values and status of the systems. The computer is connected to a DSP board, where the control algorithms are programmed. It generates the signals for the PWM and sends it to the driver board and receives the measurements of the system from transducers. It is decoupled through an interface board for signal processing and protection [4, 5, 6].

Modelling of software HVDC model. The software model, which most accurately simulates the behavior and transients occurring in real converter stations, is a switching model. Its work is reproduced through a series of numerous, cyclically recurring combinations of state of converters. Each combination is a separate equivalent circuit containing sources and passive elements and described mathematically through a series of differential equations. The drawback of this model is that for simulation the high frequency of switching in the converters, a small simulation time step is necessary. In turn, this is computationally capacious when simulating in real time a large AC power system in parallel with the insertion of this model.

Fig. 2 HIL HVDC model

Due to the hardware limitations of the real-time simulator, for comparative analysis of the behavior of the real hardware model of HVDC system, it is contrasted with the mathematical equivalent model, i.e. averaged model. Its converters are modelled using a three-phase controlled voltage source on the AC side and a controlled single-phase current source on the DC side. The connecting link between the current and voltage sources is the control and regulation system. The feature of this model is the neglect of high-frequency switching in converters, as well as losses in them when converting. Thus, it reproduces the average behavior of the state of the system, whose transients contain only the fundamental frequency.

Scenarios. Two different scenarios were done to compare both models and show advantages and disadvantages of them. The used AC grid consist of 35 substations and a steady state load flow scenario. First of all, there is a load shedding of 3 GW and the behavior of the HVDC systems will be compared. Another scenario shows the different behavior in case of voltage violations.

Fig. 3 Load shedding on HVDC systems

On the four graphics on the left of Fig. 3 show the behavior of the software HVDC model is shown at a load shedding of 3 GW in the parallel AC system. The DC current has some high peaks and oscillates a few seconds. The voltage is very stable and has only small peaks of a few volt. There are big peaks on the active and reactive power but there are only very small oscillations. So, the software model has a nice behavior in this situation. The hardware model shows some fundamental oscillations (see the two graphics on the right), which causes problems in the AC systems, but has a very good behavior in case of the load shedding.

Conclusions. To investigate the use of HVDC systems it is necessary to have models in different levels of detail. Here a detailed hardware model and a software averaged model were shown. After the scenarios it can be said that the software model can be used to analyze a system stability in points of operation concepts for active power, local voltage control with the converters. It is simple but complex enough to show the benefits of HVDC systems. It reduces redispatch measures and has a large bandwidth of reactive power for voltage control. The hardware model has some disadvantages because of the down scaling. It causes a lot of losses up to 30 % at partial load, it has some unbalanced currents and produces a lot of harmonics. But it has a real behavior and also some advantages. Different control modes can be compared and the behavior with a lot of harmonics and how they can be filtered must be investigated. The real time model has a great opportunity to investigate many different topics of interest and has a high potential for future research.

1. X. Liu A. Lindemann S. Rabe M. Richter and Z. Styczynski, "Design and control of a small-scale HVDC lab prototype" in *Proc. Fifteenth IEEE Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (ComPEL' 2014) Santander Spain Jun. 2014.*
2. C. Brosinsky, A. Kummerow, A. Naumann, A. Krönig, S. Balischewski, D. Westermann, "A new development platform for the next generation of power system control center functionalities for hybrid AC-HVDC transmission systems", *IEEE PES General Meeting 2017, Chicago.* Panti M., Valenti S. *A modulus oriented hash function for the construction of minimal perfect tables // ACM SIGPLAN Notices, 27(11), 1992. – Pp. 33-38.*
3. [3] E. Glende, P. Trojan, I. Hauer, A. Naumann, C. Brosinsky, M. Wolter, D. Westermann, „Communication Infrastructure for Dynamic Grid Control Center with a Hardware-in-the-Loop Model“, *2018 IEEE PES ISGT, Sarajevo.*
4. Bacha, Seddik; Munteanu, Iulian: „Power Electronic Converters Modeling and Control“, London, Springer, 2014.
5. Liu, Xudan: „Control of Voltage Source Converter Based High Voltage Direct Current Transmission Systems for Grid Code Compliance“, *PhD thesis, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2016.*
6. Rabe, Steffen „Betrieb einer Zweipunkt-Offshore-HGÜ-Verbindung. Modellunter-suchungen“, *PhD thesis, Magdeburg, Otto-von-Guericke-University, 2015.*

С.Е. Саух, д-р техн. наук
 Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины
 (15, ул. Генерала Наумова, 03164, Киев, Украина,
 тел.: (044) 4249164, e-mail: ssaukh@gmail.com)

Методы математического моделирования равновесных состояний либерализованных энергорынков

Представлена обобщенная математическая модель конкурентного равновесия на либерализованном энергорынке. Модель имеет вид системы задач математического программирования с комплементарными ограничениями. Рассмотрены методы решения такой системы задач, основанные на ее преобразовании к комплементарным задачам. Представлены оригинальные методы решения отдельных подзадач, возникающих при применении квазиньютоновского метода поиска решения комплементарных задач большой размерности.

К л ю ч е в ы е с л о в а: энергетика, рынок, равновесие, математическое программирование, комплементарные ограничения

Развитие систем моделирования энергетики (СМЭ) в настоящее время связано с реформированием, развитием и либерализацией энергетических рынков.

Необходимость обеспечения адекватности моделей энергетики США в условиях реформирования рынков энергетических ресурсов обусловила разработку оригинальных подходов к формализации и решению задач поиска секторального и общего равновесия. В результате были предложены новая методология моделирования равновесного состояния энергетики США и алгоритм PIES [1] решения нового класса задач моделирования — комплементарных задач. Решатель PIES и его модификации были воплощены сначала в систему моделирования IFFS, а позже — в NEMS [2]. Однако несовершенство решателя PIES и его неспособность находить решения комплементарных задач, возникающих при усилении экономической взаимозависимости энергетических рынков США, стимулировали многих разработчиков других СМЭ к существенным переделкам собственных систем. В настоящее время в мире создано лишь несколько СМЭ, обеспечивающих равновесное моделирование энергетических рынков (табл. 1).

Таблица 1. Системы равновесного моделирования энергетики и их решатели комплементарных задач

Система и страна происхождения	Решатель комплементарных задач
IFFS [3] — США	PIES с алгоритмом Гаусса—Зейделя [1, 2]
NEMS [4] — США	PIES с блочным алгоритмом Гаусса—Зейделя [2, 5]
ENPEP [7] — США	Данные не найдены
GEMS [8] — США	Данные не найдены
GEMINI [9] — Франция	PATH [12—15]
PRIMES [10] — Греция	PATH
C-GEM [11] — КНР, США	PATH

В Европе подобная NEMS СМЭ PRIMES была разработана в лаборатории E3Mlab—ICCS Афинского национального технического университета. Различные версии PRIMES успешно рецензированы в 1997 и 2011 г. [6]. Современная ее версия разработана на основе методологии равновесного моделирования, примененной для математического описания энергетических систем Европейского Союза в виде задач равновесного программирования с равновесными ограничениями [10].

Задачи моделирования энергорынков с N участниками обычно представляются системой задач нелинейного программирования вида:

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \Phi_1(\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}_1) \xrightarrow{\mathbf{X}_1 \in K_1} \max \\
 \mathbf{Y}_1 = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_1, \quad \{ \mathbf{X}_1 \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 2, \dots, N \} \\
 K_1 \equiv \{ \mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}_1} : \mathbf{Z}_1(\mathbf{X}) = 0, \quad \mathbf{V}_1(\mathbf{X}) \geq 0 \} \\
 \Phi_1 : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{Z}_1 : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \mathbf{Z}_1}, \quad \mathbf{V}_1 : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \mathbf{V}_1} \\
 \\
 \Phi_2(\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}_2) \xrightarrow{\mathbf{X}_2 \in K_2} \max \\
 \mathbf{Y}_2 = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_2, \quad \{ \mathbf{X}_2 \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 1, 3, \dots, N \} \\
 K_2 \equiv \{ \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}_2} : \mathbf{Z}_2(\mathbf{X}) = 0, \quad \mathbf{V}_2(\mathbf{X}) \geq 0 \} \\
 \Phi_2 : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{Z}_2 : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \mathbf{Z}_2}, \quad \mathbf{V}_2 : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \mathbf{V}_2} \\
 \\
 \vdots \\
 \\
 \Phi_N(\mathbf{X}_N, \mathbf{Y}_N) \xrightarrow{\mathbf{X}_N \in K_N} \max \\
 \mathbf{Y}_N = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_N, \quad \{ \mathbf{X}_N \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 1, \dots, N-1 \} \\
 K_N \equiv \{ \mathbf{X}_N \in \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}_N} : \mathbf{Z}_N(\mathbf{X}) = 0, \quad \mathbf{V}_N(\mathbf{X}) \geq 0 \} \\
 \Phi_N : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{Z}_N : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \mathbf{Z}_N}, \quad \mathbf{V}_N : \mathbb{R}^{\dim \mathbf{X}} \rightarrow \mathbb{R}^{\dim \mathbf{V}_N}
 \end{array} \right. \quad (1)$$

Решение $\mathbf{X}$ такой системы задач удовлетворяет условиям оптимальности Каруша—Куна—Таккера, а именно

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \mathbf{0} = \nabla_{\mathbf{X}_n} [-\Phi_n(\mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_n) + \boldsymbol{\mu}_n^T \mathbf{Z}_n(\mathbf{X}) - \boldsymbol{\lambda}_n^T \mathbf{V}_n(\mathbf{X})] \\
 \mathbf{0} = \mathbf{Z}_n(\mathbf{X}) \\
 \mathbf{0} \leq \boldsymbol{\lambda}_n \perp \mathbf{V}_n(\mathbf{X}) \geq \mathbf{0} \\
 \boldsymbol{\mu}_n \in \mathbb{R}^{\dim \mathbf{Z}_n}, \quad \boldsymbol{\lambda}_n \in \mathbb{R}^{\dim \mathbf{V}_n}
 \end{array} \right\} \Bigg|_{n=1 \dots N}, \quad (2)$$

где символ ∇ обозначает оператор Гамильтона. Система равенств и комплементарных неравенств (2) с неизвестными $\mathbf{X} = |\mathbf{X}_1 \dots \mathbf{X}_N|^T$ и дуальными неизвестными $\boldsymbol{\lambda} = |\boldsymbol{\lambda}_1 \dots \boldsymbol{\lambda}_N|^T$ и $\boldsymbol{\mu} = |\boldsymbol{\mu}_1 \dots \boldsymbol{\mu}_N|^T$ является смешанной нелинейной комплементарной задачей.

Проблемы математического моделирования конкурентного равновесия на рынках электроэнергии следующие:

- 1) недопустимость упрощения системы взаимосвязанных задач оптимизации деятельности участников рынка;
- 2) плохое структурирование системы задач оптимизации;
- 3) большая размерность задач моделирования;
- 4) ограниченные возможности известных математических методов решения системы задач нелинейного программирования.

Решатель PATH реализует итерационный алгоритм решения задачи (1), основанный на линеаризации функций в окрестностях последовательности приближенных решений, формировании линейных комплементарных задач и применении модифицированного алгоритма Лемке для определения направлений поиска неизвестных [13, 14]. Решатель PATH предложен в 1995 г. специалистами Университета Висконсин-Мэдисон (США). С тех пор он стал стандартом, с которым сравнивают новые решатели смешанных комплементарных задач и задач на вариационные неравенства [15]. В настоящее время решатель PATH используется в системах математического моделирования AMPL, GAMS и MATLAB [12].

С 2000 по 2010 г. решатель PATH многократно применялся для решения задач моделирования энергетических рынков ЕС и США [9—11, 16—20].

На его основе в 2007—2013 годах в Украине были созданы модельные инструменты исследования национального рынка электрической энергии и процессов развития генерирующих мощностей ТЭС в рыночных условиях [21—26]. Созданные модельные инструменты применялись для экспериментальных исследований объединенного рынка электроэнергии стран Бенилюкса, Германии и Франции [21], а также для проведения различных тестовых расчетов [22—25]. Цель таких исследований состояла в получении оценок адекватности созданных модельных инструментов. С использованием данных, находящихся в открытом доступе [27], были проведены расчеты по оценке воздействия на рынки различных стратегий поведения генерирующих компаний в условиях наличия и отсутствия трейдера (арбитражного торговца). Результаты проведенных экспериментов оказались тождественными тем, что представлены в указанных выше публикациях.

Созданные модельные инструменты применялись также для исследований рынка электроэнергии Украины. Для этого была использована агрегированная схема объединенной энергетической системы (ОЭС) страны: восемь энергоузлов, соединенных 12-ю интерфейсами, в энергоузлах размещены 55 генерирующих блоков, принадлежащих десяти компаниям, в том числе пяти конкурирующим компаниям ТЭС. Цель таких исследований заключалась в оценке адекватности отражения в модели особенностей работы ОЭС. Вычислительные эксперименты

были проведены в 2006 г. для одного часового периода, а именно максимума нагрузки энергосистемы. Сопоставление расчетных и фактических данных по объемам производства электроэнергии генерирующим оборудованием ТЭС и ее поставок в энергоузлы через интерфейсы показало полное соответствие результатов моделирования фактическим данным.

В результате многочисленных исследований, проведенных с 2010 по 2013 г. на созданных моделях рынков электроэнергии Украины, была экспериментально установлена вычислительная неустойчивость решателя PATH [28], наблюдаемая при условиях:

- 1) учета значительного числа взаимосвязанных состояний нагрузки ЭС в задачах прогнозирования развития генерирующих мощностей;
- 2) наличия в ЭС генерирующих блоков, маржинальные затраты которых существенно различаются.

Поэтому дальнейшие исследования рынка электрической энергии Украины требовали применения более совершенного решателя, которого в то время не существовало.

Решатель ICRS был создан в 2016 г. в виде специального математического обеспечения решения комплементарных задач большой размерности [29]. В нем используется C -функция Фишера—Бурмейстера [30] вида

$$\varphi_{FB} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \varphi_{FB}(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2} - a - b$$

для преобразования системы равенств и комплементарных неравенств (1) в систему негладких нелинейных уравнений вида

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{0} = \nabla_{\mathbf{X}_n} \left[-\Phi_n(\mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_n) + \boldsymbol{\mu}_n^T \mathbf{Z}_n(\mathbf{X}) - \boldsymbol{\lambda}_n^T \mathbf{V}_n(\mathbf{X}) \right] \\ \mathbf{0} = \mathbf{Z}_n(\mathbf{X}) \\ \mathbf{0} = \varphi_{FB}(\boldsymbol{\lambda}_n, \mathbf{V}_n(\mathbf{X})) \end{array} \right\} \Bigg|_{n=1 \dots N} \quad (3)$$

Для поиска ее решения применяется квазиньютоновский итерационный метод, которому свойственна глобальная сходимость итерационного процесса [31, 32]. С целью определения направления поиска решения задачи (3) на каждой итерации осуществляется линеаризация системы негладких нелинейных уравнений. При этом формирование обобщенных якобианов Кларка выполняется с помощью субдифференциала Булигана негладких функций, в частности таких, как функция Фишера—Бурмейстера.

Линеаризованные системы уравнений имеют большую размерность и, при определенных обстоятельствах, плохую обусловленность. Поэтому их решение осуществляется с помощью ранее разработанных методов полной CR – факторизации матриц [33] и их неполной ICR – факторизации [34]. В отличие от других метод ICR – факторизации матриц обеспечивает достижение высоких аппроксимирующих свойств матриц-предобусловливателей в итерационных методах

Крылова (GMRES, BCGStab и др.) решения систем линейных алгебраических уравнений большой размерности. Применение *ICR* – предобусловленных методов Крылова в составе квазиньютоновских методов решения негладких систем алгебраических уравнений позволило существенно увеличить размерность задач моделирования рынка электроэнергии, в частности, в сотни раз увеличить число взаимосвязанных состояний нагрузки электроэнергетических систем и обеспечить вычислительную устойчивость решателя ICRS в первом из указанных выше двух условий проявления вычислительной неустойчивости решателя PATH [29].

Разработке решателя ICRS предшествовал анализ бесконечно малых элементов матричных компонентов обобщенного якобиана Кларка функции Фишера—Бурмейстера. В результате были установлены причины возникновения сингулярности отдельных матричных компонентов. Аналогичный анализ был проведен в условиях конечно-разрядных вычислений малых элементов тех же матричных компонентов. Исследованы причины возникновения плохо обусловленных и сингулярных матричных компонентов обобщенных якобианов Кларка для негладких систем нелинейных уравнений. На основе проведенных исследований разработан метод коррекции особых элементов матричных компонентов обобщенного якобиана Кларка, обеспечивающий численную устойчивость квазиньютоновских методов итерационного решения комплементарных задач. Использование этого метода в составе решателя ICRS обеспечило его вычислительную устойчивость во втором из указанных выше двух условий проявления вычислительной неустойчивости решателя PATH [28].

Математическое обеспечение решателя ICRS имеет достаточно сложную форму организации взаимодействия различных методов и алгоритмов, основные из которых указаны в табл. 2.

Таблица 2. Математическое обеспечение решателя ICRS

Тип математической задачи	Метод решения задачи
Система задач нелинейного программирования (SNLP)	Каруш—Кун—Таккер—условия оптимальности решения SNLP
Система равенств и комплементарных неравенств	Метод C-функций формирования системы негладких нелинейных уравнений
Система негладких нелинейных уравнений	Квазиньютоновский итерационный метод
Линеаризация системы негладких нелинейных уравнений	Формирование обобщенного якобиана Кларка, субдифференцирование по Булигану
Система линейных алгебраических уравнений большой размерности	<i>ICR</i> – предобусловленные методы Крылова
<i>ICR</i> – предобусловливание якобианов Кларка	<i>ICR</i> – факторизация обобщенных якобианов Кларка
<i>ICR</i> – факторизация плохо обусловленных якобианов Кларка	Метод коррекции особых элементов обобщенных якобианов Кларка

Актуальность задач моделирования нового рынка электроэнергии Украины. Законом «О рынке электрической энергии Украины», принятым в 2017 г., установлены принципы функционирования нового либерализованного рынка электрической энергии. Формирование такого рынка определяет необходимость решения комплекса фундаментальных и прикладных проблем, из которых наиболее актуальными являются проблемы исследования равновесных состояний рынков электроэнергии.

Моделирование состояния конкурентного равновесия рынка электроэнергии связано с поиском таких цен на электрическую энергию в энергоузлах и объемов производства, передачи и потребления электроэнергии, при которых результаты деятельности каждого из участников (агентов) рынка в наибольшей степени близки к достижению собственных целей, а именно: потребителя — максимума собственного благосостояния, компании-поставщика — максимум объемов поставок электроэнергии потребителям, генерирующей компании — максимум собственной прибыли, компании-оператора системы передачи электроэнергии — максимум содействия участникам рынка в выполнении их обязательств. Преследуя собственные цели, участники рынка, являющиеся владельцами отдельных электроэнергетических объектов, своими управленческими действиями формируют текущее равновесное состояние ЭС и реализуют его в пределах допустимых технологических режимов функционирования отдельных энергетических объектов и системы в целом.

Адекватность математической модели равновесного состояния рынка электроэнергии достигается путем отражения в ней следующих факторов:

- 1) стратегий поведения участников (агентов) рынка;
- 2) организационно-экономических и технических условий функционирования предприятий электроэнергетики;
- 3) условий надежной работы ЭС в целом.

Модель равновесного состояния рынка электроэнергии Украины является системной моделью, сочетающей в себе модели поведения участников рынка, таких как генерирующие компании, оператор системы передачи, трейдер, операторы систем распределения (поставщики электроэнергии) и потребитель.

Модель рынка отражает особенности поведения его участников как на сегменте рынка двусторонних договоров, так и на сегменте рынка «на сутки вперед». При этом учитывается конкурентное поведение производителей электроэнергии на этих сегментах рынка.

Такая модель рынка отличается от (1) расширением множества искомых переменных вследствие введения новых двух подмножеств бинарных переменных [35]. В модели одно подмножество бинарных переменных используется для описания дискретных состояний работы генерирующих блоков: под нагрузкой – состояние «подключен к сети», не нагружен – состояние «отключен от сети», а другое подмножество бинарных переменных используется для описания затратных характеристик особых генерирующих блоков ТЭС, способных работать соответственно с пониженной нагрузкой в однокорпусном режиме или с повышенной нагрузкой в двухкорпусном режиме.

Задачи моделирования равновесных состояний либерализованных рынков электрической энергии с N участниками представляется системой задач математического программирования с комплементарными условиями вида:

$$\left\{ \begin{array}{l}
 \Phi_1(\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}_1) \xrightarrow{\mathbf{X}_1 \in C_1} \max \\
 \dim \mathbf{X}_1 = K_1, \quad \mathbf{Y}_1 = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_1, \quad \{ \mathbf{X}_1 \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 2, \dots, N \} \\
 C_1 \equiv \left\{ \begin{array}{l}
 \mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{K_1} : H_{1,i}(\mathbf{X}) = 0, \quad i \in I_1, \quad G_{1,j}(\mathbf{X}) \geq 0, \quad j \in J_1, \\
 0 \leq R_{1,m}(\mathbf{X}_1) \perp S_{1,m}(\mathbf{X}_1) \geq 0, \quad m \in M_1
 \end{array} \right\} \\
 \Phi_1, \{H_{1,i}\}, \{G_{1,j}\}: \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \{R_{1,m}\}, \{S_{1,m}\}: \mathbb{R}^{K_1} \rightarrow \mathbb{R} \\
 |M_1| + |I_1| \leq K_1, \quad |J_1| < \infty \\
 \\
 \Phi_2(\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}_2) \xrightarrow{\mathbf{X}_2 \in C_2} \max \\
 \dim \mathbf{X}_2 = K_2, \quad \mathbf{Y}_2 = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_2, \quad \{ \mathbf{X}_2 \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 1, 3, \dots, N \} \\
 C_2 \equiv \left\{ \begin{array}{l}
 \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{K_2} : H_{2,i}(\mathbf{X}) = 0, \quad i \in I_2, \quad G_{2,j}(\mathbf{X}) \geq 0, \quad j \in J_2, \\
 0 \leq R_{2,m}(\mathbf{X}_2) \perp S_{2,m}(\mathbf{X}_2) \geq 0, \quad m \in M_2
 \end{array} \right\} \\
 \Phi_2, \{H_{2,i}\}, \{G_{2,j}\}: \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \{R_{2,m}\}, \{S_{2,m}\}: \mathbb{R}^{K_2} \rightarrow \mathbb{R} \\
 |M_2| + |I_2| \leq K_2, \quad |J_2| < \infty \\
 \\
 \vdots \\
 \\
 \Phi_N(\mathbf{X}_N, \mathbf{Y}_N) \xrightarrow{\mathbf{X}_N \in C_N} \max \\
 \dim \mathbf{X}_N = K_N, \quad \mathbf{Y}_N = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_N, \quad \{ \mathbf{X}_N \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 1, \dots, N-1 \} \\
 C_N \equiv \left\{ \begin{array}{l}
 \mathbf{X}_N \in \mathbb{R}^{K_N} : H_{N,i}(\mathbf{X}) = 0, \quad i \in I_N, \quad G_{N,j}(\mathbf{X}) \geq 0, \quad j \in J_N, \\
 0 \leq R_{N,m}(\mathbf{X}_N) \perp S_{N,m}(\mathbf{X}_N) \geq 0, \quad m \in M_N
 \end{array} \right\} \\
 \Phi_N, \{H_{N,i}\}, \{G_{N,j}\}: \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \{R_{N,m}\}, \{S_{N,m}\}: \mathbb{R}^{K_N} \rightarrow \mathbb{R} \\
 |M_N| + |I_N| \leq K_N, \quad |J_N| < \infty
 \end{array} \right. \quad (4)$$

Здесь вектор неизвестных $\mathbf{X}$ имеет размерность $\dim \mathbf{X} = K$, а символ $\perp$ обозначает отношение ортогональности. В более компактной форме система задач (4) имеет следующий вид:

$$\left\{ \begin{array}{l}
\Phi_1(\mathbf{X}_1, \mathbf{Y}_1) \xrightarrow{\mathbf{X}_1 \in C_1} \max \\
\dim \mathbf{X}_1 = K_1, \quad \mathbf{Y}_1 = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_1, \quad \{ \mathbf{X}_1 \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 2, \dots, N \} \\
C_1 \equiv \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{X}_1 \in \mathbb{R}^{K_1} : \mathbf{H}_1(\mathbf{X}) = \mathbf{0}, \mathbf{G}_1(\mathbf{X}) \geq \mathbf{0}, \\ \mathbf{0} \leq \mathbf{R}_1(\mathbf{X}_1) \perp \mathbf{S}_1(\mathbf{X}_1) \geq \mathbf{0} \end{array} \right\} \\
\Phi_1 : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{H}_1 : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^{|I_1|}, \quad \mathbf{G}_1 : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^{|J_1|}, \\
\mathbf{R}_1 : \mathbb{R}^{K_1} \rightarrow \mathbb{R}^{|M_1|}, \quad \mathbf{S}_1 : \mathbb{R}^{K_1} \rightarrow \mathbb{R}^{|M_1|}, \quad |M_1| + |I_1| \leq K_1, \quad |J_1| < \infty \\
\Phi_2(\mathbf{X}_2, \mathbf{Y}_2) \xrightarrow{\mathbf{X}_2 \in C_2} \max \\
\dim \mathbf{X}_2 = K_2, \quad \mathbf{Y}_2 = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_2, \quad \{ \mathbf{X}_2 \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 1, 3, \dots, N \} \\
C_2 \equiv \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{X}_2 \in \mathbb{R}^{K_2} : \mathbf{H}_2(\mathbf{X}) = \mathbf{0}, \mathbf{G}_2(\mathbf{X}) \geq \mathbf{0}, \\ \mathbf{0} \leq \mathbf{R}_2(\mathbf{X}_2) \perp \mathbf{S}_2(\mathbf{X}_2) \geq \mathbf{0} \end{array} \right\} \\
\Phi_2 : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{H}_2 : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^{|I_2|}, \quad \mathbf{G}_2 : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^{|J_2|}, \\
\mathbf{R}_2 : \mathbb{R}^{K_2} \rightarrow \mathbb{R}^{|M_2|}, \quad \mathbf{S}_2 : \mathbb{R}^{K_2} \rightarrow \mathbb{R}^{|M_2|}, \quad |M_2| + |I_2| \leq K_2, \quad |J_2| < \infty \\
\vdots \\
\Phi_N(\mathbf{X}_N, \mathbf{Y}_N) \xrightarrow{\mathbf{X}_N \in C_N} \max \\
k_N = \dim \mathbf{X}_N, \quad \mathbf{Y}_N = \mathbf{X} \setminus \mathbf{X}_N, \quad \{ \mathbf{X}_N \cap \mathbf{X}_n = \emptyset \mid n = 1, \dots, N-1 \} \\
C_N \equiv \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{X}_N \in \mathbb{R}^{K_N} : \mathbf{H}_N(\mathbf{X}) = \mathbf{0}, \mathbf{G}_N(\mathbf{X}) \geq \mathbf{0}, \\ \mathbf{0} \leq \mathbf{R}_N(\mathbf{X}_N) \perp \mathbf{S}_N(\mathbf{X}_N) \geq \mathbf{0} \end{array} \right\} \\
\Phi_N : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{H}_N : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^{|I_N|}, \quad \mathbf{G}_N : \mathbb{R}^K \rightarrow \mathbb{R}^{|J_N|}, \\
\mathbf{R}_N : \mathbb{R}^{K_N} \rightarrow \mathbb{R}^{|M_N|}, \quad \mathbf{S}_N : \mathbb{R}^{K_N} \rightarrow \mathbb{R}^{|M_N|}, \quad |M_N| + |I_N| \leq K_N, \quad |J_N| < \infty
\end{array} \right. \quad (5)$$

Наличие комплементарных соотношений вида $\{ \mathbf{0} \leq \mathbf{R}_n(\mathbf{X}_n) \perp \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_n) \geq \mathbf{0} \mid n = 1, 2, \dots, N \}$ в ограничениях системы (5) не позволяет непосредственно использовать условия Каруша—Куна—Таккера для ее представления в виде (2) или (3) с тем, чтобы воспользоваться решателем ICRS для получения решения $\mathbf{X}$.

В настоящее время известны несколько подходов к построению алгоритмов решения математических задач с комплементарными условиями [36]. Наиболее распространенным среди них является подход, основанный на представлении комплементарных соотношений в (5) равенствами и неравенствами вида

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{R}_n(\mathbf{X}_n) \geq \mathbf{0} \\ \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_n) \geq \mathbf{0} \\ \mathbf{R}_n(\mathbf{X}_n) \circ \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_n) = \mathbf{0} \end{array} \quad \middle| \quad n = 1, 2, \dots, N \right\}. \quad (6)$$

С учетом (6) задачи моделирования равновесных состояний либерализованных рынков электрической энергии с N участниками можно представить системой задач нелинейного программирования, что позволяет использовать условия Каруша—Куна—Таккера для формирования задач вида

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{0} = \nabla_{\mathbf{X}_n} \left[-\Phi_n(\mathbf{X}_n, \mathbf{Y}_n) + \boldsymbol{\mu}_n^T \mathbf{Z}_n(\mathbf{X}) - \boldsymbol{\lambda}_n^T \mathbf{V}_n(\mathbf{X}) \right] \\ \mathbf{0} = \mathbf{Z}_n(\mathbf{X}) = \left| \begin{array}{l} \mathbf{H}_n(\mathbf{X}) \\ \mathbf{R}_n(\mathbf{X}_n) \circ \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_n) \end{array} \right| \\ \mathbf{0} \leq \boldsymbol{\lambda}_n \perp \mathbf{V}_n(\mathbf{X}) = \left| \begin{array}{l} \mathbf{H}_n(\mathbf{X}) \\ \mathbf{R}_n(\mathbf{X}_n) \\ \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_n) \end{array} \right| \geq \mathbf{0} \\ \boldsymbol{\mu}_n \in \mathbb{R}^{|I_n|+|M_n|}, \quad \boldsymbol{\lambda}_n \in \mathbb{R}^{|J_n|+2|M_n|} \end{array} \quad \middle| \quad n = 1 \dots N \right\}, \quad (7)$$

где символами ∇ и $\circ$ обозначены оператор Гамильтона и операция произведения Адамара.

Система равенств и комплементарных неравенств (7) с неизвестными $\mathbf{X} = |\mathbf{X}_1 \dots \mathbf{X}_N|^T$ и дуальными неизвестными $\boldsymbol{\lambda} = |\boldsymbol{\lambda}_1 \dots \boldsymbol{\lambda}_N|^T$ и $\boldsymbol{\mu} = |\boldsymbol{\mu}_1 \dots \boldsymbol{\mu}_N|^T$ является смешанной нелинейной комплементарной задачей. Поскольку задача (7) аналогична (5), то ее решение может обеспечивать решатель ICRS.

Основной проблемой такого подхода к решению системы задач (5) является вырожденность матричных элементов обобщенного якобиана Кларка, порождаемая условиями (6), что не позволяет непосредственно использовать квазиньютоновские методы решения задач (7) и требует предварительной параметрической релаксации равенств вида $\{\mathbf{R}_n(\mathbf{X}_n) \circ \mathbf{S}_n(\mathbf{X}_n) = \mathbf{0} \mid n = 1, 2, \dots, N\}$ [36].

В настоящее время все чаще прибегают к иному подходу, основанному на формировании условий стационарной точки строгого типа (S-стационарной точки) для задачи (5) [37]. Такой подход обеспечивает представление задач в виде системы ограниченных негладких нелинейных алгебраических уравнений, решение которой способен обеспечить решатель ICRS.

Выводы. Задачи математического моделирования конкурентного равновесия на либерализованном энергорынке в общем виде содержат бинарные неизвестные, которые характеризуют дискретные состояния генерирующих блоков. Такие задачи

являются достаточно сложными и представляются в виде обобщенной системы задач математического программирования с комплементарными ограничениями. Для решения обобщенной системы задач следует использовать предложенные в последние годы подходы к ее преобразованию к системе комплементарных неравенств большой размерности. Решение таких систем обеспечивается применением оригинального решателя ICRS, превосходящего по своим вычислительным возможностям известный решатель PATH. Проведенные вычислительные эксперименты подтверждают практическую применимость изложенных выше подходов, методов и алгоритмов решения задач моделирования конкурентного равновесия на либерализованном энергорынке Украины.

1. Hogan W.W. *Energy Policy Models for Project Independence*// *Computers & Operations Research*, 1975, N 2, p. 251—271.
2. Gabriel S.A., Kydes A.S., Whitman P. *The National Energy Modeling System: A Large-Scale Energy-Economic Equilibrium Model*// *Operations Research*, 2001, V. 49, N1, p.14—25.
3. Murphy F.H., Susan J.C., Shaw S.H., Sanders R. *Modeling and forecasting energy markets with the intermediate future forecasting system*// *Operations Research*, 1988, V. 36, N3, p. 406—420.
4. Daniels D. *Overview of the National Energy Modeling System (NEMS)*. U.S. Energy Information Administration. 2017, 25p. https://cepl.gatech.edu/sites/default/files/attachments/NEMS%20Overview_8-31-7FINAL_0.pdf
5. *Integrating Module of the National Energy Modeling System: Model Documentation*. U.S. Energy Information Administration, 2014, 62 p. [https://www.eia.gov/outlooks/aeo/nems/documentation/integrating/pdf/m057\(2014\).pdf](https://www.eia.gov/outlooks/aeo/nems/documentation/integrating/pdf/m057(2014).pdf).
6. PRIMES MODEL 2013-2014. *Detailed model description*. E3MLab/ICCS at National Technical University of Athens. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/analysis/models/docs/primes_model_2013-2014_en.pdf.
7. *Overview of the Energy and Power Evaluation Program (ENPEP-BALANCE)*. Center for Energy, Environmental, and Economic Systems Analysis (CEEESA). Argonne National Laboratory, 31p. <https://ceeesa.es.anl.gov/pubs/61124.pdf>.
8. Nesbitt D., Calvez A. *Network Agent Based modeling for EIA*. 2014, 153p. https://www.eia.gov/outlooks/documentation/workshops/pdf/day_2__2_dale_nesbitt_arrowheadnetworkmodelingapproachassent.pdf.
9. Bernarda F., Viellec M. *GEMINI-E3, a general equilibrium model of international-national interactions between economy, energy and the environment*// *Computational Management Science*, 2008, V. 5, N 3, p. 173—206.
10. PRIMES MODEL. *Version 2 Energy System Model: Design and features*. E3MLab – ICCS National Technical University of Athens. 51p. <http://www.e3mlab.ntua.gr/manuals/PRIMREFM.pdf>.
11. Qi T., Winchester N., Zhang D. et al. *The China-in-Global Energy Model*. Massachusetts Institute of Technology. MA, USA. Tsinghua University. Beijing, China, 2014. 33p. https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/88606/MITJPSPGC_Rpt262.pdf?sequence=1
12. Dirkse S., Ferris M.C., Munson T. *The PATH Solver*. University of Wisconsin. <http://pages.cs.wisc.edu/~ferris/path.html>
13. Dirkse S.P., Ferris M.C. *The PATH solver: A non-monotone stabilization scheme for mixed complementarity problems*// *Optimization Methods and Software*, 1995, N 5, p.123 – 156.
14. Dirkse S. P., Ferri M. C. *A pathsearch damped Newton method for computing general equilibria*. Computer Sciences Department, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, 1994, 19p. <http://pages.cs.wisc.edu/~ferris/techreports/94-03.pdf>.
15. Billups S. C., Dirkse S. P., Ferris M. C. *A comparison of large scale mixed complementarity problem solvers*. *Computational Optimization and Applications*, 1997, N 7, p. 3—25.
16. Hobbs B.F. *Linear Complementarity Models of Nash–Cournot Competition in Bilateral and POOLCO Power Markets*. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2001, V. 16, N2, p. 194 – 202.

17. Murphy F., Smeers Y. *On the Impact of Forward Markets on Investments in Oligopolistic Markets with Reference to Electricity. Part 2. Uncertain Demand. Harvard Electricity Policy Group Research Paper, 2007, 39p.* http://www.hks.harvard.edu/hepg/Papers/Murphy_and_Smeers_June_18_07.pdf.
18. Pineau P.-O. *Electricity market reforms: Industrial developments, investment dynamics and game modeling. Montreal, 2000, 199p.* http://www.irec.net/upload/File/memoires_et_theses/260.pdf.
19. Murphy F., Smeers Y. *Generation capacity expansion in imperfectly competitive restructured electricity markets// Operations Research, 2005, V. 53, N4, p. 646—661.*
20. Hobbs B., Helman U. *Complementarity-Based Equilibrium Modeling for Electric Power Markets. Modeling Prices in Competitive Electricity Markets// Series in Financial Economics. Chichester: Wiley, 2004, 338p.*
21. Борисенко А.В., Саух С.Е. *Моделирование равновесного состояния электроэнергетических систем в рыночных условиях. Матеріали Міжнар. наук.-техн. Конф. «Моделирование-2008», 14-16 травня 2008, Київ, с. 172—177.*
22. Борисенко А.В., Саух С.Е. *Модель ринкової рівноваги в електроенергетичному секторі України// Новини енергетики, 2009, № 5, с. 29—44.*
23. Борисенко А.В., Саух С.Е. *Рівноважна модель вводу генеруючих потужностей в умовах недосконалої конкуренції// Там же, 2009, № 11, с. 36 — 39; №12. с. 23—39.*
24. Борисенко А.В., Саух С.Е. *Модель функціонування та розвитку генеруючих потужностей в ринкових умовах. Праці Ін-ту електродинаміки НАН України, 2010. вип. 25, с. 21—32.*
25. Saukh S.Ye., Borysenko A.V. *Equilibrium model of Ukrainian generating capacities operation and development under market conditions. Joint Symposium Proc. of the conf. «Energy of Russia in XXI century: development strategy» and «Eastern vector and Asian energy cooperation: what is after the crisis?». Irkutsk: Melentiev Energy Systems Institute, SB RAS, 2010.* <http://isem.irk.ru/symp2010/en/papers/ENG/S3-12e.pdf>.
26. Саух С.Е. *Методы компьютерного моделирования конкурентного равновесия на рынках электроэнергии// Электрон. моделирование, 2013, 35, № 5, с. 11—26.*
27. Energy Research Centre of the Netherlands. *COMPETES input data.* <http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bs/COMPETES/cost-functions.xls> <http://www.ecn.nl/fileadmin/ecn/units/bs/COMPETES/flowgate-information.xls>
28. Саух С.Е. *Метод смещения малых элементов в обобщенных якобианах Кларка для обеспечения численной устойчивости квазиньютоновских методов решения вариационных неравенств// Там же, 2015, 37, № 4, с. 3—18.*
29. Саух С.Е. *Применение неполной столбцово-строчной факторизации матриц в квазиньютоновских методах решения вариационных неравенств большой размерности. Там же, 2015, 37, с. 3—15.*
30. Fischer A. *A special Newton-type optimization method// Optimization, 1992, V. 24, N3-4, p. 269—284.*
31. Facchinei F., Pang J.-S. *Finite-dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems. V.I. Springer, 2003, 728p.*
32. Facchinei F., Pang J.-S. *Finite-dimensional Variational Inequalities and Complementarity Problems. V.II. Springer, 2003, 728p.*
33. Саух С. Е. *Метод CR-факторизации матриц большой размерности. Электрон. Моделирование, 2007, 29, № 6, с. 3 — 22.*
34. Саух С.Е. *Неполная столбцово-строчная факторизация матриц для итерационного решения больших систем уравнений// Там же, 2010, 32, № 6, с 3 —14.*
35. Саух С.Е. *Методология и методы математического моделирования энергетики в рыночных условиях // Электронное моделирование// Электрон.моделирование, 2018, 40, № 3, с.3—21.*
36. Dussault J.-P., Haddou M., Kadrani A., Migot T. *How to Compute a M-stationary point of the MPCC. 2017. 40p.* <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01525402/document>
37. Guo L., Lin G.-H., Ye J.J. *Solving Mathematical Programs with Equilibrium Constraints Journal of Optimization Theory and Applications Springer 2015, Volume 166, Issue 1, pp 234—256.*

Svjatnyj, V. A.¹⁾,
 Kushnarenko, V. G.²⁾,
 Miroshkin, O. M.³⁾,
 Resch, M.⁴⁾,
 Wesner, S.^{2,3)}

¹⁾ Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

²⁾ Ulm University, Institute of Information Resource Management

³⁾ Ulm University, Communication and Information Centre (KIZ)

⁴⁾ HLRS, University of Stuttgart

Virtuelle parallele Simulationsmodelle und ein Devirtualisierungsvorgang der Entwicklung von MIMD-Simulatoren für dynamische Netzobjekte mit verteilten Parametern

Einführung. Die dynamischen technischen und verfahrenstechnischen Netze sind in mehreren Gegenstandsgebiete die Objekte der Untersuchung, Projektierung, Automatisierung, Überwachung, Qualitätssicherung, optimalen Prozessführung, Sicherheitsanalyse und -vorhersage, Vermeidung der sicherheitskritischen Betriebszustände und möglichen Unfälle. Die Netzobjekte gehören zu den komplizierten (oft sicherheitskritischen) dynamischen Systemen. Nichtlinearität der prozessbeschreibenden Funktionen, räumliche Verteilung von Prozessparametern, große, im Laufe des Objektbetriebs sich entwickelnde Dimensionen der Netze (Kantenmenge $m > 100$, Knotenmenge $n > 50$), ebenso mehrere aktive Elemente mit nichtlinearen stromabhängigen Charakteristiken, wesentliches mehrfaches und hierarchisches Zusammenwirken der regelbaren Prozessparametern, sowie gleichzeitige Einflüsse von deterministischen und stochastischen Störungen sind die Hauptmerkmale dieser Komplexität. Nur wenige, sehr vereinfachten Aufgabe der dynamischen Netzobjekte kann man jedoch analytisch lösen. Deshalb hat die Entwicklung der Methoden und Mittel der parallelen Modellierung und Simulation dieser Objektklasse sowohl bei der Projektierung als auch während des Betriebes eine zunehmende theoretische und praktische Bedeutung. Die Entwicklungsaufgaben werden in Kooperation von HLRS der Universität Stuttgart, IOMI der Universität Ulm und FCWT der DonNTU gelöst. Als Beispiel des dynamischen Netzobjektes mit verteilten Parametern (DNOVP) betrachten wir ein Grubenbewetterungsnetz.

Modell und Simulationsmodell des DNOVP. Topologisch wird DNOVP als Graph $G(m, n)$ dargestellt und durch Tabelle 1 mit m Zeilen und $s + 5$ Spalten kodiert. Hier sind: QJ – ein Luftstrom in der J -Kante; AKI und EKK – Anfangs- und Endknoten der J -Kante; $(I, K) \in (1, 2, \dots, n)$, $J \in (1, 2, \dots, m)$; $PAR(PJ_1, PJ_2, \dots, PJ_s)$ – Menge von s Parametern PJ der J -Kante; AEJ – aktives Element in der J -Kante; $VECOMJ$ – Kommentar zur technologische Funktion der J -Kante.

Tabelle 1. Kodierung des Graphen

AKI	EKK	QJ	$PAR(PJ_1, PJ_2, \dots, PJ_s)$	AEJ	$VECOMJ$
-------	-------	------	--------------------------------	-------	----------

Mathematisches Modell der dynamischen Prozesse in der j -Kante ohne Luftverlusten durch die Wände wird von den Gleichungen

$$\begin{cases} -\frac{\partial P_j}{\partial \xi} = r_j Q_j^2 + \frac{\rho}{F_j} \frac{\partial Q_j}{\partial t} + r_j(\xi_r, t) Q_j^2; \\ -\frac{\partial P_j}{\partial t} = \frac{\rho a^2}{F_j} \frac{\partial Q_j}{\partial \xi} \end{cases} \quad (1)$$

beschrieben. Hier sind: P_j , Q_j – Druck und Luftstrom der Koordinate ξ entlang, die von *AKI*- bis zum *EKK*-Knoten errechnet wird; r_j – spezifischer aerodynamischer Widerstand; F_j – die Querschnittsfläche der Kante (Luftwegstrecke); ρ – Luftdichte; a – die Schallgeschwindigkeit im Luft; $r_j(\xi_r, t)$ – regelbarer Widerstand; ξ_r – die Ortskoordinate des regelbaren Widerstands (z. B., ein Schieber).

Die Randbedingungen für (1) sind die Druckfunktionen P_{AKI} , P_{EKK} in den Knoten der j -Kante. Es sind drei Kanten- und Knotenarten nach Randbedingungen in DNOVP zu unterscheiden:

- die Kanten, die den inneren n_1 DNO-Knoten inzident sind; hier werden die Druckwerten während des Lösens des DNOVP-Gleichungssystems entsprechend den dynamischen Knotenbedingungen

$$-\frac{\partial P_{wi}}{\partial t} = \frac{\rho a^2}{F_{wi}} \frac{\partial Q_{wi}}{\partial \xi} \quad (2)$$

berechnet; hier sind P_{wi} – Druck im *WI*-Knoten; Q_{wi} – Gesamtluftstrom durch *WI*-Knoten; F_{wi} – Querschnittsfläche des Knotenraums;

- die Kanten, die den n_2 Knoten der Ventilatorenanschlüsse inzident sind; hier wird Druck als die Ventilatorcharakteristik vorgegeben

$$P_{wi} = P_{AEJ}(Q_j); \quad (3)$$

- die Kanten, die den n_3 Knoten der Atmosphäreanschlüsse inzident sind:

$$P_{wi} = P_{ATM} = const. \quad (4)$$

DNOVP hat insgesamt

$$n = n_1 + n_2 + n_3 \quad (5)$$

Knoten und entsprechend die n Randbedingungen. Die Anfangsbedingungen sind

$$P_j(\xi, 0), Q_j(\xi, 0) \quad (j = 1, 2, \dots, m). \quad (6)$$

Problemstellung. Für DNOVP, dessen Graph wird mit der topologischen Tabelle 1 kodiert und jede Kante wird mit den Gleichungssysteme (1) und Randbedingungen (2), (3), (4) bei den Anfangsbedingungen (6) beschrieben, sollen die parallelen algorithmischen, hardware- und softwaretechnischen Simulationsmitteln entwickelt und implementiert werden, die adäquat die dynamischen Prozesse $P_j(\xi, t)$, $Q_j(\xi, t)$ ($j = 1, 2, \dots, m$) mit der Berücksichtigung von definierten Arbeitsbedingungen, Störungen und Regelungen von Luftströmen widerspiegeln.

Durch die Approximation der Gleichungen (1) nach **Linienverfahren** mit der Ortsschrittweite $\Delta \xi$ erhalten wir für k -Element der j -Kante das Gleichungssystem:

$$\begin{cases} \dot{Q}_{jk} = \alpha_j (P_{jk} - P_{j,k+1}) - \beta_j Q_{jk} |Q_{jk}| - \beta_{rj} Q_{jk} |Q_{jk}|, \\ \dot{P}_{j,k+1} = \gamma_j (Q_{jk} - Q_{j,k+1}). \end{cases} \quad (7)$$

Die α_j , β_j , β_{rj} , γ_j sind die von aerodynamischen j -Kanteparametern abhängigen Koeffizienten.

$$\begin{aligned}
u_{n,1} &= u_{n,0} + \tau[b_1 F_{n,0} + \sum_{j=1}^4 a_{1,j} F_{n,j}]; \\
u_{n,2} &= u_{n,0} + 2\tau[b_2 F_{n,0} + \sum_{j=1}^4 a_{2,j} F_{n,j}]; \\
u_{n,3} &= u_{n,0} + 3\tau[b_3 F_{n,0} + \sum_{j=1}^4 a_{3,j} F_{n,j}]; \\
u_{n,4} &= u_{n,0} + 4\tau[b_4 F_{n,0} + \sum_{j=1}^4 a_{4,j} F_{n,j}].
\end{aligned} \tag{17}$$

Hier ist $\tau = T_n/k$. Die Berechnungsformeln fürs Verfahren sehen so aus [1, 2, 3]:

$$\begin{aligned}
U_{n,1} &= \frac{\tau}{720}(251F_{n,0} + 646F_{n,1} - 264F_{n,2} + 106F_{n,3} - 19F_{n,4}) + U_{n,0}; \\
U_{n,2} &= \frac{\tau}{90}(29F_{n,0} + 124F_{n,1} + 24F_{n,2} + 4F_{n,3} - F_{n,4}) + U_{n,0}; \\
U_{n,3} &= \frac{3\tau}{80}(9F_{n,0} + 34F_{n,1} + 24F_{n,2} + 14F_{n,3} - F_{n,4}) + U_{n,0}; \\
U_{n,4} &= \frac{2\tau}{45}(7F_{n,0} + 32F_{n,1} + 12F_{n,2} + 32F_{n,3} + 7F_{n,4}) + U_{n,0}.
\end{aligned} \tag{18}$$

Für die j -Kante-Gleichungen (7) des v -Kantelements

$$\begin{cases} \dot{Q}_{jv} = \alpha_j(P_{jv} - P_{j,v+1}) - \beta_j Q_{jv} |Q_{jv}|; \\ \dot{P}_{j,v+1} = \gamma_j(Q_{jv} - Q_{j,v+1}) \end{cases} \tag{19}$$

sollen wir mit der Berücksichtigung $v = 1, 2, \dots, M_j$ die BAV-Berechnungsformeln (18) anwenden.

Für weitere Umformungen werden wir die folgenden Bezeichnungen benutzen:

$$\begin{cases} \dot{Q}_{jv} = F_{jv}; \\ F_{jv} = \alpha_j(P_{jv} - P_{j,v+1}) - \beta_j Q_{jv} |Q_{jv}| - \beta_{rj} Q_{jv} |Q_{jv}|; \\ \dot{P}_{j,v+1} = D_{j,v+1}; \\ D_{j,v+1} = \gamma_j(Q_{jv} - Q_{j,v+1}). \end{cases}$$

Dann werden entsprechend den Formeln (18) die BAV-Gleichungen für Berechnungen der Variablen Q_{jv} , P_{jv+1} bei $\beta_{rj} = 0$ so aussehen:

$$\begin{aligned}
Q_{jvn,1} &= \frac{\tau}{720}(251F_{jvn,0} + 646F_{jvn,1} - 264F_{jvn,2} + 106F_{jvn,3} - 19F_{jvn,4}) + Q_{jvn,0}; \\
Q_{jvn,2} &= \frac{\tau}{90}(29F_{jvn,0} + 124F_{jvn,1} + 24F_{jvn,2} + 4F_{jvn,3} - F_{jvn,4}) + Q_{jvn,0}; \\
Q_{jvn,3} &= \frac{3\tau}{80}(9F_{jvn,0} + 34F_{jvn,1} + 24F_{jvn,2} + 14F_{jvn,3} - F_{jvn,4}) + Q_{jvn,0}; \\
Q_{jvn,4} &= \frac{2\tau}{45}(7F_{jvn,0} + 32F_{jvn,1} + 12F_{jvn,2} + 32F_{jvn,3} + 7F_{jvn,4}) + Q_{jvn,0}; \\
F_{jvn,0} &= \alpha_j(P_{jv,0} - P_{jv+1,n,0}) - \beta_j Q_{jv,n,0} |Q_{jv,n,0}|; \\
F_{jvn,1} &= \alpha_j(P_{jv,0} - P_{jv+1,n,1}) - \beta_j Q_{jv,n,1} |Q_{jv,n,1}|; \\
F_{jvn,2} &= \alpha_j(P_{jv,0} - P_{jv+1,n,2}) - \beta_j Q_{jv,n,2} |Q_{jv,n,2}|; \\
F_{jvn,3} &= \alpha_j(P_{jv,0} - P_{jv+1,n,3}) - \beta_j Q_{jv,n,3} |Q_{jv,n,3}|; \\
F_{jvn,4} &= \alpha_j(P_{jv,0} - P_{jv+1,n,4}) - \beta_j Q_{jv,n,4} |Q_{jv,n,4}|.
\end{aligned} \tag{20}$$

$$\begin{aligned}
P_{jv+1,n,1} &= \frac{\tau}{720}(251D_{jv+1,n,0} + 646D_{jv+1,n,1} - 264D_{jv+1,n,2} + 106D_{jv+1,n,3} - 19D_{jv+1,n,4}) + P_{jv+1,n,0}; \\
P_{jv+1,n,2} &= \frac{\tau}{90}(29D_{jv+1,n,0} + 124D_{jv+1,n,1} + 24D_{jv+1,n,2} + 4D_{jv+1,n,3} - D_{jv+1,n,4}) + P_{jv+1,n,0}; \\
P_{jv+1,n,3} &= \frac{3\tau}{80}(9D_{jv+1,n,0} + 34D_{jv+1,n,1} + 24D_{jv+1,n,2} + 14D_{jv+1,n,3} - D_{jv+1,n,4}) + P_{jv+1,n,0}; \\
P_{jv+1,n,4} &= \frac{2\tau}{45}(7D_{jv+1,n,0} + 32D_{jv+1,n,1} + 12D_{jv+1,n,2} + 32D_{jv+1,n,3} + 7D_{jv+1,n,4}) + P_{jv+1,n,0}; \quad (21) \\
D_{jv+1,n,0} &= \gamma_j(Q_{jv,n,0} - Q_{jv+1,n,0}); \\
D_{jv+1,n,1} &= \gamma_j(Q_{jv,n,1} - Q_{jv+1,n,1}); \\
D_{jv+1,n,2} &= \gamma_j(Q_{jv,n,2} - Q_{jv+1,n,2}); \\
D_{jv+1,n,3} &= \gamma_j(Q_{jv,n,3} - Q_{jv+1,n,3}); \\
D_{jv+1,n,4} &= \gamma_j(Q_{jv,n,4} - Q_{jv+1,n,4}).
\end{aligned}$$

Die Werte $Q_{vn,0}$ und $P_{v+1,n,0}$ im Nullpunkt des Blocks n werden als die Werte im letzten Punkt des vorigen Blocks für $n > 1$ ($t_{n-1,k} = t_{n,0}$) definiert.

Aus den Gleichungen (21) folgt, dass für die Berechnung der Variablen $P_{jv+1,n,k}$ man die Werte $Q_{jv+1,n,k}$ ($k = 1,2,3,4$) braucht, die als Lösung des für Element $v + 1$ erstellten Systems (20) gefunden werden:

$$\begin{aligned}
Q_{jv+1,n,1} &= \frac{\tau}{720}(251F_{jv+1,n,0} + 646F_{jv+1,n,1} - 264F_{jv+1,n,2} + 106F_{jv+1,n,3} - 19F_{jv+1,n,4}) + Q_{jv+1,n,0}; \\
Q_{jv+1,n,2} &= \frac{\tau}{90}(29F_{jv+1,n,0} + 124F_{jv+1,n,1} + 24F_{jv+1,n,2} + 4F_{jv+1,n,3} - F_{jv+1,n,4}) + Q_{jv+1,n,0}; \\
Q_{jv+1,n,3} &= \frac{3\tau}{80}(9F_{jv+1,n,0} + 34F_{jv+1,n,1} + 24F_{jv+1,n,2} + 14F_{jv+1,n,3} - F_{jv+1,n,4}) + Q_{jv+1,n,0}; \\
Q_{jv+1,n,4} &= \frac{2\tau}{45}(7F_{jv+1,n,0} + 32F_{jv+1,n,1} + 12F_{jv+1,n,2} + 32F_{jv+1,n,3} + 7F_{jv+1,n,4}) + Q_{jv+1,n,0}; \quad (20') \\
F_{jv+1,n,0} &= \alpha_j(P_{jv+1,n,0} - P_{jv+2,n,0}) - \beta_j Q_{jv+1,n,0} |Q_{jv+1,n,0}|; \\
F_{jv+1,n,1} &= \alpha_j(P_{jv+1,n,0} - P_{jv+2,n,1}) - \beta_j Q_{jv+1,n,1} |Q_{jv+1,n,1}|; \\
F_{jv+1,n,2} &= \alpha_j(P_{jv+1,n,0} - P_{jv+2,n,2}) - \beta_j Q_{jv+1,n,2} |Q_{jv+1,n,2}|; \\
F_{jv+1,n,3} &= \alpha_j(P_{jv+1,n,0} - P_{jv+2,n,3}) - \beta_j Q_{jv+1,n,3} |Q_{jv+1,n,3}|; \\
F_{jv+1,n,4} &= \alpha_j(P_{jv+1,n,0} - P_{jv+2,n,4}) - \beta_j Q_{jv+1,n,4} |Q_{jv+1,n,4}|.
\end{aligned}$$

Die Berechnungsformeln für rechten Seiten in (20') erfordern die Werte von Variablen $P_{jv+2,n,k}$, die als Lösung des für Element $v + 1$ erstellten Gleichungssystems (21) gefunden werden:

$$\begin{aligned}
P_{jv+2,n,1} &= \frac{\tau}{720}(251D_{jv+2,n,0} + 646D_{jv+2,n,1} - 264D_{jv+2,n,2} + 106D_{jv+2,n,3} - 19D_{jv+2,n,4}) + P_{jv+2,n,0}; \\
P_{jv+2,n,2} &= \frac{\tau}{90}(29D_{jv+2,n,0} + 124D_{jv+2,n,1} + 24D_{jv+2,n,2} + 4D_{jv+2,n,3} - D_{jv+2,n,4}) + P_{jv+2,n,0}; \\
P_{jv+2,n,3} &= \frac{3\tau}{80}(9D_{jv+2,n,0} + 34D_{jv+2,n,1} + 24D_{jv+2,n,2} + 14D_{jv+2,n,3} - D_{jv+2,n,4}) + P_{jv+2,n,0}; \\
P_{jv+2,n,4} &= \frac{2\tau}{45}(7D_{jv+2,n,0} + 32D_{jv+2,n,1} + 12D_{jv+2,n,2} + 32D_{jv+2,n,3} + 7D_{jv+2,n,4}) + P_{jv+2,n,0}; \quad (21') \\
D_{jv+2,n,0} &= \gamma_j(Q_{jv+1,n,0} - Q_{jv+2,n,0}); \\
D_{jv+2,n,1} &= \gamma_j(Q_{jv+1,n,1} - Q_{jv+2,n,1}); \\
D_{jv+2,n,2} &= \gamma_j(Q_{jv+1,n,2} - Q_{jv+2,n,2}); \\
D_{jv+2,n,3} &= \gamma_j(Q_{jv+1,n,3} - Q_{jv+2,n,3}); \\
D_{jv+2,n,4} &= \gamma_j(Q_{jv+1,n,4} - Q_{jv+2,n,4}).
\end{aligned}$$

Erstellen wir die BAV-Gleichungen für das letzte j -Kante-Element, das die v -Punkte $v = M_j$, $v = M_j + 1$ hat:

$$\begin{aligned} Q_{jM_j,n,1} &= \frac{\tau}{720} (251F_{jM_j,n,0} + 646F_{jM_j,n,1} - 264F_{jM_j,n,2} + 106F_{jM_j,n,3} - 19F_{jM_j,n,4}) + Q_{jM_j,n,0}; \\ Q_{jM_j,n,2} &= \frac{\tau}{90} (29F_{jM_j,n,0} + 124F_{jM_j,n,1} + 24F_{jM_j,n,2} + 4F_{jM_j,n,3} - F_{jM_j,n,4}) + Q_{jM_j,n,0}; \\ Q_{jM_j,n,3} &= \frac{3\tau}{80} (9F_{jM_j,n,0} + 34F_{jM_j,n,1} + 24F_{jM_j,n,2} + 14F_{jM_j,n,3} - F_{jM_j,n,4}) + Q_{jM_j,n,0}; \\ Q_{jM_j,n,4} &= \frac{2\tau}{45} (7F_{jM_j,n,0} + 32F_{jM_j,n,1} + 12F_{jM_j,n,2} + 32F_{jM_j,n,3} + 7F_{jM_j,n,4}) + Q_{jM_j,n,0}; \end{aligned} \quad (20'')$$

$$F_{jM_j,n,0} = \alpha_j (P_{jM_j,n,0} - P_{jM_{j+1},n,0}) - \beta_j Q_{jM_j,n,0} |Q_{jM_j,n,0}|;$$

$$F_{jM_j,n,1} = \alpha_j (P_{jM_j,n,0} - P_{jM_{j+1},n,1}) - \beta_j Q_{jM_j,n,1} |Q_{jM_j,n,1}|;$$

$$F_{jM_j,n,2} = \alpha_j (P_{jM_j,n,0} - P_{jM_{j+1},n,2}) - \beta_j Q_{jM_j,n,2} |Q_{jM_j,n,2}|;$$

$$F_{jM_j,n,3} = \alpha_j (P_{jM_j,n,0} - P_{jM_{j+1},n,3}) - \beta_j Q_{jM_j,n,3} |Q_{jM_j,n,3}|;$$

$$F_{jM_j,n,4} = \alpha_j (P_{jM_j,n,0} - P_{jM_{j+1},n,4}) - \beta_j Q_{jM_j,n,4} |Q_{jM_j,n,4}|.$$

Das notwendige gesuchte Paar $Q_{jM_{j-1},n,k}$, $P_{jM_j,n,k}$ wird als Lösungen der Gleichungen (20'), (21') für $v = M_j - 1$ definiert. Bezüglich der Variabler $P_{jM_{j+1},n,k}$ in (20') werden wir folgende Varianten betrachten:

1) Bei der Testuntersuchung der einzelnen aus DNOVP ausgenommenen Kante kann man auf der Kantengrenze ($x = l_j$, $v = M_j + 1$) den konstanten Saugdruck geben. Dabei im Anfang der Kante ($x = 0$, $v = 1$) wird Atmosphäre vorausgesetzt, d.h. ist die Abweichung des Druckes von absolutem Druck der Atmosphäre $P_{j1,n,k} = 0$.

2) Wenn j -Kante wird im Netz DNOVP betrachtet, dann soll die Variable $P_{jM_{j+1},n,k}$ als Druckwert im inzidenten Knotenpunkt nach Gleichung

$$\frac{dP_{wn1}}{dt} = \gamma_{wn1} (Q_{jM_j} - \sum_{inz} Q_{inz}) \quad (22)$$

berechnet werden. Hier Q_{inz} bezeichnet die zum Knotenpunkt inzidente Ströme, $wn1$ ist die laufende Nummer der Endknoten (Randbedingungen von Type n_1).

Für numerisches Lösen der Gleichungen von Type (22) sehen die BAV-Formeln mit $wn1 = 1, 2, \dots, n_1$ so aus:

$$\begin{aligned} P_{jwn1,n,1} &= \frac{\tau}{720} (251D_{jwn1,n,0} + 646D_{jwn1,n,1} - 264D_{jwn1,n,2} + 106D_{jwn1,n,3} - 19D_{jwn1,n,4}) + P_{jwn1,n,0}; \\ P_{jwn1,n,2} &= \frac{\tau}{90} (29D_{jwn1,n,0} + 124D_{jwn1,n,1} + 24D_{jwn1,n,2} + 4D_{jwn1,n,3} - D_{jwn1,n,4}) + P_{jwn1,n,0}; \\ P_{jwn1,n,3} &= \frac{3\tau}{80} (9D_{jwn1,n,0} + 34D_{jwn1,n,1} + 24D_{jwn1,n,2} + 14D_{jwn1,n,3} - D_{jwn1,n,4}) + P_{jwn1,n,0}; \\ P_{jwn1,n,4} &= \frac{2\tau}{45} (7D_{jwn1,n,0} + 32D_{jwn1,n,1} + 12D_{jwn1,n,2} + 32D_{jwn1,n,3} + 7D_{jwn1,n,4}) + P_{jwn1,n,0}; \end{aligned} \quad (23)$$

$$D_{jwn1,n,0} = \gamma_{wn1} (Q_{jM_j,n,0} - \sum Q_{inz,n,0});$$

$$D_{jwn1,n,1} = \gamma_{wn1} (Q_{jM_j,n,1} - \sum Q_{inz,n,1});$$

$$D_{jwn1,n,2} = \gamma_{wn1} (Q_{jM_j,n,2} - \sum Q_{inz,n,2});$$

$$D_{jwn1,n,3} = \gamma_{wn1} (Q_{jM_j,n,3} - \sum Q_{inz,n,3});$$

$$D_{jwn1,n,4} = \gamma_{wn1} (Q_{jM_j,n,4} - \sum Q_{inz,n,4}).$$

Die algebraische Gleichungssysteme (20), (21) stellen die BAV-Beschreibung des v -Elements des nach der Orts- und Zeitkoordinate diskretisierten Simulationsmodells der j -Kante. Bei der Betrachtung $1 \leq v \leq M_j + 1$ bilden die Systeme (20), (21) zusammen mit den Hilfssysteme (20')–(21') und (20'') die BAV-Beschreibung des diskreten Simulationsmodells der ganzen j -Kante. **Die Rechenaufgabe für Q- und P-Prozesse ist**, gemeinsam dieses zusammengebundenes algebraisches Gleichungssystem mit den gesuchten Variablen $Q_{jv,n,k}, P_{jv+1,n,k}$ zu lösen.

Bei den Indexwerten $1 \leq j \leq m$ und $1 \leq v \leq M_j + 1$ bilden die Systeme (20), (21) zusammen mit den Hilfssysteme (20')–(21'), (20'') sowie mit den zu den inzidenten Kanten angepassten BAV-Randbedingungen (22), (23), (13), (14) die BAV-Beschreibung des diskreten Simulationsmodells des ganzen DNOVP.

Die Parallelisierungsansätze und die virtuelle Parallelitätsebenen des DNOVP.

Die Definition von minimalkörnigen Prozessen im Zusammenhang mit der Dekomposition und der Ortsdiskretisierung des DNOVP führt zu dem virtuellen parallelen DNOVP-Simulationsmodell. Es werden folgende Ansätze zur Parallelisierung des DNOVP-Simulationsmodelle vorgeschlagen, die in der Abb. 2 als vier möglichen Parallelitätsebenen (PE) der virtuellen parallelen Simulationsmodelle zusammengefasst sind.

Abb. 2. Die Parallelitätsebenen der DNOVP-Simulationsmodelle

Apriorische Analyse von virtuellen parallelen Simulationsmodellen auf jeweiligen Parallelitätsebenen. Die Ziele der apriorischen Analyse von Parallelitätsebenen der virtuellen parallelen DNOVP-Simulationsmodelle sind:

- ausgehend von minimalkörnigen Prozessen mögliche Ansätze zur Parallelisierung und die strukturellen Darstellungen der DNOVP-Parallelitätsebene zu betrachten;
- Die Parallelitätsebene nach Kriterien *Lastverteilung, Datenaustausch, Rechenaufwand, Realisierbarkeit auf Zielrechnersysteme (ZRS)* zu prüfen;
- Mögliche alternative Lösungen der Organisation von Parallelitätsebenen vorzuschlagen und zu prüfen;

- PE-abhängige Funktionen der Subsysteme von verteilten parallelen Simulationsumgebung (VPSU) zu definieren;
- Zusammenfassender Vergleich der Parallelitätsebenen durchzuführen und Empfehlungen für die Implementierungsarbeiten auf möglichen ZRS im Rahmen der VPSU-Subsysteme zu formulieren.

Wie folgt aus diskreten BAV-Simulationsmodelle (20), (21), (23), werden die Mengen der Rechenoperationen (RO) wegen gleichzeitigen Berechnungen mehrere Punkte in den Blocks in Vergleich mit den konventionellen Verfahren wesentlich höher sein. Um erwartete Effizienz von blockartigen Verfahren vor Implementierungen zu berechnen, haben wir die obigen Aufgaben der apriorischen Analyse der diskreten BAV-Simulationsmodelle auf jeder Parallelitätsebene gelöst, die Formeln für Vergleich der Rechenaufwände und Mengen der DA-Operationen, für die Berechnung der virtuellen Beschleunigung in Vergleich mit Einprozess-Lösung, für Wirkung der inneren Parallelität des blockartigen Verfahrens nach gesamte Effizienz hergeleitet.

Implementierungserfahrung. Es wurden die sequentiellen Gleichungslösern implementiert, um die Arbeitsfähigkeit der blockartigen Verfahren zu prüfen und die erreichten Simulationsergebnisse mit den Ergebnissen der konventionellen Verfahren zu vergleichen. Hier sind BAV2 und BAV4 entsprechend die Einschrittsverfahren mit den $k = 2$ und $k = 4$ Berechnungspunkten im jeweiligen Block. In Abb. 3–6 sind die dynamischen Prozesse in der Kante $Q8$ des Testobjektes dargestellt, die bei den sprungartigen Änderungen der Randbedingung Pv von 0 bis -4100 entstehen. In den allen anderen Kanten die Prozesse sehen ähnlich aus. Analyse der Simulationsergebnisse lässt uns folgendes feststellen:

1) BAV4 zeigt richtig die Zeitverzögerungen in verschiedenen Kantenelementen, mit hoher Genauigkeit wird $Q8$ -Testwert im stationären Zustand erreicht (Abb. 3); ähnliche Prozesse laufen in allen anderen Kanten; 2) Alle Verfahren bei $\tau = 0.0001$ liefern die physikalisch korrekte Q- und P-Prozesse, es werden die richtigen Testwerte im stationären Zuständen erreicht (Abb. 4); 3) Die Empfindlichkeit der Verfahren zur Vergrößerung der Zeitschrittweite zeigen Abb. 5 und Abb. 6: bei $\tau = 0.01$ bleiben nur BAV2, BAV4 und AB- Verfahren stabil und zeigen fast dieselbe Prozesse; beide blockartige Verfahren erlauben noch größeren Schrittweiten (Abb. 6).

Zusammenfassung und Ausblick. Diskrete virtuelle parallele Simulationsmodelle (DVPSM) der dynamischen Netzobjekten mit verteilten Parametern (DNOVP) haben 4 möglichen Parallelitätsebenen (PE). **Eine DVPSM-Devirtualisierung** ist eine Umwandlung, die zur Simulatorrealisierung auf gegebenen ZRA eindeutig führt. Vor der Implementierung von parallelen DNOVP-Simulatoren aufgrund der blockartigen numerischen Verfahren (BAV) wurde die Analyse PE-1...PE-4 bezüglich folgenden Faktoren durchgeführt: *Struktur virtueller QP-Prozesse mit der Zuordnung „Elementgleichungssystem – Prozess“; BAV-Rechenoperationen in $(QP)_{jv}$ -BAV-Prozesse für j-Kante und für DNOVP; Lastverteilung zwischen den virtuellen QP-Prozessen und mögliche Lastbalancierung; Vergleich des Umfanges der Datenaustauschoperationen mit dem Umfang der Berechnungen, Herleitung der Formeln für die virtuelle Beschleunigung; Schema der Verbindungen zwischen den virtuellen Prozessen, virtuelles Verbindungsnetzwerk; Zuordnungsaufgabe „BAV-Prozeß – Prozessor“ bezüglich der vorhandenen parallelen Zielrechnerarchitekturen (ZRA).*

Abb. 3. Dynamische Prozesse $Q_8(t)$ in den Elemente 1, 5, 10, 13 (BAV4).

31

Abb. 4. Dynamische Prozesse $Q_8(t)$, Kantenelement 13, alle Verfahren mit $\tau = 0.0001$.

32

Abb. 5. Vergleich von BAV und des AB-Verfahrens mit $\tau = 0.01$.

35

Abb. 6. Vergleich von BAV2 und BAV4: anderen Verfahren sind mit dem $\tau = 0.05$ nicht arbeitsfähig.

38

Die erhaltene Analyseergebnisse dienen für die Devirtualisierung der virtuellen Simulationsmodelle und Aufbau der parallelen DNOVP-BAV-Simulatoren auf verschiedenen ZRA, liefern einen Beitrag zur Entwicklung des Subsystems von Gleichungslösern (SuGL) der verteilten parallelen Simulationsumgebung (VPSU). Subsystem erfüllt wichtigste Funktionen der VPSU, nämlich effizientes paralleles Lösen der Gleichungssysteme, die in der Form von Simulationsmodellen dargestellt werden. Die Erfahrung der Implementierung hat schon gezeigt, dass SuGL gute Perspektive der Anwendung von blockartigen parallelen numerischen Verfahren hat. Diese Verfahren haben höhere Genauigkeit und Konvergenz, besseres Verhältnis „Genauigkeit-Geschwindigkeit“ im Vergleich mit traditionellen Verfahren.

Die weiteren Arbeiten werden nach Lösen folgenden Aufgaben konzentriert:

- Architekturrelevante Implementierung der BAV-parallelen Simulatoren für PE-1, ..., PE-4 entsprechend dem vorgeschlagenen Devirtualisierungsvorgang;
- Effizienzanalyse der BAV-parallelen Simulatoren;
- Untersuchung der architekturabhängigen Lösungen nach Empfehlungen der apriorischen Analyse;
- Die theoretische Analyse der Parallelisierung von Gleichungslösern, Implementierung und experimentellen Prüfung von BAV-Lösern an allen möglichen Parallelitätsebenen, Anwendung von BAV in SuGL, Integration mit den anderen Subsystemen der verteilten parallelen Simulationsumgebung.

Literaturverzeichnis

1. *Фельдман Л.П.* Параллельные алгоритмы моделирования динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями. //Электронное моделирование, том 26, № 1, 2004. - С. 19-30.
2. *Фельдман Л.П., Назарова И.А.* Параллельные алгоритмы численного решения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. //Математическое моделирование, том 18, № 6, 2006. - С.17-31.
3. *Дмитрієва О. А.* Паралельні різницеві методи розв'язання задачі Коші. Донецьк, ДонНТУ, 2011, 264 с.
4. *Kushnarenko, V., Resch, M., Syjatnyj, V., Wesner, S.*: Zur Entwicklung des Gleichungslösersubsystems der verteilten parallelen Simulationsumgebung. ASIM'2014 in Berlin, Tagungsband 2, ARGESIM Report 43, Wien 2014, S. 357-363.

Michael Weyrich¹⁾, Prof. Dr.-Ing.,

¹⁾ Institute of Industrial Automation and Software Engineering

University of Stuttgart, Stuttgart, Germany

Tel.: +49 711 685 67301, e-mail: michael.weyrich@ias.uni-stuttgart.de

Towards future Automation Systems in Manufacturing

Abstract –This paper presents latest research approaches in manufacturing automation based on intelligent, flexible and efficient cyber-physical systems. . First, a maturity model is presented aiming to explain the potential steps towards future automation. Secondly, the changes in the engineering process are also considered which would lead to self-adapting or even to autonomous systems. Lastly, an example of a research prototype is depicted in order to discuss some of the present hurdles of the practical application.

Keywords: cyber physical production systems, maturity model, information management, smart factory

Introduction. The term Cyber-physical systems was conceived in the field of automation technology around 2006 by [Lee]. Cyber-physical systems are by definition a combination of the physical assets of a real plant and the world of data, information and software, forming the cyber aspect.

In today's manufacturing systems, a very large diversity of e.g. hundreds of subsystems exists as there are multiple manufacturers who integrate their systems with the subsystems of others. This results in an ongoing complexity of such systems making it very difficult to manage. The operation of such large scale systems demands for standardization, be it classification schemas for components and their grouping, information models etc. This is very much required as the linkage of components in Hard- and Software is extensive. A change or update in one instance of a domain, e.g. a mechanical hardware device, may trigger multiple updates in other areas, such as in the electronics or software.

As a result, the automated manufacturing systems of today and even more in the future are going to be a composition of software and data, which form a digital twin along with the electronics and mechanical hardware of the physical systems.

Steps towards the future - a Maturity Model. Research in Germany has delivered a maturity model for such systems which can address the question on how future developments of automated manufacturing systems can incorporate IT functionality. Fig 1 depicts a fusion of the research in [1, 2]. The maturity model outlines the five steps towards a new generation of self-optimizing and self-acting automation systems, which entail a large degree of autonomy.

For starters, automated manufacturing systems would be “connected”, i.e. be composed of networked components which can exchange data with each other. In the next step, a visibility of data is available, which is based on the perception with sensors. Further in a third step, a transparency of the manufacturing processes can be achieved by functions of interpretation and recognition. These three steps can be seen as an acquisition of data and their systematic analysis. Further evaluation steps of these data following the concepts of

Artificial intelligence are also feasible. The interpretation and recognition of data can be done in various levels of complexity. For instance, a predictive simulation can be utilized to project multiple scenarios in the future. Such a prognosis based on analytics and simulation would form a fourth step.

Fig. 1: A Maturity Model for Cyber-physical Production Systems and associated IT functionality

The last/fifth step which is most advanced would be a fully adaptable manufacturing system. Such systems of the future could be self-optimizing or even self-acting. The aspect of self-Adapting or even autonomous functionality is an important topic in research, despite the fact that a fully autonomous system having control over its own activities, might sound far-fetched.

State-of-the-art. It was evident in research in the early 2000 (see for instance [3]) that the networking of physical assets results in a large diversity of data. A swarm of sensor systems capturing all types of information, stored in a cloud infrastructure accessible by mobile devices anywhere has become a reality today. Machine-to-machine communication systems, the “cloud” or internet-of-things (IoT) operating systems are available in terms of commercial products. Furthermore, the product lifecycle of management activities have resulted in large Engineering backbone systems.

Due to the availability of these products, research questions evolve from a plain technical feasibility to the question of how to master the tremendous complexity of software systems and their data. Obviously the question is how the step toward cyber-physical systems can be made, which assists a hybrid of “cyber” e.g. the information world and the “physical” world of hardware. [3, 4]. A physical system and its cyber part are created in unison forming a digital twin. The characteristics and functionalities of physical assets are pictured by a digital twin along the lifecycle. A full integration of cyber-physical systems and availability of a digital twin, i.e. a cyber representation which could be managed in a cyber or physical way is however, still a vision.

Future engineering - design moves to runtime. As Figure 3 illustrates the present engineering process as of to date is rather sequential and runs through the phase of engineering, commissioning and test until the operation and runtime of production starts. In some cases a retrofit might be an eventual stage in which the manufacturing is being rebuilt, prior to the start of a new operational phase.

Fig. 3: Design moves to runtime in which changes are omnipresent

This means that once the production has commenced, a change of the system might be normal leading to a situation in which new products could easily be manufactured as the manufacturing would change in that way. Consequently, this implies an enormous paradigm shift as a continuous change is the normal mode of operation.

-Examples of Cyber-physical Systems for Application in Manufacturing. An illustration of the usage of Cyber-physical systems based on examples of research work is presented in Fig. 4 in which an assessment system of various automation levels [2] is also indicated. This system has already far-reaching capabilities in automatic networking and self-adapting to changing requirements. A detailed description can be found in [4, 5, 6]

Fig. 4: Example of an automated Manufacturing of a lego model Car (see [2] for further elaboration)

The concept of this prototype is an upside down change of the control paradigm as the product deploys the resources and steers its way through the manufacturing. Thereby the individual manufacturing models are represented by networked agents who negotiate the schedule based on product requests.

Hurdles in the practical implementation: As it becomes evident from the interaction with experts in the field, the following issues have been raised and need attention to tackle the next levels in manufacturing automation:

- Improved techniques are required for establishing the communication between the components of the cyber-physical systems in order to reduce the effort for interoperability.
- New types of standards, e.g. for the semantic processing of information, are required but are difficult to conceive.
- Means to manage the complexity of very large automation systems are yet to be invented.
- The topics of analytics, machine learning and artificial Intelligence need to be deployed to enable Self-X functionalities and present limitation in automatic adjustment of systems.

The outcome of the fulfilment of these aspects, a new way of how assets of the physical world are working with their cyber part, would pave the way for future deployment of artificial intelligence.

Conclusion. This paper presents a viewpoint on the present developments of Cyber - physical production systems and discusses future steps. For this purpose, a maturity model for automated manufacturing is presented and discussed with respect to the future engineering of such systems. An example of an automated model plant is provided to explain some of the present hurdles for practical application of these concepts in the coming years.

References

1. Schuh, G.; Anderl, R.; Gausemeier, J. ten Hompel, M. Wohlster, W. (Hrsg.): *Industrie 4.0 Maturity Index. Die Digitale Transformation von Unternehmen Gestalten (Acatech Studie)*. München, 2017
2. Weyrich, M.; Klein, M.; Schmidt, J.; Jazdi, N.; Bettenhausen, K.; Buschmann, F.; Rubner, C.; Pirker, M.; Wurm, K.: "Evaluation Model for Assessment of Cyber-Physical Production Systems," in *Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems*, S. Jeschke, C. Brecher, H. Song, and D. B. Rawat, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 169–199
3. Rabaey, J., Pederson, D.: *A Brand New Wireless Day. What does it mean for design technology?* ASPDAC 2008, Seoul, Keynote presentation. <http://www.aspdac.com/aspdac2008/Keynote-Address-I.pdf> (viewed 17.08.2018)
4. Klein, M.; Weyrich, M.: "Institut für Automatisierungstechnik und Softwaresysteme," *Industrie 4.0 Management*, 4/2016 Sonderausgabe, no. 4, 2016.
5. Klein, M.; Löcklin, A.; Jazdi, N.; Weyrich, M.: *A negotiation based approach for agent based production scheduling*. 28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2018), June, 2018, Columbus, USA (accepted)
6. Weyrich, M. und andere: *Demonstratoren zur Erprobung von Industrie-4.0-Konzepten für die Produktion* <https://www.ias.uni-stuttgart.de/forschung/industrie40/index.html> (viewed on 18.08.2018)

Wolfgang Ehlers^{1,2)}, Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c.,
Chenyi Luo^{1,2)}, MSc, PhD student

¹⁾University of Stuttgart; Institute of Applied Mechanics
(70569 Stuttgart, Pfaffenwaldring 7, Germany
Tel.: +49 711 685 66346, e-mail: {ehlers,luo}@mechbau.uni-stuttgart.de)

²⁾Stuttgart Centre for Simulation Sciences (SC SimTech)
(70569 Stuttgart, Pfaffenwaldring 5a, Germany)

Simulation Methods Applied to Fracking Processes in Porous Media by Use of a Phase-field Approach

Keywords: Hydraulic fracturing; Phase-field approach; Theory of Porous Media; Pre-existing cracks;
Crack-opening indicator

Hydraulic fracturing in porous media, such as soil and rock, came into play in the late 1940s and found its application in the oil and gas industry, the exploitation of deep groundwater sources and deep geothermal energy plants. Fracking in non-saturated and saturated porous media is an important area of research, since these methods are widely used in practice. In contrast to the application of fracking techniques, the theoretical and computational description of this method, especially in saturated soil and rock, is still in its infancy.

To overcome this situation, the present contribution aims at describing the basic fracking process in saturated porous materials. The derivation is based on the well-founded Theory of Porous Media (TPM) [1] and includes a permeable rock-like material saturated with water. Evolving cracks as a result of fracking [2, 3, 4] are included in the description by enhancing the TPM by the phase-field approach to fracture [5], where the phase field itself is used for the detection and evolution of single cracks and crack fields, which are mainly driven by the pressure of the fracking fluid.

By use of the solver PANDAS, which has been created for the solution of strongly coupled problems in extended continuum mechanics, numerical examples with 2-dimensional and 3-dimensional geometries exhibit the possibilities of the overall procedure.

Fig. 1. Examples of hydraulic fracturing.

Figure 1 (left) exhibits the fracking of a cylindrical block with fracking surface in red and streamlines of the fracking fluid in blue, while Figure 1 (right) shows the fracking of a pre-cracked domain with fracking zones in red and fluid-pressure distribution from low (blue) to high (red).

1. W. Ehlers: *Foundations of multiphasic and porous materials*. In W. Ehlers and J. Bluhm (eds.), *Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications*, Springer, Berlin 2002, pp. 3-86.
2. W. Ehlers and C. Luo: *A phase-field approach embedded in the Theory of Porous Media for the description of dynamic hydraulic fracturing*. *Comput. Meths. Appl. Mech. Engrg.*, 315 (2017), 348-368.
3. W. Ehlers and C. Luo: *A phase-field approach embedded in the Theory of Porous Media for the description of dynamic hydraulic fracturing. Part II: The crack-opening indicator*. *Comput. Meths. Appl. Mech. Engrg.*, 341 (2018), 429-442.
4. Y. Heider and B. Markert: *A phase-field modeling approach of hydraulic fracture in saturated porous media*, *Mech. Res. Commun.* 80 (2017) 38-46.
5. C. Miehe, M. Hofacker, and F. Welschinger: *A phase field model for rate-independent crack propagation: Robust algorithmic implementation based on operator splits*. *Comput. Meths. Appl. Mech. Engrg.* 199 (2010), 2765–2778.

А.Л. Яловец, д-р техн. наук
Ин-т программных систем НАН Украины
(Украина, 03187, Киев, пр. Академика Глушкова, 40, корп. 5
Тел.: (044) 5261538, e-mail: yal@isofts.kiev.ua)

Новая таксономия автономных агентов

На основе критического анализа наиболее известной в мире таксономии автономных агентов предложена новая таксономия, учитывающая результаты развития агентных технологий за последние 20 лет. Кратко охарактеризована структура предложенной таксономии. Выполнено сравнение трех основных классов компьютерных агентов и определены главные различия между ними.

Ключевые слова: таксономия, автономные агенты, программные агенты, агенты моделирования, агенты имитационного моделирования

Как известно [1], существует три основных парадигмы имитационного моделирования: системная динамика, дискретно-событийное моделирование и мультиагентное моделирование, причем последняя парадигма в настоящее время бурно развивается и на сегодняшний день считается наиболее перспективной.

Несмотря на это, ни в одной из известных таксономий автономных агентов [2, 3] не классифицированы агенты, которые рассматриваются в рамках мультиагентного моделирования. Целью данной статьи является краткое представление новой таксономии автономных агентов [4], в которой предпринята попытка устранить неполноту и противоречия, обнаруженные в наиболее известной таксономии автономных агентов [2] – таксономии С. Франклина и А. Грайссера (см. рис.1).

Рис. 1. Таксономия автономных агентов С. Франклина и А. Грайссера

Как следует из рис.1, в таксономии автономные агенты подразделяются на биологических (люди, животные и т.п.), робототехнических (программно-аппаратные

роботы) и вычислительных агентов. В свою очередь, вычислительные агенты подразделяются на программных агентов и агентов искусственной жизни, а программные агенты – на агентов конкретных задач, агентов развлечений и компьютерных вирусов.

Однако, как показано в [4], таксономия С. Франклина и А. Грайссера содержит ряд противоречий и характеризуется неполнотой: за время, прошедшее с момента ее создания, появились новые классы агентов, а некоторые из классов, представленных в таксономии, неправильно упорядочены. Так, например, в таксономии (см. рис.1) класс «Программные агенты» включает класс «Агенты развлечений», хотя, как будет показано ниже, агенты развлечений не являются программными агентами.

Таксономия автономных агентов, полученная по результатам критического анализа таксономии С. Франклина и А. Грайссера, и дополненная новыми известными классами агентов, представлена на рис.2.

Рис. 2. Предложенная таксономия автономных агентов

В [4] приводится детальная характеристика предложенной таксономии. Здесь мы даем только общую характеристику структуры таксономии автономных агентов.

Как следует из рис.2, в предложенной таксономии, в отличие от таксономии С. Франклина и А. Грайссера, в состав класса «Автономные агенты» входят только два элемента («Биологические агенты» и «Компьютерные агенты»); класс «Робототехнические агенты», являющийся третьим элементом класса «Автономные агенты» в таксономии С. Франклина и А. Грайссера (см. рис.1), в данной таксономии входит в со-

став класса «Компьютерные агенты». Отметим, что класс «Компьютерные агенты» включен в таксономию вместо класса «Вычислительные агенты», где под компьютерными агентами понимаются автономные агенты, созданные с использованием компьютерных средств (как показано в [4], смысловая интерпретация понятия «вычислительные агенты» в структуре таксономии С. Франклина и А. Грайссера приводит к противоречиям).

Класс «Компьютерные агенты» включает в свой состав «Программные агенты», «Робототехнические агенты» и «Агенты моделирования». Кратко проанализируем структуру классов «Агенты моделирования» и «Программные агенты».

Следует подчеркнуть, что класс «Агенты моделирования» не входит в состав других таксономий; в предложенной таксономии этот класс включает три элемента: «Агенты развлечений», «Агенты искусственной жизни» и «Агенты имитационного моделирования». Отметим, что именно «агенты имитационного моделирования» соответствуют классу агентов, рассматриваемых в рамках мультиагентного моделирования как парадигмы имитационного моделирования. Кроме того, легко заметить (сравн. рис.1 и рис.2), что «агенты развлечений» и «агенты искусственной жизни», входящие в состав класса «Агенты моделирования» в предложенной таксономии, принадлежат разным классам в таксономии С. Франклина и А. Грайссера, что является ошибочным. Так, как показано в [4], в качестве агентов, принадлежащих классу «Агенты моделирования», выступают некоторые *моделируемые сущности* исследуемой предметной области (для сравнения: в качестве агентов, принадлежащих классу «Программные агенты», выступают некоторые *программы*). Именно такие сущности рассматриваются в качестве агентов развлечений (в киноиндустрии и компьютерных играх) и агентов искусственной жизни («мягкой» искусственной жизни).

В свою очередь, класс «Программные агенты» включает в себя два (а не три, как в таксономии С. Франклина и А. Грайссера) элемента: «Агенты модификации кода» и «Агенты конкретных задач». Класс «Агенты модификации кода» не представлен в прочих известных таксономиях и содержит три элемента: «Агенты самоусовершенствования», «Агенты агрегации» и «Вирусы». При этом, агенты самоусовершенствования ориентированы на некоторую самомодификацию программного агента; агенты агрегации – на агентизацию (преобразование в программного агента) традиционных программ; вирусы – на модификацию программного кода с целью его порчи. Класс «Агенты конкретных задач» содержится в таксономии С. Франклина и А. Грайссера без детализации его содержания. В предложенной таксономии данный класс содержит два элемента: «Агенты пользовательского интерфейса» и «Агенты процессов». При этом, если агенты пользовательского интерфейса предназначены для предоставления помощи или совета пользователю, выполнения его поручений, и непосредственно взаимодействуют с пользователем, то агенты процессов не имеют непосредственного интерфейса с пользователем, а преобразовывают запросы, поступающие от агентов пользовательского интерфейса, в различные оперативные действия; эти агенты не заменяют процессов, а действуют от имени пользователя, обеспечивая управление процессами и их выполнением.

Анализ предложенной таксономии также позволяет выявить и представить в табличном виде основные различия между автономными агентами, принадлежащими классу «Компьютерные агенты» (см. табл.1).

Таблица 1. Различия между основными классами автономных компьютерных агентов

Критерий сравнения	Робототехнические агенты (Robotic Agents)	Программные агенты (Software Agents)	Агенты моделирования (Modeling Agents)
Тип сущности, соответствующей агенту	Специализированный программно-аппаратный комплекс (робот)	Программный модуль (программная система)	Моделируемая (виртуальная) сущность
Тип окружающей среды	Физическая окружающая среда	Программная окружающая среда / Среда операционной системы / Сетевая окружающая среда	Моделируемая (виртуальная) окружающая среда, функционирующая в некоторой программной среде
Свойства времени; масштаб времени, в котором действуют агенты	Время непрерывно; действуют в реальном масштабе времени	Время дискретно; масштаб времени определяется в зависимости от быстродействия программно-аппаратных средств и/или от пропускной способности сети	Время дискретно; масштаб времени определяется в зависимости от области использования агентов

Легко заметить, что выбранные критерии сравнения позволяют наглядно показать принципиальные различия между разными классами агентов. Так, если сущностями, соответствующими робототехническим агентам, являются физические объекты (роботы), то для программных агентов и агентов моделирования таким сущностями являются объекты принципиально иной природы – соответственно, программные модули и моделируемые сущности. Тип окружающей среды тоже существенно различается во всех случаях: для робототехнических агентов – это физическая окружающая среда, для прочих агентов – ярко выраженная не физическая среда (для программных агентов – программная/операционная/сетевая окружающая среда; для агентов моделирования – моделируемая окружающая среда, функционирующая в некоторой программной среде, выполняемой в некоторой среде операционной системы). Свойства и масштаб времени, в котором действуют агенты, также существенно различаются. Так, для робототехнических агентов время непрерывно, они действуют в реальном масштабе времени; для прочих классов агентов время дискретно и масштаб времени зависит от быстродействия программно-аппаратных средств, причем для агентов моделирования масштаб времени дополнительно зависит от выбранного подхода по управлению временем моделирования.

Таким образом, предложенная таксономия позволяет объективно отразить современное состояние основных направлений исследований агентных технологий в мире и непротиворечиво структурировать известные классы автономных агентов.

1. Карпов Ю.Г. *Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5*. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 400 с.
2. Franklin S., Graesser A. *Is it an Agent, or Just a Program?: A Taxonomy for Autonomous Agents // Proceedings of Workshop Intelligent agents III : agent theories, architectures, and Languages (ECAI '96), Budapest, Hungary. Springer, 1996. P. 21-35.*
3. Sánchez J.A. *A Taxonomy of Agents. Technical Report ICT-97-1. Interactive and Cooperative Technologies Lab, Department of Computer Systems Engineering. México: Universidad de las Américas-Puebla, 1997. 24 p.*
4. Яловец А.Л. *Про таксономію автономних агентів // Електронне моделювання. 2018. Т.40. №1. С. 3-29.*

СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ

Alexandr Andruckin, Dr.Sci.Tech.,
 Donetsk National Technical University,
 (58, Artem, 83005, Donetsk-5, Ukraine
 Tel. (062) 3114074, e-mail alexandruckin@gmail.com)

REFLEXIVES BOOLEAN FUNCTIONS

The work refers to the fundamental problem of determining the basic primitives of self-consciousness. The human brain, based on their properties, is able to self-organize and adapt in the external environment. In this paper, classes of reflexive Boolean functions are defined. All reflexive Boolean functions of two and three variables are given. The properties of all reflexive and negative reflexive Boolean functions of four variables are defined. It is shown that the logical operation of implication belongs to the class of reflexive functions. The software system Wolfram Mathematics was used in calculations. *Keywords*: - reflection, Boolean function.

Introduction. The problem of realization of consciousness refers to the basic problems of science and any breakthroughs in it will lead to a drastic change in the life of mankind. The main task of the paper is to test the properties of elements of reflexive Boolean logic to be the basic elements of the consciousness of the brain system.

We emphasize that the system constructed from the studied reflexive Boolean elements must itself be reflexive. Then, with this approach to construction, systems of this kind are self-similar and reflexive, and, consequently, they have fractal properties, i.e. the properties that the human brain demonstrates. In the works of influential English philosopher-sensualist D. Locke (we recall that the creators of the Margie system, which influenced the study of the language of the system from the AI laboratory in Stanford, shared his views [1]), the reflexivity of human observations and reasonings is emphasized. Locke believed that the first step in scientific research is the study of one's own mind, that is, use of reflection.

Under the mind of man, his mind, Locke meant a certain human device, which, like a visual sensory system, perceives ideas. According to T.de Chardin, the degree of development of reflection distinguishes man from animal. [2]. The problem solved in the work consists in constructing lists of reflexive Boolean functions depending on 2, 3, 4 or more variables. An analysis of such important operations as implication and the rule of logical inference "modus ponens" (MP) as representatives of reflexive Boolean functions is performed.

Reflective Boolean functions

Let us consider reflexive Boolean functions of the i -th order that possess the property)

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n), x_{i+1}, \dots, x_n) = \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Denote by $\Phi_{i,j}$ the set of reflexive Boolean i -order functions of j variables. We also denote by Φ_j the set of reflexive Boolean functions of j variables. By analogy with reflexive Boolean functions, we consider negative reflexive Boolean functions of the i -th order that possess the property

$$N(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, \neg N(x_1, x_2, \dots, x_n), x_{i+1}, \dots, x_n) = N(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Denote by $N_{i,j}$ the set of negative reflexive Boolean i -order functions of j variables. We also denote by N_j the set of negative reflexive Boolean functions of j variables. The main results for Boolean functions of four variables are presented in Table 1. To determine reflexive Boolean and negative reflexive Boolean functions and their characteristics, the

Wolfram Mathematica 11.3 package was used, and in particular the BooleanFunction operator.

Table 1. Properties of reflexive functions of 4-variables

Number	Order	Reflexive		Non-reflexive	
		all	Nontrivial	All	Nontrivial
1	1	6293	5860	6225	5792
2	2	5826	5397	5884	5455
3	3	5946	5513	5946	5513
4	4	5946	5513	5946	5513
5	1,2	1276	1088	1264	1076
6	1,3	1238	1047	1240	1054
7	1,4	1276	1088	1272	1084
8	2,3	1166	982	1202	1018
9	2,4	1232	1046	1254	1068
10	3,4	1285	1097	1285	1097
11	1,2,3	396	302	396	302
12	1,2,4	396	302	396	302
13	1,3,4	398	304	398	304
14	2,3,4	386	292	400	306
15	1,2,3,4	168	114	168	114

Lists of reflexive Boolean and negative reflexive Boolean functions are presented in [3-5]. We understand fully the functions of n-boolean variables, in which all n variables are present. The time for determining reflexive and negative reflexive Boolean functions out of a total of 65,536 all Boolean functions from four variables took 50 minutes to count. processor Intel Core i3-4170 with a frequency of 3.7 Gg. Calculations for functions from five and all the more 6, 7 ... variables are now practically impossible.

Analysis of the function $\Phi(x, y) = 1 - Y + XY$

For this work, the well-known mathematical-psychological model of Lefebvre is interesting, using the function $X1 = F(x1, F(x2, x3))$ [6]. According to V. Lefebvre, it is fair to assume that the person from birth is given fundamental reflexive structures with two ranks of reflection (the subject feels and feels himself) and an automatic counting mechanism. The function $X2 = F(x2, x3)$ is interpreted as the image of itself that the subject has. The first variable of this function is the perceptual input, and the second variable corresponds to the mental image of itself. A well-known result is obtained that the functional equation $(X1, \Phi(x2, x3)) = x1 + (1 - x1)(1 - x2)x3$ where $x1, x2, x3$ are numbers from $[0,1]$ and all the values of $\Phi(x, y)$ belong to $[0,1]$, has a unique solution $F(x, y) = 1 - y + xy = F(x, y)$.

There is a known rule for the transition from Boolean functions with binary variables to continuous functions of real variables for which the value of the function and variables are in the interval $(0,1)$. For this, we perform the substitution of Boolean expressions by algebraic expressions, according to $X \vee Y = X + Y - XY$, $X \wedge Y = XY$, $\bar{X} = 1 - X$, $X \oplus Y = X + Y - 2XY$. Here, X, Y in the right-hand sides of the equalities are positive real

variables at most 1. Compare the real variables X, Y to the Boolean variables B and A and obtain the formula $\Phi(B, A) = 1 - A + AB$. We construct a truth table for $\Phi(B, A)$ and an operation of implication, which we represent in Table 2

Table 2.-Truth table of $\Phi(B, A)$ and implication

	A	B	$\Phi(B,A)$	$A \rightarrow B$
1	F	F	T	T
2	F	T	T	T
3	T	F	F	F
4	T	T	T	T

Therefore, this function is a real extension of the logical operation of the impulse with a change in the order of the arguments.

Reflexivity of thinking and the rules of MP

In the light of the foregoing, we perform such important operations as implication and the rule of logical deduction "modus ponens" (MP). Consider any two statements A, B. If we compose a complex statement from these two sentences, if A, then B, (denoted as $A \rightarrow B$), then we define the logical implication operation and its truth table has the form according to the table .1. Note that the first two lines of the table (A is false) are sometimes interpreted as "Anything from false statements follows", which causes sharp objections in some specialists. Set of 2 and 4 lines of the table (B is true) is often formulated as "A true statement follows from anything." Analysis of the expression $A \rightarrow B$ leads to the conclusion that the right-hand side omits the premise B, that is, Implication is a logical link with feedback and can be represented in Fig. 1.

Moreover, the existence of relevant logic is based on the requirement of having common variables on both sides of the rule of inference, and hence any logical conclusion is a rule with feedback.

Fig.1. Reflective model of implication.

In fact, $\neg A \vee (\neg A \vee B) = \neg A \vee \neg A \vee B = \neg A \vee B$. Similar arguments for the lead to Fig.2

Following these figures, you can build a hardware implementation of these schemes [4].

Reflective Boolean functions of two variables

The total number of all Boolean functions of n variables is defined by the formula $2^{f(n)}$, where $f(n) = 2^n$. Hence follows the well-known result that the number of Boolean functions of 2 variables is 16, the number of Boolean functions of 3 variables is 256, etc

Fig.2. Reflexive model of MP.

For functions of two variables we have reflexive forms of 1 and 2 order, presented in Fig.3.

Fig. 3. Reflexive Boolean functions of order 1 and 2.

Below is a list of 4 nontrivial 1-order boolean expressions from two variables for which the relation $\Phi(x_1, x_2) = \Phi(\Phi(x_1, x_2), x_2)$ is satisfied and in the expression for these functions there are two variables x_1, x_2 :- $\{ \{1\ 4\ x_1 \wedge \neg x_2\}, \{2\ 8\ x_1 \wedge x_2\}, \{3\ 13\ x_1 \vee \neg x_2\}, \{4\ 14\ x_1 \vee x_2\} \}$.

Similarly, we can represent a list of 4 nontrivial Boolean expressions of 2-order from two variables for which the relation $\Phi(x_1, x_2) = \Phi(x_1, \Phi(x_1, x_2))$ holds and in the expression for these functions there are two variables x_1, x_2 :- $\{ \{1\ 2\ \neg x_1 \wedge x_2\}, \{2\ 8\ x_1 \wedge x_2\}, \{3\ 11\ \neg x_1 \vee x_2\}, \{4\ 14\ x_1 \vee x_2\} \}$.

The second number in the description line of these functions and then in other lists means their number in the Wolfram Mathematica system (the BooleanFunction operator). The intersection of the sets $\Phi_{1,2}$ and $\Phi_{2,2}$ is the functions $x_1 \vee x_2$ and $x_1 \wedge x_2$.

Conclusion

In this paper definitions of reflexive Boolean functions are given. They are considered as basic primitives of self-consciousness. Classes of reflexive Boolean functions are defined and their classification is performed. It is shown that the logical operation of implication belongs to the class of reflexive functions. The further prospect of research is connected with the so-called "paradoxical" reflexives Boolean functions and multi-output logic functions [3-5].

- 1 R. Schenk. *Processing of conceptual information*. M.: Radio and Communication, 1980.
- 2 T. de Chardin. P. *The phenomenon of man*.-M.: Science, 1987.-240 s
- 3 A.I Andryukhin, *Reflexive Boolean Functions//Informatics and Cybernetics*. - D.: DonNTU, - 2016. - № 4(6),- pp.4-13.
- 4 Andryukhin AI *Consciousness, feedback and negative reflexive Boolean functions // Informatics and cybernetics*. - D.: DonNTU, - 2017. - № 1 (7). -pp.10-24
- 5 Andryukhin AI *Reflective representations // Informatics and cybernetics*. - D.: DonNTU, - 2017. - № 4 (10). - c.4-13
- 6 Lefevre V.A. *Conflicting structures*. - Moscow: Nauka, 1973. - 188 p. 196.

Alexandr Andruckin¹⁾, Dr.Sci.Tech.,
¹⁾Donetsk National Technical University,
 (58, Artem, 83005, Donetsk-5, Ukraine
 Tel. (062) 3114074, e-mail alexandruckin@gmail.com)

Zalmen Filer²⁾, Dr.Sci.Tech.,
²⁾ Central Ukrainian State Pedagogical University,
 (1, Shevchenko , 25006, Kropivnitsky , Ukraine
 Tel. (0522) 378635, e-mail zalmenfiler3319@gmail.com).

PARAMETRIC MODELING AND CONTROL OF SYSTEMS

The main attention is paid to the construction of a comfortable method of specifying parameters for modeling and optimal control of the object under investigation for further analysis. Examples of results are given for parametric calculations in the Wolfram Mathematica system.

Keywords: parameter, modeling, control, system, Wolfram

Introduction. Self-excited oscillations in kinetic transitions are usually harmful and undesirable. In extreme cases, they can lead to the destruction of the object. Mechanical systems with associated motions can generate self-excited vibrations due to energy from the drive system. Typical examples of the occurrence of self-excited oscillations in nature are the sounds of speech and the whistling of thin branches in the wind. Scientific interpretations on the research of self-excited vibrations are aimed at a thorough study of the essence of this phenomenon. The work that determines the characteristics of friction, the study of stability or the identification of friction parameters with the dominant role of self-excited oscillations, greatly contribute to a common understanding and elimination of this phenomenon, together with its usually negative side effects [1].

The main attention in the report is drawn to the construction of a comfortable way of specifying the parameters for modeling and controlling the object under study. In particular, examples of the use of powerful operators Manipulate, NDSolve and NMinimize in the Wolfram Mathematica system are given.

An example of the use of Wolfram Mathematica in the parametric study of systems is shown in Fig. 1 (model 2.38 [2])

Fig. 1. Parametric model of the studied mechanical system.

Below follow the differential equations of the model:

$$m_1 x_1''(t) = -k_1 x_1(t) - b_1 x_1'(t) - k_2(x_1(t) - x_2(t))$$

$$m_2 x_2''(t) = -k_2(x_2(t) - x_1(t)) - b_2 x_2'(t) - k_3(x_2(t) - y(t))$$

For this system, a comfortable interface for specifying parameters for investigating the behavior of the mechanical system in Fig. 2 is presented.

Figure 2. The interface for specifying parameters based on the Manipulate operator

The simulation results for the parameter values in Fig. 2 are shown in Fig.3.

Similarly, the problem of parametric modeling of the system, we construct an example of a solution to the problem of optimal control, as a problem of mathematical programming.

Let us consider a control object whose behavior trajectories are described by equation $x'(t) = -x(t) + bu(t)$. The optimization criterion is given by the functional $J = \int (nx^2(t) + u(t)) dt$ on a given interval (t_0, t_1) . We must define the control u^* , which minimizes the functional J .

Fig.3. Simulation results

We consider the simplest version of the problem with fixed boundary points, ($x(t_0)=x_0$, $x(t_1)=x_1$) and the specific number K of the partition of the time interval (t_0, t_1) .

We define the value of the step variable $dt=(t_1-t_0)/K$. For $K = 9$, the criterion J corresponds to expression $dt(u_0^2+nx_1^2+u_1^2+nx_2^2+u_2^2+nx_3^2+u_3^2+nx_4^2+u_4^2+nx_5^2+u_5^2+nx_6^2+u_6^2+nx_7^2+u_7^2+nx_8^2+u_8^2)$.

Variables $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6, u_7, u_8\}$ are variable.

The expressions $x_{i+1}-(1-dt)*x_i-dt*u_i=0$ for $i = 0,8$ are obtained from the differential equation. The control parameters can be considered variables n, b , and restrictions on the values of control u . Choosing the initial values $t_0 = 0, t_1 = 1, x(t_0) = 0, x(t_1) = 2$ (the initial values can also be considered as parameters), we have the results presented in Fig.4. We emphasize that the numbering of the state of the system begins with 1 in Fig. 4.

1. M P.Olejnik, J.Awrejcewicz&M. Fečkan. Modeling, Analysis and Control of Dynamical Systems with Friction and Impacts. Copyright © 2018 by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
2. Gene F. Franklin . J. David Powell . Abbas Emami-Naeini. Feedback Control of Dynamic Systems . Prentice-Hall, 2002

Fig.4. Results of parametric calculations of optimal system control

Василий Аристов, к.т.н.,
 Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова
 Национальной академии наук Украины
 (15, ул. Генерала Наумова, 03164, Киев, Украина
 Tel.: (067) 987-41-59, e-mail: arvv@ipme.kiev.ua)

Итерационный метод логарифмирования матриц

Рассматривается итерационный метод организации вычислений логарифмов квадратных матриц с произвольной точностью. Базовые аппроксимационные соотношения синтезированы на основе стандартных и специальных линейных формул численного интегрирования, в том числе с учетом высших производных, а итерационные составляющие – на основе соответствующих канонических передаточных функций. Метод также обобщает известные алгоритмы логарифмирования на основе формул Паде и за счет корректирующих итераций повышает их эквивалентный порядок и точность.

Ключевые слова: логарифм матрицы, численное интегрирование, интегро-алгоритмический метод, передаточные функции, эквивалентные преобразования.

Матричные логарифмы применяются при построении непрерывных моделей различных дискретных процессов: в марковских моделях, при описании решения СЛАУ по методу простой итерации, для формирования обобщенной модели линейных многошаговых формул численного интегрирования (ФЧИ) и др. Стандартное определение: матричный логарифм некоторой матрицы $\mathbf{A}$ – это некоторая матрица $\mathbf{B} = \ln \mathbf{A}$, экспонента которой $e^{\mathbf{B}}$ эквивалентна исходной матрице $\mathbf{A}$. Иначе, матричный логарифм есть обратная функция от матричной экспоненты. Не все матрицы имеют логарифм, а те матрицы, которые их имеют, могут иметь несколько или даже бесчисленное множество логарифмов. В комплексной постановке матрица имеет логарифм если и только если она невырожденная. Логарифм не единственный, но если матрица не имеет отрицательных действительных собственных чисел, тогда она имеет единственный логарифм. В случае вещественных матриц $\mathbf{A}$ она имеет вещественный логарифм $\mathbf{B}$ тогда и только тогда, когда у матрицы $\mathbf{A}$ либо совсем нет элементарных делителей, соответствующих отрицательным характеристическим числам, либо каждый такой элементарный делитель повторяется четное число раз.

Существуют точные алгоритмы вычисления матричных логарифмов. Если $\mathbf{A}$ можно преобразовать в эквивалентную диагональную $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{V}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{V}$, составленную из собственных чисел λ_i , где $\mathbf{V}$ – матрица собственных векторов, то вычислив диагональную матрицу $\ln \bar{\mathbf{A}}$, у которой $\bar{a}_{ii} = \ln \lambda_i$, получаем $\mathbf{B} = \mathbf{V} \cdot \ln \bar{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{V}^{-1} = \ln \mathbf{A}$. В том случае, когда $\mathbf{A}$ не может быть представлена в диагональном виде, ее с помощью преобразующей матрицы $\mathbf{U}$, выполнив вычисления $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{U}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{U}$, сводят к нормальной жордановой форме и далее – к $\tilde{\mathbf{A}} = \lambda(\mathbf{E} + \mathbf{K})$, где $\mathbf{E}$ – единичная и $\mathbf{K}$ – квазидиагональная нильпотентная матрица из элементов λ_i^{-1} . Тогда
$$\mathbf{B} = \mathbf{U} \cdot \ln \tilde{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U} \cdot \left(\ln \lambda \cdot \mathbf{E} + \sum_{s=1}^m (-\mathbf{K})^{-1/s} \right) \cdot \mathbf{U}^{-1} = \ln \mathbf{A}.$$
 Для нахождения матричных

логарифмов точные методы требуют определения собственных чисел и матрицы собственных векторов или преобразующей матрицы, алгоритмы вычисления которых достаточно трудоемкие. Поэтому широко используются аппроксимационные методы.

Рассматриваемый в работе [1] метод основан на развитие алгоритма основоположника логарифмов Г. Бригса применительно к матричному аргументу. Пусть $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{n \times n}$ - квадратная матрица, не имеющая собственных чисел на $\mathbb{R}^-$. По этому методу вначале для достаточно большого целого s извлекаются s раз квадратные корни $\mathbf{A}^{1/2^s}$, чтобы промежуточная матрица $\mathbf{A}^{1/2^s}$ стала достаточно близкой к единичной диагональной $\mathbf{E}$. Затем выполняется аппроксимация логарифма от полученной матрицы $\ln(\mathbf{A}^{1/2^s})$ путем вычисления $r_m(\mathbf{A}^{1/2^s} - \mathbf{E})$, где r_m является полиномом Паде порядка $[m/m]$ для аппроксимации логарифмической функции $\ln(1+x)$, например, $r_2 = \frac{x^2/2+x}{1+x+x^2/6}$ для $[2/2]$ или $r_3 = \frac{11x^3/60+x^2+x}{1+3x/2+3x^2/5+x^3/20}$ для $[3/3]$. Окончательный результат по формированию матричного логарифма соответствует выражению $\ln(\mathbf{A}) \approx 2^s r_m(\mathbf{A}^{1/2^s} - \mathbf{E})$. Существуют многочисленные модификации данного метода с целью повышения эффективности вычислений логарифма матрицы с заданной точностью путем сбалансированного выбора значений параметров s и m , а также за счет формирования и использования для упрощения вычислений квази-верхнетреугольной матрицы методом разложения Шура [2]. Недостатки метода – необходимость для заданной точности корректно вычислять сбалансированную пару s и m и выполнять пересчет в случае несоответствия. При этом формулы Паде при высокой требуемой точности аппроксимации достаточно громоздкие.

Суть предлагаемого итерационного метода организации вычислений логарифмов квадратных матриц с произвольно высокой точностью состоит в формировании на основе стандартных или специальных линейных формул численного интегрирования эффективной базовой аппроксимирующей функции и реализации итерационных уточнений по весовым коэффициентам канонической передаточной функции (КПФ) в соответствии с выбранной формулой численного интегрирования.

Для однородной линейной системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) $\mathbf{Y}' = \mathbf{A}\mathbf{Y}$, $\mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0$ решение обобщенной многошаговой формулой численного интегрирования (ФЧИ) с постоянным шагом H и с учетом

высших производных $y_{i+1} = \sum_{v=-n_b}^{n_p} a_v y_{i+v} + \sum_{s=0}^m \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{sv} H^{s+1} f_{i+v}^{(s)}$ может быть описано на

основе совокупности канонических передаточных функций [3]: прямой

$$S(p) = \frac{1}{p} S_0(p) = \frac{1}{p} \sum_{r=0}^{\infty} \alpha_r H^r p^r, \quad \text{системной} \quad \mathbf{R}(\mathbf{P}) = \mathbf{P}\mathbf{R}_0(\mathbf{P}) = \mathbf{P} \sum_{r=0}^{\infty} \rho_r H^r \mathbf{P}^r \text{ и}$$

обратной $G(p) = p G_0(p) = p \sum_{r=0}^{\infty} \gamma_r H^r p^r$ (или обратной системной $\mathbf{G}(\mathbf{P}) = \mathbf{P}\mathbf{G}_0(\mathbf{P}) =$

$= \mathbf{P} \sum_{r=0}^{\infty} \gamma_r H^r \mathbf{P}^r$) КПФ, где p - оператор дифференцирования функции; $\mathbf{P}=\mathbf{A}$ -

матричный оператор дифференцирования ОДУ; α_r , ρ_r и γ_r - безразмерные коэффициенты КПФ, характеризующие конкретную итерационную формулу интегрирования. Эти коэффициенты взаимосвязаны: определяя последовательно, например, α_r , можно также последовательно находить и остальные, что вытекает из соотношений между формальными степенными рядами КПФ: $S_0(p) = G_0^{-1}(p) = p/[pR_0(p)]^{-1}$, $R_0(p) = [pG_0(p)]^{-1}/p = [pS_0^{-1}(p)]^{-1}/p$, $G_0(p) = S_0^{-1}(p) = [pR_0(p)]^{-1}/p$, где $\varphi^{-1}(x) = 1/\varphi(x)$ - инверсия ряда $\varphi(x)$, а $[\varphi(x)]^{-1}$ - его обращение.

Эквивалентную модель решения ОДУ с матрицей $\mathbf{A}$ численным методом интегрирования представим через системную КПФ в виде новой ОДУ с матрицей $\mathbf{B}$

$\bar{\mathbf{Y}}' = \mathbf{B}\bar{\mathbf{Y}}$, $\bar{\mathbf{Y}}(t_0) = \mathbf{Y}_0$, где $\mathbf{B} = \sum_{r=0}^{\infty} \rho_r H^r \mathbf{A}^{r+1}$. Вектор решения этой системы в точках

квантования, если не учитывать погрешности округления, будет совпадать с значением вектора $\mathbf{Y}$ исходной системы. Матрица $\mathbf{B}$ эквивалентной системы зависит как от параметров ФЧИ (ее КПФ), так и от шага интегрирования H .

Деформация матрицы $\mathbf{A}$ в эквивалентную матрицу $\mathbf{B}$ за счет погрешностей аппроксимации не всегда является недостатком ФЧИ. Результат $\mathbf{B}$ можно рассматривать или как потерю точности решения дискретным методом системы дифференциальных уравнений, или как некоторое матричное функциональное преобразование от $\mathbf{A}$. Наиболее прозрачно это видно на примере ФЧИ методов интегрирования Эйлера и трапеции. В этих случаях $\mathbf{B} = \ln((\mathbf{E} + c_{00}(H\mathbf{A}))(\mathbf{E} - c_{01}(H\mathbf{A}))^{-1})/H$.

Для явного метода Эйлера $c_{00} = 1$, $c_{01} = 0$, поэтому $\mathbf{B} = \ln(\mathbf{C}) = \ln(\mathbf{E} + \mathbf{A}) =$

$\sum_{r=0}^{\infty} \rho_r \mathbf{A}^{r+1} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r}{(r+1)} \mathbf{A}^{r+1}$, а для трапеции $c_{00} = c_{01} = 1/2$, поэтому $\mathbf{B} = 2\text{arth}(H\mathbf{A}/2)$

$= \sum_{r=0}^{\infty} \rho_r H^r \mathbf{A}^{r+1} = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{4^{-r}}{(2r+1)} H^{2r} \mathbf{A}^{2r+1}$. Метод Эйлера приводит к логарифмической

функции через ряд Меркатора, но он может иметь довольно низкую сходимость. В то же время ряды КПФ многих ФЧИ обладают высокой сходимостью, но функциональное преобразование оказывается иным, не соответствующим требуемому логарифмированию.

Чтобы воспользоваться высокой сходимостью КПФ различных ФЧИ, необходимо заменить исходную систему ОДУ новой $\mathbf{Y}' = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{Y}$, $\mathbf{Y}(t_0) = \mathbf{Y}_0$ исходя из эквивалентности численного решения на основе ФЧИ Эйлера ОДУ с матрицей $\mathbf{A}$ и численного решения новой ОДУ с помощью выбранной ФЧИ, имеющей более

подходящие ρ_r для быстрой сходимости степенного ряда $\mathbf{B} = \sum_{r=0}^{\infty} \rho_r \bar{\mathbf{A}}^{r+1} = \ln(\mathbf{C})$. При

$H = 1$ соотношение $\sum_{v=-n_b}^{n_p} a_v (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \sum_{s=0}^m \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{sv} \bar{\mathbf{A}}^{(s+1)} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v = 0$ определяет условие

идентичности решений для всех линейных ФЧИ [4]. В зависимости от значения m возможны следующие варианты.

v1. ($m = 0$), разностные ФЧИ, то-есть без высших производных:

$$\bar{\mathbf{A}} \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{0v} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \sum_{v=-n_b}^{n_p} a_v (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v = 0.$$

v2. ($m = 1$), разностно-дифференциальные ФЧИ с первой высшей производной:

$$\bar{\mathbf{A}}^2 \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{1v} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \bar{\mathbf{A}} \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{0v} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \sum_{v=-n_b}^{n_p} a_v (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v = 0.$$

v3. ($m = 2$), разностно-дифференциальные ФЧИ с двумя высшими производными:

$$\bar{\mathbf{A}}^3 \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{2v} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \bar{\mathbf{A}}^2 \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{1v} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \bar{\mathbf{A}} \sum_{v=-n_b}^{n_p} c_{0v} (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v + \sum_{v=-n_b}^{n_p} a_v (\mathbf{E} + \mathbf{A})^v = 0.$$

Остальные возможные варианты, по-видимому, практически нецелесообразны для формирования модифицированной матрицы $\bar{\mathbf{A}}$.

Примеры преобразования матриц $\mathbf{A}$ в $\bar{\mathbf{A}}$, алгоритмы аппроксимационно-итерационного логарифмирования скаляров и матриц, итерационной сходимости и получаемой точности приведены в работе [4]. На основе многошаговых симметричных разностных ФЧИ по первому варианту v1 получены рекуррентные соотношения для Паде-аппроксимации, для которых каждое используемое итерационное уточнение повышает точность на два порядка.

Кроме того, N коррекций с формулой $[m/m]$ Паде приводит по точности к результату, близкому к аппроксимации $[(m+N)/(m+N)]$ Паде без коррекции. Это положение справедливо также для соответствующих ФЧИ, что проиллюстрировано нижеприведенными графиками.

При рассмотрении варианта v2 синтезирована уникальная ФЧИ $kObr-1$, не

отличающаяся высокой точностью начальной аппроксимации, но однако за счет быстрого падения значений коэффициентов системной КПФ значительно увеличивает порядок аппроксимации с каждой новой итерацией.

Рисунок Нормы погрешностей итерационного вычисления логарифма матрицы Гильберта ($n = 12$) с помощью $[m,m]$ Паде и $kObr-1$ ФЧИ

1. Cheng S. H., Higham N. J., Kenney C. S., Laub A. J. Approximating the logarithm of a matrix to specified accuracy // *SIAM J. Matrix Anal. Appl.* – 2001. – 22, pp. 1112–1125.
2. Al-Mohy A., Higham N. Improved inverse scaling and squaring algorithms for the matrix logarithm // *SIAM J. Sci. Comput.* – 2012. – 34. No. 4, pp. C153 - C169.
3. Аристов В.В. Функциональные макрооперации: Основы итерационных алгоритмов. – Киев: Наук. думка, 1992. – 280 с.
4. Аристов В.В. Интегро-алгоритмический метод вычисления логарифма матрицы с произвольной точностью. // *Электрон. моделирование.* – 2014. – 36, (ч. I): № 5. – С. 3–12; (ч. II): № 6. – С. 3–20.

В.А. Артемчук, к.т.н.,
И.П. Каменева, к.т.н.,
А.В. Яцишин, д.т.н.

Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова
НАН Украины
(ул. Генерала Наумова, 15, 03164, Киев, Украина,
тел.: (044) 4241063, эл. почта: eaf-group@ipme.kiev.ua)

Проблема моделирования процесса принятия решений на основе анализа и структурирования информации

Аннотация. Для моделирования процесса принятия решений предлагается использовать несколько уровней знаний о предметной области. Основное внимание уделяется выбору информативных параметров (или ключевых звеньев), которые оказывают решающее влияние на дальнейшие события. В сфере экологической безопасности к наиболее информативным показателям относятся риски.

Ключевые слова: принятие решений, анализ данных, латентные структуры, информативные параметры, инструментальные карты.

Современный подход к принятию решений базируется на достижениях в области когнитивной психологии [1, 2] и предполагает использование методов и средств извлечения знаний об определенных объектах, ситуациях или событиях, которые могут быть полезны в процессе планирования и принятия решений в той или иной предметной области.

Моделирование принятия решений включает наблюдение и описание эффективных механизмов, лежащих в основе поведения человека. В процессе моделирования сложные события или процессы разбиваются на более простые составляющие (паттерны), позволяющие тем или иным способом воспроизвести требуемую ситуацию. Сам процесс принятия решений можно исследовать на нескольких уровнях представления знаний о предметной области. При этом желательно проанализировать всю имеющуюся информацию о предметной области, но особое внимание уделить тем ключевым параметрам (или ключевым звеньям), которые оказывают решающее влияние на дальнейший ход событий.

Постановка задачи. Задача моделирования заключается в том, чтобы создать модель эффективного поведения компетентного лица, которую можно использовать для принятия решений в сложных ситуациях, воспроизводя определенные аспекты этого поведения. Следовательно, ставится цель установить наиболее значимые компоненты мышления и действий, необходимые для достижения конкретного результата.

В настоящей работе речь идет о принятии решений, основанных на знаниях. Поэтому основой для принятия решений является построенная в результате анализа коррелятивных или статистических данных модель предметной области (*пространство знаний*), в котором рассматриваются и сравниваются различные варианты достижения заданной цели. Таким образом, *когнитивные стратегии принятия решений* – это стратегии принятия решений в пространстве знаний, с учетом выявленных в процессе анализа когнитивных паттернов или тенденций.

Основные положения. Рассматривая когнитивные стратегии принятия решений (КСПР), воспользуемся понятиями и терминами, заимствованными из концепции моделирования поведения Р. Дилтса [2]. Автор использует понятие

инструментальной карты, которая обеспечивает практическое применение моделируемых стратегий. Инструментальными картами будут те описания реальности, которые позволяют нам действовать эффективно, т.е. точность таких карт уступает по значимости их полезности. Применение КСПР подразумевает представление информации в виде формализованных структур, которые можно непосредственно использовать для решения многих практических задач.

Среди известных вариантов моделирования когнитивных стратегий наибольший интерес представляют следующие направления:

1. Достижение более глубокого понимания определенных явлений за счет анализа данных и структурирования знаний, лежащих в основе этих явлений (моделирование предметной области).

2. Обучение, направленное на повторение и улучшение результатов выполнения тех или иных действий за счет определения конкретных шагов, предпринимаемых компетентными специалистами или экспертами в данной предметной области (моделирование рабочего процесса).

3. Разработка технологий достижения конкретных результатов, где одним из примеров может служить моделирование достижения цели в пространстве состояний (выбор пути в дереве решений).

Напомним некоторые принципы и понятия, которые используются для создания моделей поведения и относятся к области трансформационной грамматики (Chomsky, 1968). Один из главных принципов утверждает, что доступные наблюдателю действия и реакции образуют *поверхностные структуры*, которые следует рассматривать как результаты проявления *глубинных структур*. В соответствии с концепцией Хомского, строение и организация любой кодирующей системы подразумевает наличие множества уровней, на которых расположены структуры различной глубины.

С позиции моделирования это означает, что для создания эффективной модели той или иной деятельности необходимо исследовать различные уровни глубинных структур, лежащих в ее основе. Иногда различные поверхностные структуры могут быть отражениями одних и тех же глубинных структур. Для более эффективного моделирования желательно изучить многие примеры поверхностных структур, чтобы более тонко разобраться в продуцирующих их глубинных структурах. Во многих случаях глубинные (латентные) структуры содержат скрытый потенциал, который проявляется в поверхностных структурах в результате ряда преобразований.

В работе [2] показано, что движение от глубинных знаний к более поверхностным структурам связано с воздействием процессов обобщения, опущения и искажения информации, т.е. в ходе преобразования какая-то часть информации неизбежно теряется или искажается. В качестве подобного преобразования можно рассмотреть факторный анализ, где исходные показатели представлены как поверхностные информационные структуры, а факторы характеризуют более глубокий (латентный) слой знаний, обеспечивающий содержательную интерпретацию исходных данных. В зависимости от цели моделирования для достижения желаемого результата может понадобиться информация нескольких различных уровней.

Уровни представления знаний. Для моделирования процесса принятия решений предлагается выделить четыре уровня организации знаний.

На первом уровне выбор решения производят по величинам отдельных признаков или соотношений между ними. В качестве пространства знаний рассматривается пространство тех показателей, которые непосредственно наблюдаются или измеряются в процессе эксперимента. Первым уровнем можно ограничиться в тех случаях, когда среди исходных показателей можно выбрать два или три информативных признака, численные значения которых позволяют четко идентифицировать ситуацию.

Следующий уровень знаний представляют латентные показатели, выявленные в результате применения методов факторного анализа или многомерного шкалирования. Репрезентации знаний в пространстве факторов активно используются в психосемантических исследованиях для реконструкции субъективных семантических пространств [3, 4].

Третий уровень представления знаний можно определить как уровень вероятностных рассуждений. В семантическом пространстве когнитивных паттернов вводятся вероятностные оценки, связанные с интерпретацией определенных событий. Каждой ситуации сопоставляется потенциальная оценка вероятности возникновения тех или иных негативных последствий этой ситуации, т.е. ситуации разбиваются на классы таким образом, чтобы каждому классу соответствовал однозначный выбор одного из решений

Четвертый уровень представления знаний ориентирован на выбор когнитивных стратегий принятия решений, которые могут быть формализованы на основе специальных инструментальных карт. Такие карты отображают информацию в виде распределения количественных значений показателей, полученных на одном из трех описанных выше уровней.

Инструментальные карты рисков. Для принятия решений в сфере экологической безопасности особое значение приобретает проблема выбора информативных параметров (экологических индикаторов), которые можно эффективно использовать для мониторинга и прогнозирования опасных ситуаций. В отдельных случаях зону опасности можно определить по соотношениям между отдельными показателями. В общем случае для задач большой размерности процедура выбора информативных параметров может быть формализована на основе методов многомерного анализа данных.

В экологических исследованиях для визуального представления наиболее информативных показателей предлагается использовать карты экологических нагрузок и карты рисков. В частности, в [5] рассматривается два варианта экологических карт: карты, определяющие уровни техногенных нагрузок на исследуемые территориальные системы, и карты рисков для здоровья населения, проживающего на прилегающих территориях.

Пример инструментальной карты рисков для выявления опасных ситуаций и принятия решений показан на рис. 1. На этой карте территория города Киева (точнее, отдельные районы) можно охарактеризовать разными уровнями рисков хронической интоксикации населения в зимний период. В частности, карта показывает, что значения рисков хронических заболеваний для ряда районов могут быть достаточно высокими (по отношению к принятым нормам).

На основе проведенных исследований в области анализа и визуализации информации предложена и разработана общая структура гибридной экспертно-информационной системы принятия решений, ориентированная на широкий круг

задач управления безопасностью урбанизированных территорий. Основные результаты, связанные с разработкой этой системы, представлены в [5, 6].

Рис.1. Карта рисков хронической интоксикации населения Киева в зимний период (по данным 2010-2015 гг.)

Выводы. Рассматривается многоуровневый подход к моделированию процесса принятия решений, который включает несколько разных уровней представления знаний, полученных на основе анализа данных и структурирования многомерной информации. Такой подход позволяет в процессе моделирования согласовывать информацию, полученную на разных уровнях.

1. *Андерсон Дж.* Когнитивная психология. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.
2. *Дилтс Р.* Моделирование с помощью НЛП. - СПб: Питер, 2001. – 288 с.
3. *Петренко В.Ф.* Основы психосемантики. - М.: Изд-во МГУ, 1997. – 400 с.
4. *Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф.* Базы знаний интеллектуальных систем. – СПб. Питер, 2001. – 384 с.
5. *Каменева И.П., Яцишин А.В., Артемчук В.А.* Компьютерные средства оценивания экологических рисков с использованием структурного анализа данных мониторинга // Электронное моделирование. – 2013. Т.35, № 6. - С. 99 – 113.
6. *Каменева І.П.* Алгоритмічні засоби побудови гібридної інтелектуальної системи в галузі екологічної безпеки / І.П. Каменева, В.О. Артемчук, А.В. Яцишин // Моделювання та інформаційні технології. – 2016. – Вип. 76. – С. 60-69.

Андрій Березкін, аспірант
Институт проблем моделирования в энергетике
им. Г.Е. Пухова НАНУ
(Україна, 03164, Київ-164,
вул. Генерала Наумова, 15
Tel.: (044) 4241063, e-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

Сучасні засоби комп'ютерного моделювання та створення радіосистем для IoT технологій

Коротко розглянуті вимоги до моделювання сучасних пристроїв та систем радіобробки сигналів і сигналів автоматики, перераховані сучасні програмні продукти моделювання. Зроблено їх порівняльний аналіз. Розглянута вільна платформа моделювання пристроїв та систем електроніки GNU radio, на її основі змодельовані радіопристрої. Доведена відповідність GNU radio згідно вимог моделювання до систем IoT технологій.

Моделювання, радіосигнал, MathWorks, GNUradio

Актуальність. Сучасний розвиток технологій, комп'ютерних, інформаційних, електронних та інших створили умови для наступній технологічній революції – Industry-4.0, невід'ємною складовою якої є концепція IoT. В свою чергу це висунуло не тільки нові вимоги до моделювання сучасних високотехнологічних пристроїв та систем, але і надало нові можливості для розвитку теорії і практики моделювання.

В роботах [1-3] розглянути теоретичні питання процесів моделювання, що найчастіше використовуються у техніці, а саме у електроніці та радіоелектроніці – математичне, комп'ютерне моделювання.

Поява комп'ютерних об'єктно-орієнтованих мов вищого рівня, таких як C++, C#, Python, Java, комп'ютерних мов графічного програмування та інших, що дозволило більш ширше застосовувати теорію моделювання при розробці нових технічних засобів та систем.

Програмні продукти зорієнтовані на моделювання електронних і радіотехнічних систем можливо поділити на два типи:

- програми для розробки електронних вузлів та пристроїв – від стадії розробки принципових схем, розробки плат, до моделювання роботи окремих вузлів та схеми в цілому. Приклади AVR Studio, EAGLE, VIVADO та інші.

- програми для розробки електронних пристроїв та систем – поєднують бази даних. Приклад MathWorks, LabVIEW, GNU radio. Докладно про ці програмні продукти написано [4-8]

При всіх достоїнствах цих програмних продуктів, вони мають такі недоліки, як значна коштовність, зачинений програмний код (MathWorks, LabVIEW), та обмеження по використанню згідно законодавства країни розробника (VIVADO).

Крім того вони потребують великий обчислювальний ресурс (MathWorks), що ускладнює їх використання. LabVIEW краще використовувати при моделювання систем автоматики.

Прикладом програм без вищезгаданих недоліків є програма GNU radio – заснована на платформі вільної ліцензії, вона по моделюванню радіосистем має можливості не гірше ніж MathWorks, та має можливості моделювання систем автоматики.

Постановка задачі. Розглянемо застосування програми GNU radio на прикладі моделювання радіоприймальних пристроїв для обробки сигналу типу:

$$x(t) = y(t) + \gamma(t) \quad (1)$$

Де $x(t)$ – сигнал на вході приймального пристрою, $y(t)$ – корисний інформаційна складова сигналу, $\gamma(t)$ - випадковий сигнал Гаусова типу з нулевою середньою.

Для прийому і обробки сигналу створимо моделі згідно наступних умов:

- Сигнал відповідає формулі (1);
- Джерело сигналу є лабораторний пристрій або будь яка радіостанція;
- Сигнал приймається на широкосмугову антену та може мати будь який існуючий тип модуляції;

Моделювання проводиться у середовищі GNU radio. У кінці розглянемо які типи моделей можливо створювати у даному програмному середовищі відповідно до класифікації наведених у [1-3].

Вирішення задачі. Створимо моделі радіопристроїв в GNU radio і проаналізуємо яким типам моделювання вони відповідають.

Моделювання здійснюємо у середовищі GRC GNU radio – яке є зручним інтерфейсом. Докладний опис інтерфейса GRC наводиться у [10]. У правій частині інтерфейсу GRC знаходиться список доступних до використання блоків GNU radio – з яких можливо скомпонувати потрібну модель радіопристрою.

На мал.1 наведена модель приймача амплітудно-модульованого сигналу, побудованого згідно вище згаданих умов.

Мал.1. Модель приймача амплітудно-модульованого сигналу з модульованим лабораторним джерелом сигналу.

Джерело радіосигналу є блок 1. Він складається з генератору гармонійних коливань несучої частоти, джерела аудіо коливань - моделюючій частоті, джерела шуму гаусового типу, суматора. Блок Variable – змінна, яка в даному випадку визначає

частоту дискретизації, блок Options – головний блок, який відповідає за запуск програми моделювання. Ці два блоки завжди обов’язкові. Блок 2 – використовується для настройки приймача по частоті, блок 3- низькочастотний фільтр. Він використовується тому, що радіосигнал представлений у комплексній формі і несуча частота сигналу приводиться до нульовій частоті. Блок 4 виконує функцію АРП, блок 5- демодулює радіосигнал, блоки 7-10 – обробляють і виводять на зовнішні пристрої аудіо сигнал. Блок 11 – використовується для візуального спостереження за обробкою радіосигналу. Блок 12 -формує інтерфейс програми моделі радіоприймача. На мал.2 показано, вікно налаштування блока WX GUI FFT Sink. Опис налаштувань

Мал.2. Приклад налаштування модулів - вікно налаштування блока WX GUI FFT Sink

не розглядається у даній статті, більш детально можливо ознайомитись [10]

Мал.3. Флюорограф широкодіапазонного FM радіоприймача.

На мал. 3 наведено флюорограф широкодіапазонного радіоприймача.

Блок 3 пов'язує програму з фізичним пристроєм радіоприйому – RTL-SDR на базі широкосмугового тюнера R820T та цифрового 8-бітного демодулятора RTL2832U. Підбираючи та змінюючи блок 7, можливо приймати та обробляти будь-який тип модуляції радіосигналу у діапазоні часто від 25 МГц до 1750 МГц..

Таким чином продемонстровано можливість використання платформи GNU radio для побудови Програмно Визначаємого Радіо - SDR пристроїв.

На підставі розглянутих прикладів, можна сказати, що GNU Radio є бібліотекою програмного забезпечення, яку можна використовувати для розробки повних програм та комп'ютерних моделей для радіотехніки та обробки будь-яких типів сигналів на основі програмного забезпечення з відкритим кодом, який надає як готові блоки обробки сигналів так і дозволяє написання своїх програмних блоків для. Він може використовуватися з доступною дешевою зовнішньою радіоприймальною апаратурою для створення радіопристроїв, що управляються програмним забезпеченням, або без зовнішніх пристроїв - в симуляційному середовищі.

GNU Radio має ліцензію за GNU General Public License (GPL) версії 3. Всі коди є авторським правом Фонду вільного програмного забезпечення. Хоча всі програми реалізуються за допомогою мови Python та C++.

Висновки. На прикладі розглянутих вище побудованих з допомогою GNU Radio флюорографів моделей радіопристроїв можливо зробити висновок, що вони відповідають та поєднують типи моделей: гіпотетичне, аналогове, макетування, аналітичне, комбіноване, імітаційне, науковий експеримент, комплексні іспити, виробничий експеримент, у реальному масштабі часу, у нереальному масштабі часу.

Таким чином доведено, що GNU Radio відповідає критеріям платформи для моделювання, поєднує риси класичних платформ для моделювання та сучасні прикладні технології обробки радіосигналів. Вони дозволяють проектувати сучасне радіо і електронне обладнання згідно вимог наведених у [9] на сторінках 10-13. Поєднуючи таким чином гнучкі можливості моделювання одночасно з можливостями побудови діючого, практичного радіопристрою. Що дозволяє на базі GNU Radio розробляти, моделювати, створювати повністю повнофункціональні і працездатні прилади радіоелектроніки та автоматики для потреб IoT технологій.

1. О.А.Рябов. *Моделирование процессов и систем.* - Красноярск, 2008 – 122 с.
2. О.М.Замятина. *Компьютерное моделирование.* -Томск: Издательство ТПУ, 2007. -121 с.
3. В.Л. Кузнецов. *Математическое моделирование.* – М: Издательство МГТУГА, 2003. – 79 с.
4. *Matlab. – tutorials.:* www.mathworks.com/support/learn-with-matlab-tutorials.html - 2018
5. *Simulink И.В.Черных. "Simulink: Инструмент моделирования динамических систем"*
6. *Цифровая обработка сигналов в MATLAB и Simulink Алексей Антипин*
7. © 2014 The MathWorks, Inc.
8. Евдокимов Ю. К., Линдваль В. Р., Щербаков Г. И. *LabVIEW для радиоинженера: от виртуальной модели до реального прибора. Практическое руководство для работы в программной среде LabVIEW.* – М: ДМК, 2003 – 400 с.
9. Смирнов Ю.А. *Радиотехническая разведка.* – М.:Воениздат – 2001 -456 с
10. *GNURadio.org. - tutorials.:* wiki.gnuradio.org/index.php/Main_Page. – 2018

Степан Винничук, д-р техн. наук
 Олександр Козюк
 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
 НАН України
 (вул. Генерала наумова, 15, 03164, Київ, Україна
 Тел.: (044) 4241063, e-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

Визначення параметрів моделі гідравлічних процесів в ежекторах

Анотація. Розглянуто оцінку впливу параметрів моделі теплових і гідравлічних процесів в пластинчастому перехрестнопоточному теплообміннику (ТО), побудованої на основі аналогії між тепловими і гідравлічними опорами. Показано, що із загальної моделі теплових і гідравлічних процесів можна сформулювати модель гідравлічних процесів в кожній лінії окремо, що значно спрощує експериментальні дослідження в широкому діапазоні зміни коефіцієнтів Рейнольдса

Ключові слова. Теплообмінник, модель, ідентифікація параметрів

Вступ. Загальні положення стосовно моделей гідравлічних процесів у струйних апаратах (ежекторах) представлені в роботі [Зінгер]. Ежектори – це апарати, в яких має місце злиття двох потоків. Серед їх основних елементів виділяють сопло, лінію ежекції, камеру змішування та дифузор. При ручних розрахунках їх гідравлічних параметрів для довільних режимів використовуються значення перепадів тисків на парах елементів: сопло + камера змішування + дифузор та лінія ежекції + камера змішування + дифузор. При розрахунках же розподільчих гідравлічних систем постає необхідним виділення внутрішньої точки вузла [дис.-я] та визначення перепадів тисків окремо на елементах ежектора: сопло, лінія ежекції та камера змішування + дифузор. Іншою важливою задачею є ідентифікація моделі для конкретного ежектора, стосовно якого відомі експериментальні дані щодо його напірної характеристики. Для цього в моделі ежектора слід визначити параметри, що суттєво впливають на його напірну характеристику та втрати тиску на елементах, а також способи отримання їх значень, що розглядається далі.

Математична модель гідравлічних процесів у ежекторі та її параметри.

Загальна схема ежектора представлена на рис.1, де використані такі позначення:

$P_2 = P_c$ – значення повного тиску на вході в сопло; $P_1 = P_{K3}$ – значення повного тиску на виході з дифузора; $P_0 = P_{eжс}$ – значення повного тиску на вході в лінію ежекції; Q_0, Q_1, Q_2 – об’ємні витрати для лінії ежекції, камери змішування та сопла відповідно; $P_{вн}$ – тиск у внутрішній точці камери змішування.

Рис. 1. Розрахункова схема ежектора.

Модель гідравлічних процесів в ежекторах, представлена в [Зінгер], може бути описана на основі рівняння Бернуллі для реального потоку нестискуваної рідини з використанням коефіцієнтів гідравлічного опору ζ , значення яких для багатьох варіантів типових елементів гідравлічних систем можна знайти в [Идель]. При переході від об'ємних витрат Q_i ($i=0,1,2$) до масових G_i ($i=0,1,2$) отримаємо систему трьох рівнянь з трьома невідомими:

$$\begin{cases} P_2 - P_1 = \zeta_c \rho_c v_c^2 / 2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) \rho_{кз} v_{кз}^2 / 2 \\ P_0 - P_1 = \zeta_{еж} \rho_{еж} v_{еж}^2 / 2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) \rho_{кз} v_{кз}^2 / 2 - \Delta P_{еж} , \\ G_2 + G_0 - G_1 = 0 \end{cases}$$

де $\Delta P_{еж}$ – напор ежектора; ζ_p - коефіцієнт гідравлічного опору розширення потоку приведений до швидкості в камері змішування, що визначається на основі частини площі перерізу камери змішування, яку займає потік через сопло. Дана система рівнянь при переході від швидкості потоку до масової витрати запишеться у вигляді

$$\begin{cases} P_2 - P_1 = \zeta_c m_c G_c^2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) m_{кз} G_{кз}^2 \\ P_0 - P_1 = \zeta_{еж} m_{еж} G_{еж}^2 + (\zeta_p + \zeta_{кз}) m_{кз} G_{кз}^2 - \Delta P_{еж} , \\ G_2 + G_0 - G_1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

де $m = \rho v^2 / 2 / G^2$ для відповідного потоку рідини. Якщо ж значення температури та густини потоків співпадають, то коефіцієнт m буде єдиним для всіх потоків.

Виділення елементів ежектора та визначення перепаду тиску на них. Перепад тиску на довільному з елементів може бути записаний у вигляді

$$\Delta P = A + \zeta m G^2, \quad (2)$$

де A – деяке постійне значення перепаду тиску, найчастіше рівне нулю. Тому для можливості визначення перепадів тиску на елементах ежектора достатньо вказати значення коефіцієнтів A та ζ .

Аналізуючи співвідношення (1) легко визначити лінію, до якої відносяться коефіцієнти ζ , що використовуються. Так ζ_c можна віднести тільки до лінії, що відповідає соплу. $\zeta_{еж}$ можна віднести тільки до лінії ежекції, а $\zeta_p + \zeta_{кз}$ – до камери змішування.

Визначення гідравлічних характеристик ζ_i та $Re_{i,j}$ ($i=1,2; j=1,2$) на основі експериментальних даних для окремої лінії. Із аналізу структури математичної моделі теплових та гідравлічних процесів в ТО впливає, що перераховані параметри моделі можна визначити на підставі даних експериментальних досліджень гідравлічних характеристик кожної лінії окремо, коли температура гальмування уздовж каналів лінії є постійною величиною. Отримати їх експериментально значно простіше причому в широкій області зміни коефіцієнта Re . У таких випадках перепади повних тисків можна визначити за допомогою газодинамічних функцій методом приведеної довжини [17]. На підставі отриманих результатів для гарячої лінії можна визначити величини $\zeta_1, Re_{11}, Re_{12}$, а для холодної - $\zeta_2, Re_{21}, Re_{22}$.

Для проведення чисельних експериментів використано розроблене додаток SET_TO.exe, в якому витрати в лініях ТО покладаються відомими. Кожна лінія представлена гілкою мережі, яка містить елемент, відповідний ділянці від точки вимірювання до входу (по відношенню до напрямку потоку повітря) в канали лінії ТО (власне лінію ТО), а також ділянку від виходу (по відношенню до напрямку потоку повітря) з лінії ТО до іншої точки вимірювання. Можливий варіант, коли статичний тиск в другій точці дорівнює атмосферному.

При пошуку значень параметрів, що підбираються, важливо знати, як їх значення впливають на перепади тиску. Всі чисельні експерименти проведені на основі розробленого додатку SET_TO.exe. Чисельні експерименти проводилися за даними для одного з варіантів ТО, в яких використовувався тестовий варіант значень параметрів: $\zeta_{1,\tau}$, $Re_{11,\tau}$ і $Re_{12,\tau}$.

Для оцінки впливу на величину перепаду тиску постійних значень ζ_1 для гарячої лінії використовувалися значення $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau} - \delta$ та $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau} + \delta$. На основі отриманих результатів чисельних експериментів були зроблені такі висновки:

1. Розрахункові дані найбільш близькі до експериментальних при $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau}$.
2. При $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau} + 0.5$ збільшуються перепади тисків, при цьому всі вони перевищують експериментальні значення.
3. При $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau} - 0.5$ зменшуються перепади тисків, при цьому всі вони менше експериментальних значень.
4. Зміни величин перепадів тисків в порівнянні з тестовими при $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau} - 0.5$ та $\zeta_1 = \zeta_{1,\tau} + 0.5$ близькі за величиною і протилежні за знаком.

Оцінка впливу границь перехідної області (від ламінарного до турбулентного режиму течії). При зміні меж перехідної області змінюється f . Отже, буде змінюватися значення сумарного коефіцієнта опору лінії ТО і перепад тиску на неї. Характер зміни f представлено на рис. 1.

Рис.2.

Зміна питомого опору тьртьо в перехідній області в залежності від її границь.

Визначення коефіцієнтів B_1 і B_2 в співвідношенні (1). В основу розрахунку температур t_{12} і t_{22} (в вихідному по потоку перетині ліній відповідно 1 і 2) покладено розрахунок ефективності ТО з урахуванням числа одиниць переносу NTU , де $1 / NTU$ визначається згідно (1). Параметри B_1 і B_2 визначаються за експериментальними даними, де згідно даних кожного з експериментів знаходяться: значення P_{ef} та обчислюються значення NTU . За значеннями NTU визначаються $1 / U$ та формується система рівнянь (1), з якої параметри B_1 і B_2 визначаються з умови мінімального квадратичного відхилення від значень $1/NTU$.

При відомих температурах та витратах на входах ліній, а також параметрах ζ_i , $Re_{i,j}$, B_i ($i=1,2$; $j=1,2$) стає можливим тепловий розрахунок кожного з режимів, в ході якого визначаються значення ефективності та температури t_{12} і t_{22} .

Аналіз результатів теплового розрахунку свідчить про те, що отримані значення температур t_{12} корелюють з представленими експериментальними даними, а розрахункові значення різниць температур $t_{11} - t_{12}$ і $t_{22} - t_{21}$ відрізняються від експериментальних не більше ніж на 5-7%.

1. Соколов Е. Я., Зингер Н. М. Струйные аппараты.—3-е изд., перераб.— М.: Энергоатомиздат, 1989.— 352 с. ISBN 5-283-00079-6.

2. Винничук С.Д. Методы и алгоритмы решения задач анализа, проектирования и управления распределением потоков в гидравлических распределительных системах: Дисс... д-ра техн. наук: 01.05.02. – Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова НАН Украины, Киев, 2006, 305 с.
3. Идельчик И.Е. *Гидравлические сопротивления. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992, 559с.*

Степан Винничук¹⁾, д-р техн. наук

Олександр Чирва²⁾, аспірант

¹⁾ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України

(вул. Генерала наумова, 15, 03164, Київ, Україна
Тел.: (044) 4241063, e-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

²⁾ Державне підприємство «Антонов»,
(вул. Академіка Туполева, 1., 04128, Київ, Україна,
Тел. (044) 454-35-14, chirvaalexander@gmail.com).

Визначення параметрів моделі теплових і гідравлічних процесів в перехресноточних теплообмінниках

Анотація. Розглянуто оцінку впливу параметрів моделі теплових і гідравлічних процесів в пластинчастому перехресноточному теплообміннику (ТО), побудованій на основі аналогії між тепловими і гідравлічними опорами. Показано, що із загальної моделі теплових і гідравлічних процесів можна сформулювати модель гідравлічних процесів в кожній лінії окремо, що значно спрощує експериментальні дослідження в широкому діапазоні зміни коефіцієнтів Рейнольдса

Ключові слова. Теплообмінник, модель, ідентифікація параметрів

Вступ. Системи кондиціонування повітря (СКП) сучасних пасажирських та транспортних апаратів є складними наукоємними багаторежимними об'єктами. При їх проектуванні доцільно використовувати результати математичного моделювання на основі використання універсальної комп'ютерної моделі квазістаціонарних теплових та гідравлічних режимів функціонування СКП як засобу підтримки прийняття рішень при проектуванні СКП. Досвід багаторічного використання таких розробок на ДП «Антонов» показав, що адекватність результатів моделювання визначається адекватністю моделей типових елементів. Тому створення цих моделей є актуальною задачею, враховуючи можливості її застосування в універсальній комп'ютерній моделі.

Існує ряд математичних моделей теплових та гідравлічних режимів у теплообмінниках (ТО) [3-13]. В роботі [14] запропонована модель, заснована на аналогії між термічними та гідравлічними опорами, де потрібно визначити ряд параметрів. Для їх визначення важливо розуміти ступінь впливу виділених параметрів на модель, що розглядається далі.

Математична модель теплових та гідравлічних процесів у перехресноточному ТО та її параметри. В математичній моделі теплових процесів в одноходовому перехресноточному ТО використовуються значення температур $t_{i,j}$ ($i = 1,2, j = 1,2$), де i - номер лінії ТО (1 - гаряча лінія, 2 - холодна лінія, $j = 1$ на входе та $j = 2$ на виході ліній).

В основу математичної моделі теплових процесів в ТО положено [14]:

1. Точне визначення для ефективності, рівне $P_{ef} = (t_{22}-t_{21})/(t_{11}-t_{21})$ (або $P_{ef} = (t_{11}-t_{12})/(t_{11}-t_{21})$), яке при потоках гарячого та холодного повітря, що не перемішуються визначається [8] за відомими значеннями відношення $R = W_2 / W_1$ водяних еквівалентів холодної (W_2) і гарячої (W_1) ліній; $W_i = c_{p,i} \cdot G_i$, де $c_{p,i}$ - теплоємність, а G_i - витрата i -ї лінії, а також числа одиниць переносу $N = NTU = AU / W$, де A - сумарна поверхня розділу теплоносіїв в ТА; U - коефіцієнт теплопередачі; $1 / U$ - коефіцієнт термічного опору, $1/U = 1/\alpha_1 + \delta/\lambda + 1/\alpha_2$, де α_1 і α_2 - коефіцієнт теплопередачі відповідно від повітря гарячої лінії до відокремленої

поверхні і від повітря холодної лінії до роздільної поверхні; δ/λ - термічний опір стінки (δ - товщина стінки, λ - коефіцієнт її теплопровідності).

2. Аналогія Чилтона-Колборна [8, 15] $St = f \cdot Pr^{-2/3}$, де St - безрозмірне число Стентона; f - питомий коефіцієнт опору, Pr - безрозмірне число Прандля.

3. При малих значеннях товщин розділяючої поверхні і великих коефіцієнтах теплопровідності стінки величиною δ/λ можна знехтувати і тоді

$$1/U = B_1/f_1 + B_2/f_2 \quad (1)$$

де f_1 і f_2 - питомі коефіцієнти опору відповідно для гарячої та холодної ліній, які визначаються як функції критерію Рейнольдса Re ; B_1 і B_2 - безрозмірні коефіцієнти, що визначаються за експериментальними даними.

4. Для визначення коефіцієнтів f_1 і f_2 використовуються залежності [16]:

$$c_1 = \begin{cases} 64/Re, & Re \leq 2300 \\ 64/2300, & Re > 2300 \end{cases} \quad (2)$$

якщо режим течії ламінарний,

$$c_2 = 0.3161 \cdot Re^{0.25}, \quad (3)$$

якщо режим течії є турбулентним і не враховується шорсткість поверхні каналів (труб)

$$c_2 = 0.1(1.46 \cdot \Delta/d_e + 100/Re)^{0.25}, \quad (4)$$

якщо в разі турбулентного режиму течії шорсткість враховується, де Δ - висота бугорків шорсткості, d_e - гідравлічний діаметр.

Значення коефіцієнтів f_1 і f_2 , визначених за формулами (2), (3) чи (4) при $Re=2300$, істотно відрізняються. Тому для кожної лінії ТА слід визначити перехідний ділянку за критерієм Re ($Re_{11} \leq Re \leq Re_{12}$ - для гарячої лінії, $Re_{21} \leq Re \leq Re_{22}$ - для холодної).

Тому входними параметрами математичної моделі будуть:

- конструктивні дані - гідравлічні діаметри, площі перетину та довжини ліній ТА;
- режимні дані - витрати, входні температури і тиск на виході ліній ТА;
- параметри налаштування моделі - коефіцієнти B_1 , B_2 , діапазони перехідних областей (Re_{11} , Re_{12}) і (Re_{21} , Re_{22}) відповідно для гарячої і холодної ліній, а також постійні значення коефіцієнтів гідравлічних опорів ζ_1 та ζ_2 для ліній, що використовуються при обчисленні перепадів тиску.

Визначення гідравлічних характеристик ζ_i та $Re_{i,j}$ ($i=1,2$; $j=1,2$) на основі експериментальних даних для окремої лінії. Із аналізу структури математичної моделі теплових та гідравлічних процесів в ТО впливає, що перераховані параметри моделі можна визначити на підставі даних експериментальних досліджень гідравлічних характеристик кожної лінії окремо, коли температура гальмування уздовж каналів лінії є постійною величиною. Отримати їх експериментально значно простіше причому в широкій області зміни коефіцієнта Re . У таких випадках перепади повних тисків можна визначити за допомогою газодинамічних функцій методом приведення довжини [17]. На підставі отриманих результатів для гарячої лінії можна визначити величини ζ_1 , Re_{11} , Re_{12} , а для холодної - ζ_2 , Re_{21} , Re_{22} .

Для проведення чисельних експериментів використано розроблене додаток SET_TO.exe, в якому витрати в лініях ТО покладаються відомими. Кожна лінія представлена гілкою мережі, яка містить елемент, відповідний ділянці від точки вимірювання до входу (по відношенню до напрямку потоку повітря) в канали лінії

ТО (власне лінію ТО), а також ділянку від виходу (по відношенню до напрямку потоку повітря) з лінії ТО до іншої точки вимірювання. Можливий варіант, коли статичний тиск в другій точці дорівнює атмосферному.

При пошуку значень параметрів, що підбираються, важливо знати, як їх значення впливають на перепади тиску. Всі чисельні експерименти проведені на основі розробленого додатку SET_TO.exe. Чисельні експерименти проводилися за даними для одного з варіантів ТО, в яких використовувався тестовий варіант значень параметрів: $\zeta_{1,T}$, $Re_{11,T}$ і $Re_{12,T}$.

Для оцінки впливу на величину перепаду тиску постійних значень ζ_1 для гарячої лінії використовувалися значення $\zeta_1 = \zeta_{1,T} - \delta$ та $\zeta_1 = \zeta_{1,T} + \delta$. На основі отриманих результатів чисельних експериментів були зроблені такі висновки:

1. Розрахункові дані найбільш близькі до експериментальних при $\zeta_1 = \zeta_{1,T}$.
2. При $\zeta_1 = \zeta_{1,T} + 0.5$ збільшуються перепади тисків, при цьому всі вони перевищують експериментальні значення.
3. При $\zeta_1 = \zeta_{1,T} - 0.5$ зменшуються перепади тисків, при цьому всі вони менше експериментальних значень.
4. Зміни величин перепадів тисків в порівнянні з тестовими при $\zeta_1 = \zeta_{1,T} - 0.5$ та $\zeta_1 = \zeta_{1,T} + 0.5$ близькі за величиною і протилежні за знаком.

Оцінка впливу границь перехідної області (від ламінарного до турбулентного режиму течії). При зміні меж перехідної області змінюється f . Отже, буде змінюватися значення сумарного коефіцієнта опору лінії ТО і перепад тиску на неї. Характер зміни f представлено на рис.1.

Рис.1. Зміна питомого опору третьої частини в перехідній області в залежності від її границь.

Визначення коефіцієнтів B_1 і B_2 в співвідношенні (1). В основу розрахунку температур t_{12} і t_{22} (в вихідному по потоку перетині ліній відповідно 1 і 2) покладено розрахунок ефективності ТО з урахуванням числа одиниць переносу NTU , де $1 / NTU$ визначається згідно (1). Параметри B_1 і B_2 визначаються за експериментальними даними, де згідно даних кожного з експериментів знаходяться: значення P_{ef} та обчислюються значення NTU . За значеннями NTU визначаються $1 / U$ та формується система рівнянь (1), з якої параметри B_1 і B_2 визначаються з умови мінімального квадратичного відхилення від значень $1/NTU$.

При відомих температурах та витратах на входах ліній, а також параметрах ζ_i , $Re_{i,j}$, B_i ($i=1,2; j=1,2$) стає можливим тепловий розрахунок кожного з режимів, в ході якого визначаються значення ефективності та температури t_{12} і t_{22} .

Аналіз результатів теплового розрахунку свідчить про те, що отримані значення температур t_{12} корелюють з представленими експериментальними даними, а розрахункові значення різниць температур $t_{11} - t_{12}$ і $t_{22} - t_{21}$ відрізняються від експериментальних не більше ніж на 5-7%.

1. Кейс В.М., Лондон А.Л. Компактные теплообменники. М.: Энергия, 1967, 223 с.
2. Rohsenow. Handbook of Heat Transfer, 3rd Ed, 1998: Heat Transfer.
3. Lienhard IV John H and Lienhard V John H. A heat transfer textbook [Book]. - Cambridge, MA : Phlogiston Press, 2005, 3rd.
4. Luben Cabezas-Gómez, Hélio Aparecido Navarro, José Maria Saíz-Jabardo. *Thermal Performance Modeling of Cross-Flow Heat Exchangers*, 2015.
5. Ramesh K. Shah, Dusan P. Sekulic. *Fundamentals of Heat Exchanger Design*. 2003.
6. Петухов Б.С. Справочник по теплообменникам. В 2-х томах. Т.1 /Пер. с англ. под ред. Б.С.Петухова, В.К.Шикова. М.: Энергоатомиздат, 1987, 560 с.
7. Петухов Б.С. Справочник по теплообменникам. В 2-х томах. Т.2 /Пер. с англ., под ред. Б.С.Петухова, В.К.Шикова. – М.: Энергоатомиздат, 1987, 352 с.
8. Кондращенко В.Я., Самойлов В.Д. Автоматизация моделирования сложных теплоэнергетических установок. Киев: Наук.думка, 1987,183 с.
9. Винничук С.Д. Моделирование процессов в теплообменном аппарате при малом числе экспериментальных данных/ /Зб.наук.праць ІПМЕ НАН України. Вип.13. Київ: ІПМЕ НАН України, 2001, с.86—91
10. Chilton T. H., Colburn A. P. Mass transfer (absorbtion) coefficients // Ind. Eng. Chem. 1934, N 26, p 1184–1195.
11. Идельчик И.Е. *Гидравлические сопротивления*. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992, 559с.
12. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – Изд. 3-е перераб. М.: Наука, 1969, 824 с.

Сергей Гильгурт¹⁾, канд. техн. наук

¹⁾Ин-т проблем моделирования в энергетике

им. Г. Е. Пухова НАН Украины

(Украина, 03164, Киев, ул. Генерала Наумова, 15,

тел.(044)4249163, e-mail hilgurt@ukr.net)

Применение реконфигурируемых вычислителей для аппаратного ускорения сигнатурных систем защиты информации

The task of multi-pattern string matching against an intensive data flow is investigated. The world experience of its hardware-oriented accelerating using FPGA-based reconfigurable computing is analyzed. A method of optimal combination of several solutions based on systematization and formalization is proposed.

Keywords: Multi-Pattern String Matching, NIDS, Antivirus, FPGA.

Введение. Информационная безопасность относится к категории проблем, которые вряд ли будут кардинальным образом устранены человечеством в ближайшие годы. Тем не менее, для решения текущих задач в данной области успешно используются различные средства – как организационные, так и технические. К последним, среди прочих, относятся системы обнаружения вторжений (СОВ), антивирусы (АВ) и другие средства, использующие сигнатурный анализ для поиска известных угроз, в больших объемах данных: сетевом трафике, на дисковых носителях и т.п.

В последние годы по мере увеличения числа и сложности вторжений, а также из-за остановившегося роста частоты микропроцессоров, программная реализация таких средств на традиционных компьютерах становится все более проблематичной. В настоящей работе рассматриваются вопросы их аппаратного ускорения с применением реконфигурируемых вычислителей, построенных на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС).

1. Задача множественного распознавания. Основная техническая задача, решаемая при сигнатурном анализе, в терминах теории вычислений на строках формулируется следующим образом. Необходимо найти все вхождения некоторой заданной строки символов (подстроки) в более длинной строке (тексте). Искомую строку называют еще образцом, эталоном, паттерном [1].

Эта задача давно и успешно решается в компьютерных приложениях. Однако применительно к рассматриваемым системам она обладает существенными для технической реализации особенностями. Во-первых, выполнять поиск требуется с очень высоким быстродействием. Во-вторых, поиск нужно проводить по множеству образцов одновременно, учитывая тот факт, что сигнатуры в словаре во многом повторяют друг друга. Использование избыточности позволяет существенно ускорить процедуру распознавания. Таким образом, в технической постановке речь идет о несколько иной задаче, обозначаемой в англоязычной литературе термином "Multi-Pattern String Matching". В дальнейшем будем называть данную задачу "множественным распознаванием" или МР-задачей.

2. Решение МР-задачи в средствах информационной безопасности. Сетевые системы обнаружения вторжений (ССОВ) [2], соответствующий англоязычный термин – Network Intrusion Detection System (NIDS), используются для защиты локальных вычислительных сетей, при этом они решают задачи, дополняющие

функции межсетевого экрана (файервола).

Подавляющее число несанкционированных проникновений в защищаемую сеть может быть отфильтровано по адресной информации, содержащейся в заголовках сетевых пакетов, чем занимается файервол. Однако в ряде случаев злоумышленнику удается обойти эту защиту и проникнуть в охраняемую локальную сеть. Для выявления таких ситуаций предназначены ССОВ. Системы обнаружения вторжений сигнатурного типа анализируют не только заголовки, но и тела сетевых пакетов, то есть, выполняют так называемую глубокую обработку пакетов (DPI - Deep Packet Inspection). При этом решается ресурсоемкая задача множественного распознавания.

Вычислительная сложность МР-задачи, выполняемой в современных ССОВ и других сигнатурных средствах компьютерной безопасности постоянно растет. По этой причине в последнее время разработчики таких систем все больше внимания уделяют реконфигурируемым устройствам на базе ПЛИС типа Field Programmable Gate Array (FPGA) [3, 4]. Аппаратное быстроедействие программируемой логики и построенных на ее базе реконфигурируемых вычислителей [5] в сочетании с их высокой гибкостью позволяют эффективно использовать естественный параллелизм, присущий МР-задаче в приложениях информационной защиты [6].

На рис. 1 представлена обобщенная структура ССОВ на базе ПЛИС.

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ССОВ на базе ПЛИС

Вычислительно емкая процедура поиска сигнатур выполняется в модуле распознавания, в который на аппаратном уровне "вшит" весь набор сигнатур, одновременно участвующих в процедуре сигнатурного анализа. По этой причине модуль распознавания является наиболее важным компонентом ССОВ либо другого средства киберзащиты сигнатурного типа, и от его успешной реализации во многом зависит эффективность системы в целом.

3. Синтез аппаратных ускорителей задачи сигнатурного распознавания.

Существует ряд требований и параметров, по которым может быть оценена эффективность реконфигурируемых систем обнаружения вторжений и других средств киберзащиты [7].

К показателям производительности таких средств относятся *максимальное число распознаваемых сигнатур* и *пропускная способность*. Важным показателем является *масштабируемость* – способность наращивать основные показатели без несоизмеримо высоких дополнительных затрат.

Важным параметром, непосредственно связанным с производительностью, является *предсказуемость пропускной способности*, то есть, независимость ее

временных характеристик от анализируемых данных. На практическую полезность технического решения реконструируемой системы распознавания влияет возможность *динамического обновления сигнатур* без приостановки процесса распознавания.

К стоимостным показателям относятся *потребляемое количество ресурсов ПЛИС* и *объем оперативной памяти*, необходимой для аппаратной реализации, а также *общая стоимость реализации системы*.

Поиском решений, отвечающим выдвигаемым требованиям, на сегодняшний день занимаются многие ученые по всему миру: в США, Европе, Юго-Восточной Азии... В научных изданиях сотни коллективов публикуют тысячи статей о теоретических исследованиях и экспериментальных разработках.

Применяются такие подходы и технические решения, как:

- цифровые автоматы, обычно реализующие алгоритм Ахо-Корасик [8];
- схемы на базе хэш-функций, в частности, фильтр Блума [9];
- устройства ассоциативной памяти и ее разновидности [10] и др.

Используются также комбинации этих подходов в различных сочетаниях.

Как показывает сравнительный анализ, ни один из упомянутых подходов не демонстрирует явных преимуществ перед другими и не удовлетворяет в полной мере сформулированным требованиям. Дальнейшего повышения эффективности добиваются применяя такие приемы, как: кластеризация массива сигнатур; распараллеливание потока сетевых пакетов; конвейеризация; обработка данных, отличная от побайтной (bit-split) и др.

Анализируя мировой опыт построения реконструируемых распознающих систем, можно прийти к выводу, что основной недостаток известных решений заключается в их многочисленности и разнообразии. Разработчику аппаратных ускорителей сигнатурных систем защиты информации не на что опереться кроме эвристики и широкого кругозора. Не хватает обобщения, формализма и научной проработки в данной области.

В настоящей работе информация об известных решениях структурирована и систематизирована с целью повышения эффективности и удобства применения наработанного опыта. Формализованы особенности конкретных решений, предложена метрика, позволяющая сопоставлять разные решения между собой, сформулированы критерии оптимальности выбора схемы / комбинации схем для максимального удовлетворения предъявляемым требованиям в соответствии с входными условиями и ограничениями.

В результате предложена методика, позволяющая в автоматизированном режиме генерировать универсальную распознающую структуру (рис. 2).

Исходный словарь сигнатур в результате кластеризации разбивается на подгруппы, для каждой из которых синтезируется наиболее подходящий модуль решения.

В качестве условий и ограничений выступают: состав словаря сигнатур (степень избыточности, наличие кластеров); тип ПЛИС (количество ресурсов, быстродействие); параметры ОЗУ сопроцессора (объем, быстродействие), а также различные опции, такие как: возможность работы в режиме предупреждения вторжений (IPS – Intrusion Prevention System); возможность динамического обновления базы сигнатур; режим противодействия специальным атакам на ССОВ (например, атакам алгоритмической сложности) и т.п.

Рис. 2. Универсальная распознающая структура

Заключение. В мире накоплен богатый опыт создания реконфигурируемых средств защиты информации. Известно много алгоритмов, а также доработок, модификаций и составных схем. При этом ни одно из решений не дает однозначного преимущества перед другими по достигнутым техническим показателям. Систематизация, формализация и структурирование имеющихся знаний позволяет создать автоматизированную систему синтеза оптимальной вычислительной структуры, максимально отвечающей требованиям для каждого конкретного применения реконфигурируемой ССОВ.

1. Методы и алгоритмы вычислений на строках. Теоретические основы регулярных вычислений / Б. Смит / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2006. – 496 с.
2. Лукацкий А.В. Обнаружение атак / А.В. Лукацкий. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 624 с.
3. Paxson V. Rethinking Hardware Support for Network Analysis and Intrusion Prevention / V. Paxson, K. Asanovic, S. Dharmapurikar, J. Lockwood // USENIX First Workshop on Hot Topics in Security (HotSec), Vancouver, B.C., July 31, 2006.
4. Chen H. A Survey on the Application of FPGAs for Network Infrastructure Security / H. Chen, Y. Chen, D.H. Summerville. – IEEE Communications Surveys and Tutorials. – 2011. – P. 541–561.
5. Реконфигурируемые вычислительные системы: Основы и приложения / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко. – К.: «Просвіта», 2006. – 280 с.
6. Гильгурт С.Я. Анализ реализации множественного распознавания строк на реконфигурируемых устройствах / С.Я. Гильгурт, Ю.М. Коростиль, Б.В. Дурняк, Ю.Ю. Билак // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.С. Пухова НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 61. – С. 71–77.
7. Jiang W. Scalable Multi-Pipeline Architecture for High Performance Multi-Pattern String Matching / W. Jiang, V.K. Prasanna // IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium (IPDPS '10), April 2010.
8. Aho A.V. Efficient string matching: an aid to bibliographic search / A.V. Aho, M.J. Corasick. – II Communications of the ACM, 1975. – Vol. 18, № 6. – P. 333–340.
9. Dharmapurikar S. Deep packet inspection using parallel bloom filters / S. Dharmapurikar, J.W. Lockwood. – Micro, IEEE, 2004. – Vol. 24. – P. 52–61.
10. Yu F. Gigabit rate packet pattern matching using TCAM / R.H. Katz, T.V. Lakshman. – Network Protocols, 2004. – Proceedings of the 12th IEEE International Conference, 2004. – P. 174–183.

Валерий Глухов, докт. техн. наук,
Национальный университет «Львовская политехника»
(ул. С. Бандеры 12, 79013, Львов, Украина
Тел.: (063) 7572330, e-mail: ValeriyGl@ukr.net)

Квантовый компьютер как вероятностный компьютер

Аннотация – дано определение квантового компьютера как компьютера, который обрабатывает вероятность появления результата вычисляемой функции и выдает результат в зависимости от вычисленной вероятности. Показано, что для успешной работы квантовому компьютеру необходимы «подсказки», которые способствуют увеличению вероятности выдачи правильного результата.

Ключевые слова: квантовый компьютер, вероятностный компьютер, алгоритм Шора

Введение. Квантовые компьютеры (КК) образуют еще один класс вычислительных устройств – наряду с устройствами с выборкой данных по адресам (ПЗУ, ОЗУ) и по содержимому (ассоциативная память, кеш) образуется класс устройств с выборкой данных по вероятности.

Квантовый компьютер – это вероятностный компьютер, он считает, в первую очередь, не значение функции, а вероятность появления данного значения, и выдает результат в соответствии с этой вероятностью. При этом КК обрабатывает не конкретные значения и тем более не все значения какой-то переменной x искомой функции $f(x)$, а только одну вероятность появления каждого конкретного значения как новую функцию от x . Такая ситуация вполне нормальна и встречается часто, например, когда мы рассматриваем написанную на бумаге формулу $y = x^3$. При такой записи функции имеется в виду, что x , также как и y , принимает все возможные значения, и нас интересует не конкретные значения x и y , и не все сразу значения x и y , а только одна функциональная связь между аргументом x и функцией y . И каждое состояние КК описывает именно преобразование одной этой функциональной связи.

Формулу $y = x^3$ можно представить в табличном виде, а табличку реализовать в виде ПЗУ, на основе которого построить табличный вычислитель. Вот тут можно говорить, что ПЗУ содержит все значения какой-то функции, а при обращении выдает только одно значение, которое определяется аргументом, подаваемым на вход адреса ПЗУ (классика – [12], [13]). Табличный процессор можно превратить в квантовый, если добавить генератор случайных кодов и его выход завести на адрес ПЗУ. Поскольку исходно все значения аргументов для нас равновероятны, при обращении к ПЗУ каждый раз будет читаться случайное значение функции. Для получения функции при конкретных значениях аргументов КК необходимо каждый раз давать «подсказку» - вероятность использования какого аргумента сейчас должна быть наибольшей. Обработка таких подсказок – основная функция КК.

С учетом вышесказанного теперь можно критично отнестись к приведенным ниже существующим определениям КК и всего с ним связанного.

КК — вычислительное устройство, которое использует явления квантовой механики (квантовые суперпозиция и запутанность) для передачи и обработки данных. КК (в отличие от обычного) оперирует не битами (способными принимать

значение либо 0, либо 1), а кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1. В результате можно обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая гигантского превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов [2].

Если классический процессор в каждый момент может находиться ровно в одном из состояний $|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle$ (обозначения Дирака), то КК в каждый момент находится одновременно во всех этих базисных состояниях, при этом в каждом состоянии $|j\rangle$ — со своей комплексной амплитудой λ_j . Это квантовое состояние называется «квантовой суперпозицией» данных классических состояний и обозначается как $|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_j |j\rangle$. При этом сумма всех вероятностей $P = \sum_{j=0}^{N-1} \lambda_j^2 = 1$ [2].

Квантовое состояние $|\psi\rangle$ может изменяться во времени двумя принципиально различными путями: унитарной квантовой операцией и измерением [3].

Любое унитарное преобразование волновой функции $|\psi\rangle$ можно представить как простое перемещение точки по поверхности сферы единичного радиуса [5]. То есть, и для входных, и для выходных данных при унитарном преобразовании выполняется условие $P = 1$. В нашей Вселенной существуют объекты [2], поведение которых описывается волновыми функциями, поэтому на основе этих объектов можно реализовать квантовые вентили [1], которые, в свою очередь, могут служить элементной базой для построения КК.

КК и классический компьютеры, как правило, работают совместно [8]. В дополнение к [8] необходимо отметить, что в алгоритмах для КК значительная часть вычислений выполняется классическими компьютерами. Например, в алгоритме Шора [6], [7] на долю классических компьютеров приходится табулирование функции $f(x) = t^x \bmod M$, где t – простое число, M – большое число, которое необходимо разложить на множители, $x = 0, 1, \dots, N-1$, N примерно в 2 раза больше M . Также классический компьютер занимается окончательной обработкой результатов и проверкой их достоверности и пригодности (КК - это вероятностный компьютер, и правильный результат выдает с известной долей вероятности).

Значения одного разряда (кубита) записывается в КК как $A|0\rangle + B|1\rangle$. Если состояние $1/\sqrt{2}|0\rangle + 1/\sqrt{2}|1\rangle$, то данный разряд находится в неопределенном состоянии x : с вероятностью $(1/\sqrt{2})^2 = 1/2$ он может находиться в состоянии 0 и с такой же вероятностью – в состоянии 1. Неопределенное значение двух кубитов записывается как $1/2|00\rangle + 1/2|01\rangle + 1/2|10\rangle + 1/2|11\rangle$ - два кубита могут находиться в каждом из своих состояний с вероятностью $(1/2)^2 = 1/4$.

Если в регистр из двух кубитов КК записать начальное неопределенное значение и прочитать его, то каждый раз будет произвольно читаться одно из возможных его значений 00 или 01, или 10, или 11. Если в другой регистр записать вычисленные по состоянию первого регистра значения функции $y = x^3$, то из второго регистра будут

читаться с одинаковой вероятностью $\frac{1}{4}$ только значения 00000 (0^3), 00001 (1^3), 01000 (2^3), 11011 (3^3), другие значения появляться не будут.

Таблица 1. Разложение на множители

			j=T=2	j=T=3	j=T=4	j=T=5	j=T=6	j=T=7
x	2^x	$2^x \bmod 15$	xmod2	xmod3	xmod4	xmod5	xmod6	xmod7
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	2	2	1	1	1	1	1	1
2	4	4	0	2	2	2	2	2
3	8	8	1	0	3	3	3	3
4	16	1	0	1	0	4	4	4
5	32	2	1	2	1	0	5	5
6	64	4	0	0	2	1	0	6
7	128	8	1	1	3	2	1	0
8	256	1	0	2	0	3	2	1
9	512	2	1	0	1	4	3	2
10	1024	4	0	1	2	0	4	3
11	2048	8	1	2	3	1	5	4
12	4096	1	0	0	0	2	0	5
13	8192	2	1	1	1	3	1	6
14	16384	4	0	2	2	4	2	0
15	32768	8	1	0	3	0	3	1
16	65536	1	0	1	0	1	4	2
17	131072	2	1	2	1	2	5	3
18	262144	4	0	0	2	3	0	4
19	524288	8	1	1	3	4	1	5
20	1048576	1	0	2	0	0	2	6
21	2097152	2	1	0	1	1	3	0
22	4194304	4	0	1	2	2	4	1
23	8388608	8	1	2	3	3	5	2
	N_j		5	1	5	1	1	0
	$F_j = x_{\max}/T$		12	8	6	5	4	4
	$\lambda_j = N/F$		0,42	0,13	0,83	0,20	0,25	0,00
	$p_j = (N/F)^2$		0,17	0,02	0,69	0,04	0,06	0,00

Для того, чтобы получить на выходе не все возможные значения функции, а значения для конкретных аргументов, необходимо «подсказать» КК, какие именно аргументы нас интересуют, введя дополнительную характеристику функции, появление которой в искомом диапазоне имеет большую вероятность.

Квантовые вентили [1] используются для преобразования коэффициентов λ_j волновых функций $|\psi\rangle$. В классических компьютерах набор логических двухвходовых вентилях И, ИЛИ и одновходового вентиля НЕ создают функционально полную систему функций алгебры логики (базис), что позволяет на их основе строить всевозможные логические схемы. Аналогично, набор квантовых вентилях, состоящий из вентиля С-NOT и всех однокубитных вентилях, тоже создают базис, который позволяет создавать схемы различных узлов КК, например, квантового преобразования Фурье [10]. В отличие от логических вентилях, которые

обрабатывают биты, квантовые вентили обрабатывают кубиты (изменяют коэффициенты волновых функций, которые описывают состояние кубита).

Существуют средства, которые позволяют создавать схемы из квантовых вентилях и моделировать их работу [9].

Пример показывает как разлагается на множители число 15, которое удалось разложить на множители на прототипе КК [11]. Задача разложения на множители числа M сводится к задаче определения периода функции $y = 2^x \bmod M$. Ход вычислений периода для числа $M=15$, сведен в таблицу 1 (видно, что период равен 4). В ходе нахождения искомого периода определяется частота (вероятность, «подсказка») считывания единичного значения функции $y = 2^x \bmod M$ при просмотре табличных значений со всеми возможными периодами T ($T = 2, 3, 4, \dots, 2M$): подсчитывается количество обнаруженных единичных значений N_j функции $y = 2^x \bmod M$, определяется частота F_j , с которой повторяется выбранный для анализа период T_j , определяется частота λ_i обнаружения единичных значений и проверяется, что сумма вероятностей p_j волновой функции равна 1. Волновая функция имеет вид $|\psi\rangle = \sum_{j=2}^7 \lambda_j |T_j\rangle$. Для вычисления частот F_j в алгоритме Шора [6],

[7] используется квантовое преобразование Фурье [10].

После завершения работы КК при чтении его состояния с наибольшей вероятностью $p_4 = 0,69$ прочитается правильно определенный период $T = 4$. Полученный результат проверяется классическим компьютером, который потом использует его для определения множителей числа 15.

Выводы. Квантовый компьютер обрабатывает вероятность, а не состояния. Он должен содержать две квантовых узла: первый обрабатывает вероятность основной функции, второй – вероятность, которую обеспечивает «подсказка». Решение о выдаче конкретного результата принимается на основе суммарной вероятности.

1. Квантовый вентиль. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_вентиль, 09.08.2018 г.
2. Квантовый компьютер. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_компьютер, 09.08.2018 г.
3. Кубит. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубит> 11.08.2018 г.
4. Квантовая суперпозиция. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовая_суперпозиция 11.08.2018 г.
5. Введение в квантовые вычисления. <https://habr.com/company/microsoft/blog/351624/> 12.08.2018 г.
6. Peter W. Shor. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, Santa Fe, NM, Nov. 20–22, 1994, IEEE Computer Society Press, pp. 124–134.
7. Алгоритм Шора. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Шора 14.08.2018 г.
8. К. А. Валиев. КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА: КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ И КРИПТОГРАФИЯ. ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. том 70, № 8, с. 688-695 (2000)
9. Welcome to the Microsoft Quantum Development Kit Preview. <https://docs.microsoft.com/ru-ru/quantum/?view=qsharp-preview> 15.08.2018 г.
10. Quantum Fourier transform. https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Fourier_transform 15.08.2018 г.
11. Созданы прототипы квантовых компьютеров. <https://lenta.ru/news/2007/09/14/shor/> 15.08.2018 г.
12. Попов Б.А., Теслер Г.С. Вычисление функций на ЭВМ. Справочник. Киев: Наук. думка, 1984. 59 с.
13. В. В. Аристов. Интегро-алгоритмические вычисления. "Наук. думка", 1980 - Всего страниц: 189

Уточнение моделей объектов магистральных ГТС для реверсивных режимов

We present modified equations for the principal components of gas transport systems. These equations allow to conduct calculations of both conventional and reversed modes of the systems.

Ключевые слова: Газотранспортные системы, модели объектов, балансные уравнения.

Введение. В сетевых трубопроводных магистральных газотранспортных системах (ГТС) на практике достаточно часто имеют место реверсивные режимы на многих объектах ГТС как в штатных, так и в аварийных ситуациях. При этом, в аварийных и нештатных ситуациях в реверсивных режимах могут работать многие объекты ГТС. В реверсивных режимах могут работать большинство объектов магистральных ГТС Украины

Распространенные [1] математические модели для объектов ГТС были разработаны для случая лучевых ГТС, в которых движение газа по этим объектам является однонаправленным. Поэтому задачи расчета и планирования режимов в сетевых ГТС с реверсивными потоками газа диктуют необходимость выполнения модификации нормативных уравнений для импульса, энергии, балансов расходов газа и энергии для многих объектов ГТС.

В докладе приводятся: модифицированные уравнения энергии для линейных участков (ЛУ); баланса энергии для узлов соединения линейных участков, для входных и выходных узлов отключенной компрессорной станции (соединенных обходной перемычкой с открытым краном), для реверсивных перемычек, для входных граничных узлов (узлов поставщиков) и выходных граничных узлов ГТС. В качестве исходных уравнений используются соответствующие уравнения, обозначения и пояснения ряда физических параметров нормативного документа [1] и статьи [2] (в которой приведено модифицированное уравнение для импульса движения газа, справедливое как для штатных, так и для реверсивных стационарных режимов в трубопроводах ЛУ).

Уравнение энергии для ЛУ. При расчетах стационарных режимов простого ЛУ, состоящего из одноточечного трубопровода, в [1] рекомендуется использовать следующее уравнение энергии с зависимостями:

$$T_{cp} = T_{cp} + (T_n - T_{cp}) \frac{1 - e^{-aL}}{aL} - \frac{D_r(P_n^2 - P_k^2)}{2P_{cp}} \left(1 - \frac{1 - e^{-aL}}{aL}\right) \frac{1}{aL}, \quad (1)$$

$$T_k = T_{cp} + (T_n - T_{cp}) e^{-aL} - \frac{D_r(P_n^2 - P_k^2)}{2P_{cp}} \left(1 - \frac{1 - e^{-aL}}{aL}\right), \quad (2)$$

$$a = 62,6D K_{ТП} (q\Delta C_p 10^6)^{-1}, \quad (3)$$

$$D_r = (0,023 * 10^6 / T_{cp}^2 - 0,035) / C_p, \quad (4)$$

$$C_p = 0,405 + 0,439 * 10^{-3} T_{cp} + 0,046 * 10^6 (P_{cp} - 1) / T_{cp}^3, \quad (5)$$

где T_{cp}, P_{cp} - средняя температура и среднее давление газа по длине ЛУ [1, 2] (°K); T_n, T_k, P_n, P_k - температура и давление газа в начале и в конце ЛУ (в качестве «начал» ЛУ в [1] рекомендуется использовать выход компрессорной станции); T_{cp} - температура

грунта вдоль ЛУ; q - коммерческий расход газа (млн.м³/сут); D - диаметр трубы (мм); L - длина трубы, км; Δ - относительная плотность газа в нормальных условиях; $K_{ТП}$ - коэффициент теплопередачи (ккал/(м²·°К)); q - коммерческий расход газа (млн.м³/сут); D_r - параметр Джоуля – Томсона (дресселирования) (°К см²/кгс), определяемый в смешанной системе формулой [1]; C_p - коэффициент удельной теплоемкости (калл/кг °К [1]).

Уравнение (1) с зависимостями (2) – (3) были разработаны для расчетов лучевых ГТС. В случае сетевых ГТС непосредственное применение (1) - (6) для расчета температур T_n, T_k при изменении направления потока газа в ЛУ приводит к ошибочным и не физическим результатам. Это обусловлено тем, что при реверсивном режиме: значение расхода газа q становится отрицательным (и может быть близким к нулю), что приводит к отрицательным значениям сугубо положительной величины (3); разность $(P_n^2 - P_k^2)$ также становится отрицательной величиной, что приводит к эффекту ложного нагрева газа в трубопроводе; принятая в (1) за начало ЛУ координата при реверсивном режиме становится координатой выхода из ЛУ газа - координатой «конца» ЛУ. Кроме того, даже при положительных значениях q - расхода газа по ЛУ- уравнение (1) и зависимость (2) имеет недостаток, который заключается в том, что при T_n меньше T_{cp} , вторые слагаемые в (1) и (2) становятся отрицательными величинами, что противоречит физике.

Отсюда следует, что в случае сетевых ГТС с реверсивными режимами целесообразно для расчета температуры входящего в ЛУ и выходящего из ЛУ газа уравнения (1) - (5) преобразовать путем определения знака расхода газа q по отношению к узлам подключения ЛУ. Для этого, обозначим линейный участок, соединяющий узел i и j , через $ЛУ_{ij}$, а расход газа по этому участку через Q_{ij} . Поскольку направление движения газа по $ЛУ_{ij}$ в стационарном режиме зависит только от разности давлений P_i и P_j в узлах i и j , то

$$\text{sign}[Q_{ij}] = \text{sign}[P_i - P_j]. \quad (6)$$

Учитывая (6), уравнение энергии и зависимости (1) - (5) для $ЛУ_{ij}$ запишем в виде:

$$T_{cpij} = T_{cp} + [f(T_i, T_j, Q_{ij}) - T_{cp}]_+ \frac{1 - e^{-aL}}{aL} - \frac{D_r |P_i^2 - P_j^2|}{2P_{cpij}} \left(1 - \frac{1 - e^{-aL}}{aL} \right) \frac{1}{aL}, \quad (7)$$

$$T_{kij} = T_{cp} + [f(T_i, T_j, Q_{ij}) - T_{cp}]_+ e^{-aL} - \frac{D_r |P_i^2 - P_j^2|}{2P_{cpij}} \left(1 - \frac{1 - e^{-aL}}{aL} \right), \quad (8)$$

$$a = 62,6D K_{ТП} (|Q_{ij}| \Delta C_p 10^6 + \varepsilon)^{-1}, \quad (9)$$

$$D_r = (0,023 \cdot 10^6 / T_{cpij}^2 - 0,035) / C_p, \quad (10)$$

$$C_p = 0,405 + 0,439 \cdot 10^{-3} T_{cpij} + 0,046 \cdot 10^6 (P_{cpij} - 1) / T_{cpij}^3, \quad (11)$$

где - $f(T_i, T_j, Q_{ij}) = T_i$ при $Q_{ij} \geq 0$ и $f(T_i, T_j, Q_{ij}) = T_j$ при $Q_{ij} < 0$;

$[F(\dots)]_+ = F(\dots) = 0$, если $F(\dots) > 0$, и нулю в противном случае; ε - малая положительная величина, введенная для исключения деления на ноль при $Q_{ij} = 0$.

Как видно, для уравнения (8) и зависимостей (9, 10) отсутствуют указанные выше недостатки, присущие для (1) - (3).

Уравнения для узла соединения нескольких ЛУ. Используя уравнение энергии (8) и зависимости (9) для отдельного ЛУ, приведем уравнения баланса расхода и энергии для узла с номером n соединения нескольких линейных участков. Уравнение баланса расхода газа имеет известный вид:

$$\sum_{j=1}^{mn} Q_{jn} - \sum_{j=1}^{pn} Q_{nj} = 0, \quad (13)$$

(здесь Q_{jn} - расход газа, входящего в узел n , Q_{nj} - расход газа, выходящего из узла n). Уравнение баланса энергии запишем в виде:

$$\sum_{j=1}^{m_n} [Q_{jn}]_+ \cdot \varphi(T_{k_{jn}}, Q_{jn}) - T_n \sum_{j=1}^{p_n} [Q_{nj}]_+ = 0, \quad (14)$$

где $[Q_{jn}]_+ = Q_{jn}$, если расход Q_{jn} направлен из узла j в узел n , и $[Q_{jn}]_+ = 0$ в противном случае; $\varphi(T_{k_{jn}}, Q_{jn}) = T_{k_{jn}}$, если расход Q_{jn} направлен из узла j в узел n , при этом $T_{k_{jn}}$ определяется из (9); $[Q_{nj}]_+ = Q_{nj}$, если расход Q_{nj} направлен из узла n в узел j , и $[Q_{nj}]_+ = 0$ в противном случае, T_n - температура газа в узле n (температура газа, выходящего из этого узла).

К сожалению, уравнение (14) имеет не приятное свойство, которое состоит в том, что при расчетах реверсивных режимах возможны случаи, когда

$$\sum_{j=1}^{pn} [Q_{nj}]_+ = 0 \text{ или } \sum_{j=1}^{pn} [Q_{nj}]_+ \approx 0. \text{ При этом общая система уравнений для всей ГТС}$$

становится плохообусловленной или даже вырожденной. С целью исключения вырожденности уравнения (14) и уменьшения степени его обусловленности можно применить известный способ регуляризации. Этот способ в данном случае приводит к введению во второй сумме в (14) малого положительного слагаемого. Однако, формальное введение этого параметра регуляризации в (14) является не достаточным мероприятием, поскольку возможны случаи, когда в процессе решения общей системы уравнений всей ГТС первая сумма в (14) становится равной нулю из-за равных нулю входящих в узел притоков газа по ЛУ. При этом температура T_n узла принимает согласно уравнению (14) значение, близкое к 0°K . С целью исключения таких нефизических результатов расчетов применим [3] способ регуляризации, которая состоит в вводе второго параметра регуляризации в (14) (условно эквивалентного подключенному в узел поставщика газа с расходом q и температурой, равной температуре грунта T_{gp}).

При этом уравнение (14) приобретает вид:

$$\sum_{j=1}^{mn} [Q_{jn}]_+ \cdot \varphi(T_{k_{jn}}, Q_{jn}) + T_{gp} \cdot q - T_n \left(\sum_{j=1}^{pn} [Q_{nj}]_+ + q \right) = 0. \quad (15)$$

Как видно из (15), в предельном случае, когда входящие в узел расходы газа по всем ЛУ равны нулю, температура узла принимает физически обоснованное значение, равное температуре грунта.

Уравнения отключенной компрессорной станции (КС). Для случая, когда КС находится в отключенном состоянии, ее схему условно можно представить в виде входного и выходного узлов, к которым подключены входящие и выходящие ЛУ и которые соединены между собой обходной (по отношению к цехам КС) перемычкой. Такая перемычка обычно имеет малую длину и большой диаметр трубопровода, что позволяет принять допущение о равенстве давлений на входе и выходе отключенной КС:

$$P_m = P_r, \quad (16)$$

где m и r - номер входного и выходного узла КС. При этом примем, что расход газа по обводной перемычке является положительным при его движении от узла m к узлу r и отрицательным – в противном случае. Согласно принятым допущениям уравнения баланса расхода газа для входного и выходного узла отключенной КС запишем в виде:

$$\sum_{j=1}^{km} Q_{jm} - \sum_{j=1}^{pm} Q_{mj} - Q_{mr} = 0, \quad \sum_{j=1}^{kr} Q_{jr} - \sum_{j=1}^{kr} Q_{rj} + Q_{mr} = 0,$$

где Q_{mr} - расход газа по обводной перемычке с его знаком. Используя тот же подход, который был применен при получении (15), запишем уравнения баланса энергии для входного узла

$$\sum_{j=1}^{km} [Q_{jm}]_+ \cdot \varphi(T_{jkm}, Q_{jm}) + [Q_{mr}]_- \cdot \varphi_1(T_r, Q_{mr}) + T_{cp} \cdot q - T_m \left(\sum_{j=1}^{pm} [Q_{mj}]_+ + [Q_{mr}]_+ + q \right) = 0,$$

и выходного узла отключенной КС

$$\sum_{j=1}^{kr} [Q_{jr}]_+ \cdot \varphi(T_{jkr}, Q_{jr}) + [Q_{mr}]_+ \cdot \varphi(T_m, Q_{mr}) + T_{cp} \cdot q - T_r \left(\sum_{j=1}^{m_n} [Q_{jr}]_+ + [Q_{mr}]_- + q \right) = 0,$$

где $[Q_{mr}]_- = |Q_{mr}|$, если расход Q_{mr} направлен из узла r в узел m , и $[Q_{mr}]_- = 0$ в противном случае; $[Q_{mr}]_+ = Q_{mr}$, если расход Q_{mr} направлен из узла m в узел r , и $[Q_{mr}]_+ = 0$ в противном случае; $\varphi_1(T_r, Q_{mr}) = T_r$ если расход Q_{mr} - отрицательный (направлен из узла r в узел m);

$\varphi(T_m, Q_{mr}) = T_m$ если расход Q_{mr} - положительный (направлен из узла r в узел m) Следует отметить, что приведенные уравнения баланса энергии являются причиной плохой обусловленности всей системы уравнений для сетевых ГТС, несмотря на введение параметра регуляризации γ . Дело в том, что значение этого параметра регуляризации γ необходимо выбирать как можно малым, поскольку при его увеличении уменьшается точность расчетов режимов ГТС. Поэтому для обеспечения необходимой точности расчетов режимов целесообразно применять удвоенную разрядность выполнения всех вычислительных операций при решении систем нелинейных алгебраических уравнений.

Приведенные уточненные уравнения простых (одноточных) линейных участков МГТС можно применять как для непосредственного расчета режимов сетевых схем с многоточными участками, так и для расчетов схем с одноточными эквивалентными участками. Отметим, точность этих эквивалентных моделей существенно зависит от соотношений диаметров параллельно соединенных труб и от режимов прокачки газа. В работе [2] приведены модифицированные соотношения для параметров эквивалентных одноточных моделей и рекомендации по их применению.

В заключение отметим, что приведенные модели были применены и успешно апробированы в программном комплексе «ДИОМАГ» при расчетах, идентификации и оптимизации режимов сложных МГТС типа Укртрансгаз.

1. *Общесоюзные нормы технологического проектирования*. Магистральные трубопроводы, Ч. 1. «Газопроводы» ОНТП 51-1-85.—М.: ВНИИГаз, 1985.-193 с.
2. *Годлевский В.С., Головченко В.П.* Уравнения стационарных процессов в многоточных линейных участках трубопроводных газотранспортных систем // Электронное моделирование. - 2007.-29, №3. – С.55-59.
3. *Годлевский В.В., Годлевский В.С.* Оценки трансформированных погрешностей решений СЛАУ с плохообусловленными матрицами // Журнал вычисл. матем. и матем. физ. 2015. Т.55. №12. С. 1979 - 1985

Ю.Г. Куцан¹⁾, д.т.н.

О.В. Годун²⁾

В.М. Кир'янчук²⁾, к.ф.-м.н.

¹⁾ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

Національна академія наук України

(Україна, 03164, Київ-164, вул. Генерала Наумова, 15

Тел.: (044) 424-10-63, E-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

²⁾ ВП «Науково-технічний центр» ДП НАЕК «Енергоатом»

(Україна, Київ, вул. Б. Хмельницького, 63А

Тел.: (044) 206-97-35, E-mail: o.godun@ntc.atom.gov.ua)

РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ КОДОМ МАГАТЕ MESSAGE ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З ВИБОРОМ ОПТИМАЛЬНОГО СЦЕНАРІЮ ПОВОДЖЕННЯ З ВЯП АЕС

Наведено результати порівняльної оцінки з використанням оптимізаційного коду МАГАТЕ MESSAGE різних варіантів ядерно-паливного циклу з вибором оптимального напрямку кінцевого поводження з відпрацьованим ядерним паливом АЕС України. За результатами моделювання ЯПЦ зроблено вибір кінцевого розміщення ВЯП АЕС України у геологічному сховищі як оптимального варіанту ЯПЦ

Ключові слова: МАГАТЕ, ЯПЦ, ВЯП, MESSAGE

Відповідно даних [1], на період 2009 року у світі накопичено понад 240 тис. тон ВМ відпрацьованого ядерного палива всіх типів. Річна динаміка накопичення ВЯП складає 10,5 тис.тон ВМ, з яких 8,5 тис.тон ВМ зберігаються у довгострокових сховищах, 2,0 тис.тон ВМ направляються на переробку. У 2018 році можливо прогнозувати накопичення ВЯП у об'ємі 345,0 тис.тон ВМ. У світі не прийнято загальної стратегії поводження з ВЯП. Франція, Китай, Японія, РФ, Велика Британія застосовують переробку ВЯП з метою зниження накопичення відпрацьованого палива та можливості повторного використання урану та плутонію. Канада, США, Швеція, Фінляндія, Німеччина не розглядають ВЯП як цінну сировину та застосовують захоронення ВЯП у глибоких геологічних формаціях.

За результатами 1-го півріччя 2018 року [2] у експлуатації в Україні знаходиться 13 енергоблоків ВВЕР-1000 та 2 енергоблока ВВЕР-440 загальної встановленої потужності 13,8 ГВт. Відпуск електроенергії до енергоринку склав 37,8 млрд. кВт*г, що становить 51,6% у виробництві електроенергії в Україні. Відповідно до Нової Енергетичної Стратегії України до 2035 року [3], при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом прийняте так зване «відкладене рішення», яке передбачає довгострокове зберігання ВЯП у контейнерах сухих сховищ з можливістю визначити подальші дії щодо ВЯП на підставі міжнародного досвіду та впровадження безпечних та економічних технологій з переробки або захоронення ВЯП. Наявність відкладеного рішення обумовлене відсутністю національної інфраструктури з переробки ВЯП та фабрикації ядерного палива.

Директива Евратома 2011/70/EURATOM [4] передбачає необхідність визначення статусу ВЯП (являється цінною сировиною або радіоактивними відходами (РАВ)) та забезпечити відповідне поводження з ВЯП з метою ізоляції та зниження впливу на навколишнє середовище. Таким чином, передбачається визначення на національному рівні довгострокової стратегії поводження з ВЯП.

Враховуючи необхідність забезпечення стійкого розвитку ядерної енергетики України, визначення кінцевого варіанту поводження з ВЯП має ґрунтуватись на порівняльному аналізі всіх можливих варіантів ЯПЦ на довгостроковий період.

Порівняльний аналіз варіантів розвитку ядерної енергосистеми України на довгостроковий період проведено з використанням коду MESSAGE MESSAGE [5]. Код MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impacts) використовується для побудови великомасштабної динамічної системно-інженерної моделі енергетичної системи і подальшого оптимізаційного аналізу. MESSAGE дозволяє визначити оптимальну стратегію розвитку енергосистеми з урахуванням визначених користувачем обмежень, наприклад: граничної величини нових інвестицій, ступеня проникнення нових технологій на ринок, наявності палива і торгівлі їм, і т. д. Енергетична система описується в моделі за допомогою опису форм енергії та відповідних їм технологій. Методологія MESSAGE заснована на оптимізації цільової функції при певному наборі обмежень. Таким чином, при розгляді енергетичної системи проводиться аналіз досягнення необхідного рівня виробництва електроенергії при мінімальній вартості всієї системи і обмеженні на ресурси, що видобуваються, наявність і ринок палива, інвестиції, напрацювання відходів і т. д. Загальна схема моделі енергетичної системи України для коду MESSAGE представлено на Рисунку 1.

Рисунок 1. Узагальнена схема моделі енергетичної системи України.

Загальні припущення щодо функціонування ядерної енергетики в Україні включають наступні положення:

- ядерна генерація забезпечує 50% попиту електроенергії. У даному дослідженні приймається лінійне збільшення виробництва електроенергії зі 160 ТВт*г у 2015 році до 310 ТВт*г у 2050 році. До 2100 року приймається наближення незмінності у виробництві електроенергії за рахунок глибокого впровадження енергозберігаючих технологій. Прийняті прогностичні значення енерговироблення до 2050 та 2100 років можуть вносити значну похибку, але дозволяють визначити тренди у поведженні з ВЯП;
- термін експлуатації діючих реакторів ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 - 50 років;
- до 2030 року планується введення в експлуатацію енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС (питомі капітальні витрати - 2400 долл/кВт). Замішуючи АЕС вводяться в експлуатацію після 2030 року у припущенні наявності ядерної генерації у енергосистемі на рівні 50%. Питомі капітальні витрати для нового енергоблоку приймаються на рівні 5000 долл/кВт. Термін експлуатації нових реакторів 60 років.

При моделюванні ЯПЦ враховується наявна інфраструктура України з поведження з ВЯП та плани щодо її подальшого розвитку. У дослідженні прийнято, що ВЯП діючих енергоблоків ВП ЗАЕС зберігається у сухому сховищі ВЯП (ССВЯП), ВЯП енергоблоків ВП ЮУАЕС, ВП РАЕС та ВП ХАЕС буде зберігатись

у централізованому сховищі ВЯП (ЦСВЯП), яке знаходиться на стадії будівництва у зоні відчуження ЧАЕС.

Використані у дослідженні техніко-економічні параметри АЕС та ЯПЦ сформовано з використанням відкритих даних МАГАТЕ [6].

Формування моделей ЯПЦ для коду МАГАТЕ MESSAGE виконано для

1. Відкритого ЯПЦ (ВЯПЦ). Аналізується поступове накопичення ВЯП при експлуатації АЕС на всьому періоді дослідження до 2100 року з наступними підваріантами (накопичення ВЯП у ССВЯП та ЦСВЯП без переробки; накопичення ВЯП у ССВЯП та ЦСВЯП з подальшим розміщенням ВЯП у геологічних формаціях після закінчення проектного терміну зберігання; накопичення ВЯП у ССВЯП та ЦСВЯП з подальшим розміщенням ВЯП у геологічних формаціях після закінчення проектного терміну зберігання, переробка ВЯП, що направлено до 2017 року включно до країни-постачальника ядерного палива);
2. Частково-замкненого ЯПЦ (ЧЗЯПЦ). Аналізуються варіанти переробки ВЯП з подальшим повторним використанням продуктів переробки у вигляді ядерного палива на АЕС.

Результати моделювання варіантів ВЯПЦ та ЧЗЯПЦ України на довгостроковий період наведено на Рисунках 2 – 4.

Рисунок 2. Структура генерації електроенергії у разі ВЯПЦ

Рисунок 3. Структура генерації електроенергії у разі ЧЗЯПЦ

Рисунок 4. Об'єм накопичення ВЯП у разі ВЯПЦ

Рисунок 4. Об'єм накопичення ВЯП у разі ЧЗЯПЦ

Структури генерації електроенергії для варіанту ВЯПЦ та ЧЗЯПЦ відрізняються суттєво, що є результатом наявності переробки ВЯП та відповідних фінансових витрат (Рисунки 2 та 3). При реалізації ВЯПЦ загальний прогнозований об'єм ВЯП складе 27,0 тис. тон ВМ, що більш ніж у 5 разів перевищує проектну ємність ЦСВЯП, яка складає 5 560,0 тон ВМ. Для ЧЗЯПЦ загальний об'єм ВЯП складе 20,0 тис. тон ВМ. Разом з тим, у разі реалізації ЧЗЯПЦ, наявність переробки ВЯП призводить до необхідності зберігання продуктів переробки, у першу чергу Pu у об'ємі 213,0 тон ВМ, що призводить до необхідності створення додаткової інфраструктури та відповідних фінансових витрат.

Загальні витрати на кінцеве поводження з ВЯП для обох варіантів складає 8,6 млрд.долл та 28,2 млрд.долл відповідно, що призводить до більшої у порівнянні з варіантом накопичення ВЯП приведеної ціни на виробництво електроенергії при реалізації переробки усього об'єму ВЯП (31,7 долл/кВт×г замість 26,63 долл/кВт×г). Варіант з накопиченням ВЯП за весь період дослідження являється реперним для подальшої порівняльної оцінки, та не розглядається к реалізації в Україні за причини врахування об'ємів ВЯП, що вивезено до РФ на переробку як таки, що зберігаються у ЦСВЯП.

На Рисунку 5 представлено кількісну оцінку варіантів ЯПЦ України на довгостроковий період для різних варіантів поводження з ВЯП АЕС. Максимальне значення (5,71) відповідає варіанту відкритого ЯПЦ з захороненням ВЯП у геологічних формаціях, мінімальне значення (3,95) – для варіанту ЧЗЯПЦ з переробкою ВЯП та повторним використанням U та Pu для виробництва електроенергії. Варіант з накопиченням ВЯП за весь період дослідження являється реперним для подальшої порівняльної оцінки, та не розглядається к реалізації в Україні

Рисунок 5. Балльна оцінка варіантів ЯПЦ України

Таким чином, за результатами моделювання варіантів ЯПЦ України з використанням коду МАГАТЕ MESSAGE для прийнятих у даному дослідженні припущень оптимальним являється сценарій захоронення ВЯП у глибоких геологічних формаціях, що необхідно врахувати при формуванні сценаріїв поводження з ВЯП до 2035 року та розробки довгострокової програми розвитку ядерної енергетики України.

1. *Spent Fuel from Nuclear Power Reactors. An Overview of a New Study by the International Panel on Fissile Materials. IPFM, 2011 – 24 p.*
2. http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/itogi_06_2018.pdf.
3. *Енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». Розпорядження КМУ від 18.08.2017 No. 605-р.*
4. *Council Directives EU 2011/70/EURATOM* (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:199:0048:0056:EN:PDF>).
5. *Modelling Nuclear Energy Systems with MESSAGE: A User's Guide. Vienna: IAEA, 2015 – 140 p. NES No.NG-T-5.2.*
6. *Framework for Assessing Dynamic Nuclear Energy Systems for Sustainability: Final Report of the INPRO Collaborative Project GAINS. — Vienna: IAEA, 2013. — 271 p. — (IAEA Nuclear Energy Series. No. NP-T-1.14).*

Maksim Komarov¹⁾
Serhii Honchar²⁾, Ph.D.
Alla Onyskova²⁾

¹⁾State Research Institute of Special Communications and Information Security
(03142, 6 Zaliznyak Str., Kyiv)
Tel. (098) 7000344, e-mail: maxkom@i.ua

²⁾Georgy Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering of NAS of Ukraine
(03164, 15 General Naumov Str., Kyiv)
e-mail: sfgonchar@gmail.com

Model of Threats for a Secured Internet Access Node

Annotation. The model of the main threats to information security is considered, which circulates in a secured Internet access node.

Keywords: model, threat, secured node, information security.

Introduction. Secured Internet Access Nodes (SIAN) are intended to provide public authorities and local governments, state enterprises, institutions, organizations, other legal and physical persons (consumers) of communication services, services of the protected access of consumers to resources and services of the Internet.

The SIAN is based on the Information and Telecommunication System (ITS). ITS SIAN is a complex heterogeneous network that provides information exchange and processing to ensure the functional activities of the SIAN and exchange information with other organizations and institutions.

ITS SIAN uses technology for building Local Area Networks (Ethernet) and Global Computing Networks (TCP/IP). As a physical environment for transmitting information signals (horizontal subsystem of a structured cabling system) the computing network of ITS SIAN uses a symmetric cable of the type "coupled steam" and fiber-optic communication lines.

Formulation of the problem. It is necessary to develop a model of threats to information that circulates in the SIAN. By developing a model of threats we will understand the classification of threats, their list, consequences, objects and subjects of threats.

Classification of the threats. According to the normative documents of the system of technical protection of information (ND TPI 1.1-002-99, ND TPI 2.5-004-99) [1-2], as a result of the impact on information and the system of its processing, the threat is divided into four classes:

1. Violation of confidentiality ("C") of information (access to restricted information);
2. Violation of integrity ("I") of information (full or partial destruction, distortion, modification, imposition of false information);
3. Violation of accessibility ("A") of information (partial or total disability of the system, blocking access to information);
4. Loss of observation ("O") or handling of the processing system (violation of procedures for the identification and authentication of users and processes, granting of authority, control over their activities, refusal to receive or forward messages).

The source of the impact - the threats are divided into:

- threats caused by human actions (abduction, substitution, damage of information, passwords and attributes of access, technical and software tools for its processing);
- threats caused by technical means (low-quality technical and software information processing);
- threats caused by natural hazards (fire, earthquake, flood, etc.).

The nature of the impact on the SIAN - the threats are divided into:

- active;
- passive.

The way of impact on the attack object - the threats are divided into:

- threats with direct impact on the object of attack;
- threats with impact on the access rights system;
- threats with indirect impact.

The component of the SIAN that is used to attack - the threats are divided into:

- threats that use the technical means of the SIAN;
- threats that use technological information of the SIAN;
- threats that use software of the SIAN.

The means of attack - the threats are divided into:

- threats with use standard software or hardware;
- threats with use specially designed software or hardware.

The state of the attack object - the threats are divided into:

- threats to an attack object that is in a state of conservation;
- threats to an attack object that is in a state of processing.

Model of general threats. This section describes the general threats that may occur in the SIAN. General threats are presented in Table 1.

Table 1. General Threats of the SIAN

Threat Name	Description of the Threat and Possible Effects of Implementation	Threat Objects
Fire	The occurrence of flame and the spread of the fire in the rooms where the technical resources of the SIAN are located. Security objects, structural components of the SIAN, data channels may be damaged and lost of information.	Technical means of the SIAN, data carriers
Destruction	Destruction of rooms and their contents as a result of explosion, landslide, hurricane, etc. Security objects, structural components of the SIAN, data channels may be damaged and lost of information.	Technical means of the SIAN, data carriers
Flooding	Filling of rooms with water due to accidents, natural disasters such as rain, melting snow, extinguishing flame with water. Protection objects, structural components of the SIAN may be damaged.	Technical means of the SIAN, data carriers
Pollution	Dust and pollution of rooms and technical equipment. Consequences - failures and malfunctions components of the SIAN and individual hardware, damage of data carriers.	Technical means of the SIAN, data carriers

Overheating	Air temperature changes due to weather anomalies, violations in the operation of heating and ventilation systems. Consequences can be failures and malfunctions of components of the SIAN and certain technical means.	Technical means of the SIAN
Humidity	Changes in humidity due to weather anomalies, violations of ventilation systems. Data carriers, electrical contacts may be damaged, which will result in failures and malfunctions of the components of the SIAN and of certain technical means.	Technical means of the SIAN, data carriers
Electromagnetic Radiation	Magnetic leaks from powerful electric devices (transformers, electric motors, speakers), electromagnetic storms. Possible damage to data carriers, failures and malfunctions of technical means.	Technical means of the SIAN, data carriers
Breakdowns, failures and malfunctions of equipment	Failure and malfunctions in the work of the technical means of the SIAN, the failure of hardware due to man-caused accidents, violation of operating conditions, untimely diagnosis of the problem. The consequence may be the failure of the components of the SIAN and certain technical means, the loss and distortion of information in the recording / reading process.	Technical means of the SIAN, data carriers
Lack of resources	Lack of resources of the central processor, RAM, hard disk space, throughput of channels of data transmission. It may lead to loss and distortion of information, the availability of SIAN resources, the failure of the components of the SIAN and certain technical means.	Technical means of the SIAN, data carriers
Intentional damage or theft of equipment	Intentional failure of equipment, which may result in temporary or complete disability of the components of the SIAN, theft of technical means of the SIAN, which may result in downtime of the SIAN, disclosure of technological information of protection (TIP). Maybe when there is direct access to the equipment.	Technical means of the SIAN
Accidental damage of equipment	Unintentional failure of the equipment, which may result in a temporary or complete failure of the components of the SIAN. Maybe when there is direct access to the equipment.	Technical means of the SIAN

Network threats are presented in Table 2.

Table 2. Network threats of the SIAN

Threat Name	Description of the Threat and Possible Effects of Implementation	Threat Objects
Lack of physical connection	Creating connections that do not fit the design documentation and / or lead to a network failure.	Cable system, network equipment
Errors and disability of active network equipment (ANE)	Malfunctioning of the network as a result of software or hardware configuration errors ANE or ANE software errors. The threat can occur when designing, operating, and upgrading the SIAN.	Switches, routers, network protection means

Disclosure of network data	Disclosure of network TIP as a consequence of network intelligence - gathering information about a network using public and special applications. At the network level, information is collected on the structure of the network, available network segments, hosts. At the ANE level, information is collected on network configurations and protocols (in particular, the IP addressing scheme).	Technological information of ANE, hosts (workstations and servers)
Interception (sniffing) packages	Disclosure of technological information as a result of interception of network packages (sniffing). Sniffer Packages is an application that uses a network card that works in promiscuous mode (in this mode, all packages received on physical channels, the network adapter sends for processing).	Technological information of ANE, hosts (workstations and servers), data transmitted by the network
Recipient substitution (spoofing of packages)	Loss of data due to spoofing. This happens when an attacker located inside or outside of the SIAN declares himself as another user.	ANE, hosts (workstations, servers)
Denial of Service (DoS)	An attack Denial of Services (DoS) makes the network or individual network services unavailable for normal use at the expense of exceeding the permissible parameters of the operation of the network, operating system or application.	ANE, hosts (workstations, servers), software
Mirroring traffic	To mirror traffic, (attack type Man-in-the-Middle) an attacker needs access to packages transmitted over the network.	TIP of hosts (workstations, servers), data transmitted by the network
Invalidity of network applications	Attacks at the application level can be done in several ways. The most common of them is the use of well-known vulnerabilities in the server software.	Applied software, weakly and strongly linked objects
Creating alternative unauthorized access points to the network	There is a possibility of dial-up on modems that are unauthorized connected by users to workstations	Applied and system software, weakly-linked objects, computing resources

Conclusions. The above threats to the information circulating in the SIAN show that even threats that appear to be insignificant at first glance can in fact cause significant damage to the SIAN, in particular, and to the ITS as a whole. The development of an adequate and most comprehensive model of threats during the construction of the SIAN is a compulsory stage, the implementation of which will ensure its resources, including information, from the destructive impact of threats of any type.

1. ND TPI 1.1-002-99. General information protection provisions in computer systems from unauthorized access.
2. ND TPI 2.5-004-99. Criteria for assessing the security of information in computer systems from unauthorized access.

Петро Бідюк, д.т.н., проф.
Віра Гуськова, аспірант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Інститут прикладного системного аналізу
(просп. Перемоги, 37, 03056, Київ, Україна,
Тел.: +38 (095) 6266580, guskovavera2009@gmail.com

Застосування нечітких правил регресійного аналізу до фінансових даних

В роботі запропоновано підходи мінімізації ризику платоспроможності позичальника для банківської системи та інших фінансових компаній, які надають кредити своїм клієнтам. Проведена оцінка кредитоспроможності клієнта з використанням логістичної регресії та методів на основі нечіткої логіки. Показані результати оцінки кредитоспроможності позичальників та проведен аналіз оцінки стану клієнтів.

Keywords: ризик, логістична регресія, системи на основі нечітких правил

Вступ. Оцінка платоспроможності клієнта є дуже важливою проблемою для банківської системи та інших фінансових компаній, які надають кредити своїм клієнтам. Для вирішення цієї проблеми необхідно розробляти сучасні системи нарахування балів (скорингові системи) на основі математичних моделей, що забезпечують можливість аналізу та оцінювання стану клієнтів щодо їх платоспроможності.

Системи оцінювання, засновані на сучасних методах аналізу даних, математичних моделях та інформаційних технологіях, створюють об'єктивний, корисний та надійний інструментарій для аналізу фінансових ризиків і прийняття управлінських рішень у багатьох напрямках людської діяльності. Це дослідження базується на застосуванні методів інтелектуального аналізу даних до статистичних даних клієнтів, спрямованих на оцінювання імовірності дефолту стосовно повернення кредиту [1].

Одним із основних напрямів діяльності банку є видача кредитів, яка одночасно і є основним ризиком можливих фінансових втрат. Для мінімізації втрат банк повинен проводити ретельний відбір позичальників кредитів та ефективно оцінювати їх кредитоспроможність. Прийняття рішення стосовно видачі кредиту повинно ґрунтуватися на детальній анкеті позичальника, яка містить необхідні дані щодо певного позичальника. Метою цієї статті є практичне застосування логістичної регресії та нечітких правил, які засновані на принципах навчання Л. Х. Ванга та Ж. М. Менделя, для розв'язання задач регресійного аналізу. FRBS були широко застосовані в ряді інженерних та наукових областей в галузі біоінформатики (Чжоу, Ліонс, Брофі і Грейвенор 2012), отриманні даних (Ishibuchi, Nakashima і Nii 2005a), задачах управління (Babuska 1998), аналізу фінансових даних (Boyacioglu і Avci 2010), робототехніки (Бай, Чжуан і Рот 2005) і розпізнавання образів (Чи, Ян, Pham 1996) [2].

Опис вхідних даних. Початкова вибірка даних складалась з 10000 позичальників, кожен з яких характеризувався такими атрибутами: AGE – вік клієнта; EDUCATION – освіта клієнта; MARRIAGE – сімейний статус; ADDRESS – місце проживання та скільки разів його було змінено; LIMIT_BAL – сума кредиту; BILL_AMT1 – лімітний баланс; PAY_AMT1 – рахунки; PAY_AMT2 - попередні платежі; PAYMENT – змінна результату (ймовірність повернення коштів позичальником). Вся вибірка була поділена на навчальну та перевіірочну у таких співвідношеннях: 70% - навчальна, 30% - перевіірочна; 80% - навчальна, 20% - перевіірочна; 90% - навчальна, 10% - перевіірочна.

Аналіз на основі логістичної регресії. Логістична регресія – статистична нелінійна регресійна модель, яку застосовують у випадку, коли залежна змінна є категорійною, тобто може набувати тільки двох значень (0 або 1). Тобто є деяка випадкова величина Y ,

що може набувати лише двох значень, які, як правило, позначаються цифрами 0 і 1 [3]. Нехай ця величина залежить від деякої множини пояснювальних змінних

$$x = (1, x_1, \dots, x_n)^T. \quad (1)$$

Залежність y від $x_1, \dots, x_n$ можна визначити завдяки введенню додаткової змінної y^* , де

$$y = \theta^T x = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n + \varepsilon \quad (2)$$

тоді:

$$y = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ 1, & y > 0 \end{cases} \quad (3)$$

При побудові логістичної моделі стохастичний доданок ε вважається випадковою величиною з логістичним розподілом ймовірностей. Відповідним конкретним значенням змінних $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ відповідає значення y^* і ймовірність того, що $y = 1$ дорівнює:

$$p(y = 1) = p(y \geq 0) = p(\theta^T x + \varepsilon \geq 0) = p(\varepsilon \geq -\theta^T x) = p(\varepsilon \leq \theta^T x) \quad (4)$$

Для максимізації цієї функції можна застосувати, наприклад, метод градієнтного спуску, метод Ньютона чи стохастичний градієнтний спуску.

В якості методів оцінювання прогностичної здатності моделі будемо використовувати ROC-криву, що дає можливість оцінити якість бінарної класифікації. Вона також відома як крива помилок. Кількісну інтерпретацію ROC дає показник площі під ROC-кривою (AUC). Чим вище значення приймає AUC, тим якісніше функціонує класифікатор; при цьому значення 0,5 демонструє непридатність обраного методу класифікації [3]. Результати побудови логістичної регресії та значення площі під ROC-кривою наведені у таблиці 1.

Fuzzy rule-based systems. Системи, основані на нечітких правилах (Fuzzy rule-based systems або скорочено FRBS) – це добре відомі методи в рамках м'яких розрахунків, засновані на нечітких концепціях для вирішення складних реальних проблем. Вони стали могутнім методом вирішення різних проблем, таких як невизначеність, неточність та нелінійність. Такі методи, зазвичай, використовуються для задач ідентифікації, класифікації та регресії та поділяються на чотири етапи [4].

Етап 1: Рівномірний розподіл вхідних та вихідних просторів початково заданих даних у нечіткій області. У цьому випадку нечіткі області спираються на інтервали для кожного лінгвістичного терміна.

Етап 2: Створення нечітких правил IF-THEN, які включають дані для навчання, використовуючи базу знань з попереднього етапу. У такому випадку необхідно обчислити функцію належності для всіх існуючих даних системи адаптації. Для кожного елемента системи визначається лінгвістичний член, що має максимальний ступінь належності для кожної змінної. Цей процес повторюємо для кожного екземпляра системи адаптації при побудові нечітких правил навчальних даних.

Етап 3: Ступені важливості кожного правила визначаються шляхом підсумовування ступеня функцій належності в антицедентній та консеквентній частинах. В цьому випадку використовується оператори агрегування продукту.

Етап 4: Остаточну базу правил отримують шляхом видалення надлишкових правил. З огляду на наявність ступенів важливості правил, можна видалити надлишкові правила з більш низькими ступенями.

В результаті отримуємо модель Мамдані. На етапі прогнозування виконуються такі чотири кроки: введення нечіткості, перевірка правил, формування висновку і дефазифікація результату.

Введення нечіткості. Визначаються ступені істинності для передумов кожного правила:

$$A_1(X_0), A_2(X_0), B_1(X_0), B_2(X_0). \quad (8)$$

Логічний висновок. Знаходимо рівні "відсікання" для передумов кожного з правил (з використанням операції МІНІМУМ):

$$\begin{cases} \alpha_1 = A_1(x_0) \wedge B_1(y_0) \\ \alpha_2 = A_2(x_0) \wedge B_2(y_0) \end{cases} \quad (9)$$

де символом $\wedge$ позначена операція логічного мінімуму (min). Далі знаходимо "усічені" функції належності:

$$\begin{cases} C'_1 = (\alpha_1 \wedge C_1(z)) \\ C'_2 = (\alpha_2 \wedge C_2(z)) \end{cases} \quad (10)$$

Композиція: Виконується об'єднання знайдених усічених функцій з використанням операції max, що призводить до отримання підсумкової нечіткої підмножини для змінної на виході з функцією належності:

$$\mu_2(z) = C(z) = C_1(z) \vee C_2(z) = (\alpha_1 \wedge C_1(z)) \vee (\alpha_2 \wedge C_2(z)) \quad (11)$$

Приведення до чіткості. Така операція виконується у тих випадках, коли потрібно перетворити множину нечітких висновків в чітке число для знаходження, наприклад, центроїдним методом [5].

Аргументи моделі. Для реалізації цієї задачі використано програмне середовище для розробки програмного забезпечення RStudio та модель для розв'язання задачі регресії.

$$\begin{aligned} & WM(data.train, num.labels, type.mf = "GAUSSIAN", type.tnorm = \\ & "PRODUCT", type.implication.func = "ZADEH", classification = FALSE, \\ & range.data = NULL) \end{aligned} \quad (12)$$

де `data.train` – матриця ($m \times n$ нормованих даних для процесу навчання; m – кількість значень; n – кількість змінних. Дані повинні бути нормовані між 0 і 1.

– `num.labels` – матриця ($1 \times n$), елементи якої представляють кількість мовних термів; n – кількість змінних (значення за замовчуванням – 7).

– `type.mf` – тип функції належності (значення за замовчуванням – GAUSSIAN). Можливі типи функцій приналежності такі: трикутна функція (TRIANGLE), трапецієвидна функція (TRAPEZOID), гаусова функція (GAUSSIAN), сигмоїдальна функція (SIGMOID), дзвоноподібна функція (BELL).

– `type.tnorm` – значення, яке надає тип t -норми (значення за замовчуванням MIN means standard type (minimum)).

– `type.implication.func` – значення, що представляє тип функції імплікації (значення за замовчуванням ZADEH).

– `classification` – boolean, що визначає похибку класифікації.

– `range.data` – матриця, яка визначає інтервал даних.

Результати досліджень. В ході експерименту було обрано 5 лінгвістичних термів для кожної вхідної змінної: «very.small», «small», «medium», «large», «very.large». Для

досягнення кращого результату, в ході побудови моделі, налаштовувалися такі показники як функція належності та співвідношення розбиття на навчальну та перевіірочну вибірки.

Отримані результати оцінювання кредитоспроможності позичальника за допомогою методу із застосуванням нечітких правил регресійного аналізу подані у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати оцінки кредитоспроможності позичальника

		Помилка класифікації кредитоспроможності позичальника (%)		
		70/30	80/20	90/10
Співвідношення навчальної та перевіірочної вибірок (%)		70/30	80/20	90/10
Logit model	Error	0,76658	0,76838	0,761
	AUC	0,63068	0,691025	0,64657
FRBS	TRIANGLE	0,6104	0,6105	0,619
	TRAPEZOID	0,23062	0,230557	0,2303
	GAUSSIAN	0,2204422	0,21703	0,224129
	SIGMOID	0,33188	0,331611	0,32976
	BELL	0,1969	0,19156	0,2012

Як показано у таблиці, найкраще значення оцінки кредитоспроможності отримане з використанням дзвоноподібної функції належності для співвідношення 80/20 із застосуванням систем на основі нечітких правил і дорівнювало 0,19156. Найгірший результат, у даному випадку, отримано із застосуванням логістичної регресії для співвідношення 80/20 = 0,76838. Очевидно, що розглянутий підхід необхідно застосувати до множини інших вибірок даних для того щоб можна було сформулювати статистично значущий висновок стосовно його потужності.

Висновки. Побудова математичних моделей на основі систем з нечіткими правилами та логістичної регресії є одним із перспективних підходів до вирішення складних проблем прийняття управлінських рішень у фінансових установах для оцінки фінансових ризиків та результатів фінансової діяльності. Найкращий результат було отримано при використанні нечітких правил та дзвоноподібної функції. Підходи, які розглянуто в даній роботі свідчать про те, що інтелектуальні методи аналізу даних можуть бути успішно використані для вирішення важливих практичних проблем аналізу фінансових ризиків, включаючи оцінку платоспроможності клієнта та для підвищення стабільності та безпеки функціонування банківської системи. Перспективним напрямком дослідження є поєднання класичних статистичних моделей та моделей, заснованих на аналізі інтелектуальних даних.

1. Pearl J. *Probabilistic reasoning in intelligent systems*/ J.Pearl // San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1988.
2. Verzani J. *Getting Started with RStudio* / J. Verzani // O'Reilly Media Inc., 1988. - 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472.
3. Terent'yev A. N. *Bayesian network as instrument of intelligent data analysis* / A. N. Terent'yev, P. I. Bidyuk, L. A. Korshevnyuk// *Journal of Automation and Information Sciences*, 2007 – vol. 39, pp. 28-38.
4. Зайченко Ю.П. *Оценка кредитных банковских рисков с использованием нечеткой логики*/ Ю.П. Зайченко // *Intelligent Information and Engineering Systems*, 2008. - №13 – с. 190-200.
5. Круглов В.В. *Нечеткая логика и искусственные нейронные сети* / В.В. Круглов, М.И. Дли, Р.Ю. Голунов// *Физматлит*, 2000. — 224 с.

Ольга Дмитриева¹⁾, д.т.н., проф.

Надежда Гуськова^{1,2)}, аспирант

¹⁾Донецкий национальный технический университет,
(пл. Шибанкова, 2, 85300, Покровск, Украина,
Тел.: +38 (050) 9981175, olha.dmytriieva@donntu.edu.ua)

²⁾Высшая техническая школа университета прикладных наук,
(Берлинская ул., 109, 55411, Бинген, Германия,
Тел.: +49 (6721) 4090, huskovanadiia@gmail.com)

Параллельное управление шагом по переменной времени в методе прямых для эволюционных уравнений

В работе предложены подходы к решению проблемы параллельного управления шагом интегрирования при реализации метода прямых для эволюционных уравнений коллокационными блочными разностными схемами с изменяемыми размерностями опорных и расчетных блоков с возможностью перехода на схемы растяжения – сжатия шага. Численное решение для каждого расчетного блока осуществлялось с помощью итерационного процесса, для ускорения сходимости начальные приближения определялись с помощью предикторного метода

Keywords: параллельное управление шагом, метод прямых, эволюционные уравнения

Введение. В данной работе основное внимание уделено вопросам управления шагом интегрирования по времени (τ -уточнения) при реализации метода прямых для уравнений с частными производными коллокационными блочными разностными схемами. Метод прямых [1-2] для простоты изложения рассматривается на примере одномерного параболического уравнения и представляет собой полудискретный метод с дискретизацией по пространственным переменным, обеспечивающий сведение исходного эволюционного уравнения с частными производными

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), x \in [x_0, L], t \in [t_0, T], \quad (1)$$

с начальным условием вида

$$u(x, t_0) = q(x), \quad (2)$$

граничными условиями первого, второго или третьего рода к задаче Коши (3), описываемой системой обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ). Такой подход позволяет достаточно эффективно реализовывать большой класс эволюционных уравнений.

$$u' = \varphi(t, u(t)), \quad u(t_0) = u_0, \quad t \in [t_0, T]. \quad (3)$$

Однако после сведения уравнения с частными производными к задаче Коши для СОДУ возникают проблемы, которые для исходной задачи не были характерными. Так, если рассматриваются явные шаблоны реализации, то выбор шага интегрирования по времени определяется выполнением условия Куранта [3] и напрямую зависит от величины шага по пространственной переменной. Для случая неявных разностных схем шаг по времени регламентируется физической природой решаемой задачи и порядками аппроксимации разностной схемы (схем).

Когда речь идет о численном решении сформированной системы ОДУ, возникают дополнительные возможности, связанные с аппроксимацией более высокого порядка

(p -уточнение), локальным контролем ошибок и автоматическим изменением шага интегрирования (τ -уточнение). Существенное влияние на погрешность получаемого решения будут оказывать также вопросы, связанные с изменением шага по пространственной переменной (h -уточнение). Однако в этом случае простое сокращение пространственного шага на некоторый коэффициент γ приводит к увеличению размерности формируемой СОДУ на этот же коэффициент, что значительно усложняет решение. Поэтому в этой работе будут рассматриваться вопросы, связанные только с τ -уточнением, что особенно актуально при численном решении жестких дифференциальных уравнений. При этом актуальными являются вопросы соотношения погрешностей результатов и времени, затрачиваемого на получение решения. Поскольку в данной работе численная реализация полученной системы ОДУ осуществляется блочными методами, подходы, основанные на использовании экстраполяции Ричардсона [5-6], вложенных методов [6-7], операторных переходов [8] становятся бесполезными, так как они оценивают локальную погрешность только для одной расчетной точки.

Для управления шагом в работе предлагается использовать коллокационные блочные методы [9-10] и методы типа Биккарта [4,6], которые позволяют обеспечивать параллельное управление шагом интегрирования для целого блока точек.

Контроль точности в методе прямых на основе вариации размерности блока.

В работе [10] рассматривались вопросы управления шагом по времени, основанные на введении в расчетный блок дополнительной точки. Нахождение решения в блоке обеспечивается параллельной работой двух процессоров, каждый из которых считает свой блок размерностью s и $s+1$ соответственно. Полученные решения сопоставляются в совпадающих s точках, сравниваются величины расхождения, формируется очередной шаг. Однако введение дополнительной расчетной точки увеличивает размерность системы уравнений, что очень замедляет процесс решения. Если учесть тот факт, что в многошаговых методах имеется некоторое множество уже рассчитанных точек, то целесообразнее было бы изменить расчетную схему с позиции вовлечения в процесс вычислений дополнительной точки из опорного блока (рис. 1). Это, с одной стороны, позволит получить в совпадающих точках расчетного блока два решения, посчитанных с разными порядками точности для принятия решения о возможной корректировке шага, а, с другой стороны, поскольку дополнительная точка вводится в опорном блоке, это не приводит к росту размерности системы уравнений.

Рассмотренная ранее процедура управления шагом для таких методов может быть модифицирована следующим образом. Формируются разностные системы уравнений с совпадающими размерностями расчетных блоков s и с отличающимися на единицу размерностями опорных блоков m и $m+1$. Системы запускаются на счет параллельно с одним и тем же шагом интегрирования τ . Две нити вычислений проходят независимо, и необходимость в обменах возникает только после получения конечных результатов для обоих блоков расчетных точек.

Решение с дополнительной опорной точкой $((m+1) \times s)$ является вспомогательным и используется для оценки локальной погрешности. Предполагается, что за основу берутся результаты, полученные методом $(m \times s)$. Величина нормы расхождений между

значениями приближенных решений в совпадающих s узлах основного блока является определяющей для принятия решения о выборе размера шага.

Рис. 1. Параллельные нити вычислений методом прямых на многошаговых блочных разностных схемах $((m+1) \times s$ и $(m \times s)$

Формирование расчетных схем для метода прямых на основе коллокационных блочных схем с изменением размерности опорного блока. Выберем в качестве основной и вспомогательной расчетных схем многошаговые коллокационных блочные разностные схемы с числом расчетных точек s , и числом опорных соответственно m и $m+1$. Точки коллокации вводятся в виде равномерной сетки по каждой образованной прямой

$$t_{n,i} = t_{n,0} + i\tau \in [t_{n,-m+1}, t_{n,s}], \quad i = -(m-1), -(m-2), \dots, 0, 1, \dots, s,$$

формируется канонический вид многошаговых коллокационных блочных схем с числом расчетных точек s и с числом опорных точек m и $m+1$ [10]

$$u_{n,i}^{(1)} = u_{n,0} + \tau \left(\sum_{j=l-m}^0 b_{i,j}^{(1)} F_{n,j} + \sum_{j=1}^s a_{i,j}^{(1)} F_{n,j}^{(1)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, s, \quad (4)$$

$$u_{n,i}^{(2)} = u_{n,0} + \tau \left(\sum_{j=l-m}^0 b_{i,j}^{(2)} F_{n,j} + \sum_{j=1}^s a_{i,j}^{(2)} F_{n,j}^{(2)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

где $u_{n,i}^{(1)}, u_{n,i}^{(2)}$ – приближенные решения задачи Коши (3), определяемые соответственными разностными схемами (4) в точках $t_{n,i}, i = 0, 1, 2, \dots, s$,

τ – шаг интегрирования,

$F_{n,j} = \varphi(t_n + j\tau, u_{n,j})$ – правые части уравнения (3) в соответствующих точках, $j = -(m-1), -(m-2), \dots, 0$,

$a_{i,j}^{(1)}, b_{i,j}^{(1)}, a_{i,j}^{(2)}, b_{i,j}^{(2)}$ – коэффициенты расчетных схем.

Вывод системы разностных уравнений осуществляется с использованием интегро-интерполяционного метода [6]. После построения интерполяционного многочлена для

первой расчетной схемы и интегрирования его в соответствующих пределах формируется система разностных уравнений основного метода $(m \times s)$. После введения дополнительного узла в опорный блок генерируется систему разностных уравнений метода $((m+1) \times s)$. Оценки погрешности полученных разностных уравнений формируются в виде остаточного члена при разложении решений в ряды Тейлора. Поскольку для реализации задачи (1) методом прямых используются многошаговые разностные схемы, необходимо первоначально вычислить начальные значения в опорном блоке одношаговым методом с соизмеримым порядком точности. При организации итерационного процесса для ускорения сходимости первая итерация выполняется по схеме предиктора [9].

Заключение. Проведенные в данной работе исследования позволили предложить новые подходы к решению проблемы параллельного управления шагом интегрирования по переменной времени при реализации метода прямых для уравнений с частными производными коллокационными блочными разностными схемами. В первом случае процедура управления шагом сводилась к оцениванию возможной величины продвижения по временной оси. Точки в расчетных блоках были расположены регулярно, но принятое множество расчетных значений определялось либо полной величиной расчетного блока s , либо какой-то его частью. Основанием для принятия решения было соотнесение расхождений в узлах расчетных блоков для разностных схем с размерностями $((m+1) \times s$ и $(m \times s)$. Введение дополнительной точки $m+1$ в опорный блок не увеличивает исходную размерность системы, но позволяет параллельно получать решения в совпадающих узлах расчетного блока с разными порядками точности, что обеспечивает формирование оценок погрешности численного интегрирования без привлечения точного решения, которое во многих случаях является неизвестным.

1. Schiesser W. *Method of Lines Analysis of Turing Models* / W. Schiesser. – 2017. – Published. – 268 p.
2. Shakeri F. *The method of lines for solution of the one-dimensional wave equation subject to an integral conservation condition* / F. Shakeri, M. Dehghan // *Journal Computers & Mathematics with Applications*. – 2008. – Vol. 56, № 9. – P. 2175-2188.
3. Фельдман Л.П. *Численные методы в информатике* / Л.П. Фельдман, А.И. Петренко, О.А. Дмитриева. – К.: Издательская группа BHV, 2006. – 480 с.
4. Bickart T.A. *An efficient solution process for implicit Runge-Kutta methods* / T.A. Bickart // *SIAM Journal Numerical Analysis*. – 1977. – Vol. 14, № 8. – P. 1022-1027.
5. Atkinson K. *Numerical solution of ordinary differential equations* // K. Atkinson, W. Han, D. Stewart. - Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, 2009. – 252 p.
6. Hairer E. *Solving Ordinary Differential Equations II Second Revised Edition* / E. Hairer, G. Wanner // *Second revised edition*. – Springer Series in Computational Mathematics. - 2010. – 586 p.
7. Butcher J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations* / J. C. Butcher. - John Wiley & Sons, 2016. – 538 p.
8. Дмитриева О.А. *Параллельные численные методы моделирования динамических объектов: монография* / О.А. Дмитриева. –Покровск: ГВУЗ «ДонНТУ», 2016. – 384 с
9. Дмитриева О.А. *Параллельное моделирование динамических объектов с сосредоточенными параметрами* / О.А. Дмитриева. – Харьков: «Ноулидж», 2014. – 335 с.
10. Дмитриева О.А. *Параллельное управление точностью численного интегрирования на основе вариации размерности блока* / О. А. Дмитриева // *Радиоэлектронные и компьютерные системы*, 2015. – № 1 (71). – С. 47-53.

V. K. DOBROVOLSKYI, Ph.D.,
independent CPU architect,
Kyiv, Ukraine,
e-mail: vol.dobrovol@gmail.com
(044)-098-279-8517

Microprocessor with Explicit Parallelism

The paper describes a processor architecture for parallelization of sequential programs by means of the dedicated not pipelined instruction pointing out with 3-bit fields how many instructions should be issued in parallel by way of instruction groups containing up to 7 instructions formed by the compiler. The concept of flux is introduced as an instruction stream supported by certain hardware. A method of the parallelization of branches is developed.

Keywords: microprocessor, explicit parallelism, parallelizing instruction, branch parallelism.

Introduction. Parallelizing is the mainstream in the contemporary microprocessor architecture, and is implemented in various approaches. Within a single processor (uniprocessor) an essential raise in throughput is achieved due to multiple functional units, superscalar architecture, simultaneous multithreading (SMT), speculative and out-of-order execution, register renaming. Further increase in productivity is achieved owing to allocation of several processor cores on a single die (multicore processor).

The superscalar and SMT effectively use the pipelined functional units. Each thread in the SMT is provided with the individual register file, the program state record (PSR), and the program counter. The superscalar approach does not demand any special efforts from the programmer to take into account, whereas the programming for multicore processors is more complicated and depends on the number of processor cores.

A separate case of a uniprocessor architecture is the very long instruction word (VLIW) architecture. The VLIW architecture has been successful for the specialized processors for image and graphical data processing etc., but failed as the general purpose processor.

The contemporary uniprocessors are provided with accelerators that use their native instruction set, and process data in parallel on multiple registers organized as vectors.

There are many monographs and manuals on the topics above, e. g. [1].

The present paper deals with the processor architecture for parallelization of sequential programs within a uniprocessor using the dedicated not pipelined parallelizing instruction. The smart compiler creates instruction groups to issue in parallel. The instruction group may contain up to 7 instructions. The parallelizing instruction is inserted at appropriate points of the binary program code. The instruction contains eight 3-bit fields pointing out how many instructions should be issued in parallel by way of instruction groups formed by the compiler. The instruction may cover up to 8 instruction groups. The parallelizing instruction is a fundamental feature of the proposed processor architecture. Distantly the proposed approach resembles a peculiar VLIW processor with variable number, one to four, of operative fields [2].

Instruction groups and parallelizing instruction. It is proposed to form instruction groups by the smart compiler, the reordering of instructions may take place. The compiler explores the large enough fragments of source program, and extracts all possible parallelism. The compiler secures the absence of interdependences on data inside each group and between groups. A group may contain one instruction only (one-instruction group). The

instructions group may include calls of procedures, though parallelization of the called procedure body is fulfilled separately. The smart compiler reforms the source program text reordering the source instructions and enclosing the formed instruction groups in parentheses. It is the instruction level parallelism (ILP) maintained both by the compiler and hardware. The actual effect of parallelization depends on the availability of multiple functional units. Thus, in the case of shortage of functional units the issue of a group may happen in two or more machine cycles. The proposed format of the parallelizing instruction is on Fig. 1.

Opcode	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
8	3	3	3	3	3	3	3	3

Fig. 1. Structure of the explicit parallelizing instruction with 3-bit fields

The numerals mean the lengths of the operand fields. The Opcode is the 8-bit operation field of parallelizing instruction. The 3-bit operand fields F1, F2, ..., F8 point out the number of instructions in the instruction groups to issue in parallel. The 3-bit fields ensure up to seven instructions in the group. One parallelizing instruction may cover up to 8 instruction groups. The zero fields up to field F8 discontinue the further covering of instruction groups. But one zero field means that the next field points out the number of instructions to be omitted, and the rest of the fields cover the instruction groups as usual. On the ILP level ordinary data processing and scientific algorithms enable to form instruction groups of 3-6 instructions. Thus, the parallelizing instruction may cover approximately 9-18 usual instructions, and may constitute about several per cent of compiled code. In principle, it is sufficient to parallelize the body of the loops.

Instruction groups for the CISC processor may be organized by the parallelizing instruction having six 4-bit fields showing lengths of usual instructions in the group. E. g. the 3-byte parallelizing instruction is able to embrace up to four usual instructions.

Concept of flux. The flux is defined as a composite that includes the software and hardware components. From the program point of view the flux is a stream of instructions and the flow of processed data. These streams and flows are maintained by the flux hardware that includes the register file, the register with the program status record (PSR), and the instruction buffer. The PSR contains: (1) program counter register; (2) stack pointer register with address of the stack in the main computer memory; and (3) various state and interrupt flags. For effective work the uniprocessor should have at least two fluxes, i. e. the processor should be the multi-flux one. The main computer memory and pipelined functional units are reckoned as common resource for all fluxes, and are used on request. Fluxes may have either individual L1 instruction caches, or a common L1 instruction cache. A flux looks like a partial processor. Also a flux may be defined as a channel, or window, in which a program executes, using a register file and PSR, and borrowing the necessary functional units from their pool.

The maximal number of fluxes in a uniprocessor should not be large: 2 to 4 – the width of datapaths is a limiting factor. The hardware discerns fluxes through their 2-bit flux distinctive labels. The functional units remember from which flux the data to process are received, and to which flux the results should be returned. A flux maintains either a single program process, or a number of processes in the time-sharing mode. Also the parts of a properly designed program may execute in different fluxes in parallel, interacting between each other.

This is maintained by the operation system. The concept of the flux only remotely resembles the notion of multithreading.

Each flux is provided with an instruction buffer as a small and very fast intermediate storage where the instruction groups are accumulated to issue them into functional units in parallel. The very parallelizing instructions are not directed into the buffer. The instruction buffer has at least two instruction slots, each slot accumulates an instruction group with up to 7 instructions. The flux control unit fills the first slot and simultaneously schedules the instruction group from the second slot onto the functional units. Then the slots change their purpose. Instructions came into buffer in a sequential stream, but output of instructions is performed in groups. The hardware controls the completeness of issued instruction groups.

Parallelization of branches. The branch point is an imaginary location in the primary, not split, instruction stream after the branch (e. g. comparison) instruction which causes the branch. The convergence point is an imaginary location before the instruction to which both branches transfer the control after branching is fulfilled. This latter instruction pertains to the primary instruction stream. These definitions are abstractions for convenient description of the branch occurrence.

Fig. 2 Exemplary scheme of parallelization of branched instruction stream: (a) primary instruction stream containing two branch paths, shown separately; and (b) transformed instruction stream having combined instruction stream with interleaving of instructions at the beginning, and the remaining parts (rests) of two branch paths, shown in sequence. Designations: — primary instruction stream before the split and after the convergence, — branch instruction paths, **sp** is split point, **ci** is condition instruction, **j** is jump instruction transferring control from the last instruction of branch path 1 to convergence point, **cp** is convergence point. Numerals are the serial numbers of instructions

The parallelization of branches is proposed to make by the following method. The several initial instructions of the both branches are merged in interleaving manner creating a combined instruction stream that also includes the instructions before the split point. All these instructions should be mutually independent, and not change the

variables which secure correctness of the algorithm programmed. This is verified by the compiler.

Fragment

1, 2, 3	sp
---------	----

 4, 16, 5, 17, 6

ci

 is the combined part from the primary instruction stream. Fragments

7, ..., 14	j
------------	---

 and

18, ..., 23

 are the remaining parts of both branch paths.

The instructions in the combined instruction stream are executed in parallel with help of the parallelizing instruction inserted where it is possible. The branch instruction before the split point (e. g. comparison instruction) sends its logical result to the condition flags in the program state record (PSR) to use in the sequel. After several machine cycles the logical result of comparison is solved and known. Then the condition instruction **ci** juxtaposes the condition flags in PSR with analogous operands in the instruction, and transfers the control to one of the remaining parts of the branch paths. The proposed approach may economize several machine cycles. The advantages of the proposed method are avoidance of pipeline stalls, utilization of the general register file only, and usage of the same program counter.

There are some peculiarities. If the same instruction is present in both instruction paths, then it is sufficient to include only one instruction in the combined instruction stream, thus reducing the number of instructions. The instructions like $s = s + a * b$ are not permitted.

Conclusion. The principal advantage of the proposed microprocessor with explicit parallelism is a possibility to extract all possible parallelism from the large source instruction window depending on the perfection of the compiler. The strong compiler support is necessary, resembling that for the VLIW architecture, though essentially simpler. The proposed architecture does not use on the hardware level SMT, register renaming, instruction reordering, out-of-order execution, speculative execution, superscalar architecture. These all are substituted by the parallelizing instruction in interaction with groups of instructions to execute in parallel. Thus, the proposed microprocessor must show higher productivity than the superscalar and SMT microprocessors.

In the proposed architecture there are no registers but architectural, instruction reordering is done by the smart compiler. Time sharing is supported. All these features economize hardware, and reduce energy consumption.

The concept of flux is introduced as a program instruction stream maintained by some hardware, and controlled by the operation system. The processor should have several fluxes, thereby ensure high utilization of functional units.

Also a method of the parallelization of initial parts of branch paths is proposed. The instructions of initial parts are merged in the interleaving manner to create a combined instruction stream to execute in parallel economizing machine cycles.

The programmer does not think specially over parallelization of usual sequential programs, except the parallelization of co-programs, modules, procedures, or procedure blocks for what different fluxes should be used.

1 David A. Patterson and John L. Hennessy (2009). Computer Organization and Design. The Hardware / Software Interface. Fourth edition. – Morgan Kaufmann Publishers. – about 940 pages.

2. Marc Tremblay, Jeffrey Chan, Shailender W. Conigliaro, Shing Sheung Tse (2000) “The MAJC Architecture: A Synthesis of Parallelism and Scalability”, *IEEE MACRO*, November-December, pp. 12-25.

Valerij Zvaritch, Dr.Sci.Tech
Michail Myslovych, Dr. Sci. Tech
Yurij Guzhko, Phd
Roman Sysak, Phd
Sergiy Certsik, Phd student
 Institute of electrodynamics National academy of sciences of Ukraine
 (56, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine
 Tel. (044) 239 65 34, e-mail zvaritch@nas.gov.ua)

Linear Random Processes in Some Simulation Problems of Electric Drivers Information Signals

A constructive method of electric drivers information signal mathematical models characterization on the white noise basis is considered. Linear random processes, linear random processes with periodic structures, linear autoregressive processes, structures are represented as examples of the method application.

Keywords: white noise, linear random process, linear random process with periodic structures, linear autoregressive processes, electric drivers information signals.

Introduction. Many information signals like vibrations, acoustic emission signals, control signals, etc., can be represented as a response of some linear system to the white noise action [1-3]. The beginning of the white noise theory can be traced back to the 1930's to the works of A. Kolmogorov and A. Khinchin, where the processes with independent increments closely related to white noise were considered.

White noise definition. In the most simple case, in technical applications, white noise can be defined as a generalized process with non-correlated values $\{\zeta(t), t \in T\}$ such that [1-3]

$$M[\zeta(t)] = 0, \quad M[\zeta(t)\zeta(t + \tau)] = \kappa_2 \delta(\tau), \quad (1)$$

where $\delta(\tau)$ is a Dirac delta function. The stochastic process is generalized and stationary. The correlation function of the process is also a generalized one and is determined as

$$R(\tau) = \kappa_2 \delta(\tau) \quad \tau \in T, \quad (2)$$

where $\kappa_2 > 0$ is an intensity of the white noise. In the case of the non-stationary white noise, the parameter κ_2 will depend on time t .

The white noise with continuous time is a generalized stochastic process and it is not described by a distribution function, since such a function does not exist. White noise forms the basis of linear stochastic processes. The latter can be considered as a result of a linear filtration of white noise processes of different distributions.

Linear random process. We discuss a problem of statistical simulation of such signals. The problem, in general wording, consists in obtaining of a sequence of pseudo random

values with the given probability characteristics. The proposed problem solving approach is based on the Linear Random Process Theory and it can be considered to be a development of generating process method.

A linear random process (LRP) is a functional of the following form

$$\xi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\tau, t) d\eta(\tau), \quad t \in (-\infty, \infty), \quad (3)$$

where $\varphi(\tau, t) \in L_2(-\infty, \infty)$ with respect to τ for all t is a non-stochastic real Hilbert function; $\eta(\tau)$, $\eta(0) = 0$, $\tau \in (-\infty, \infty)$ is a Hilbert stochastically continuous random process with independent increments that is often called a generating process. While solving many problems including statistical simulation it is convenient to consider the LRP as a response of a linear filter with the impulse transient function $\varphi(\tau, t)$ on the action of the white noise $\eta'(\tau)$. It is understood that $\eta'(\tau)$ is a generalized derivative of the corresponding process with independent increments.

The type of integral representation kernel $\varphi(\tau, t)$ also influences typically the probability properties of the resulting process. As has been mentioned above, the physical meaning of some forming filter's impulse transient function can be attached to the $\varphi(\tau, t)$. For example, the exponential kernel corresponds to the case of a low pass filtration, and the exponential cosine kernel corresponds to the band pass filtration case. By analogy with the forming filter's type we often call the corresponding LRPs as *RC*- and *RLC*-noises.

Using a characteristic function of a linear stochastic process, one can perform a full analysis of the output signals of linear systems: calculate moments and distribution functions, analyze connections between input and output characteristics of linear circuit.

White noise and corresponding linear stochastic processes can be generalized for the multivariate cases, i.e., the cases of stochastic white fields and linear stochastic fields.

Linear Random Process with Periodic Structures. These processes can be defined in the following way. A real random process $\xi(t)$, $t \in (-\infty, \infty)$ is called the real periodic random process, according to Slutskiy, if the fixed number $T > 0$ exists for the process $\xi(t)$, such that the finite dimension vectors $(\xi(t_1), \xi(t_2), \dots, \xi(t_n))$ and $(\xi(t_1 + T), \xi(t_2 + T), \dots, \xi(t_n + T))$ are stochastically equivalent, in a wide sense, for all whole numbers $n > 0$, where $t_1, t_2, \dots$ is a set of separability of the process $\xi(t)$.

For the processes with continuous time, the values of the white noise process in a strong sense $\{\zeta(\tau), P[\{\zeta(0) = 0\} = 1]\}$, $\zeta \in (-\infty, \infty)$ and those of the process with independent increments $\{\eta(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ are connected by the equation

$$\eta(t) = \int_0^t \zeta(\tau) d\tau, \quad t \in (-\infty, \infty),$$

$\zeta(\tau)$ is stochastically equivalent to $\zeta(-\tau)$.

In our case, $\eta(t)$ is a non-homogeneous Hilbert process with independent increments. There exists a $T > 0$ for the process $\eta(t)$, which is the basis for the following properties' fulfillment:

$$\begin{aligned} d\kappa_1(t) &= d\kappa_1(t+T); & d\kappa_2(t) &= d\kappa_2(t+T); \\ d_x d_t L(x,t) &= d_x d_t L(x,t+T), & \forall t &\in (-\infty, \infty), \end{aligned} \quad (4)$$

where $\kappa_1(t)$ and $\kappa_2(t)$ are the first cumulant functions of the process $\eta(t)$ while $L(x,t)$ is a Poisson jump spectrum in Levy form, T is a correlation period, and $\zeta(\tau)$ is called a periodic white noise. A logarithm of a characteristic function of the real random process $\eta(t)$ in Levy form is

$$\ln f_\eta(u,t) = \left\{ i\mu(t)\varepsilon u - \frac{D^2(t)}{2}u^2 + \int_{-\infty}^{\infty} \left[e^{iu\varepsilon x} - 1 - \frac{iu\varepsilon x}{1+x^2} \right] d_x L(x,t) \right\}, \quad t \in (-\infty, \infty) \quad (5)$$

where $D^2(t), \mu(t)$ are some variables, $\varepsilon = \text{sign } t$ and $L(x,t)$ is the Poisson jump spectrum in Levy form.

Non-stationary linear random processes can be defined by application of non-stationary random periodic processes as with independent increments

$$\xi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\tau,t) d\eta(\tau), \quad t \in (-\infty, \infty) \quad (6)$$

where $\varphi(\tau,t) \in L_{2,\kappa}$ is a real nonrandom periodic numerical function on t that has the property $\int_{-\infty}^{\infty} \varphi^2(\tau,t) d\kappa_2(\tau) < \infty$, for every fixed $t \in (-\infty, \infty)$ $\{\eta(\tau), \eta(0), t \in (-\infty, \infty)\}$ is called generating process. The properties (5) are carried out for $\eta(t)$ [3].

Linear Autoregressive Process. The method may be used for construction of the discrete-time mathematical models of information signals. Autoregression linear processes may be set in the following way:

$$\xi_t + \sum_{j=1}^p a_j \xi_{t-j} = \zeta_t, \quad t \in Z \quad (7)$$

where $\{a_j, a_j \neq 0, j = \overline{1, p}\}$ are the autoregression parameters; p is the autoregression order; $\{\zeta_t, t \in Z\}$ is the stationary random process with discrete time and independent values, which has the infinitely divisible distribution law $P\{\zeta_0 = 0\} = 1$ This process is

often referred to as the generating process.

It is proposed that the process ξ_t is stationary in the narrow sense and ergodic theorems are fulfilled [3]. The solutions of the characteristic equation $\Psi(z) = a_p + a_{p-1}z + \dots + a_1z^p$, on the complex plane lie within the unit disk [3]. Then, difference equation (1) has the only stationary solution

$$\xi_t = \sum_{\tau=0}^{\infty} \varphi(\tau) \xi_{t-\tau}, \quad (8)$$

where $\{\varphi(\tau), \tau \in \mathbb{Z}\}$ is some numerical sequence, which is referred to as a pulse-transition function or the kernel of the random process ξ_t . It is assumed that the following relationship is fulfilled

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \varphi^2(\tau) < \infty. \quad (9)$$

Consequently, the autoregression linear process ξ_t of order p may be considered as the process of the sliding average infinite order. The kernel $\varphi(\tau)$ related to the parameters of autoregression $\{a_j, j = \overline{1, p}\}$ [3].

Stationary autoregressive processes have found wide application in solving different radio engineering problems in radiophysics, radiolocation, telemetry, vibrodiagnostics, hydroacoustics, meteorology, astronomy, biomedical systems. Some applications of the models for vibration diagnostics of electric drivers are considered.

1. Zvaritch V., Myslovitch M., Martchenko B. *White Noise in Information Signals Models // Appl. Math. Lett.* 7(3), 1994. -Pp. 93-95.

2. Zvaritch V., Myslovitch M. *White noise in some simulation problems of information signals // Electronic Modeling* 40(2), 2018. – Pp.17-26.

3. Babak V., Babak S., Myslovykh M., Zaporozhets A., Zvaritch V. *Information Provision of Diagnostic Systems for Energy Facilities. – Kyiv: Academperiodyka, 2018. – 134 p.*

М.М. Кулик, академік НАН України, д-р техн. наук,
І.В. Дрьомін, канд. техн. наук,
О.В. Згуровець
Інститут загальної енергетики НАН України
(вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна,
тел.: (044) 2201670; (066) 0604535,
e-mail: info@ienergy.kiev.ua; gojtosir@gmail.com)

Моделювання процесів регулювання частоти в об'єднаних енергосистемах з потужними сонячними електростанціями та акумуляторними батареями

У роботі представлено розроблену математичну модель процесів регулювання частоти і потужності в об'єднаних енергосистемах з сонячними електростанціями (СЕС) і акумуляторними батареями. Використання створеної моделі показало, що в об'єднаних енергосистемах з потужними СЕС якість регулювання частоти може бути забезпечена на рівні, який відповідає вимогам енергосистеми Євросоюзу ENTSO-E. Для цього в контур регулювання частоти потрібно ввести акумуляторні батареї із сумарною потужністю, що є співставною із сумарною потужністю СЕС.

Ключові слова: математична модель, об'єднана енергосистема, сонячна електростанція, акумуляторна батарея, регулювання частоти та потужності.

Вступ. Дослідження, виконані у Інституті загальної енергетики НАН України [1] показали, що дієвим механізмом вирішення проблеми стабілізації частоти і потужності при запровадженні відновлюваних джерел енергії, зокрема вітрових (ВЕС) та сонячних (СЕС) електростанцій, є використання гідроелектростанцій (ГЕС) та споживачів-регуляторів (СР), у якості яких можуть бути задіяні електродвигуни або теплові насоси. Проте, більшість країн не мають достатніх для цього потенціалів гідроенергії та потужностей СР.

Створення акумуляторних батарей (АБ) великої потужності та ємності відкриває широкі перспективи у використанні енергії вітру і Сонця. Використання таких АБ для забезпечення існуючих вимог щодо стабільності частоти в енергосистемах, генеруючими джерелами в яких, окрім традиційних, є надпотужні ВЕС чи СЕС, набуває дедалі більшого поширення [2].

Разом з тим при впровадженні такої новітньої технології необхідними є теоретичні дослідження, зокрема, моделювання процесів регулювання частоти і потужності в об'єднаних енергосистемах, в яких одночасно функціонують ВЕС, СЕС та АБ великої потужності.

Дана робота описує розроблену математичну модель та результати цифрового моделювання процесів регулювання частоти і потужності в енергосистемах, що мають великі потужності СЕС та АБ.

Математична модель. Математична модель цієї задачі являє собою модифіковану систему алгебраїчних та диференціальних рівнянь і обмежень, розроблену авторами при дослідженні процесів регулювання частоти і потужності в енергосистемі в аварійних режимах за допомогою споживачів-регуляторів [1]. Модифікація полягає в тому, що в математичну модель, наведену в [1], замість рівнянь, що описують процеси в споживачах-регуляторах, введені відповідні рівняння для акумуляторних батарей. Створена математична модель має вигляд (1) – (12).

$$\frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^I P_{zi}(t) + P_{AB}(t) - P_H(t) - P_M(t) + P_{CEC}(t)}{T_c P_{\Sigma \neq 0} \omega(t)} \omega_0^2, \quad (1)$$

$$\frac{dP_{zi}(t)}{dt} = \frac{P_{z0i} - P_{zi}(t) + B_{zi}(\omega(t) - \omega_0)}{\tau_{zi}}, \quad i = \overline{1, I}, \quad (2)$$

$$\frac{dP_H(t)}{dt} = \frac{P_{H0} - P_H(t) + C_H(\omega(t) - \omega_0)}{\tau_H}, \quad (3)$$

$$P_{AB}(t) = (e^{-\frac{t}{\tau_{AB}}} - 1) F_{AB}(t), \quad (4)$$

$$P_{CEC}(t) = \frac{1}{2} A_0 + \sum_{k=1}^M (A_k \cos k\omega_0 t + B_k \sin k\omega_0 t), \quad (5)$$

$$A_k = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{2M} \left(P_{CEC}(t_m) \cos \frac{2\pi k}{T} t_m \right), \quad k = 0, 1, \dots, M, \quad (6)$$

$$B_k = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{2M} \left(P_{CEC}(t_m) \sin \frac{2\pi k}{T} t_m \right), \quad k = 0, 1, \dots, M, \quad (7)$$

$$F_{AB}(t) = A_{AB}(\omega(t) - \omega_0) + Q_{AB} \frac{d\omega}{dt} + S_{AB} \int_{t_0}^{t_1} (\omega(\tau) - \omega_0) d\tau, \quad (8)$$

де T_c – постійна часу енергосистеми, $P_{\Sigma \neq 0}$ – сумарна потужність генераторів у початковий момент часу;

$P_{zi}(t)$, $P_H(t)$, $P_{AB}(t)$, $P_{CEC}(t)$, $P_M(t)$ – шукані змінні-функції потужностей, що відповідають генераторам, навантаженню, акумуляторній батареї, СЕС та втратам у мережі відповідно;

τ_{zi} , τ_H , τ_{AB} – постійні часу генераторів, навантаження та акумуляторної батареї відповідно;

B_{zi} , C_H – крутизни частотних характеристик генераторів та навантаження відповідно;

A_{AB} , Q_{AB} , S_{AB} – коефіцієнти підсилення пропорційної, диференціальної та інтегральної складових ПІД-закону регулювання для акумуляторної батареї;

$t = [t_0, t_1]$ – інтервал часу, на якому досліджуються процеси регулювання в енергосистемі;

$P_{CEC}(t_m)$ – таблично задані значення потужності СЕС в точках t_m , M – кількість натуральних замірів потужності СЕС на всьому інтервалі часу, A_k, B_k – коефіцієнти дискретного перетворення Фур'є.

Окрім рівнянь (1) – (10) математична модель включає такі обмеження.

Обмеження на швидкість зміни потужності:

$$L_{ABng} \leq \left| \frac{dP_{AB}(t)}{dt} \right| \leq L_{ABeg}, \quad t \in [t_0, t_1], \quad P_{AB} \in [P_{ABg1}, P_{ABg2}], \quad (9)$$

Обмеження на рівень потужності АБ:

$$P_{AB.min} \leq P_{AB}(t) \leq P_{AB.max}, \quad (10)$$

Зона нечутливості:

$$\frac{dP_{AB}(t)}{dt} = const, \quad \omega(t) - \omega_0 \in [\omega_{s1}, \omega_{s2}], \quad (11)$$

де $t = [t_0, t_1]$ – інтервал часу, на якому досліджуються процеси в енергосистемі; g – індекс, що позначає інтервал потужності АБ, в якому діє обмеження

швидкості; $P_{ABs.min}$, $P_{ABs.max}$ – обмеження мінімальної і максимальної потужності акумуляторної батареї; $[\omega_{s1}, \omega_{s2}]$ – зона нечутливості акумуляторної батареї.

Початкові умови:

$$\begin{cases} \omega(t_0) = \omega_n, \\ P_{ei}(t_0) = P_{ei0}, \\ P_n(t_0) = P_{n0}, \\ P_{AB}(t_0) = P_{AB0}, \\ P_{CEC}(t_0) = P_{CEC0}. \end{cases} \quad (12)$$

В наведеній математичній моделі (1)–(12) рівняння (1) відображає в канонічній формі загальний баланс потужності в енергосистемі; рівняння (2) моделює процес зміни в часі потужностей усіх генераторів в залежності від кругової частоти; рівняння (3) – те саме для навантаження; рівняння (4) відображає процес формування регулюючої потужності акумуляторної батареї $P_{AB}(t)$. У ньому регулююча функція $F_{AB}(t)$ використана у вигляді пропорційно-диференційно-інтегрального закону регулювання в залежності від відхилення частоти (рівняння (10)), а коефіцієнт τ_{AB} відображає швидкість зміни потужності $P_{AB}(t)$ при роботі батареї в енергосистемі.

Рівняння (5) описує потужність СЕС. Вона задається дискретним перетворенням Фур'є табличних натурних даних. В даній моделі потужність СЕС представлена аналітичними залежностями (5) – (7). Ці залежності надають можливість визначати значення потужності СЕС з довільним кроком за часом.

Математична модель (1)–(12) може описувати не тільки енергосистему з будь-якою деталізацією елементів енергосистеми (аж до енергоблоку), а й довільну кількість сонячних електростанцій з різними графіками видачі потужності в залежності від сонячної інсоляції та встановленої потужності.

Результати досліджень. За допомогою моделі (1)–(12) було виконано розрахунки процесу стабілізації частоти і потужності в енергосистемі, у якій разом з традиційними електростанціями працюють потужна СЕС та акумуляторна батарея (рис. 1). Натурні дані P_{CEC} взяті на сонячній станції у місті Міларго, Іспанія, що розташована у спільній широті з південною частиною України.

Рис. 1. Агрегована розрахункова схема енергосистеми з сонячною електростанцією та акумуляторною батареєю

У виконаному дослідженні в інтервалі часу $t = 0 - 137$ с акумуляторна батарея вимкнена. СЕС надає в систему енергію, що змінюється в інтервалі часу $0 - 137$ с від 2282 МВт до 1294 МВт відповідно. При цьому частота в енергосистемі постійно змінюється від 49,88 Гц до 48,72 Гц, що є недопустимим частотним режимом енергосистеми. Починаючи з 137 с в роботу вмикається акумуляторна

батарея. Як видно із таблиці 1, при цьому протягом 4 с після вмикання АБ в енергосистемі частота стабілізується на рівні 50 Гц з відхиленням -0,005 Гц і забезпечується такою на всьому інтервалі до 700 с, незважаючи на те, що потужність СЕС продовжує змінюватися до 1963 МВт при $t = 700$ с.

Таблиця 1. Значення відхилення частоти та потужності в енергосистемі з СЕС та АБ в процесі регулювання

Час, с	Відхилення частоти, Гц	Потужність, МВт						
		ГЕС	ТЕС	АЕС	Навантаження	АБ	СЕС	СЕС+ АБ
0	-0,123	999,92	4589,85	7409,62	13897,97	0,00	2282,15	2282,15
1	-0,149	999,88	4589,76	7409,41	13869,57	0,00	2277,83	2277,83
2	-0,170	999,83	4589,67	7409,19	13846,87	0,00	2274,30	2274,30
.	.	.	.	.	.	.	.	.
136	-1,276	997,07	4584,22	7395,66	12774,11	0,00	1293,51	1293,51
137	-1,277	997,06	4584,21	7395,63	12773,14	10,41	1294,00	1304,41
138	-0,283	997,30	4584,68	7396,82	13373,13	2500,00	1294,89	3794,89
139	-0,029	997,75	4585,56	7398,98	13850,19	1332,64	1296,14	2628,78
140	-0,005	998,15	4586,35	7400,95	13972,00	1211,34	1297,71	2509,05
.	.	.	.	.	.	.	.	.
700	0,001	1000,00	4590,00	7410,01	14000,87	537,93	1962,85	2500,78

Слід зазначити, що після включення в роботу акумуляторної батареї з такою ж високою точністю підтримується сумарна потужністю СЕС та АБ на рівні 2500 МВт, що відповідає небалансу потужності в енергосистемі при $t = t_0 - 0$ с (до вмикання СЕС та АБ).

Висновки. Використання у структурі генеруючих потужностей об'єднаних енергосистем СЕС великої потужності призводить до недопустимих відхилень частоти в системі.

Необхідний рівень стабілізації частоти і потужності в об'єднаних енергосистемах із потужними СЕС у їх складі може бути забезпечений шляхом введення в структуру ОЕС акумуляторних батарей з потужністю, що є співставною зі встановленою потужністю СЕС.

Використання у структурі енергосистем АБ із потужністю, співставною із потужністю СЕС, забезпечує точність регулювання частоти і потужності на рівні або навіть вищою за нормативну для енергосистеми Євросоюзу ENTSO-E.

1. Кулик М.М., Дрьомін І.В. Узагальнена математична модель та характеристики адаптивних систем автоматичного регулювання частоти і потужності. Проблеми загальної енергетики. 2015. № 4(43). С. 14—23.

2. Electricity and Energy Storage (Updated May 2018). World Nuclear Association. URL: <http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/electricity-and-energy-storage.aspx> (дата звернення: 1.06.2018).

В.В. Мохор, член-кореспондент НАН України,

доктор технічних наук, професор,

В.Ю. Зубок, канд. техн.наук.

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України,

(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,

тел. +38(044) 4241063, E-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

Оцінка ризиків кібернетичних атак на глобальну маршрутизацію в мережі Інтернет

Кіберінциденти з глобальною маршрутизацією, відомі як перехоплення маршруту, призводять до блокування, перенаправлення чи викривлення мережевого трафіку мільйонів користувачів та мережевих пристроїв. За відсутності швидких перспектив заміни в світовому масштабі існуючого протоколу BGP-4, необхідно запропонувати підходи, які б можна було застосовувати на рівні великого оператора, галузі, регіону, і досягти зменшення можливих збитків від атак на глобальну маршрутизацію. Пропонуються теоретичні засади оцінки ризиків перехоплення маршруту через дослідження топології зв'язків між автономними системами мережі Інтернет.

Ключові слова: глобальна маршрутизація, перехоплення маршруту, кібербезпека, оцінка ризиків.

Вступ. Глобальна маршрутизація забезпечується десятками тисяч Інтернет-провайдерів. Протокол маршрутизації BGP-4 забезпечує поширення інформації про зв'язності і доступності мереж серед всіх вузлів Інтернету. За допомогою BGP-4 кожна мережа повідомляє своїм «сусідам» (peers), інформацію про підключені до неї сусідні мережі, а також про ті мережі, які опосередковано доступні через сусідів [1]. Ця інформація постійно оновлюється в процесі обміну між автономними системами і формує для кожного вузла так звану глобальну таблицю маршрутизації. В результаті кожна мережа знає (з тим чи іншим ступенем деталізації) як досягти будь-якої ділянки глобальної мережі.

Незважаючи на свою фундаментальну значимість, протокол BGP-4 заснований на довірі між з'єднаними мережами, приймаючи отриману від них інформацію за чисту монету. Більш того, довіра ця має транзитивну властивість - реє-и довіряють своїм сусідам, ті, в свою чергу, - своїм, і в підсумку все довіряють всім. На рівні протоколу BGP-4 немає перевірок достовірності даних, перевірок авторства анонсів, або повноважень робити певний анонс. Також немає механізмів перевірки автентичності атрибутів шляху, які можуть вплинути на перевагу маршруту. Тобто, вузол мережі (на рівні глобальної маршрутизації він називається автономною системою - AS) може оголосити про те, що знає маршрут до префікса, до якого не має відношення; що маршрут через нього - коротше, а отже - краще; що певна підмережа підключена безпосередньо до нього.

Це вже неодноразово приводило і продовжує призводити до випадків так званого перехоплення маршрутів (route hijacking, prefix hijacking, BGP hijacking). Колись ці перехоплення носили характер випадкової помилки конфігурації, але можна впевнено сказати, що протягом 5 років зросла частка ворожих дій, тобто - атак, для реалізації яких було використано перехоплення маршрутів. Операторам та провадерам Інтернет добре відомі деякі інциденти з перехопленням маршрутів [2]. Зокрема, відомі випадки успішної атаки на сектор криптовалют та підозри на атаку на фінансовий сектор [3,4].

Атака класу BGP hijacking має кілька варіантів реалізації в залежності від очікуваних наслідків. Захоплення маршруту призводить до перетягування трафіку, призначеного «захопленої» мережі, який, як правило, потім відкидається. Така стратегія має назву створення «чорної діри» (blackholing). Тобто відбувається DoS-атака на всі сервіси мережі. У цю категорію потрапляє більшість помилок конфігурації. Якщо атака анонсує фрагмент нерозподіленого адресного простору

(«нічий» мережі), вона може бути використана для короткострокової генерації не просто трафіку, а доставки шкідливого контенту, в елементарному випадку - для розсилки спаму.

Відомі напрямки протидії атакам на глобальну маршрутизацію. Однією з основних завдань системи розподілу адресного простору Інтернет є забезпечення унікальності розподілених ресурсів в глобальному масштабі. Використання в глобальному Інтернеті одного і того ж адресного простору кількома мережами призведе до порушення функціонування цих мереж, оскільки система маршрутизації Інтернет заснована на принципі, що кожний кінцевий пристрій має унікальну адресу. Для контролю за глобальним розподілом понад 20 років тому були введені в експлуатацію кілька баз даних Інтернет-маршрутів (Internet Routing Registry, IRR), за якими "доглядають" п'ять авторизованих регіональних реєстрів, що уповноважені виконувати розподіл IP-адрес і номерів автономних систем [5]. Структура взаємодії мереж в Інтернеті в багатьох випадках не є ієрархічною або не відповідає структурі розподілу адрес. Прикладом є пирингові взаємодії між мережами, або відносини клієнта з Інтернет сервіс-провайдером, в разі, коли клієнт має власний незалежний адресний простір. У всіх цих випадках провайдери покладаються на публічно доступні реєстраційні дані, які мали б міститись в IRR. Але якість інформації, що розміщена у цих джерелах, дуже сильно варіюється. Чим менше об'єкти реєстрації (мережі, маршрути і т.і.), та чим ближче вони до кінцевого користувача, тим менше довіри до того, що представлені дані дійсно відображають поточну політику маршрутизації суб'єктів, до яких ці дані мають відношення.

Іншою проблемою є те, що достовірність даних неочевидна для «третіх осіб». Найчастіше перевірка достовірності перетворюється в детективне розслідування з залученням різних джерел. Для валідації джерел анонсів розроблено та адаптовано інфраструктуру публічних ключів для ресурсів (RPKI) [6]. Але це вирішує лише питання авторизації внесення змін в IRR та валідації інформації про «належність» мережевих префіксів. Залишається проблемою «добровільність» реєстрації та актуалізації даних в IRR, як наслідок – відсутність повноти та достовірності даних, необов'язковість імплементації даних IRR для конфігурації маршрутизаторів та погана масштабованість процесу такої побудови.

На даний час відсутні перспективні впровадження в світовому масштабі нового, більш захищеного протоколу глобальної маршрутизації. З огляду на сучасний стан проблеми, пропонується пошук шляхів зменшення негативного впливу від можливого перехоплення власних маршрутів шляхом пошуку найбільш ефективної топологічної організації власних зв'язків з іншими Інтернет-вузлами.

Визначення зв'язку між ризиком перехоплення маршрутів та топологією. Як відомо з принципів організації глобальної маршрутизації та протоколу BGP-4, основним транзитивним параметром, що характеризує привабливість маршруту, є довжина шляху (AS_PATH). Довжина шляху – це фактор, який дозволяє конкурувати маршрутам до однакових префіксів. Інтернет на цьому рівні являє собою незважений граф $G := (V, E)$, вершинами V якого є автономні системи, а ребрами E – зв'язки по протоколу BGP-4. В загальному випадку граф є циклічним та обов'язково зв'язним.

Якщо існує підмножина вузлів, об'єднана якоюсь сутністю, топологія цієї

підмножини може розглядатись окремо. Назвемо цю підмножину цільовою групою вузлів. Такою групою можуть бути вузли – учасники будь-якої мережі обміну трафіком чи вузли-клієнти одного провайдера доступу до мережі Інтернет.

Якщо зловмисник вдало провів перехоплення маршруту чи захоплення префіксу, це означає, що для певної цільової групи вузлів маршрут до префікса жертви через вузол зловмисника став коротшим, ніж інші, природні маршрути, а отже - буде перехоплено трафік до цього префіксу від згаданої групи вузлів.

У сучасній практиці для формалізації ризику широко використовують модель, яка пов'язує між собою ймовірність виникнення негативних подій і ймовірність можливих збитків у результаті цих подій [7]. Визначимо ризик перехоплення трафіку R до певного префіксу як добуток вірогідності P такого перехоплення та збитку C , пов'язаних з цим перехопленням. Збиток є в свою чергу сумою збитків від перехоплення трафіку від кожного з вузлів в цільовій групі, тому:

$$R = P \sum_i C_i . \quad (1)$$

Якщо розподіл збитків між вузлами заздалегідь невідомий, виправданим буде вважати його однаковим для кожного вузла. Тоді збиток є пропорційним до кількості вузлів в цільовій групі. Тоді можливо оцінювати ризик як величину, пропорційну кількості вузлів N , що потрапили під вплив перехоплення:

$$R = NC . \quad (2)$$

Проаналізуємо, від чого залежить вірогідність перехоплення трафіку R . Перехоплення означає, що маршрут до префікса жертви через вузол зловмисника став коротшим, ніж істинний маршрут.

Існує поняття метричної розмірності графа (metric dimension) - такої мінімальної кількості вузлів графа, що положення інших вузлів може бути точно описано відстанями до перших. Відстань між вузлами як довжина найкоротшого маршруту для мережі Інтернет [8] - це функція:

$$d(v, u) = \min_i (d(v, i) + d(i, u)) \quad (3)$$

З практичної точки зору це означає, що в разі перехоплення маршруту відстань (3) через фіктивний маршрут стане меншою, ніж через справжній маршрут. Маніпулювати довжиною шляху тим простіше, чим цей шлях довший (в довшому шляху посередині існує більше вузлів, через які можна анонсувати фіктивний маршрут). Отже, вірогідність перехоплення $P(v, u)$ між вузлами v, u збільшується для далеких вузлів та зменшується для близьких:

$$P(v, u) \sim d(v, u). \quad (4)$$

Отже, ризик пов'язаний з кількістю вузлів, що можуть потрапити під вплив перехоплення і з відстанню до кожного з цих вузлів.

В роботі [8] представлено дослідження Інтернету з точки зору теорії складних мереж та було показано зв'язок між середнім шляхом мережі, її ефективністю та вразливістю. Для кожного конкретного вузла v за відомими відстанями $d(v, i)$ можна визначити суму відстаней :

$$D_v = \sum_{i=1}^{|V|} d(v, i) \quad (5)$$

Застосовуючи (4) до множини вузлів V , з урахуванням (5) можна отримати залежність ризику перехоплення маршрутів до вузла v від його положення відносно інших вузлів:

$$R_v \sim \sum_{i=1}^{|V|} d(v,i). \quad (6)$$

Висновок. З використанням метричної функції для мережі Інтернет, яка представлена у вигляді графа, встановлено зв'язок між положенням вузла в мережі та ризиком перехоплення маршрутів до нього. Це дає в подальшому можливість сформулювати задачу керування ризиками для певного вузла від перехоплення маршрутів як задачу пошуку для нього найбільш ефективної топології зв'язків.

1. *Y.Rekhter, T.Li and S.Hares.* A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://tools.ietf.org/html/rfc4271>. Дата доступу: Чер.29, 2018.
2. Internet Security Threat Report 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: <https://www.symantec.com/security-center/threat-report>. Дата звернення: Тра.10, 2018.
3. *D. Goodin.* Russian-controlled telecom hijacks financial services' Internet traffic. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://arstechnica.com/information-technology/2017/04/russian-controlled-telecom-hijacks-financial-services-internet-traffic/>. Дата звернення: Гру.1, 2017.
4. Hijacking Bitcoin: routing attacks on cryptocurrencies. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://blog.acolyer.org/2017/06/27/hijacking-bitcoin-routing-attacks-on-cryptocurrencies/>. Дата звернення: Гру.1, 2017.
5. MERIT. List of Routing Registries. [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.irtt.net/docs/list.html>. Дата звернення: Чер.29, 2018.
6. RIPE NCC. BGP Origin Validation. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://www.ripe.net/manage-ips-and-asns/resource-management/certification/bgp-origin-validation>. Дата звернення: Чер.29, 2018.
7. *Joint Task Force Transformation Initiative.* Guide for Conducting Risk Assessments // NIST Special Publication 800-30, 2012. – 95 pages.
8. *Мохор В.В., Зубок В.Ю.* Формування міжвузлових зв'язків в Інтернет з використанням методів теорії складних мереж // К.:«Прометей», 2017. – 175с.

Andrey Zupko, Phd student
G.E.Pukhov Inst. for modeling in energy engineering of
National academy of sciences of Ukraine
(15, General Naumov Str., 03164, Kiev, Ukraine
Tel.: (044) 4241063, e-mail: andrey.zupko@gmail.com)

How blockchain can help Science

Abstract. The scientific community is actively discussing how blockchain technology can solve some specific challenges like limited access to research result, reproducibility crisis and absence of negative results that are rarely shared.

In this paper author makes an attempt to cover the main advantages of the blockchain technology and simulate the situation when some steps in a research lifecycle can leverage these advantages. Some examples how blockchain can streamline the whole scientific process are shown.

Blockchain features. The blockchain is a special type of a database or peer-to-peer distributed ledger [1]. All discussions about blockchain application in Science are built around known concerns and props of blockchain.

It seems like one of the most expensive ledgers and in many cases, it doesn't make any sense to replace existing databases with blockchain.

But in some cases blockchain may have a significant positive impact because it has several interesting features:

- **Transparency and Trust.** It's immutable and append-only – records can only be added to that database and never removed or changed. It's updateable only via consensus or agreement on the state of the data among peers
- **Decentralization.** Blockchain databases are distributed among multiple computers (nodes) that store full or partial copies of that database. Remove monopoly and single point of authority and keep trust between parties
- **Security and Fraud prevention.** The records on blockchain are secured through cryptography. Every transaction is signed with a personal digital signature. If a record is altered, the signature will become invalid and the peer network will know right away that something has happened. Blockchain don't have a single point of failure and can't be changed from a single computer
- **Value Exchange & Micropayments.** Cryptocurrencies allow transferring value between parties without banks, governments. Transaction cost is almost zero comparing to Visa/Mastercard payments (600,000 transactions for \$0.01 in Stellar)

Challenges in the scientific landscape

The community has limited access to research data and results. A detailed description of the research design and full research data set is rarely available. Knowledge is controlled by centralized companies and scientific discoveries are kept behind paywalls.

Replication and Reproducibility crisis. Results confirming established information are rarely published, increasing thus the concern over the reliability of the scientific reports. Only successful results are published. Even though failure is a necessary part of making progress, null hypotheses and negative results are rarely shared within the scientific community.

When you have a Hypothesis, funding it is hard to find collaborators and contributors worldwide especially when you need some very specific skills

Diagram shows the main steps of the scientific research lifecycle [3]:

Second part of this paper describe how real projects can be applied to some of these steps and what challenges they solve.

Hypothesis formulation, Idea Development. A Study design can be pre-registered to a blockchain to avoid further arbitrary alteration of study design after the experiment. It can also prevent the arbitrary suppression of research studies from being published in case the results do not meet certain expectations.

Research Funding. ScienceRoot project manages a platform that lists grants from around the world. Researchers can also present their ideas and crowdsource funding with the ICO process.

Conduct experiment. Researchers can upload to a blockchain all the data they collect during the experiment. All these data have direct attribution to its owner and leverage “proof-of-existence” mechanism. This will add trust to the final research results.

A researcher can keep all the data encrypted and private till final results are published.

Researchers can grant limited access to those who conduct review process before publication.

Results Replication. The Replication Foundation aims to fund scientists who want to replicate some specific research findings—an important part of scientific process. The Foundation acts a decentralized autonomous organization (DAO) whose rules and financial transaction records are maintained on a blockchain. Everyone can submit proposals for replication studies and funding. The community can then vote on these proposals and if a quorum is reached in a certain time period, the funding is transferred to the proposal’s author.

Find collaborators and contributors for your research. Many research studies require some involvement of experts from very different areas. And it is very hard to identify where such experts exist and if they are available for a new research project. Sometimes appropriate expert is sitting next door but you even don't know that he has appropriate skills.

NaomiHire blockchains marketplace aims to solve this problem. NaomiHire has the most precise skills matching algorithm on the market.

Universities can upload detailed scientists profiles with all their hard and soft skills and academic experience. Research groups that look for some people with specific expertise can create a job request and fill the ideal profile of the person they are looking for. NaomiHire AI automatically matches scientists with available jobs and build a very detailed matching report based on skills relevance and cost efficiency. Both parties can use Smart-Contracts to sign an agreement for specific work.

Conclusion

Scientific landscape has some significant challenges and community is actively looking for a solution. Blockchain features like Transparency and Trust, Decentralisation, Privacy and security may help to some some of those challenges and streamline all scientific processes.

1. *Imran Bashir. Mastering Blockchain, Distributed ledgers, decentralization and smart contracts explained. P. 18*
2. *Blockchain for science and knowledge creation , Dr.med.SönkeBartling, Benedikt Fecher, August 2016, https://www.researchgate.net/publication/306107836_Blockchain_for_science_and_knowledge_creation_-_A_technical_fix_to_the_reproducibility_crisis*
3. *Development of the research lifecycle model for library services, K.T.L. Vaughan, MSLS; Barrie E. Hayes, MSLS; Rachel C. Lerner, MSLS, Journal of the Medical Library Association, October 2013*

Віталій Іванюк, канд. техн. наук,
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
(Україна, 32300, Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 61,
тел.: (097) 8051401, e-mail: wivanyuk@gmail.com)

Метод відновлення сигналів на вході нелінійних динамічних об'єктів з розподіленими параметрами

Розглянуто метод відновлення сигналів на вході нелінійних динамічних об'єктів з розподіленими параметрами, які задаються рядами Вольтерри, на основі застосування диференціального регуляризаційного оператора. Даний підхід досліджено на прикладі розв'язування поліноміального інтегрального рівняння Вольтерри I роду другого степеня.

Ключові слова: відновлення сигналів, нелінійні динамічні об'єкти з розподіленими параметрами, ряди Вольтерри, рівняння Вольтерри I роду, Matlab/Simulink.

Вступ. При розв'язуванні задачі відновлення вхідного сигналу динамічних систем для їх керування, контролю та діагностики, зазвичай, виникає необхідність розв'язування інтегральних рівнянь Вольтерри I-го роду. У випадку нелінійних динамічних систем, дані рівняння мають вигляд поліноміальних інтегральних рівнянь Вольтерри I роду [1, 2]:

$$y(t) = \int_0^t K_1(t,s)x(s)ds + \iint_0^t K_2(t,s_1,s_2)x(s_1)x(s_2)ds_1ds_2 + \dots, \quad (1)$$

де $x(t)$, $y(t)$ — відповідно вхідний і вихідний сигнали об'єкта, t — час перехідного процесу, $K_i(t_1, \dots, t_i)$ — ядра Вольтерри. Найбільш дієвим підходом до розв'язування таких некоректно поставлених задач є застосування регуляризаційних методів [3]. Для розв'язування класу рівнянь (1) на даний час немає ефективних методів та засобів, тому вдосконалення та розробка нових методів розв'язування інтегральних рівнянь Вольтерри I роду (1) із застосуванням регуляризаційних підходів є актуальною задачею.

Метою роботи є розробка ефективного методу розв'язування обернених задач динаміки нелінійних об'єктів із розподіленими параметрами шляхом розв'язування поліноміальних інтегральних рівнянь Вольтерри I роду.

Основна частина. Поставлену задачу пропонується розв'язувати шляхом заміни інтегралів в (1) квадратурними формулами, що дозволяє отримати ряд переваг, зокрема, простоту реалізації та високу стійкість обчислювальних алгоритмів за рахунок регуляризуючих властивостей вибору кроку квадратури [3].

Застосування даного методу розглянуто при розв'язуванні поліноміального інтегрального рівняння Вольтерри I роду 2-го степеня:

$$\int_0^t K_1(t,\tau)x(\tau)d\tau + \iint_0^t K_2(t,\tau_1,\tau_2)x(\tau_1)x(\tau_2)d\tau_1d\tau_2 = y(t). \quad (2)$$

Задача відновлення сигналу, який спотворюється нелінійним динамічним об'єктом є некоректною, а застосування класичних методів розв'язування таких задач при наявних шумових завадах у сигналах, не дає змоги отримувати стійкі розв'язки із необхідною точністю. Пропонується застосовувати диференціальний регуляризаційний оператор першого порядку $\alpha \frac{dx}{dt}$, де α – параметр регуляризації. Тоді розв'язування поліноміального рівняння Вольтерри зводиться до розв'язування наступного інтегро-диференціального рівняння:

$$\alpha \frac{dx}{dt} + \int_0^t K_1(t, \tau)x(\tau)ds + \int_0^t \int_0^t K_2(t, \tau_1, \tau_2)x(\tau_1)x(\tau_2)d\tau_1d\tau_2 = y(t). \quad (3)$$

Застосувавши до (3) метод трапецій [4] та різницеву формулу першого порядку, отримуємо:

$$\begin{aligned} & \alpha \frac{x(t_i) - x(t_{i-1})}{h} + \frac{1}{2} h K_1(t_i, t_i) x(t_i) + \sum_{j=1}^{i-1} h K_1(t_i, t_j) x(t_j) + \frac{1}{2} h K_1(t_i, t_0) x(t_0) + \\ & + \frac{1}{4} h^2 K_2(t_i, t_0, t_0) x(t_0) x(t_0) + \frac{1}{2} h^2 \sum_{j=1}^{i-1} (K_2(t_i, t_0, t_j) + K_2(t_i, t_j, t_0)) x(t_0) x(t_j) + \\ & + h^2 \sum_{j=1}^{i-1} \sum_{g=1}^{i-1} K_2(t_i, t_j, t_g) x(t_j) x(t_g) + \frac{1}{4} h^2 (K_2(t_i, t_i, t_0) + K_2(t_i, t_0, t_i)) x(t_0) x(t_i) + \\ & + \frac{1}{2} h^2 \sum_{j=1}^{i-1} (K_2(t_i, t_i, t_j) + K_2(t_i, t_j, t_i)) x(t_j) x(t_i) + \\ & + \frac{1}{4} h^2 K_2(t_i, t_i, t_i) x(t_i) x(t_i) = y(t_i), \end{aligned} \quad (4)$$

де $i = \overline{1..n}$, $h = t_i - t_{i-1}$. Отримані n квадратних рівнянь (4) розв'язуються послідовно на основі ітераційного методу, причому за початкове наближення береться корінь попереднього рівняння [4].

Структурно-алгоритмічний метод отримання розв'язків. Розглянемо динамічний об'єкт із безінерційною нелінійністю, який описується структурною схемою, представленою на рис. 1. На структурній схемі $A(x(t))$ – лінійна складова, $F(u(t))$ – нелінійна складова.

Рис. 1. Структурна схема моделі об'єкта

Для об'єктів з розподіленими параметрами можна виділити наступні базові типові ірраціональні та трансцендентні ланки, які визначаються оператором $A(x(t))$: напівінтегральна, напівінерційна, запізнення та затухання (або напівзапізнення) [5]. У таблиці 1 наведено опис оператора Вольтерри $A(x(t))$ для зазначених вище ланок.

Таблиця 1. Набір типових ірраціональних та трансцендентних ланок

Назва ланки	Оператор Вольтерри
Напівінтегральна	$u(t) = \int_0^t \frac{k}{\sqrt{\pi\tau}} x(t-\tau) d\tau$
Напівінерційна	$u(t) = \int_0^t \frac{k}{T} \left(\sqrt{\frac{T}{\pi k}} - e^{-\frac{\tau}{T}} \operatorname{erfc} \sqrt{\frac{\tau}{T}} \right) x(t-\tau) d\tau$
Запізнення	$u(t) = \int_0^t \delta(\tau) x(t-\tau) d\tau$
Затухання (напівзапізнення)	$u(t) = \int_0^t 0.5 \sqrt{\frac{T}{\pi\tau^3}} e^{-\frac{T}{4\tau}} x(t-\tau) d\tau$
$k, T - \text{сталі}$	

У випадку, якщо безінерційний нелінійний елемент $F(u(t))$, можна представити рядом Тейлора або поліномом, макромодель у вигляді структурної схеми (рис. 1) представляється рядом Вольтерри (1) [1].

Програмна реалізація методу та обчислювальні експерименти. На основі запропонованого методу в середовищі Matlab було розроблено програмний засіб для відновлення сигналів у вигляді програмного модуля для розв'язування поліноміального інтегрального рівняння Вольтерри I роду 2-го степеня методом трапецій — функцію `x=invvolterraSeries2treg(kern, y, t, h, alpha)`, де `kern` — ядра ряду Вольтерри, які задаються як масив функцій; `y` — вектор значень функції $y(t)$; `t` — вектор значень часової змінної t ; `h` — крок моделювання, `alpha` — параметр регуляризації.

Як приклад, розглянемо випадок, коли лінійна частина визначається напівінтегральною ланкою, а нелінійна частина має вигляд: $F(u(t)) = u + u^2$. Застосувавши еквівалентні перетворення [1] в результаті отримаємо макромодель у вигляді інтегро-степенового ряду Вольтерри:

$$y(t) = \int_0^t \frac{k}{\sqrt{\pi\tau}} x(t-\tau) d\tau + \int_0^t \int_0^t \frac{k^2}{\pi\sqrt{\tau_1\tau_2}} x(t-\tau_1)x(t-\tau_2) d\tau_1 d\tau_2 .$$

При числовій реалізації отриманої моделі в точці нуль ядра є сингулярними, тому замість точки нуль береться значення кроку моделювання h . За допомогою розроблених програмних засобів проведено ряд обчислювальних експериментів. На

рис. 2 наведено сигнал із шумовою завадою, на основі якого відновлюється вхідний сигнал. На рис. 3 подано точний та відновлений сигнали.

Рис. 2. Сигнал на виході нелінійного динамічного об'єкта

Рис. 3. Результат відновлення вхідного сигналу (..... – точний розв'язок, ———— – наближений розв'язок)

Висновки. Отже, обчислювальні експерименти показали, що розроблений регуляризаційний метод розв'язування поліноміальних інтегральних рівнянь Вольтерри I-го роду на основі введення диференціального регуляризаційного оператора дає змогу підвищити ефективність процесу відновлення сигналів на вході нелінійних динамічних об'єктів з розподіленими параметрами при наявності шумових завад.

1. Пупков К. А. Функциональные ряды в теории нелинейных систем / К. А. Пупков, В. И. Капалин, А.С. Ющенко. — М. : Наука, 1976. — 448 с.
2. Солодуша С. В. Моделирование систем автоматического управления на основе полиномов Вольтерра / С. В. Солодуша // Моделирование и анализ информационных систем. — 2012. — № 1. — С. 60–68.
3. Верлань А. Ф. Интегральные уравнения: Методы. Алгоритмы. Программы : справочное пособие / А. Ф. Верлань, В. С. Сизиков. — К. : Наук. думка, 1986. — 548 с.
4. Ivanyuk V. Solving inverse problems of dynamics of nonlinear objects based on the Volterra series / V. Ivanyuk, V. Ponedilok, J. Sterten // Computational problems of electrical engineering, Vol. 6, No. 1. – Lviv, Ukraine: Lviv Polytechnic National University, 2016. – p. 9–16.
5. Іванюк В.А. Інтегральні моделі ірраціональних та трансцендентних ланок / В.А. Іванюк, В.О. Тихоход, С.О. Протасов // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. — Вип. 5. — С. 101-109.

Юлія Квач¹⁾, к.т.н.,

Тетяна Яремич²⁾, ст.викладач

Володимир Шевченко³⁾, викладач

¹⁾ кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету (1, пр. космонавта Комарова, 03058, Київ, Україна
Моб.тел. : (050) 6818674, e-mail: juli_k74@ukr.net)

²⁾ кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету (1, пр. космонавта Комарова, 03058, Київ, Україна
Моб.тел. : (067) 3915134, e-mail: yaremich@gmail.com)

³⁾ кафедра комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій навчально-наукового інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету (1, пр. космонавта Комарова, 03058, Київ, Україна
e-mail: dnepr_30@ukr.net)

Моделювання впливу факторів на видимість світлосигнальних вогнів аеродрому цивільної авіації

Анотація – розглядається вплив факторів на спостереження світлосигнальних вогнів аеродрому цивільної авіації. Представлено моделювання світлосигнальної картини в якості інтерфейсу MATLAB для зручного використання інструментарію по визначенню візуального пошуку аеродромних вогнів на аеродромах цивільної авіації з врахуванням координат під час заходу на посадку спостерігача та прозорості атмосфери.

Ключові слова: моделювання, візуальний пошук, світлосигнальні вогні.

Вступ. Визначення ефективності використання аеродромних вогнів світлосигнального обладнання під час заходу на посадку з врахуванням кута глибини пілотування, індивідуальних особливостей спостерігача, складних метеорологічних умов має велике значення. Для вирішення задачі використовувалися різні методи: теоретичні розрахунки, експерименти, льотні перевірки. Видимість аеродромних вогнів світлосигнальних систем впливає на формування світлосигнальної картини, що можна визначити за допомогою моделювання в середовищі MatLab.

Виклад основного матеріалу. В сьогоденні більше уваги приділяється оцінці ефективності світлосигнальних вогнів з використанням засобів моделювання зі зменшенням натурного експерименту. Для скорочення фінансових затрат пропонується використовувати моделювання під час оцінювання видимості аеродромних вогнів світлосигнальних систем аеродромів.

Режим яскравості аеродромних вогнів суттєвим чином впливає на безпеку під час заходу на посадку літаків в складних метеорологічних умовах, саме візуальне спостереження залежить від дальності видимості та чіткого сприйняття світлосигнальної картини аеродрому. Для установлення світлосигнальної картини необхідно визначити оптимальне значення сили світла і кольору вогнів улюбий час доби в усіх діапазонах метеорологічної дальності видимості.

Відповідно до Doc 9157-AN/901 ICAO «Керівництво із проектування аеродромів» (ч. 4 Візуальні засоби) [1], видимість вогнів визначається граничною освітленістю на сітківці ока, яка визначається за законом Алара:

$$E = (I/R^2) \tau^R \quad (1)$$

де E – освітленість, що створюється світлотехнічним пристроєм на відстані R ; τ – питомий коефіцієнт пропускання атмосфери (коефіцієнт пропускання шару атмосфери товщиною одиниці довжини); R – відстань між світлосигнальним пристроєм і спостерігачем.

Якщо освітленість сітківки ока дорівнює граничній освітленості, тобто мінімальній освітленості яка викликає зорове відчуття, то вогонь що

досліджується можна побачити і відстань R є візуальною дальністю видимості цього вогню. Значення мінімальної освітленості, що використовується для визначення візуальної дальності видимості світлових сигналів залежить від яскравості фону на тлі якого спостерігається світловий сигнал.

Відповідно до діючих нормативних документів критерієм відмови аеродромного вогню світлосигнальної системи є зменшення сили світла більше ніж на 50%, що для різних підсистем аеродромних вогнів становитиме 10000 – 1250 кд (для категорійних світлосигнальні системи посадки) та 100 – 50 кд (для не категорійних систем). Водночас значення сили світла, розраховані за виразом (1) для найгірших, але допустимих для цієї категорії системи посадки умов спостереження, буде нижчим. Це означає, що світлові сигнали будуть спостерігатися на відстані, яка перевищує відстань необхідного зорового контакту. Зрозуміло, що перевищення сили світла вогнів понад граничну пояснюється бажанням підвищити безпеку польотів.

Вважають, що зорова система надає людині до 90% усієї інформації, що сприймається. Отримання інформації про навколишній світ за допомогою зору завжди можна розглядати як послідовне або одночасне розв'язання задач. Задачі можуть бути пов'язані з пошуком і знаходженням об'єкту. За певних умов око не може розлічити об'єкт. В такому випадку говорять, що об'єкт перебуває нижче порога зорового сприйняття, імовірність спостереження дорівнює нулю. При інших умовах око миттєво, досить чітко розпізнає об'єкт – у цьому разі імовірність спостереження становить 100%. Зрозуміло, що існує область, за якою можна говорити про той чи той ступінь імовірності правильного рішення зорової задачі.

Тобто, розв'язок зорової задачі можливо у випадках, коли умови видимості перевищують порогові значення освітленості на зіниці ока спостерігача, в нашому випадку пілота повітряного судну.

Сам термін «видимість» об'єкту має досить широке тлумачення і пов'язано з метеорологічними умовами, зокрема з атмосферною оптикою, світлотехнікою, фізіологічною оптикою та ін.

Відомо, що зорове сприйняття точкових джерел світла, до яких належать аеродромні вогні світлосигнальної системи, визначають за їх блиском. Про положення розташування аеродромного вогню найчастіше буває відомо, якщо аеродромний вогонь розміщено у деякому полі зорі. Для знаходження об'єкта, пов'язаного з його пошуком, блиск точкового об'єкта має бути більшим за порогове значення $E_{пор} = 2 \cdot 10^{-8}$ лк при яскравості фону 10^{-6} кд/м², і чим більша імовірність його знаходження, тим менший час пошуку.

Залежність порогової освітленості $E_{пор}$ від яскравості фону L_{ϕ} являє собою неперервну функцію, що апроксимується виразом:

$$\log E_{пор} = 0,05 (\log L_{\phi})^2 + 0,57 \log L_{\phi} - 6,66 \quad (2)$$

де $E_{пор}$ – порогова освітленість, лк; L_{ϕ} – яскравість фону, кд/м².

Вважається, що на етапі візуального пілотування, для впевненого зорового контакту пілота з світлосигнальною системою, аеродромні вогні повинні створювати у площині зіниці ока освітленість не нижчу за порогову. Відстань до вогнів на початку візуального пілотування залежить від багатьох чинників, але кількість цих значень зводиться до чотирьох у залежності від категорії радіо-світлотехнічного обладнання посадки. Вплив факторів прозорості атмосфери

враховується значенням питомого коефіцієнта пропускання, що змінюється в межах від 0,9 до 10^{-50} .

Отримана інформація за допомогою зору можна розглядати як розгляд ряду задач пошуку і знаходження об'єкту, розпізнання його за рядом ознак (формі, кольору, наявності деталей і т.п.), тобто зорових задач.

Зрозуміло, що існує область, для якої можна говорити про ту чи іншу ступінь достовірності правильного розв'язку зорової задачі. Для візуального пошуку аеродромних вогнів основними факторами, що визначають їх видимість оком в середовищі поширення сигналу – атмосфері є:

- контраст об'єкта спостереження з фоном;
- сила світла вогню;
- кутовий розмір поля огляду;
- час пошуку; прозорість атмосфери;
- швидкість об'єкта;
- ймовірність виявлення;
- стан адаптації спостерігача.

На виявлення об'єкта впливає також наявність інших об'єктів у полі зору і т.п.

Ймовірність виявлення точкових об'єктів визначається за виразом [2]:

$$P = 1 - \exp(-(a E^2 t) / ((2\beta)^2 L^{2n})), \quad (3)$$

де P – ймовірність виявлення; a – коефіцієнт, що характеризує індивідуальні особливості спостерігача. З експерименту для бінокулярного зору $a_b = 2,6 \cdot 10^{14}$ град²(кд/м²)²ⁿлк⁻²с⁻¹, для монокулярного зору $a_m = 1,8 \cdot 10^{14}$ град²(кд/м²)²ⁿлк⁻²с⁻¹; E – освітленість у площині зіниці ока спостерігача від точкового джерела світла, лк; t – час пошуку, с; 2β – кутовий розмір поля пошуку, градус; L – яскравість фону, кд/м²; n – коефіцієнт, що залежить від яскравості фону і обчислюється за емпіричною формулою:

$$n = 0,6 + 0,1 \lg L \quad (4)$$

у межах зміни яскравості:

$$10^3 \text{ кд/м}^2 < L < 30 \text{ кд/м}^2,$$

$$\text{якщо } L > 30 \text{ кд/м}^2 - n = 0,75;$$

$$\text{якщо } 10^{-6} \text{ кд/м}^2 < L < 10^{-3} \text{ кд/м}^2 - n = 0,3.$$

Якщо задатися певними значеннями величин, то можна визначити необхідну освітленість у площині зіниці ока, а виходячи з цього за законом обернених квадратів і дистанцію спостереження вогню на якій буде виявлено вогонь з ймовірністю P .

Можна прийти до висновку, що яскравість атмосферного шару залежить від кількості вогнів, що розташовані за конфігурацією світлосигнальної системи, а також яскравості очного середовища. Суттєво також має вплив розсіювання світла, що визначається структурою атмосферного шару.

З використанням інтерфейсу MATLAB [3,4] створено інструментарій для визначення візуального пошуку елементів світлосигнальних систем аеродромів в залежності від кута глісади пілотування, індивідуальних особливостей спостерігача, прозорості атмосфери (рис.1), в якій необхідно ввести дані щодо розташування світлосигнальних аеродромних вогнів з фотометричними даними, зазначення координат спостерігача з виведенням графічного зображення залежностей кожного окремо:

- освітленість, що створюється аеродромними вогнями на зіниці спостерігача;
- імовірність спостереження аеродромних вогнів від метеорологічних умов;
- направленість випромінювання аеродромних вогнів.

Рис.1 Інструментарій для визначення візуального пошуку елементів світлосигнальних систем аеродромів в залежності від кута глисади пілотування, індивідуальних особливостей спостерігача, прозорості атмосфери

Висновок. Таким чином, визначені домінуючі фактори, що впливають на сприйняття видимості світлосигнальних вогнів. Представлений інструментарій в середовищі MatLab враховує фактори, що впливають на спостереження під час візуального пошуку аеродромних вогнів світлосигнальних систем від метеорологічної дальності видимості, що скоротить час на визначення освітленості, яка створюється на зіниці ока від аеродромного вогню, а також визначити ймовірність спостереження світлового сигналу, що допоможе обґрунтувати критерій відмови аеродромних світлосигнальних вогнів.

Список використаних джерел

1. Doc 9157-AN/901 ICAO Руководство по проектированию аэродромов. Ч 4. Визуальные средства. 4-е изд. – ИКАО – 2004. – 182 с.
2. *Травникова Н.П.* Эффективность визуального поиска. – М.: Машиностроение, 1985. – 128с.
3. *Кондрашов В., Королев С.* MathLab как система программирования научно-технических расчетов. – М.: Мир, Институт стратегической стабильности Минатома РФ, 2002.
4. *Бадриев И.Б., Бандеров В.В., Задворнов. О.А.* Разработка графического пользовательского интерфейса в среде MathLab. Учебное пособие. – Казань: Казанский государственный университет, – 2010. – 113с.

І.П. Каменева¹⁾, к.т.н.,

Ю.О. Кириленко¹⁾, аспірант

¹⁾ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова

НАН України

(вул. Генерала Наумова, 15, 03164, Київ, Україна,

тел.: (044) 4241063, ел. пошта: jpme@jpme.kiev.ua)

Підготовка вихідних даних для задач моделювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ

Анотація. На прикладі використання сучасної Java-версії системи підтримки прийняття рішень RODOS (JRODOS) представлено загальні аспекти аналізу та підготовки вихідних даних з метою моделювання радіаційного впливу на населення та навколишнє середовище. В якості вихідної події розглядається група аварії із розливом рідких радіоактивних середовищ. Враховуючи специфіку протікання аварійних сценаріїв такого типу, сформовано основні вимоги щодо повноти та формату вихідних даних, необхідних для моделювання у системі RODOS.

Ключові слова: моделювання радіаційного впливу, аварія із розливом рідких радіоактивних середовищ, системи підтримки прийняття рішень JRODOS

Вступ. На сьогодні все частіше і частіше з метою моделювання радіаційного впливу на населення використовуються системи підтримки прийняття рішень (СППР) щодо реагування на ядерні та радіаційні аварії у реальному часі (RODOS, ARGOS, HPAC, NARAC та ін. [1]). Окрім первинних задач даних програмних засобів, також, практикується їх застосування в рамках аварійної готовності та планування, кількісного та якісного аналізу можливих сценаріїв розвитку радіаційних аварій. Це пояснюється насамперед широкими можливостями даних інструментів оцінки як з точки зору розрахункової потужності, так і з точки зору зручності введення вихідних даних, отримання та аналізу результатів. Проте, наразі, суттєвим викликом для користувачів зазначених СППР є підготовка коректного та повного пакету вихідних даних, зокрема, в частині джерела викиду для кожного з аварійних сценаріїв, що розглядаються. Велика кількість робіт присвячена розробкам окремих спеціальних засобів для створення інформаційного зв'язку між інтегральними кодами оцінки викиду та комплексами оцінки радіаційного впливу. Однак, необхідність враховувати велику різноманітність потенціальних аварійних процесів на об'єктах атомної енергетики на даному етапі суттєво ускладнює створення універсального й цілісного інструменту підготовки вихідних даних щодо джерела викиду.

Актуальним напрямком аналізу безпеки АЕС є аналіз аварійних сценаріїв, що пов'язані із розливом рідких радіоактивних середовищ [2]. У даній роботі на прикладі використання СППР RODOS сформовано основні вимоги щодо вихідних даних з метою моделювання радіаційного впливу при аваріях.

Аналіз атмосферних моделей. Розроблено чимало комп'ютерних засобів для чисельного моделювання атмосферного розповсюдження радіоактивних викидів. На сьогодні одним із провідних комплексів у даному напрямку є Java-версія системи з підтримки прийняття рішень (СППР) RODOS – JRODOS [3]. З початку 90-х років у рамках наукових програм Європейської Комісії активно підтримується і

координується розробка даної системи для вирішення задач позаоб'єктового реагування на радіаційні аварії. З 2013 року дана система успішно використовується на українських АЕС та в Інформаційно-кризовому центрі Держатомрегулювання України під час проведення заходів з аварійного реагування на ядерні та радіаційні аварії [4]. Система RODOS містить низку математичних моделей та баз даних для проведення прогностичних оцінок наслідків можливих радіаційних аварій, планування невідкладних та довгострокових контрзаходів щодо захисту населення.

Система включає ряд атмосферних моделей, що дають можливість проводити моделювання руху радіоактивної хмари та атмосферної дифузії у різних масштабах відносно джерела викиду. У роботі [2] визначено, що загальна кількість викидів під час аварій із розливом рідких радіоактивних середовищ, є незначною у порівнянні із важкими аваріями на АЕС та призводить до вагомого забруднення насамперед ближніх зон на шляху розповсюдження радіоактивної хмари. У табл. 1 наведено моделі атмосферного переносу, впорядковані за пріоритетом з метою вирішення задач оцінки радіаційного впливу на населення для подій із розливом рідких радіоактивних середовищ.

Таблиця 1 – Атмосферні моделі СППР RODOS

№	Назва моделі	Тип моделі	Розмір і розрахункові сітки, км	Роздільна здатність (мінімальна), м	Формат метеорологічних даних	Примітка
1	RIMPUFF (RIsø Mesoscale PUFF model)	мезомасштабна лагранжева паф-модель	<20 <40 <100 <200 <400 <800	50x50	стаціонарні поля / чисельні дані двійкового формату NetCDF	враховує початкові параметри дисперсії; відзначається стабільною роботою
2	LASAT (LAgrange Simulation of Aerosol Transport)	комбінована лагранжева паф-модель та модель блукаючих часток	<20 <40 <100 <200 <400 <800	50x50	стаціонарні поля / чисельні дані двійкового формату NetCDF	використовується затверджена методика розрахунку доз опромінення
3	DIPCOT (DIspersion over COmplex Terrain)	комбінована лагранжева паф-модель та модель блукаючих часток	<20 <40 <100 <200 <400 <800	50x50	стаціонарні поля / чисельні дані двійкового формату NetCDF	враховує нерівномірність рельєфу, однак, не враховує початкові параметри дисперсії
4	MATCH (Mesoscale Atmospheric Transport and Chemistry)	мезомасштабна ейлерова модель дальнього переносу	не обмежується	~38000x52000	чисельні дані бінарного формату GRIB	використовується для задач глобального переносу (при значних викидах)

Під час аналізу перевага у виборі моделі надавалася згідно з трьома головними критеріями, що характерні для коротких відстаней: роздільна здатність (мінімального розміру комірки розрахункової сітки), врахування ефектів аеродинамічного затінення джерела викиду на відстанях до 10 км, маневреність введення метеорологічних даних. Найбільш задовільний варіант за всіма трьома критеріями показала модель RIMPUFF.

Вихідні дані моделі RIMPUFF. Моделі локального переносу СППР RODOS оперують декількома варіантами вводу початкових даних щодо джерела викиду. Більшість з них використовуються з прив'язкою до початкової активності (кількості продуктів ділення) активної зони реактора АЕС. Проте, для випадків, коли активність викиду визначається принципово іншим джерелом, наприклад, такими як лісова пожежа у Чорнобильській зоні відчуження, ненавмисне переплавлення джерела іонізуючого випромінювання, викиди препаратів фармацевтичної сфери і т.д., є можливість введення параметрів викиду за часовими інтервалами (у останній версії системи JRODOS February 2017 в умовах стабільної роботи – до 128 інтервалів).

Враховуючи, роздільну здатність чисельних метеорологічних даних для моделі RIMPUFF, мінімально крок за часом, що співвідноситься з чутливістю локальних моделей атмосферного переносу RODOS, складає 10 хвилин. Даний крок дозволяє провести прецизійний розрахунок викиду тривалістю до 21 години. У випадку введення стаціонарних метеорологічних полів (вручну) часовий крок вхідних даних щодо джерела викиду потребує додаткових коригувань у відповідності до мінімального часового кроку метеорологічних даних.

Проблема невизначеності. Практика аналізу чутливості таких первинних результатів атмосферного розповсюдження як інтегральна концентрація радіонукліду у приземному шарі повітря до загального пакету початкових даних системи JRODOS, показує, що основною проблемою при моделюванні є невизначеності у вихідних даних щодо джерела викиду [5]. До таких даних відносяться потужність, хронологічні параметри, швидкість, температура, геометрична висота, радіонуклідний склад та фізико-хімічні форми викиду за часом. Для імпорту вихідних даних із зовні або експорту у файл, система RODOS використовує xml-формати (загальний вигляд вихідних даних у інтерфейсі RODOS-Lite показано на рис. 1).

Основною задачею моделювання джерела викиду є отримання множини масивів вихідних параметрів в залежності від змінної часу за допомогою окремих аналітичних та/або чисельних засобів. Проте, попередній аналіз існуючих галузевих та загальногалузевих комп'ютерних засобів [2] показав, що сучасний інструментарій щодо моделювання в цьому напрямку має ряд суттєвих недоліків, які не дозволяють застосовувати його для задач кількісної оцінки джерела викиду при розливах рідких радіоактивних середовищ.

Рис. 1. Загальний вигляд вихідних даних щодо джерела викиду у інтерфейсі RODOS-Lite

Висновки. В даній роботі проаналізовано атмосферні моделі розповсюдження радіоактивного викиду системи підтримки прийняття рішень RODOS в рамках підготовки вихідних даних для задач моделювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ. В ході аналізу визначено оптимальну (з позиції визначених критеріїв) модель – RIMPUFF. З огляду на особливості цієї моделі та специфіку даного типу аварій описано основні вимоги до повноти та формату вихідних даних для вирішення поставленої задачі моделювання. Подальші дослідження спрямовані на розробку спеціальної математичної моделі щодо формування радіоактивного викиду при подібних аваріях.

1. Benchmarking of Fast-Running Software Tools Used to Model Releases During Nuclear Accidents. Nuclear Safety NEA/CSNI/R(2015)19, 2016.
2. Кириленко Ю.О. Особливості радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ / Зб. тез науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 16 травня 2018 р. / ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2018. – с. 23-26.
3. Ievdin I, Trybushnyi D, Zheleznyak M, Raskob W. An off-site emergency management system for nuclear accidents. Report. Karlsruhe Institute of Technology (KIT), March 2017. – 22p.
4. Офіційне повідомлення Держатомрегулювання України щодо впровадження системи підтримки прийняття рішень на випадок ядерних аварій RODOS в Інформаційно-кризовому центрі. У відкритому доступі за посиланням: <http://www.snrc.gov.ua> (16.07.2018)
5. Caminada G., French S., Politis K. et al. Uncertainty in RODOS. Report RODOS(B)-RP(94)-05. Karlsruhe Institute of Technology (KIT) January, 2000 – 108 p.

Євген Коломієць

Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
тел. (044) 4249171, e-mail: e.a.kolomiets@gmail.com)

Метод оптимізації конструктивних параметрів газових розподільних систем об'єктів енергетики з використанням технології логічного програмування

The report discusses the method for optimizing the design parameters of gas distribution systems of energy facilities using logical programming technology.

Keywords: logic programming, compressible liquid, gas pipeline

Доставка й розподіл природного газу споживачам вимагають великих фінансових і матеріальних витрат, у тому числі одного з найбільш дефіцитних видів прокату – труб. Тому зниження вартості виготовлення, монтажу, ремонту й металоємності систем газопостачання має важливе значення. У зв'язку з цим виникає необхідність розрахунку оптимальних значень діаметрів труб газопроводу (далі ГП) для транспортування заданої кількості газу, при яких установча маса ГП загалом буде мінімальною.

Постановка задачі. Цільова функція для мінімізації установчої маси різних конструктивних виконань ГП:

$$M_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n M_i(d_i) \Rightarrow \min \quad (1)$$

де d_i – внутрішній діаметр i -ої труби, n – кількість труб газопроводу.

При вирішенні оптимізаційної задачі враховують низку основних обмежень: перепад тисків у трубах ГП, що мають круглий перетин, має відносно невелику величину – газопровід високого тиску; розглядаються тільки магістральні горизонтальні ГП значної протяжності (використовуються довгі труби); швидкість газу в трубах ГП значно менше швидкості звуку; турбулентний режим течії газу; розглядається усталений ізотермічний рух газу в ГП.

Вихідні дані для вирішення оптимізаційної задачі такі: параметри мережі ГП (схема (топология) мережі ГП, розподіл масових витрат газу G у всіх гілках мережі ГП або тільки в граничних гілках та граничні тиски P на всіх відкритих перетинах мережі ГП), параметри труб ГП (довжина l , товщина стінки δ , щільність матеріалу ρ_M), параметри газу (щільність газу ρ , температура T).

Вхідні залежності. Для розрахунку масової витрати G газу по трубі постійного перетину основною є формула:

$$G = \frac{\pi d^2}{4} \sqrt{\frac{(P_1^2 - P_2^2)d}{\lambda z l R_T T}} = k_G \sqrt{\frac{(P_1^2 - P_2^2)d^5}{\lambda z l T}} \quad (2)$$

де P_1 – тиск на початку труби, P_2 – тиск наприкінці труби, z – коефіцієнт стисливості, λ – коефіцієнт гідравлічного опору, R_T – газова стала.

Для вираження величини λ при турбулентній течії стисливої рідини до теперішнього часу не знайдено строго математичної залежності, тому формули для обчислення величини λ виводять на основі експериментальних даних. Зазвичай

течія газу відбувається при високих швидкостях, коли опір визначається тільки шорсткістю труб (область квадратичного опору). При цьому, беручи до уваги, що коефіцієнт еквівалентної шорсткості не залежить від діаметра газопроводу, можна вважати, що коефіцієнт гідравлічного опору залежить тільки від діаметра газопроводу. Однією з формул типу $\lambda = f(d)$, що отримала широке поширення є формула Веймаута:

$$\lambda = \frac{0,009407}{\sqrt[3]{d}} = kd^{-1/3} \quad (3)$$

Формулу Веймаута можна використовувати при практичних розрахунках діаметра ГП (помилка при користуванні нею не перевищує 3-5%, що для практичних цілей цілком задовільно). Помилка при розрахунку за іншими емпіричними формулами при тих же умовах часто досягає 30-40%.

При застосуванні формули Веймаута (3) розрахункова формула (2) приймає вид:

$$G = k_G \sqrt{\frac{(P_1^2 - P_2^2)d^{16/3}}{kz l T}} \quad (4)$$

З (4) отримуємо вираз для визначення внутрішнього діаметра труби ГП:

$$d = \left[\frac{kG^2 z T l}{k_G^2 (P_1^2 - P_2^2)} \right]^{3/16} \quad (5)$$

Втрата від місцевих опорів залежить від характеру ГП і швидкості газу. Для магістральних газопроводів ця втрата не вище 3-5%.

Рішення оптимізаційної задачі. Розглянемо задачу мінімізації установчої маси ГП, що транспортує обрану стислу рідину при зафіксованих витратах G , граничних тисках P , щільності матеріалу труби ρ_M й товщині δ стінки труби.

У якості вихідних фізичних співвідношень візьмемо наведене вище (5) та формулу для визначення маси порожнистої труби круглого перетину за геометричними розмірами:

$$M_{ij} = \pi l_{ij} \rho_M \delta d_{ij} + \pi l_{ij} \rho_M \delta^2 \quad (6)$$

З (5) та (6) отримуємо масу M труби ij довжиною l , яка пропускає витрату G при перепаді тисків $\Delta P = P_i^2 - P_j^2$:

$$M_{ij} = \frac{AB_{ij}}{(P_i^2 - P_j^2)^{3/16}} + C_{ij} \quad (7)$$

де $A = \pi \rho_M \delta \left[\frac{kT}{k_G^2} \right]^{3/16}$, $B_{ij} = l_{ij} (G_{ij}^2 z_{ij} l_{ij})^{3/16}$, $C_{ij} = \pi l_{ij} \rho_M \delta^2$

Формула (7) показує чітку залежність маси й діаметра ділянки труби ГП від перепаду тисків при заданій витраті. З огляду на це розглянуту оптимізаційну задачу можна ставити, як пошук оптимального поля тисків у вузлах ГП із подальшим визначенням діаметрів.

Розглянемо приклад простого ГП (рис. 1).

Рис. 1 – Схема мережі газопроводу

Усі витрати і граничні тиски P_1, P_3, P_5, P_7, P_8 задані. Визначимо необхідні умови для знаходження тисків у вузлах, при яких маса системи буде мінімальною.

$$M(P_2, P_4, P_6) = A \left[\frac{B_{1,2}}{(P_1^2 - P_2^2)^{3/16}} + \frac{B_{2,3}}{(P_2^2 - P_3^2)^{3/16}} + \frac{B_{2,4}}{(P_2^2 - P_4^2)^{3/16}} + \frac{B_{5,4}}{(P_5^2 - P_4^2)^{3/16}} + \frac{B_{4,6}}{(P_4^2 - P_6^2)^{3/16}} + \frac{B_{6,7}}{(P_6^2 - P_7^2)^{3/16}} + \frac{B_{6,8}}{(P_6^2 - P_8^2)^{3/16}} \right] + C_{1,2} + C_{2,3} + C_{2,4} + C_{5,4} + C_{4,6} + C_{6,7} + C_{6,8} \quad (8)$$

Прирівнюючи до нуля частинні похідні за тискам у центральних вузлах P_2, P_4 і P_6 , отримуємо шукані залежності:

$$\begin{aligned} \frac{\partial M_{\Sigma}}{\partial P_2} &= A \frac{3}{8} \left[\frac{B_{1,2} P_2}{(P_1^2 - P_2^2)^{19/16}} - \frac{B_{2,3} P_2}{(P_2^2 - P_3^2)^{19/16}} - \frac{B_{2,4} P_2}{(P_2^2 - P_4^2)^{19/16}} \right] = 0 \\ \frac{\partial M_{\Sigma}}{\partial P_4} &= A \frac{3}{8} \left[\frac{B_{2,4} P_4}{(P_2^2 - P_4^2)^{19/16}} - \frac{B_{5,4} P_4}{(P_5^2 - P_4^2)^{19/16}} - \frac{B_{4,6} P_4}{(P_4^2 - P_6^2)^{19/16}} \right] = 0 \\ \frac{\partial M_{\Sigma}}{\partial P_6} &= A \frac{3}{8} \left[\frac{B_{4,6} P_6}{(P_4^2 - P_6^2)^{19/16}} - \frac{B_{6,7} P_6}{(P_6^2 - P_7^2)^{19/16}} - \frac{B_{6,8} P_6}{(P_6^2 - P_8^2)^{19/16}} \right] = 0 \end{aligned} \quad (9)$$

Система рівнянь (9) записана для шуканих тисків P_2, P_4, P_6 . Особливістю структури отриманої системи рівнянь є те, що в кожне її рівняння входять тиски, які належать до одного з'єднання трьох труб з одним загальним вузлом («трійник»). Це створює умови для застосування структурно-декомпозиційних методів вирішення задачі [1].

Метод оптимізації маси газопроводу. Розроблений метод оптимізації конструктивних параметрів ГП являє собою послідовний багатоетапний алгоритм розв'язання задачі мінімізації маси ГП із використанням сучасного методу логічного програмування – недетермінованого програмування [2, 3]. На основі даного методу створено метод «виділити, ідентифікувати, вирішити» (ВІВ-метод). Він складається з трьох процесів: «Виділити» – виділяється зі складної задачі підзадача, яку можна вирішити, «Ідентифікувати» – визначається належність підзадачі до того чи іншого типу підзадач, «Вирішити» – вирішується виділена й ідентифікована підзадача. ВІВ-метод використовується на перших трьох етапах запропонованого методу оптимізації:

Етап 1. Довизначення значень і напрямків витрат у гілках ГП. Виконується в разі, якщо спочатку у вихідних даних не задані витрати у внутрішніх трубах мережі ГП, а відомі лише граничні. На даному етапі обчислюються значення внутрішніх витрат G в кожній трубі ГП із визначенням їх напрямків.

Етап 2. Визначення шаблону оптимізаційного алгоритму. Будується впорядкована послідовність кроків певного типу для вирішення підзадачі знаходження оптимального поля тисків у ГП (побудова шаблону оптимізації).

Етап 3. Визначення оптимального поля тисків у вузлах ГП. Обчислюються оптимальні значення тисків P на кінцях кожної труби ГП за шаблоном оптимізації, який визначено на другому етапі.

Етап 4. Визначення оптимальних значень діаметрів труб ГП. Вирішується підзадача обчислення діаметрів d для кожної труби ГП за знайденим на третьому етапі оптимальному полю тисків.

Етап 5. Приведення значень діаметрів труб ГП до нормальних значень. Обчислення на наведених вище етапах оптимізаційного алгоритму призводять до нецілочисельних оптимальних значень діаметрів труб ГП. У зв'язку з цим потрібно виконати процедуру нормалізації діаметрів труб (приведення значень діаметрів у відповідність зі стандартним рядом).

Визначення шаблону оптимізаційного алгоритму. Центральна частина методу оптимізації маси ГП – алгоритм визначення шаблону оптимізації. Шаблон оптимізації являє собою послідовність кроків визначення оптимальних значень тисків у вузлах ГП і складається з ряду впорядкованих параметричних підзадач (кроків, рис. 2). Класифікацію типів кроків шаблону оптимізації така.

Крок першого типу – це відносно проста підзадача знаходження невідомого тиску у вузлу «триїтника» за іншими трьома відомими тисками.

На *кроці другого типу* розглядаються дві підзадачі: довизначення або уточнення одного з двох невідомих тисків у «триїнику». У разі довизначення невідомого тиску йому дається деяке початкове значення. При уточненні тиску його значення змінюють на задану постійну величину. Кожен крок другого типу в разі довизначення відкриває новий ітераційний цикл, а в разі уточнення є початком вже наявного циклу.

Третій тип кроку визначає підзадачу перевірки відповідності тисків у трубах «триїтника» встановленим у них витратам. При перевірці допускається поява деякої похибки. У результаті перевірки приймається рішення про завершення ітераційного циклу, якщо розглянутий «триїтник» пройшов процедуру перевірки, або продовження поточного циклу – при негативному результаті перевірки.

Рис. 2 – Приклад побудови шаблону оптимізації для розгалуженої деревовидної схеми мережі ГП (18 внутрішніх і 20 граничних вузлів, 37 гілок).

Висновки. Досліджено практичну задачу оптимізації діаметрів труб ГП за критерієм мінімальної установчої маси мережі та розроблено метод оптимізації конструктивних параметрів ГП. Основні переваги запропонованого методу такі: метод оптимізації маси ГП, який може бути математично представлений нелінійною системою рівнянь п'ятого порядку, зводиться до рішення малого числа взаємозалежних послідовних ітераційних підзадач з однієї невідомої; послідовність рішення оптимізаційної задачі будується автоматично за шаблоном оптимізаційного алгоритму, міняючи етап представлення задачі у виді єдиної системи рівнянь; математична модель мережі ГП автоматично формується з нелінійних описів найпростіших елементів та їх поєднань, шляхом поступового об'єднання в описи все більш складних структур; в основі методу лежить принцип декомпозиції складної задачі на ряд підзадач, що вирішуються при застосуванні простих обчислювальних алгоритмів; програмна реалізація методу досить проста і програмне забезпечення методу не вимагає спеціального високопродуктивного технічного забезпечення. Представлені результати можуть бути ефективно використані на практиці при розробці підсистем САПР ГП.

1. Кондращенко В.Я., Винничук С.Д., Федоров М.Ю. *Моделирование газовых и жидкостных распределительных систем.* – К.: Наук. думка, 1990. – 184 с.

2. Рассел, Стюарт, Норвіг, Питер. *Искусственный интеллект: современный подход, 2-е изд.* – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006. – 1408 с.

3. Стерлинг Л., Шапиро Э. *Искусство программирования на языке Пролог.* – М.: Мир, 1990. – 333 с.

Андрей Кондратьев, д-р техн. наук,
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
(17, ул. Чкалова, 61070, Харьков, Украина
Тел.: (057) 7884401, e-mail: a.kondratiev@khai.edu)

Численное моделирование в задачах оптимального проектирования композитных конструкций ракетно-космической техники

Представлены некоторые основные результаты использования технологий компьютерного моделирования на базе конечно-элементного анализа в задачах оптимального проектирования композитных конструкций ракетно-космической техники, полученные к настоящему моменту времени в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Показано, что полученные результаты позволили обеспечить существенное повышение массовой эффективности композитных агрегатов рассматриваемого класса техники.

Ключевые слова: ракетно-космическая техника, композит, конструктивно-технологические решения, численное моделирование, конечно-элементный анализ

Введение. Поиск путей повышения эффективности современной ракетно-космической техники (РКТ) особенно в последние десятилетия привел к нарастающей тенденции использования в ее конструкциях полимерных композиционных материалов (ПКМ) с постоянно увеличивающимся объемом и уровнем ответственности изделий. В настоящее время в основе научно-технического обеспечения эффективности оптимального проектирования и производства агрегатов РКТ из ПКМ, начиная с вопросов конструкторской и технологической подготовки, выбора рациональных конструктивно-технологических решений (КТР) и их реализации, лежат прикладные методы математического и компьютерного моделирования, получившие в последнее десятилетие интенсивное развитие и применение. Передовой опыт ведущих аэрокосмических предприятий, занимающих лидирующие позиции на мировом рынке, свидетельствует о том, что проектирование и производство технически сложных изделий в современных условиях становится невозможным без использования концепции «Simulation-Based Design» – компьютерного проектирования конкурентоспособной продукции, основанной на эффективном и всестороннем применении САД-систем (Computer-Aided Design) мирового уровня и конечно-элементного моделирования в рамках программных САЕ-систем (Computer-Aided Engineering). В основе этой концепции лежит современный универсальный и мощный метод конечных элементов и передовые компьютерные технологии, тотально использующие современные средства визуализации.

Основная часть. Доклад посвящен изложению некоторых основных результатов использования технологий компьютерного моделирования на базе конечно-элементного анализа в задачах оптимального проектирования РКТ, полученные к настоящему моменту на кафедре конструкций и проектирования ракетной техники Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». Весь комплекс исследований представлен в виде научного сопровождения разработки эффективных КТР композитных агрегатов РКТ, реализованных на ГП «КБ «Южное».

Первое направление работ посвящено разработке комплексного подхода к оптимизации по массе проектных параметров композитных несущих отсеков ракет космического назначения (РКН) при многофакторном (статическом, тепловом, динамическом) силовом нагружении (рис. 1). Практическая реализация предложенного подхода обеспечила реализацию потенциальных возможностей снижения массы конструктивных элементов головного блока РКН «Циклон-4» при регламентированной несущей способности (прочности и устойчивости) с учетом практически всего спектра внешних воздействий.

Рис. 1. Несущие композитные отсеки РКН, применительно к которым был реализован предложенный комплексный подход к оптимальному проектированию

В докладе анализируются результаты проведенных углубленных исследований напряженно-деформированного состояния (НДС) и оценки несущей способности межступенного отсека РКН в регулярной зоне, а также фрагмента его стыка, состоящего из шпангоута и впервые разработанного соединительного композитного фитинга (рис. 2). Отмечается, что проведенные натурные статические испытания подтвердили рациональность всех принятых параметров КТР.

Рис. 2. Картина распределения принятого индекса разрушения во фрагменте стыка фитинга и шпангоута (а) и полученное рациональное КТР фитинга (б)

Второе направление работ посвящено исследованию НДС зон концентрации напряжений в районе полюсных отверстий композитных корпусов ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) с металлическими закладными элементами в полюсных отверстиях днищ (рис. 3). В докладе приводятся результаты проведенного теоретического обоснования накопленного отечественного и зарубежного опыта создания аналогичных конструкций, позволившие выявить наиболее нагруженные критичные зоны композитного корпуса РДТТ. Даны рекомендации по повышению несущей способности корпусов РДТТ из ПКМ в зоне полюсных отверстий днищ.

Рис. 3. Картины радиальных перемещений в районе заднего днища корпуса РДТТ (а) и контактных напряжений между композитом днища и закладным элементом (б)

Третьим направлением работ стало научное сопровождение разработки эффективных КТР композитных агрегатов космической техники. В докладе приводятся результаты анализа схем армирования и рационального распределения материала для панелей солнечных батарей (СБ) различных конструктивно-силовых схем (КСС). Реализация предложенных принципов к синтезу рациональных параметров каркасов панелей планарных СБ сэндвичевой КСС с сотовым наполнителем дала основание рассчитывать на принципиальную возможность реализации их поверхностной массы в пределах $0,5...0,6 \text{ кг/м}^2$ (рис. 4, а). Проведенный синтез рациональных параметров каркасов панелей концентраторных СБ позволил выбрать наиболее эффективную по массе КСС сегмента панели рассматриваемого класса, а также определить рациональные параметры ее элементов. Использование данной КСС позволили обосновать возможность создания панели концентраторной СБ космического назначения с поверхностной массой $0,6 \text{ кг/м}^2$, соответствующей регламентированным требованиям (рис. 4, б).

Рис. 4. Конечно-элементные модели панелей планарной (а) и концентраторной (б) СБ

Для прецизионных изделий космического назначения разработан и реализован алгоритм определения рациональной структуры пакета композита, обеспечивающей максимальную форморазмеростабильность изделия. В докладе изложены основные аспекты применения сэндвичевых конструкций на основе углеродного наполнителя для создания терморазмеростабильных изделий космического назначения. Разработана система научно-технического обеспечения стабилизации и повышения функциональных характеристик композитных наполнителей. В ее рамках реализован подход к получению величин приведенных характеристик различных типов наполнителей, в основе которого лежит методология информационной поддержки, позволяющая выявить предельно возможный уровень их характеристик без проведения дорогостоящих натурных испытаний опытных образцов (рис. 5).

Рис. 5. Пример сгенерированных конечно-элементных моделей, используемых для определения приведенных ФМХ различных типов композитных наполнителей: а – трубчатый, б – гофровый, в – сотовый, г – складчатый с ячеистой структурой

Приведен пример оптимального проектирования прецизионной конструкции космического назначения – монолитного углепластикового корпуса сканера высокой разрешающей способности для крепления оптических элементов и узлов космического аппарата (рис. 6).

Рис. 6. Конечно-элементная модель (а) и картина результирующих линейных перемещений (б) корпуса сканера высокой разрешающей способности

Выводы. В заключение доклада отмечается, что в настоящее время на кафедре конструкций и проектирования ракетной техники Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» ведутся дальнейшие работы по научному обеспечению повышения эффективности композитных конструкций, что позволит значительно расширить сферу применения этого класса конструкций в области РКТ.

Ігор Коцюба¹⁾,

Інна Скарґа-Бандурова^{1),2)}, докт. техн. наук,

¹⁾Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України

(вул. Генерала Наумова, 15, 03164, Київ, Україна

Tel.: (044) 4241063, e-mail: i.kotsiuba@gmail.com)

²⁾Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,
(просп. Центральний, 59-а, 93400, Сєвєродонецьк, Україна
Tel. (064) 5228997, e-mail skarga-bandurova@snu.edu.ua)

Моделі аналізу відхилень для управління розподіленими енергетичними ресурсами

Анотація – Розглянуто проблеми моделювання параметрів змішаних розподілених енергетичних систем. Задачу пошуку оптимального управління енергетичними ресурсами сформульовано у вигляді задачі інтервально-нечіткого лінійного програмування з урахуванням системних порушень. Запропоновано нову методологію аналізу відхилень для системи управління енергетичними ресурсами, визначені сфери її застосування.

Ключові слова: розподілені енергетичні ресурси, модель, аналіз відхилень

Вступ. Розподілені енергетичні ресурси (PER) представляють собою малогабаритні генератори, такі як мікротурбіни, дизель-генератори, сонячні батареї, паливні елементи і гідро- і вітряні електростанції, що розташовані поблизу кластера клієнтів. Інтеграція систем PER, що містять поновлювані джерела енергії в міні- і мікро-мережі поступово стає реальною альтернативою великим енергетичним мережам, особливо для районів з відносно невеликою кількістю населення що не мають великих промислових підприємств. Це особливо відчутно при збоях в централізованих мережах. Коли PER сконфігуровані в мікромережі, в число виконуваних завдань входить автоматичне відключення від єдиної точки входу до первинної мережі при збої, і повторне підключення та синхронізація роботи при поверненні в нормальні умови.

В контексті смарт-грід, дана задача являє собою проблему збереження стійкості паралельної роботи пов'язаних змішаних енергосистем і, для ряду випадків, може бути сформульована у вигляді задачі оптимізації.

Огляд існуючих підходів до моделювання та оптимізації управління розподіленими енергетичними ресурсами. Зазвичай, завдання оптимізації управління PER реалізується у вигляді динамічних моделей і вирішується за допомогою алгоритмів динамічного програмування [1]. Однак через складність їх застосування в короткостроковому аналізі вони адресовані невеликим управляючих систем одного типу. Для підтримки прийняття рішень з управління роботою розосереджених міні- і мікро-енергосистем і оцінки відповідної експлуатаційної та інвестиційної політик останнім часом розроблялися різні математичні програмовані моделі. Розглядалися проблеми розподілу потоків відновлюваної енергії в режимі реального часу, зокрема визначення максимальних діапазонів генерації, які система може враховувати без шкоди для надійності [2]. Для вирішення оптимізаційних задач управління в змішаних енергетичних системах в ряді досліджень запропоновано використовувалися моделі змішаного цілочисельного нелінійного програмування [3, 4]. Разом з тим, зі збільшенням типів систем генерації та накопичення електроенергії

та розвиненням технологій її передачі, системи, що містять РЕР стають все більш і більш складними, і пов'язані з невизначеностями. Тому завдання управління вимагають нових ефективних рішень. При вирішенні задачі планування і оптимізації РЕР необхідно вирішити дві ключові проблеми: вибрати правильну модель і знайти її точне і ефективне рішення.

Для боротьби з невизначеностями розроблені різні методи, такі як: інтервальна модель для диспетчізації енергосистеми [5, 6] багатооб'єктна модель інтервального програмування для вітро-гідро-термальної системи управління електроживленням [7], моделі інтервального лінійного математичного програмування (ІЛП) та нечіткого математичного програмування [8], тощо.

Завдання дослідження. Як розвиток існуючих підходів моделювання систем РЕР, в даній роботі застосовується аналіз інтервально-нечіткого порушення (заснований на методах інтервально-нечіткого математичного програмування (ІНМП)) і регресійний аналіз (статистичний метод дослідження впливу однієї або декількох незалежних змінних $x_1, x_2, \dots, x_n$ на залежну змінну y), розроблені для вирішення перерахованих вище недоліків. У даному випадку для системи обмежень допускається кілька певних рівнів допустимого порушення вимоги. Це реалізується шляхом ослаблення критичних обмежень, використовуючи змінні порушення так, що простір реалізації моделі може бути розширюваність.

Звідси, рішення для аналізу порушень необов'язково буде задовольняти всім початковим обмеженням моделі. Це допоможе сформулювати ряд альтернативних рішень в різних умовах існування системи, дозволяючи здійснювати більш глибокий аналіз компромісів між екологічними і економічними цілями, також як і між оптимальністю системи і надійністю.

Методологія аналізу відхилень системи управління РЕР. Базовий принцип інтервального аналізу формулюється в такий спосіб [9]: інтервал невизначеності результату є множина всіх його можливих значень, одержуваних при варіюванні змінних і параметрів завдання в межах відомих інтервалів. Зокрема, якщо дана функція $[y] = f([x])$, інтервального векторного аргументу $[X] = ([x_1], \dots, [x_i], \dots, [x_k])$, то межі y^-, y^+ інтервалу невизначеності значення функції визначаються як вирішення двох завдань на екстремум:

$$y^- = \min_{x \in [X]} f(x), \quad y^+ = \max_{x \in [X]} f(x).$$

Таким чином, для визначення меж необхідно знайти найбільше і найменше значення нормальної функції векторного аргументу $y = f(x)$, представленої в символічному вигляді, коли її аргументи змінюються в заданих інтервалах $[X]$.

За результатами аналізу в якості базової, обрана і протестована модель інтервально-параметричного лінійного програмування (ІЛП) [10], що розглядається в такий спосіб:

$$\text{Max } f^\pm = C^\pm X^\pm. \quad (1)$$

$$\text{За умов } A^\pm X^\pm \leq B^\pm; \quad X^\pm \geq 0, \text{ де: } A^\pm \in \{R^\pm\}^{m \times n}; \quad B^\pm \in \{R^\pm\}^{m \times 1}; \quad C^\pm \in \{R^\pm\}^{n \times 1};$$

$R^\pm$ - множина інтервальних чисел.

Коли мета системи і обмеження є нечіткими, модель (1) може бути перетворена в задачу ІНМП, шляхом включення концепцій нечіткого програмування в каркас ШЛП. Таким чином, модель інтервально-параметричного нечіткого лінійного програмування (ІНЛП) може бути сформульована таким чином:

$$\text{Max } \alpha^{\pm}. \quad (2)$$

За умов, що

$$C^{\pm}X^{\pm} \leq f_{opt1}^{+} - \alpha^{\pm} \cdot (f_{opt1}^{+} - f_{opt1}^{-}) \text{ або } C^{\pm}X^{\pm} \geq f_{opt1}^{-} + \alpha^{\pm} \cdot (f_{opt1}^{+} - f_{opt1}^{-});$$

$$A^{\pm}X^{\pm} \leq B^{+} - \alpha^{\pm} \cdot (B^{+} - B^{-}) \text{ або } A^{\pm}X^{\pm} \geq B^{-} + \alpha^{\pm} \cdot (B^{+} - B^{-}); 0 \leq \alpha^{\pm} \leq 1,$$

де: $\alpha^{\pm}$ – є керуючою змінною відповідного ступеня, в якій рішення моделі відповідає нечіткій меті або обмеженням; f_{opt1}^{-} і f_{opt1}^{+} – означають відповідно найменш і найбільш бажані цілі системи.

Зокрема, гнучкість в обмеженнях і нечіткість у назві місії системи, які представлені нечіткими множинами і позначаються відповідно, як «нечіткі обмеження» і «нечітка мета», виражаються в приналежності $\alpha^{\pm}$ -рівню, що відповідає ступеню задоволеності обмежень і мети. Отримане рішення інтерактивного двоступеневого алгоритму для реалізації моделі (2) являє собою множину інтервалів:

$$x^{\pm} = [x_{j_opt}^{-}, x_{j_opt}^{+}]; \quad f^{\pm} = [f_{j_opt}^{-}, f_{j_opt}^{+}]; \quad \alpha^{\pm} = [\alpha_{j_opt}^{-}, \alpha_{j_opt}^{+}].$$

За результатами роботи моделі (2) було визначено, що в ряді випадків, її рішення може бути недостатнім. Наприклад, якщо потрібна інформація про компроміс між окупністю системи (низька собівартість) і її надійністю (низький ризик). Це може бути досягнуто тільки шляхом вирішення моделі при різних рівнях ризику з порушенням обмежень системи та аналізом згенерованих альтернатив.

Одним з можливих варіантів вирішення цього питання є перенастроювання простору рішення моделі шляхом введення декількох змінних порушення в модель (2), щоб послабити її обмеження. У той же час, допустимий рівень порушення повинен бути визначений заздалегідь. Таким чином, щоб полегшити аналіз порушень, модель (2) може бути перетворена в (3):

$$\text{Max } \alpha^{-}. \quad (3)$$

За умов, що

$$C^{\pm}X^{\pm} - V_f \leq f_{opt1}^{+} - \alpha^{-} \cdot (f_{opt1}^{+} - f_{opt1}^{-}) \text{ або } C^{\pm}X^{\pm} + V_f \geq f_{opt1}^{-} + \alpha^{-} \cdot (f_{opt1}^{+} - f_{opt1}^{-});$$

$$A^{\pm}X^{\pm} - V \leq B^{+} - \alpha^{-} \cdot (B^{+} - B^{-}) \text{ або } A^{\pm}X^{\pm} + V \geq B^{-} + \alpha^{-} \cdot (B^{+} - B^{-});$$

$$V_f + \sum_{l=1}^m V_l \leq \alpha^{-} \cdot Tv; \quad 0 \leq \alpha^{-} \leq 1.$$

де V_f – змінна порушення для цільової функції; V – множина змінних порушень умов $V = (V_1, V_2, \dots, V_m)$; Tv – загальна допустима межа порушень; m – кількість

обмежень. При цьому, якщо V_f і V_r різні, їх необхідно нормалізувати, перш ніж вони будуть підсумовані. Найпростіший спосіб полягає в розподілі і на середнє арифметичне нижньої і верхньої меж мети або правобічних обмежень. При $T_v = 0$, модель (3) - це субмодель умовної ІНЛП проблеми [11], де мета системи і обмеження не будуть порушені. При $T_v > 0$, початкові обмеження в моделі (2) допускають певні рівні порушення, що пов'язані з відповідними рівнями ризику. Таким чином, при різних рівнях, будуть згенеровані рішення з різними значеннями. Ці рішення можуть бути використані для аналізу компромісів між рівнями окупності системи і пов'язаними з цим ризиками (порушення нечіткої мети і обмежень).

На поточний момент модель була протестована для завдань балансування з урахуванням екологічних цілей [12]. Модель (3) також може бути використана для аналізу сприйнятливості завдання системи до коефіцієнтів в нечітких цілях і обмеженнях, з результатами потенційно корисними для підвищення економічної ефективності в управлінні системою РЕР. Спрощена схема реалізації методології аналізу відхилень для вирішення завдання управління РЕР представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема реалізації методології аналізу відхилень для задач управління РЕР

Висновки. Даний підхід дозволяє оцінити системні недоліки і внести корективи на етапі моделювання і може бути застосований до широкого спектру проблем в галузі мікро- та міні- енергетичних мереж, де існує невизначеність для введення параметрів, і пріоритетне завдання полягає в необхідності збалансувати цілі.

Література

1. Riffonneau Y., Bacha S., Barruel F., Ploix S. Optimal power flow management for grid connected PV systems with batteries // *IEEE Trans. Sustain. Energy*, 2, 2011. – Pp. 309–320.
2. Li Y.W., Kao C.N. An accurate power control strategy for power electronics-interfaced distributed generation units operating in a low voltage multibus microgrid // *IEEE Trans. Power Electron.* 24, 2009. –

Pp. 2977–2988.

3. Luna A.C., Diaz N.L., Graells M., Vasquez J.C., Guerrero J.M. *Mixed-integer-linear-programming-based energy management system for hybrid PV-wind-battery microgrids: Modeling, design, and experimental verification* // *IEEE Trans. Power Electron.* **32**, 2017. – Pp. 2769–2783.
4. Dolara A., Grimaccia F., Magistrati G., Marchegiani G. *Optimization Models for Islanded Micro-Grids: A Comparative Analysis between Linear Programming and Mixed Integer Programming* // *Energies.* **10**, 2017. – 241.
5. Lia Z., QiubF., Wang J. *Data-Driven Real-Time Power Dispatch for Maximizing Variable Renewable Generation* // *Applied Energy.* **170**, 2016. – Pp. 304-313.
6. Bai Y, Wang Y, Xia Q, Sun X, Yang MH, Zhang J. *Full-scenario SCED with coordinative optimization of hydro-thermal-wind power* // *Proceedings of the CSEE.* **33**(13), 2013. – Pp. 1-8.
7. Ren K., Jihong Q. *A Multiobjective Interval Programming Model for Wind-Hydrothermal Power System Dispatching Using 2-Step Optimization Algorithm* // *ScientificWorldJournal.* 2014; 2014: 825216.
8. Wang L, Singh C. *Tradeoff between risk and cost in economic dispatch including wind power penetration using particle swarm optimization* // *Proceedings of the International Conference on Power System Technology (POWERCON '06); October 2006*, Pp. 1-7.
9. Воцинин А.П. *Интервальный анализ данных: развитие и перспективы* // *Заводская лаборатория.* **1**(68), 2002. – С. 118-126.
10. Huang Y.F., Baetz B.W., Huang G.H., Liu L. *Violation analysis for solid waste management* // *Journal of environmental management.* – 2002. – Pp. 1-16.
11. Huang G.H., Baetz B.W., Patry G.G. *A grey fuzzy linear programming approach for municipal solid waste management planning under uncertainty* // *Civil Engineering Systems.* – 1993. – Pp. 123-146.
12. Скарга-Бандурова І.С. *Моделі, методи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень у природоохоронній діяльності.* - Харків: Вид-во "ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 136 с.

Павел Круковский¹⁾, д.т.н.,

Ольга Тадля¹⁾, к. т.н.,

Павел Канчукивский¹⁾, вед. инж.

¹⁾Институт технической теплофизики НАН Украины

(2а, ул. Желябова, 03057, Киев, Украина

Tel.: (044) 4569281, e-mail: kruk@i.kiev.ua)

Программно-методическое обеспечение мониторинга состояния Нового Безопасного Конфайнмента ЧАЭС на основе CFD-модели

Показана необходимость разработки мониторинга состояния сложных строительных объектов, к которым выдвигаются особые требования надёжности и долговечности. Новый Безопасный Конфайнмент (НБК), построенный над разрушенным 4-м блоком Чернобыльской АЭС и являющийся сложным инженерным сооружением, призван снизить радиационную опасность при разборе Объекта «Укрытие» в течение 100 лет. Долговременная эксплуатация НБК требует необходимости постоянного мониторинга теплового, влажностного и радиационного состояний НБК как в проектном, так и в не проектных режимах работы при выходе из строя инженерного оборудования, экстремального воздействия окружающей среды и др. Такие состояния наиболее точно описываются и моделируются с помощью так называемых CFD (Computational Fluid Dynamic) моделей, которые предлагается использовать в системе мониторинга НБК, и который предлагается называть CFD-мониторингом. В работе излагаются программное и методическое обеспечение CFD-мониторинга НБК с описанием схемой взаимодействия его составляющих.

Ключевые слова: система мониторинга состояния, Новый Безопасный Конфайнмент, CFD-модель,.

Введение. Сложные строительные объекты нуждаются в постоянном контроле состояния. Особенно, это относится к строительным объектам с повышенными требованиями по отдельным параметрам, таким как радиационная безопасность, возможности терактов, взрывов, пожаров. Подобные объекты (АЭС, метрополитен, аэропорты и т.п.) являются объёмными и очень теплоинерционными, что приводит к необходимости детального долговременного анализа и предсказания полей температур в объектах, которые непосредственно влияют на движение воздушных потоков в объектах и связанных с ними полями влажности и полями концентраций радиоактивной пыли. Нужно уметь отслеживать, управлять и предсказывать их состояние исходя из имеющихся экспериментальных данных, например, знать на распределение выбросов радиоактивной пыли или аэрозолей (РА) в объёме НБК при разборе отдельных частей Объекта Укрытие (ОУ); какие необходимы меры по управлению системой вентиляции основного объёма для снижения выброса РА в НБК при изменении ее параметров в годовом цикле. Также, необходимо прогнозировать результаты сбоя работы инженерного оборудования, возможные варианты ухода от проектного состояния вследствие изменения входящих параметров, таких как метеорологических условий. Для этих целей также служат системы мониторинга.

Существующие системы мониторинга различных объектов имеют ряд недостатков, поэтому авторы предложили использовать в существующей системе мониторинга параметров наиболее точную трехмерную CFD-модель тепло- и газодинамического состояния объекта, назвав это системой мониторинга состояния. Наличие CFD-модели наиболее точно и адекватно описывающей состояние объекта, позволяет лучше управлять системой мониторинга объекта. Однако, в каждой

модели есть ряд недостоверно известных или изменяющихся во времени параметров, для уточнения которых необходим служит блок идентификации параметров, который позволяет по измеряемым в отдельных точках величинам получить более точные поля необходимых параметров в объекте в целом. К таким недостоверно известным или изменяющимся во времени параметрам можно отнести активность радиоактивной пыли внутри НБК, изменение величины воздухообмена НБК с окружающей средой в зависимости от сезона года и т.п.).

Целью мониторинга состояния НБК является наблюдение и прогнозирование термо-, газодинамического состояния объекта НБК для определения и предсказания момента перехода объекта в предельное состояние с помощью интерпретатора измеренных экспериментальных значений параметров или же экспертной системы поддержки принятия решений о характеристиках состояния объекта и дальнейшем управлении им. Мониторинг состояния дает возможность определять действия руководству НБК находится ли состояние объекта за пределами проектного, штатного в предельном состоянии или нет (рис. 1). Методологические основы детально писаны в [1]. Для такого масштабного объекта с предъявляемыми к нему комплексом различных требований как НБК и ОУ, аналогов в мировой практике не найдено.

Задачами мониторинга состояния авторы видят:

1. Отслеживание нормального состояния НБК для предотвращения возможных нештатных ситуаций.
2. Прогнозирование возможных последствий возникновения нештатных ситуаций.
3. Оптимальное управление НБК с целью достижения нужного проектного состояния.

Рассмотрим составляющие мониторинга и их взаимодействие (рис.1 и 2).

Программа МАН (MANager) (рис. 2), объединяющая систему мониторинга состояния, выполняет следующие основные функции:

1. Получение от объекта климатических и экспериментальных данных основных параметров состояния в отдельных точках измерения. За это отвечает программа CLIMAT. Измерения температуры, влажности, давления, а также скорости и направления ветра окружающей среды с метеостанции она получает через интернет. Экспериментальные данные основных параметров состояния в отдельных точках измерения необходимы для калибровки (идентификации параметров) CFD-модели для обеспечения ее адекватности реальным процессам в объекте.

2. Расчет термо-, газодинамического состояния НБК в режиме «реального времени» с помощью CFD-модели и использования программы ANSYS FLUENT [2].

3. Идентификация параметров (калибровка) CFD-модели для обеспечения ее адекватности реальным процессам в объекте с помощью программы FRIEND.

4. Управление и синхронизация работы отдельных составляющих системы мониторинга состояния. Частью программы является подпрограмма синхронизации

реального времени, - времени расчета CFD-модели и моментов времени получения климатической и экспериментальной информации.

5. Передача текущего и прогноз возможного состояний объекта в виде графиков и полей температур, влажности, концентраций и других запрашиваемых параметров с помощью программы NSC-SO. Эти результаты могут быть представлены либо в виде графиков либо в виде таблиц.

Рис.1 Схема взаимодействия составляющих системы мониторинга состояния объекта между собой и через интернет.

Программа МАН (MANager) (рис. 2), объединяющая систему мониторинга состояния, выполняет следующие основные функции:

1. Получение от объекта климатических и экспериментальных данных основных параметров состояния в отдельных точках измерения. За это отвечает программа CLIMAT. Измерения температуры, влажности, давления, а также скорости и направления ветра окружающей среды с метеостанции она получает через интернет. Экспериментальные данные основных параметров состояния в отдельных точках измерения необходимы для калибровки (идентификации параметров) CFD-модели для обеспечения ее адекватности реальным процессам в объекте.

2. Расчет термо-, газодинамического состояния НБК в режиме «реального времени» с помощью CFD-модели и использования программы ANSYS FLUENT [2].

3. Идентификация параметров (калибровка) CFD-модели для обеспечения ее адекватности реальным процессам в объекте с помощью программы FRIEND.

4. Управление и синхронизация работы отдельных составляющих системы мониторинга состояния. Частью программы является подпрограмма синхронизации реального времени, - времени расчета CFD-модели и моментов времени получения климатической и экспериментальной информации.

5. Передача текущего и прогноз возможного состояний объекта в виде графиков и полей температур, влажности, концентраций и других запрашиваемых параметров с помощью программы NSC-SO. Эти результаты могут быть представлены либо в виде графиков либо в виде таблиц.

Рис.2. Блок-схема работы програми МАН (Менеджер)

Программа МАН запускается и в режиме «реального» времени управляет работой всех отдельных составляющих частей программы. По имеющейся на каждом шаге по времени экспериментальной информации МАН подстраивает CFD-модель, путем уточнения значений недостоверно известных параметров (перечень которых определяется индивидуально в каждом случае), получает новые расчетные поля значений параметров, оценивает текущее их состояние, сравнивает его с предельным и оценивает зоны, где значения параметров превышают максимальные значения, после чего выдает сигнал пользователю о нештатной ситуации либо о том, что поля параметров находятся в заданных пределах.

Заключение. В результате выполнения данной работы программа МАН позволит управлять системой мониторинга состояния объекта НБК, а также детально

анализировать его радиационное состояние и делать прогнозы состояния в условиях постоянного изменения тепловых и радиационных параметров среды внутри и за пределами НБК на основе моделей, настраиваемых по данным измерений в режиме «реального» времени, как в случае нормальной эксплуатации, так и в случае аварий и повышенных выбросов, а также при отказах инженерного оборудования НБК.

Интеграция современных технологий моделирования в систему мониторинга состояния НБК и ОУ заключается в использовании данных измерений для идентификации параметров модели с целью дальнейшего ее использования для прогнозирования состояния ОУ и НБК как в нормальных условиях эксплуатации НБК, так и в условиях аварий и повышенных выбросов, а также в случаях отказов инженерного оборудования (рис. 1). Тогда интегрированная модель сможет быстро реагировать на изменение входных параметров и выдавать адекватные прогнозы состояния НБК и ОУ в максимально короткие промежутки времени.

Литература

1. Круковский П.Г., Тадля О.Ю., Дейнеко А.И., Метель М.А. Использование CFD-модели тепловлажностного и радиационного состояния в системе мониторинга Нового Безопасного Конфайнмента // Промышленная теплотехника, 39(1), 2017. – с. 39-45.
2. ANSYS FLUENT 12.0/12.1. Documentation // <https://www.sharcnet.ca/Software/Fluent12/index.htm>

Павел Круковский¹⁾, д.т.н.,
Михаил Метель¹⁾, ст. научн. сотр.,
Владислав Олейник¹⁾, вед. инж.
¹⁾Институт технической теплофизики НАН Украины
(2а, ул. Желябова, 03057, Киев, Украина
Tel.: (044) 4569281, e-mail: kruk@i.kiev.ua)

Современные технологии моделирования процессов теплообмена (на примере анализа и прогнозирования термогазодинамического и радиационного состояния Нового Безопасного Конфайнмента Чернобыльской АЭС)

Показан современный уровень и возможности моделирования процессов теплообмена, которые являются определяющими в проектировании, анализе и оптимизации энергетических объектов. Наиболее мощными и употребительными математическими моделями, а на их основе компьютерными технологиями и программами являются так называемые CFD (Computational Fluid Dynamic) технологиями, позволяющие моделировать практически все теплообменные процессы в энергетическом оборудовании. В работе с помощью CFD технологии рассматривается модель, реализованной в программном комплексе ANSYS CFD трехмерная компьютерная CFD-модель Нового Безопасного Конфайнмента (НБК), построенного и надвинутого на Объект «Укрытие» (ОУ) Чернобыльской АЭС. Модель позволяет проводить анализ и прогнозирование совместных термогазодинамических и влажностных процессов в ОУ и НБК, которые определяют 100-летний ресурс НБК. Приводятся также результаты анализа процесса распространения радиоактивных аэрозолей в объемах ОУ, НБК и окружающей среде.

Ключевые слова: процессы теплообмена, моделирование, Новый Безопасный Конфайнмент, CFD-модели

Новый Безопасный Конфайнмент (НБК), построенный в течение 5 лет и надвинутый на Объект «Укрытие» (ОУ) Чернобыльской АЭС в ноябре 2016г. (рис.1), является защитным сооружением, включающим в себя оборудование для извлечения из разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС материалов, содержащих ядерное топливо, преобразования этого энергоблока в экологически безопасную систему и обеспечения безопасности персонала, населения и окружающей среды. НБК представляет собой комплекс из трех инженерно-технических решений: стальных конструкций в виде Арки, накрывающих Объект «Укрытие» (ОУ), технологического здания, расположенного в западной части Арки, где установлено большинство систем жизнеобеспечения и контроля [1].

Для обеспечения защиты окружающей среды и гарантирования долговременного сопротивления коррозии, структурная часть Арки (рис.1, позиция 1) внутри и снаружи обшита двумя металлическими оболочками, – внешней 2 и внутренней 3. Пространство между оболочками Арки называется кольцевым (межарочным) пространством, а объем между внутренней оболочкой и строениями под Аркой называется основным объемом.

В кольцевом пространстве и основном объеме предусмотрены системы вентиляции, которые будут обеспечивать требуемый режим влажности (с целью снижения до минимума коррозии металлических конструкций кольцевого пространства) и предотвращать попадание аэрозольных выбросов в окружающую среду, которые могут возникнуть в основном объеме Арки при демонтаже конструкций ОУ.

Рис.1. Схема Объекта «Укрытие» и Нового Безопасного Конфайнмента в поперечном сечении (а) и их фото после надвигки НБК на ОУ (б). На рис. а: 1- стальные конструкции и кольцевое пространство Арки НБК, 2- наружная оболочка, 3- внутренняя оболочка, 4- Объект «Укрытие» и разрушенный реактор, 5- основной объем НБК, 6- машзал

НБК, который спроектирован, построен и надвинут на ОУ консорциумом VINCI Construction Grands Projets / Bouygues Travaux Publics NOVARKA (НОВАРКА), должен предотвратить утечки радиоактивных материалов из разрушенного реактора №4 в окружающую среду при его разборке. Общие геометрические размеры Арки НБК составляют: высота около 109 м, длина около 164 м, ширина около 260 м. Объем воздуха между внутренней и внешней обшивками Арки НБК (кольцевое пространство, рис.1, поз.1), составляет около 1,0 млн. м³, а основного объема НБК внутри Арки - около 1,4 млн. м³. Объем Объекта «Укрытие» составляет около 1,0 млн. м³. Общий вес Арки составляет около 33 тыс. тонн.

Одной из важных инженерных систем НБК является система вентиляции, которая прежде всего должна обеспечить требуемый режим относительной влажности (не более 40%) и уровень превышения давления воздуха (50-75 Па) в кольцевом пространстве Арки НБК, а также вентиляцию и поддержание слабого вакуума (≈ -5 Па) в основном объеме Арки НБК при различных метеорологических условиях. Необходимость поддержания низкого уровня относительной влажности в кольцевом пространстве Арки НБК продиктована требованием снижения до минимума коррозии металлических конструкций, расположенных в кольцевом пространстве, для обеспечения 100-летнего ресурса Арки НБК.

Система вентиляции состоит из двух подсистем,- подсистемы вентиляции и осушения кольцевого пространства для обеспечения указанного выше уровня относительной влажности воздуха и подсистемы вентиляции основного объема НБК для обеспечения поступления свежего воздуха в места работы персонала НБК и отвода воздуха из мест с наибольшим количеством радиоактивных аэрозолей, прежде всего пространства над ОУ.

Поскольку влажностный режим воздушных объемов Арки НБК напрямую зависит от температурного и газодинамического режимов в этих объемах, то для детального анализа работоспособности системы вентиляции НБК необходима разработка инструмента, способного выполнить такой анализ. В качестве такого

инструмента было выбрано трехмерное CFD (Computational Fluid Dynamic) компьютерное моделирование.

Физическая модель температурных и газодинамических процессов, происходящих в НБК, представляется следующей. Температурно - влажностный режим в кольцевом пространстве Арки НБК, основном объеме и в строительных конструкциях ОУ формируется в результате сложного взаимодействия происходящих там аэродинамических и тепломассообменных процессов (рис.1). Это процессы: теплопроводности через элементы строительных конструкций, конвективный теплообмен между воздушными потоками и поверхностями Арки НБК и ОУ, смешение поступающих в объем кольцевого пространства (КП) и основной объем Арки НБК (а также отводимых из указанных объемов) воздушных потоков с различной температурой и влажностью, тепло, поступающее в основной объем из ОУ (разрушенного блока №4), от системы освещения Арки и из деаэрационной этажерки.

Основным источником тепlopоступления в КП в летний период является солнечная радиация и конвективный теплоподвод от ветрового потока, действующего на внешнюю поверхность Арки. Тепловые потоки с внешней поверхности Арки посредством теплопроводности через металлические элементы конструкции Арки НБК передаются в межарочное воздушное пространство и основной объем НБК.

В зимний период основными механизмами теплоотвода с внешней поверхности Арки в окружающее пространство также является радиационно-конвективный теплоперенос.

Другими источниками тепlopоступления в кольцевое пространство являются потоки осушенного и подогретого воздуха, нагнетаемого из окружающей среды, а также подогреваемые рециркуляционные воздушные потоки. Эти воздушные потоки формируются путем отбора воздуха из кольцевого пространства, его подогрева до определенной температуры и последующего возвращения в объем кольцевого пространства. Отвод теплоты из кольцевого пространства, кроме тепlopотерь в зимний период, происходит также за счет инфильтрационных перетоков воздуха через неплотности в оболочках арочных конструкций во внешнюю воздушную среду и основной объем Арки НБК. Указанные воздушные перетоки возникают вследствие организации повышенного давления (на $50 \div 75$ Па) относительно окружающей среды) в кольцевом пространстве, что должно исключить неорганизованное проникновение в кольцевое пространство влажного воздуха из внешней среды, а также исключит проникновение радиоактивных аэрозольных выбросов из основного объема через кольцевое пространство в окружающую среду.

Температурно-влажностный режим основного объема Арки НБК формируется за счет:

- радиационно-конвективного взаимодействия поверхностей внутренней оболочки Арки с поверхностями конструкций кольцевого пространства и строительными конструкциями ОУ;
- проникновения воздуха и влаги из окружающей среды через щели между вертикальными стенами Арки НБК и строительными конструкциями ОУ (рис.1,б, позиции 1, 2);
- потоков теплоты и массы из кольцевого пространства в основной объем;

- источников внутреннего тепловыделения в ОУ и осветительных приборах;
- подачи и удаления воздуха в основном объеме системой приточно-вытяжной вентиляции;
- переноса теплоты из и в основной объем Арки НБК от поверхности грунта и фундаментов, на которых расположен НБК.
- тепловой емкости массивных металлических конструкций Арки НБК, массивных бетонных конструкций ОУ, грунта и фундамента, на которых расположен НБК при рассмотрении длительных нестационарных процессов дневных, месячных и годовых циклов.

Температурно-влажностный режим этого объема Арки должен быть таким, чтобы давление в нем было несколько ниже, чем давление воздуха в кольцевом пространстве, а также в окружающем пространстве. При таких условиях исключается самопроизвольный переток загрязненного воздуха из основного объема Арки НБК во внешнюю окружающую среду и междуарочное кольцевое пространство, в котором необходимо поддерживать требуемые тепловлажностные условия воздушной среды.

Для выполнения работы была создана 3D CFD-модель, включающая в себя как части модели Арки НБК, так и всех объектов под Аркой, включая Объект «Укрытие», грунты и фундаменты (рис.2).

Рис.2 Части геометрической (а) и сеточной моделей Арки НБК (б) и всех объектов под Аркой, включая Объект «Укрытие», грунты и фундаменты

На внешней оболочке Арки НБК имеют место естественные условия сопряженного радиационно-конвективного теплообмена и условия массообмена слабофильтрующегося воздуха и влажности между поверхностями оболочки и внешней средой при различных направлениях и силе ветра, обтекающего НБК. Между всеми твердыми поверхностями НБК, ОУ, поверхностью земли и воздухом, обтекающим эти поверхности, также задавались условия сопряженного теплообмена. Воздухо- и влагообмен между основным объемом и окружающей средой осуществлялся посредством системы вентиляции и протечек воздуха и влаги из окружающей среды через щели между вертикальными стенами Арки НБК и строительными конструкциями ОУ. Величина этих протечек также зависит от направления и силы ветра, обтекающего НБК. Влияние земли и фундаментов учитывалось посредством включения в основную модель области решения и

дополнительной сетки, охватывающей грунт и фундаменты под Аркой НБК на глубину 15 м (рис.2). Температура грунта на глубине 15 м стабильная и принималась равной 10°C.

Разработанная и кратко описанная выше модель термогазодинамических и влажностных процессов в воздушных объемах Арки НБК, всех строительных конструкциях ОУ и фундаментах и грунтах под ними была использована для детального анализа распределения температур и влажности в кольцевом и основном объемах НБК и ОУ при различных климатических условиях в стационарных и нестационарных режимах, а также прогнозировании тепловлажностного состояния ОУ и НБК при отказах различных частей вентиляционного оборудования. На рис.3 приведен пример такого распределения температур и влажности в кольцевом и основном объемах НБК и ОУ при стационарном режиме в летнее время при температуре окружающего воздуха 30 °С, относительной влажности 100% и отсутствии ветра.

Рис.3 Распределения температур (а) и влажности (б) в кольцевом и основном объемах ОК и НБК

Проведенные исследования показали, что система вентиляции в целом работоспособна в диапазоне заданных климатических условий с изменением температуры окружающего воздуха от -22 до + 30 °С, относительной влажности от 50 до 100% и силе ветра от 0 до 25 м/с. Временное превышение уровня влажности в кольцевом пространстве наблюдалось лишь при силе ветра, превышающей 7,2 м/с.

Поскольку разработанная модель позволяет рассчитывать потоки воздуха как внутри НБК и ОУ, так и внешнее обтекание НБК, она также может моделировать распространение радиоактивных аэрозолей (РА) из разрушенного реактора либо в виде второй фазы, либо в виде дискретных частиц, переносимых этими воздушными потоками (рис.4). Моделирование переноса массы пыли со средним диаметром 5 мкм производится в единицах кг/м³, а распределения концентрации пересчитываются через весовую активность радиоактивной пыли Бк/кг для 1 кг пыли.

Такая возможность очень важна для анализа радиационного состояния внутреннего воздушного пространства НБК, где работает персонал (рис.4, с), а также для анализа распространения РА за пределы НБК в окружающую среду (рис.4 а, б).

Рис. 4. Распределение концентрации РА, Бк/м³, исходящее из НБК в окружающую среду (а), изоповерхности концентраций РА внутри и снаружи НБК (б), а также изолинии концентраций РА внутри НСК на высоте 1,5 м от земли в зоне возможной деятельности персонала (в)

Таким образом, на примере анализа и прогнозирования термогазодинамического и радиационного состояния Нового Безопасного Конфайнмента Чернобыльской АЭС показаны широкие возможности моделирования процессов теплообмена с помощью CFD моделей и технологий.

Авторы выражают благодарность компании NOVARKA и научной программе SPS NATO за финансовую поддержку работы.

Литература

1. Концептуальный проект Нового Безопасного Конфайнмента, Чернобыльская Атомная Электростанция – Блок 4, Государственное Специализированное Предприятие “Чернобыльская Атомная Электростанция (ГСП ЧАЭС)”, Киевская обл., Украина, 2003 г.

Аліна Кучерявенко аспірант,

Донецький національний технічний університет "ДонНТУ",

(Пл. Шибанкова, 2, 85300, Покровськ, Україна

Tel.: (099) 409-49-10, e-mail: akucheriavenko@gmail.com)

Розробка веб-додатку для моделювання сипких матеріалів методом дискретних елементів

Abstract - Сипучі речовини залучені в різні промислові процеси. Сучасні компанії потребують точного аналізу та прогнозування поведінки і стану даних матеріалів. Моделювання поведінки сипучих середовищ гарантує якість, точність проектування, допомагає аналізувати, прогнозувати і запобігати отриманню небажаних результатів у промислових процесах. В доповіді подано основні аспекти розробки мобільного середовища моделювання на основі методу дискретних елементів.

Keywords: МДЕ, сипучі речовини, моделювання, мобільність, симуляція.

Загальний опис. Для моделювання механічної поведінки твердих частинок сипких матеріалів широко застосовується метод дискретних елементів (МДЕ). МДЕ є найбільш потужним інструментом для розрахунку динаміки великої кількості частинок розміру мікрон і більше [1, 2]. Цей метод заснований на тому, що кожна тверда частка розглядається як окремий об'єкт, рух якого та взаємодії з іншими об'єктами описуються рівняннями Ньютона (рів. 2, 3). Дискретний підхід точно моделює мікромеханіку гранульованого матеріалу. На рис. 1 наведено загальний принцип розрахунку поведінки частинок за допомогою МДЕ.

Рис. 1. Загальний алгоритм розрахунку поведінки частинок

Найбільш трудомісткою частиною МДЕ є виявлення контактів між великою кількістю моделей. Умова контакту частинок має наступний вигляд:

$$\delta_{ij} = R_i + R_j - |O_i - O_j| > 0, \quad (1)$$

де R_i і R_j - радіуси часток, δ_{ij} - перетин часток, O_i та O_j - центри часток.

Система рівнянь Ньютона, які вирішуються для всіх частинок, має вигляд [1]:

$$m_p \frac{dv}{dt} = \sum_{i=1}^n F_i, \quad (2)$$

$$I_p \frac{dw}{dt} = \sum_{i=1}^n M_i. \quad (3)$$

Тут t - час здійснення процесу на певному етапі; m_p - маса p -ї частинки; I_p - момент інерції p -ї частинки; F_i - сума сил, що діють на частинки (включаючи силу тертя об

похилу кругову поверхню); I_p - момент сил, M_i – обертаючий момент, v – швидкість частинки, w – кутова швидкість.

За допомогою розкладання в ряд Тейлора на кожному часовому кроці виконується оновлення позиції, швидкості та обертання частинок:

$$\begin{aligned} \vartheta(t + \Delta t) &= \vartheta(t) + \Delta t \cdot \frac{d\vartheta(t)}{dt} \\ x(t + \Delta t) &= x(t) + \Delta t \cdot v(t) \\ \omega(t + \Delta t) &= \omega(t) + \Delta t \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} \end{aligned} \quad (4)$$

Рис. 2. Оновлення даних частинок на кожному часовому кроці

Розробка. Основною метою цього проекту є розробка нової відкритої веб-орієнтованої системи для портативного моделювання сипких матеріалів методом дискретних елементів на основі консольної симуляційної програми Musen (стаціонарне програмне забезпечення, розроблено у інституті інженерії твердих процесів і технологій дрібних частинок у м. Гамбург [3]). Веб-додаток має спростити проведення процесу моделювання за рахунок мобільності, що надає можливість проводити потужні розрахунки з будь-якого пристрою (планшет, ноутбук, телефон). Використовуючи Musen на віддалених серверах, користувач не повинен мати потужні локальні обчислювальні ресурси, це сприяє удосконаленню розуміння процесів та використанню в навчальних цілях.

На рисунку 3 наведено загальний алгоритм роботи веб-додатку.

Рис. 3. Загальний алгоритм роботи веб-додатку

Розроблена програма має клієнт-серверну архітектуру. Серверну частину розроблено на базі NodeJS. Для обміну повідомленнями між браузером і веб-сервером в режимі реального часу застосовано протокол WebSocket. Клієнт-сервер співпрацює через Socket.IO та бібліотеку веб-додатків JavaScript. Це дозволяє здійснювати двостороннє спілкування між веб-клієнтами та серверами в реальному часі. У якості бази даних обрано MongoDB. Для відображення анімованої 3D-комп'ютерної графіки на клієнті обрано бібліотеку Three.js.

При відкритті головної сторінки відбувається встановлення зв'язку через websocket з сервером, та користувач отримує унікальний ідентифікатор (`user_id`).

Для початку моделювання потрібно обрати сцену моделювання в тривимірному просторі і задати наступні параметри моделювання: крок моделювання (`simulation_tstep`), крок зберігання результату (`saving_tstep`) та тривалість моделювання (`end_time`) (рис.4). За допомогою клавіатури можна виконувати переміщення камери вліво, вправо, вперед і назад, використовуючи відповідні клавіші A, D, W, S. Утримуючи праву та ліву кнопку миші, можливо обертати та переміщувати сцену моделювання.

Рис. 4. Структура головної сторінки та ініціалізація параметрів моделювання

Після запуску моделювання задані параметри у вигляді вхідного ключа (`json input_data`) передаються на серверну частину, де запускається Musen з отриманими параметрами. Після відпрацювання програми розраховані значення записуються в базу даних. Веб-сервер отримує код завершення Musen, зчитує з бази даних результати першої часової точки, та передає через websocket до клієнта. За допомогою three.js результати відображаються у браузері на результуючій сторінці.

Використовуючи слайдер (рис.5), користувач має можливість переглянути результат на кожному кроці моделювання. При зміні часової точки відбувається запит до сервера з метою зчитати нові параметри всіх частинок (координати, швидкості). На рисунку 5, 6 можна побачити моделювання в різні часові точки.

Також у програмі реалізована можливість розфарбовування частинок відповідно до таких параметрів, як маса, швидкість та координати (рис.6). Це потрібно для розуміння стану поточної системи, наприклад, які частинки ще рухаються, а які зупинились.

Рис. 5. Початковий стан

Рис. 6. Стан процесу на кроці 0,01 сек. та розфарбування частинок

Висновки. Моделювання сипких матеріалів дає можливість передбачити їх поведінку, аналізувати вплив різних параметрів та факторів на технологічні процеси і розробляти стратегії контролю. Описану програму розроблено на базі сучасних веб-технологій, вона має зручний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача. Слід відзначити, що при наявності великої кількості частинок процес моделювання може тривати від декількох днів до декількох тижнів. На даний час розробляється концепція прискорення обчислень за рахунок паралельних технологій [4, 5]. Саме метод дискретних елементів дозволяє нам розглянути кожену частинку як окремий об'єкт, призначити їй MIMD-процес і виконати паралельне моделювання.

1. P.A. Cundall, O.D.L. Strack. *A discrete numerical model for granular assemblies*. *Geotechnique* 29, 1979, 47-65.
2. Хорошевський В.Г. *Обчислювальні методи, алгоритми та апаратно-програмний інструментарій паралельного моделювання природних процесів// Інтеграційні проекти, 2012, С. 202-210.*
3. Institute of Solids Process Engineering and Particle Technology. [ONLINE] Available at: <https://www.tuhh.de/spe/institute.html> [Accessed 30 October 2017]
4. Feldmann, L., Resch, M., Svatnyj, V., Zeitz, M.: *Softwarearchitektur für parallele Simulationsumgebungen (Forschungsgebiet: parallele Simulationstechnik)*. Plenarvortrag, ASIM'2014 in Berlin, Tagungsband 1, ARGESIM Report 43, Wien 2014, S. 3-7.
5. Svatnyj V., Gilles E.-D., Zeitz M., Reuter A., Rothermel K. *Simulationssoftware für eine parallele Simulationsumgebung für dynamische Systeme*. 14. Symposium ASIM'2000. – Tagungsband, SCS, 2000. – S. 235–240.

Анатолій Мельник, д.т.н., проф.
Національний університет «Львівська політехніка»
(Вул. С. Бандери 12, Львів, Україна
Тел.: +380322582457, e-mail: aomelnyk@lp.edu.ua)

Модель обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд

Анотація: Запропоновано нову модель обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд. Подано принципи формування комп'ютерної програми та принципи виконання обчислень відповідно до запропонованої моделі обчислень. Проведено порівняння запропонованої моделі обчислень з традиційними.

Ключові слова: ідентифікація за індексами, паралельний впорядкований доступ до даних і команд, модель обчислень, мови програмування, архітектура комп'ютера.

Вступ. Інтерес до створення нової моделі обчислень зумовлений необхідністю підвищення продуктивності комп'ютера. Ця проблема особливо актуальна в наші дні, коли темпи зростання продуктивності комп'ютера шляхом вдосконалення інтегрованих технологій суттєво впали.

Основний архітектурний чинник, який обмежує продуктивність сучасного комп'ютера - це вузькі місця реалізованої в ньому моделі обчислень, названої іменем Джона фон Неймана, який першим її описав [1]. Використання цієї моделі обчислень вирізняється тим, що пам'ять з довільним доступом (ПДД, англ. RAM), на якій побудована основна пам'ять комп'ютера, є адресною і забезпечує довільний доступ в кожному циклі, але лише до однієї комірки [2-4]. Таким чином, вона за визначенням дозволяє доступ в одному такті лише до одного даного. Тобто послідовний характер обчислень закладено вже в принципах побудови сучасного комп'ютера.

Проблема вузького місця ПДД частково вирішена за допомогою її розподілу на кілька банків пам'яті. Це підтверджується тим, що комп'ютери на основі паралельної спільної пам'яті відносяться до найпродуктивніших [5]. Вони забезпечують паралельне опрацювання даних, але їх програмування потребує більше часу, і часто досить важко забезпечити високу продуктивність [6,7].

Крім того, на комп'ютері, який реалізує цю модель обчислень, можна використовувати лише один лічильник програм. Це ще одне вузьке місце, яке обмежує можливість підвищити продуктивність комп'ютера. Паралельне завантаження декількох команд з основної пам'яті, як це відбувається в суперскалярній архітектурі комп'ютера, та пакування декількох послідовних команд у одне довге командне слово, як це відбувається в архітектурі VLIW, дозволяє збільшити продуктивність, але значно ускладнює роботу комп'ютера.

Слід зазначити, що інші розроблені та перевірені моделі обчислень, які використовують ідентифікацію даних відповідно до їх змісту або до деяких подій (асоціативні комп'ютери, машини потоків даних, редуційні комп'ютери тощо) [8]), не стали альтернативою традиційній, в якій використовують ідентифікацію компонентів даних та команд за адресами.

Основною ідеєю, закладеною до запропонованої моделі обчислень, є використання ідентифікації даних та команд програми за їх позиціями у відповідних масивах. Відповідно до цієї моделі обчислень, для ідентифікації кожної команди та кожного початкового, проміжного і кінцевого елементів даних

використовують їх індексацію у відповідних масивах, зберігають їх на носії інформації (пам'яті) з паралельним безконфліктним доступом, проводять їх впорядкування в масивах відповідно до їх індексів та подальше паралельне опрацювання цих масивів, що забезпечує суттєве зменшення часу виконання обчислень [9].

1. Порядок формування комп'ютерної програми відповідно до моделі обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд. Для виконання в комп'ютері обчислень відповідно до моделі обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд, спочатку формують комп'ютерну програму, якою подають алгоритм виконуваних обчислень. Процедура формування комп'ютерної програми складається з таких кроків:

1. Будується алгоритм розв'язання задачі, а також визначають параметри початкових, проміжних та кінцевих даних – розрядність, форму подання тощо.
2. Подають алгоритм у поетапній формі, де кожен наступний етап містить набір операцій, які залежать від операцій попередніх етапів і не залежать від операцій наступних етапів, та визначають кількість етапів. Такою поетапною формою може бути, наприклад, потоковий граф алгоритму або його структурна матриця.
3. Проводять ідентифікацію даних та команд, наприклад їх маркуванням відповідними номерами на потоковому графі алгоритму.
4. Визначають команди, які задають типи операцій, виконуваних над даними, які підлягають опрацюванню на кожному етапі, та формують відповідні матриці команд, а також визначають розміри цих матриць, тобто кількість команд кожного етапу.
5. За кожною командою матриць команд кожного етапу закріплюють індекс, який вказує її позицію у матриці виконуваних команд, та формують матриці індексів впорядкування команд кожного етапу.
6. Формують матриці вхідних даних кожного етапу.
7. За кожним даним векторів вхідних даних кожного етапу закріплюють індекс впорядкування, який вказує позицію даного у матриці опрацьовуваних даних етапу та формують матриці індексів впорядкування вхідних даних кожного етапу.
8. За кожним з індексів впорядкування даних кожного етапу закріплюють індекс впорядкування, який вказує його позицію у матриці закріплюваних індексів та формують матриці індексів впорядкування індексів впорядкування даних кожного етапу.

Сформована таким чином програма містить таку інформацію:

- Кількість N виконуваних етапів.
- Кількості M_n кроків, необхідних для виконання кожного n -го етапу, де $n = 1, 2, \dots, N$. Кількість кроків рівна більшому цілому від результату ділення кількості команд етапу на кількість паралельних функціональних вузлів, на яких виконують операції над даними, тобто $M_n = \lceil K_n/S \rceil$, де K_n - кількість команд етапу, S - кількість паралельних функціональних вузлів. За значеннями N та M_n розраховують кількість кроків, необхідних для виконання програми. Вона рівна

$$M = \sum M_n, n = 1, 2, \dots, N.$$

Факт виконання всіх M кроків є повідомленням про завершення виконання програми.

- N матриць команд кожного етапу розмірністю $M_n \times S$, $n = 1, 2, \dots, N$.
- N векторів матриць впорядкування команд розмірністю $M_n \times S$, $n = 1, 2, \dots, N$.
- N матриць вхідних даних кожного етапу.
- N матриць індексів впорядкування вхідних даних кожного етапу.
- N матриць індексів впорядкування індексів впорядкування даних.

2. Принципи виконання комп'ютерної програми відповідно до моделі обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд. Блок-схема процесу виконання в комп'ютері обчислень відповідно до запропонованої моделі обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд подана на рис.1.

Рис.1. Блок-схема процесу виконання в комп'ютері обчислень відповідно до запропонованої моделі обчислень.

Спочатку до носія інформації (пам'яті) з паралельним впорядкованим доступом записують:

- вектори команд,
- вектори індексів впорядкування команд,
- вектори груп вхідних даних кожного етапу,
- вектори індексів впорядкування вхідних даних кожного етапу,
- вектори індексів впорядкування індексів впорядкування даних.

Впорядковують відповідно до їхніх індексів вектори команд, а також впорядковують відповідно до їхніх індексів вектор груп початкових даних, які є вхідними даними першого етапу.

Після цього встановлюють кількість етапів та кількість виконуваних кроків на кожному етапі, які були визначені під час формування програми.

Розпочинають процедуру виконання комп'ютерної програми з першого кроку першого етапу та, крок-за-кроком, зчитують із носія інформації (пам'яті) з паралельним впорядкованим доступом елементи векторів виконуваних команд, елементи груп опрацьовуваних даних та елементи індексів впорядкування індексів впорядкування даних та подають їх до паралельних функціональних вузлів, причому номер індексу зчитуваних елементів у відповідному векторі співпадає з номером кроку.

У паралельних функціональних вузлах виконують над поданими даними вказані командами операції та подають отримані результати і індекси впорядкування індексів впорядкування даних на вхідні порти носія інформації

(пам'яті) з паралельним впорядкованим доступом та записують до нього ці результати. Розміщують записані до носія інформації (пам'яті) з паралельним впорядкованим доступом результати у векторі опрацьовуваних даних відповідного етапу виконання алгоритму шляхом їх впорядкування відповідно до їхніх індексів впорядкування.

Таким же чином продовжують виконувати наступні етапи алгоритму аж до останнього, на якому отримані у паралельних функціональних вузлах результати та індекси впорядкування даних подають на вхід носія інформації (пам'яті) з паралельним впорядкованим доступом і записують до нього ці результати для їх розташування в векторі кінцевих даних.

3. Порівняння запропонованої моделі обчислень з традиційними. На відміну від моделі обчислень на основі стеку, моделі обчислень на основі асоціативної пам'яті та моделі обчислень з на основі пам'яті з довільним доступом, що базуються відповідно на доступі за вказівником стека, за вмістом та за адресою комірки пам'яті, нами запропоновано метод ідентифікації компонентів програми відповідно до їх розташування в матрицях та відповідна модель обчислень на основі впорядкованого доступу до пам'яті.

Запропонована модель обчислень не має таких обмежень традиційних моделей як послідовний характер обчислень завдяки забезпеченню можливості паралельного безконфліктного доступу до даних та команд на кожному кроці виконання обчислень, а також в ній суттєво спрощені процедури підготовки даних і команд до опрацювання, оскільки до цього їх впорядковують в носії інформації та подають на опрацювання в порядку, заданому алгоритмом обчислень. Тим самим, час виконання обчислень за цією моделлю є значно меншим.

Висновки. Таким чином, створена нова модель обчислень, яка не має обмежень традиційних моделей, включаючи модель обчислень Джона фон Неймана. Нова модель обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд дозволяє завдяки розпаралеленню обчислень та попередньому впорядкуванню в носії інформації даних і команд зменшити кількість кроків виконання програми та, відповідно, зменшити час її виконання. Розроблені порядок формування комп'ютерної програми та принципи виконання обчислень відповідно до запропонованої моделі обчислень можуть бути покладені в основу створення нової архітектури комп'ютера та нових мов програмування.

1. Hennessy J. L., and Patterson D. A., *Computer Architecture: A Quantitative Approach*, 5th ed., Boston, MA: Morgan Kaufmann Publishers, 2011.
2. Stallings, W., *Computer Organization and Architecture*, 5th ed., NY: Macmillan Publishing Company, New York, 2000.
3. Анатолій Мельник. *Архітектура комп'ютера*. Луцька обласна друкарня, Луцьк, 2008.
4. El-Rewini, H. and Abd-El-Barr, M., *Advanced computer architecture and parallel processing*, John Wiley, 2005.
5. Georg Hager, Gerhard Wellein. *Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers*. CRC Pres, 2011.
6. Lewis, T. G. and El-Rewini, H., *Introduction to Parallel Computing*, Prentice-Hall, 1992.
7. Patterson, D.A., and Hennessy, J.L. *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*, Morgan Kaufmann Publishers, 4th Edition, Inc.2005.
8. Anatoliy O. Melnyk. *Parallel Ordered-Access Machine Computational Model and Architecture*. *Advances in Cyber-Physical Systems*. 2016; Volume 1, Number 2. Pp. 93 – 101.

Юрий Меньшиков, с.н.с.,
Днепропетровский национальный университет им.О.Гончара
(пр.Гагарина, 72, 49010, Днепро, Украина
Tel.: (+38067) 5658332, e-mail: Men0605ude@gmail.com)

Методы решения некорректных задач в задачах синтеза адекватных математических описаний

Реферат – Рассмотрены вопросы применения методов решения некорректных задач для решения задачи синтеза адекватного математического описания. Показано, что указанные методы могут быть успешно использоваться после некоторой модификации. Даны конкретные примеры расчетов.

Ключевые слова: некорректные задачи, методы решений, адекватные математические описания, синтез.

Введение. Задача синтеза адекватного математического описания является необходимым этапом математического моделирования физических процессов [1]. В данной работе под математическим описанием физического процесса понимается совокупность математической модели процесса (дифференциальные и интегральные уравнения, алгебраические соотношения и т.д.), моделей внешних воздействий и дополнительных условий (начальных, граничных условий и т.п.) [1,2]. Математическое описание будем называть *адекватным* по некоторым выбранным характеристикам физического процесса, если результаты математического моделирования (simulation) совпадают с результатами экспериментальных измерений выбранных характеристик с точностью проведения эксперимента [1,2]. В случае отсутствия адекватности математического описания использование результатов математического моделирования (simulation) с использованием этого описания является необоснованным, а сами результаты математического моделирования недостоверными.

Задача синтеза адекватного математического описания в настоящее время остается еще малоизученной и плохо формализуется [1,3]. При решении же практических задач исследователи, как правило, проверку адекватности математического описания не проводят [3,4]. Указанные трудности объясняются проблемами синтеза адекватного математического описания (некорректная задача) и рядом особенностей в постановке этих задач.

Постановка задачи синтеза адекватного математического описания. В качестве объекта изучения выбраны физические процессы, поведение которых описывается системой линейных обыкновенных дифференциальных уравнений [2]:

$$\dot{x} = Ax + Bz, \quad (1)$$

где $x(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))^T$ есть вектор-функция переменных состояния физического процесса, $z(t) = (z_1(t), z_2(t), \dots, z_m(t))^T$ – вектор-функция внешних воздействий, $(\cdot)^T$ есть знак транспонирования, A, B – матрицы с постоянными коэффициентами соответствующей размерности.

В литературе известно два основных подхода решения задачи синтеза адекватного математического описания [1,3,5,6]. В первом случае заданы матрицы A, B , заданы некоторые переменные состояния $\tilde{x}_1(t), \tilde{x}_2(t), \dots, \tilde{x}_l(t)$, полученные экспериментальным путем за время $t \in [0, T]$, начальные условия $x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)$, и требуется определить неизвестные компоненты $z_i(t), \dots, z_j(t), i < j \leq m$ вектор-функции внешних воздействий $z(t)$ таким образом, чтобы результаты математического моделирования системы (1) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_l(t)$ совпадали с переменными $\tilde{x}_1(t), \tilde{x}_2(t), \dots, \tilde{x}_l(t)$ с точностью измерений. Совокупность системы уравнений (1), вектор-функции внешних воздействий, начальных условий $x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)$ дает по определению адекватное математическое описание [1,3]. Второй подход заключается в нахождении коэффициентов матриц A, B по заданным некоторым переменным состояниям $\tilde{x}_1(t), \tilde{x}_2(t), \dots, \tilde{x}_l(t)$, полученным экспериментальным путем за время $t \in [0, T]$, начальным условиям $x_1(0), x_2(0), \dots, x_n(0)$, и вектор-функции внешних воздействий $z(t)$ таким образом, чтобы результаты математического моделирования системы (1) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_l(t)$ совпадали с переменными $\tilde{x}_1(t), \tilde{x}_2(t), \dots, \tilde{x}_l(t)$ с точностью измерений [5,6].

В рамках первого подхода задача синтеза адекватного математического физического процесса для системы (1) в ряде случаев может быть сведена к решению нескольких интегральных уравнений Вольтерра первого рода относительно $z_i(t), \dots, z_j(t), i < j \leq m$ (некорректным задачам) [1,3].

$$A_k z_k = u_{\delta, k}, \quad i \leq k \leq j, \quad (2)$$

где A_k вполне непрерывный оператор, $A_k : Z \rightarrow U, z_k \in Z, u_{\delta, k} \in U, u_{\delta, k}$ есть исходные данные, z_k есть неизвестные функции, Z, U есть функциональные пространства.

Далее, будем считать, что элементы $u_{\delta, k}$ в уравнении (2) заданные с известной погрешностью:

$$\|u_{\delta, k} - u_{ex, k}\|_U \leq \delta_k, \quad (3)$$

где $\delta_k - \text{const}, \delta_k > 0, u_{ex, k}$ есть точные исходные данные для номера k .

Рассмотрим множества возможных решений уравнения (2) Q_{δ_k} :

$$Q_{\delta_k} = \{z : \|A_k z - u_{\delta, k}\|_U \leq \delta_k\}, \quad i \leq k \leq j. \quad (4)$$

Множества (4) будут неограниченными, так как операторы A_k являются вполне непрерывными [1,3].

Исходная математическая модель процесса и любые функции из множеств Q_{δ_k} обеспечивают адекватность результатов математического моделирования по переменным $x_1(t), x_2(t), \dots, x_l(t)$.

Для решения некорректных задач (2) естественно использовать известные методы [7,8]. Однако, задачи синтеза адекватных математических описаний имеют ряд специфических особенностей [3,9]. Главная из них состоит в том, что в этих задачах отсутствует предположение о принадлежности точного решения $z_{ex,k}$ каждого уравнения (2) $A_{ex,k}z_{ex,k} = u_{ex,k}$, $i \leq k \leq j$ соответствующему множеству возможных решений Q_{δ_k} . Другими словами, $z_{ex,k} \notin Q_{\delta_k}$. В силу этого, в задачах синтеза адекватного математического описания не имеет смысла рассматривать вопрос о сходимости приближенного решения при $\delta_k \rightarrow 0$. Таким образом, в этих задачах необходимо строить решения при помощи алгоритмов, которые могут не обладать свойствами регуляризованных решений.

Кроме того, эти обратные задачи синтеза имеют следующие особенности:

- приближенное решение z_k может значительно отличаться от точного решения $z_{ex,k}$, так как $z_{ex,k} \notin Q_{\delta_k}$;
- размер погрешности приближенного решения z_k относительно точного решения $z_{ex,k}$ не имеет никакого значения для дальнейшего использования решения;
- точное решение $z_{ex,k}$ обратной задачи в совокупности с начальной математической моделью будет давать худшие результаты математического моделирования, так как оно не является адекватным;
- погрешность оператора A_k относительно точного оператора $A_{ex,k}$ можно не учитывать, как исходная неточная математическая модель физического процесса будет использоваться в дальнейшем при математическом моделировании.

Решение задач синтеза может интерпретировать только как «хорошую модель» для целей математического моделирования.

Показано, что при выполнении дополнительных условий множество возможных решений непустое при любых значениях $\delta_k > 0$.

Для построения решений задач синтеза можно использовать вариационный подход с более жесткими требованиями к стабилизирующему функционалу [1,3,9].

Рассмотрим экстремальную задачу

$$\Omega[z_{\delta_k}] = \inf_{z \in Q_{\delta_k}} \Omega[z]. \quad (5)$$

Теорема 1. Пусть множество Q_{δ_k} непустое при любом $\delta_k > 0$, Z есть рефлексивное банаховое функциональное пространство, стабилизирующий функционал $\Omega[z]$

является выпуклым и полунепрерывным снизу на Q_{δ_k} , множество Лебега $M(v)$ ограничено для некоторой функции из $v \in Q_{\delta_k}$ ($M(v) = \{z \in Q_{\delta_k} : \Omega[z] \leq \Omega[v]\}$), тогда решение экстремальной задачи (5) существует и принадлежит Q_{δ_k} .

Теорема 2. Пусть множество Q_{δ_k} непусто при любом $\delta_k > 0$, Z есть гильбертово функциональное пространство, стабилизирующий функционал $\Omega[z]$ является сильно выпуклым и полунепрерывным снизу на Q_{δ_k} , множество Лебега $M(v)$ ограничено для некоторой функции из $v \in Q_{\delta_k}$ ($M(v) = \{z \in Q_{\delta_k} : \Omega[z] \leq \Omega[v]\}$), тогда решение экстремальной задачи (5) существует, единственное и принадлежит Q_{δ_k} .

В качестве примеров рассмотрена задача синтеза адекватного математического описания для главной механической линии прокатного стана [1,3,9].

Выводы. В работе рассмотрены возможности использования методов решения некорректных задач для построения адекватных математических описаний. Показано, что эти методы требуют незначительной модификации при условии, что точное решение не входит в множество возможных решений с гарантией. Приведены примеры построения адекватных математических описаний для главных механических линий прокатного стана..

1. Меньшиков Ю., Об адекватности результатов математического моделирования // Труды. Междунар. конференции "Моделирование-2008", -К., -Украина, -2008, -С.119-124.
2. Menshikov Yu.L., Synthesis of Adequate Mathematical Description as Solution of Special Inverse Problems // European Journal of Mathematical Sciences, -v. 2, -n. 3, -2013, - P. 256-271.
3. Shanon R., Systems Simulation - the art and science. -Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, -New Jersey, -1975, -329p.
4. Sarmar I., Malik A., Modeling, analysis and simulation of a Pan Tilt Platform based on linear and nonlinear systems // Proc. IEEE/ASME MESA, -China, -2008, -P.147-152.
5. Степашко В.С., Метод критической дисперсии как аналитический аппарат теории индуктивного моделирования // Проблемы управления и информатики, -Киев, -Украина, -2, -2008, -С.27-32.
6. Губарев В.Ф., Метод итеративной идентификации многомерных систем с неточными данными, ч.1. Теоретические основы // Проблемы управления и информатики, -Киев, -Украина, -2, -2008, -С.8-26.
7. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я., Методы решения некорректных задач. - М.: Наука, -1979, -288с..
8. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Методы решения интегральных уравнений с программами для ЭВМ. - К., Наукова думка, 1978. -292с.
9. Menshikov Yu.L. Inverse Problems of Synthesis: Basic Features. // Proc. of 8th International Conference on Inverse Problems, Krakow, Poland, 12-15 May, -2014,- P.107-108.

Oleksandr Miroszkin¹), PhD

Kyryll Udod²), PhD student

Artem Liubymov³), graduate

¹)Ulm University, (Albert-Einstein-Allee, 11, 89081 Ulm, Germany), e-mail: miroszkinan@gmail.com

²)Donetsk National Technical University, (Shibankova sqr., 2, Pokrovsk, 85302, Ukraine);

Ulm University, (Albert-Einstein-Allee, 11, 89081 Ulm, Germany), e-mail: kirilludod@gmail.com

³)Donetsk National Technical University, (Shibankova sqr., 2, Pokrovsk, 85302, Ukraine), e-mail: artemliubymov@gmail.com

Peculiarities of network objects parallel simulation

The approach to the organization of network object simulation is considered. It is shown that the model of a network object includes its topology in the form of an oriented graph, a set of parameters, boundary conditions and a system of equations describing the dynamic processes in the object. Three types of abstraction are considered when constructing a network object simulator and their features. As an example, fragments of simulation of the mine air network are given. A necessity of further parallel simulation tools development is determined.

Keywords: network object, mine air network, parallel simulation, Open MPI, simulator.

Introduction. Mathematical simulation is successfully used for scientific, technical, economic, safety ensuring and other types of problems solving. This implies a creation of an object model – a simplified formalized description of the real object that allows to study its properties and/or simulate its behaviour. Network dynamic objects (NDO) are such kind of objects, whose models include their geometric definition in the form of a graph, a set of physical (chemical, biological and other) parameters, and relationships between them in a form of differential equations systems. Natural and artificial water supply systems, electrical networks, ventilation systems, some chemical plants (for example, if a long thin tube for conducting some controlled chemical reaction can be represented as a one-dimensional model to which NDO simulation principles can be applied) can be examples of such network object. Let's consider peculiarities of a test mine air network (MAN) simulation usage to solve a problem of air distribution. A graph of the test MAN is presented at Fig. 1.

Fig. 1. Graph of a test mine air network

A description of a MAN model includes its topology, physical parameters of air ducts, a set of mathematical equations describing the relationship between physical parameters and boundary conditions.

A MAN topology is represented in a form of an oriented graph $G = (U, V)$, where U is a set of nodes ($n = |U|$), and V is a set of edges ($m = |V|$).

An edge Q_i is characterized by a set of physical parameters (specific aerodynamic resistance r_i , edge length L_i , cross-sectional area F_i , etc.), as well as the presence of an active element (fan, compressor, etc.) making a compression (depression) or its absence.

The processes of changing the flow rate Q_i and air pressure P_i are described by the following system of partial differential equations:

$$\begin{cases} -\frac{\partial P_i}{\partial \xi} = \frac{\rho}{F_i} \frac{\partial Q_i}{\partial t} + r_i Q_i |Q_i|; \\ \frac{\partial Q_i}{\partial \xi} = \frac{F_i}{\rho a^2} \frac{\partial P_i}{\partial t}, \end{cases} \quad (1)$$

where r_i – specific aerodynamic resistance of air duct, ρ – air density, F_i – cross-sectional area of air duct, a – speed of sound in air, ξ – spatial coordinate measured along the duct axis within its length L_i ($0 \leq \xi \leq L_i$) [1].

Boundary conditions of the MAN model include:

- pressure values $P_j = P_{ATM} = 0$ at points of open outlets to the atmosphere;
- characteristics $P_\omega = \varphi_\omega(Q_\omega)$ of fans (compressors, etc.);
- the air pressure P_k equations for nodes, that ensure the convergence of the solution.

The usage of the system (1) for simulation of ventilation processes in MAN requires an approximation in the spatial coordinate and one of known numerical methods usage. For example, one-step four-points block difference method (BDM4) can be used [2]. An analytical solution of the problem under consideration is a time-consuming process due to a large number of equations after approximation, therefore a simulator is created on the basis of the model. Simulator is a special software for performing the calculations with the model and the simulation parameters embedded in it.

An arbitrary network dynamic object can be represented by a substitution scheme with different levels of abstraction.

When talking about first-level abstraction, the entire network is replaced by an equivalent aerodynamic resistance. Such an approach leads to a model that has both minimal computational complexity and minimal capabilities in terms of researching the behaviour of the network object. Simulator based on this model allows to examine the total airflow at the input and output of the network by changing the characteristics and operating mode of the fan (Fig. 2), but it is not possible to obtain the distribution of airflows within the network using this model. The inverse problem can also be successfully solved – according to the known parameters of the fan and air flow, the equivalent aerodynamic resistance of the ventilation network can be determined in the steady state.

Fig. 2. The substitution scheme of NDO of the first-level abstraction (a); the total air flow for various fan operation modes (b).

To obtain an information on the behaviour of air currents in each of the branches, it is necessary to use a substitution scheme of the second-level abstraction, in which each network object edge is replaced by an equivalent aerodynamic resistance. The number of equations in the system is proportional to the number of branches of the network.

Fig. 2. Replacement scheme of a network object of the second-level abstraction (a); airflow in the branches with exponential fan's depression (b).

In the steady state, the simulated values of air flows correspond to the network model with lumped parameters, which is described by the system of algebraic equations.

Models of network objects of the first and second levels of abstraction allow to solve some simulation tasks, however, a set of tasks need to consider the fact that the parameters of the network object are distributed along its edges, so one needs a slightly different approach to the model constructing. In the third-level abstraction NDO model, each edge of the original graph is replaced by a sequential resistances series (Fig. 3).

Fig. 3 The third-level abstraction substitution scheme of the network object

The number of resistances n_i in edge i can be determined as

$$n_i = \left\lceil \frac{L_i}{h} \right\rceil, \quad (2)$$

where L_i – length of the edge, h – the maximum size of an edge fragment, the parameters in which are considered as lumped. When dividing the i edge of a graph of length L_i by n_i equal fragments, the length of each fragment is defined as

$$h_i = \frac{L_i}{n_i}. \quad (3)$$

Simulation of the test MAN edge with length $L_4 = 741 \text{ m}$, and simulation step size $h = 100 \text{ m}$ allows to obtain graphs for 8 air flow values (Fig. 4, a), as well as pressure values at the nodes, that are incident to the edge (values P_1 and P_2 at Fig. 4, b), and between resistances inside the edge (values P_{4_1} to P_{7_1} at Fig. 4, b).

Fig. 4 Simulation results of test MAN 4th edge: a) air flows; b) pressure;

For providing a high simulation rate, parallel and distributed computations need to be used for simulator implementation. Given graphs are received with a simulator written using OpenMPI library. For simulation of each edge, a separate MPI-threads were created, which provided calculation of all airflow values inside the branch fragments and pressures between them, and the matching of internal and external boundary conditions were performed by MPI-threads matched to the vertices of the original graph. Other approaches to MPI-threads organization can be implemented [3].

The analysis of the parallel simulation process made it possible to conclude that the computational load distribution is unbalanced between the MPI threads responsible for edges simulation and the threads that coordinate the solution of the equations system at the graph nodes. However, the issues of balancing computational load with parallel simulation and reducing the amount of data exchange between processes are beyond the scope of this thesis.

Conclusions. Different levels of abstraction models and simulators based on them creating for network dynamic objects when selecting appropriate simulation parameters allows to simulate the behaviour of the object and/or processes with the required level of accuracy.

For solving of an air distribution problem in mine ventilation networks, it is sufficient to use the second-level abstraction model, and only the third-level abstraction model need to be used for solving the coal mine methane safety ensuring problem.

The use of parallel programming tools allows, with the availability of appropriate computational resources, to provide a given rate of network object simulation.

Parallel resources in the simulation process usage problems – load balancing, user dialoguing, saving, displaying and initial analysis of results, and others – conduce the development of parallel simulation support tools.

1. *Kushnarenko, V., Miroshkin, O., & Svjatnyj, V.* (2017). Towards the simulation of dynamic network objects with distributed parameters based on block difference numerical methods. 2017 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS), 2, 1073-1076.
2. *Kushnarenko V., Resch M., Svjatnyj V., Wesner S.* Zur Entwicklung des Gleichungslösersubsystems der verteilten parallelen Simulationsumgebung (2014). ASIM 2014-22. Symposium Simulationstechnik: 3. bis 5. September 2014; HTW Berlin. Wien: Argesim/Asim.
3. *Молдованова О. В.* Способи організації паралельних обчислень в задачах моделювання шахтних вентиляційних мереж [дисертація]. Донецьк: ДонНТУ; 2008. – 150 с.

Винничук Степан¹⁾, д.т.н,
Місько Віталій²⁾, аспірант

¹⁾ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова
НАН України
вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
Тел.: (044) 4249171; e-mail: vynnychuk@i.ua

²⁾ Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова
НАН України
вул. Генерала Наумова, 15, м. Київ, Україна, 03164
тел.: +380734095726; e-mail: vitalii.misko@gmail.com

Множинне Квадратичне К-решето (MQKS)

У даній роботі досліджується модифікація метода Квадратичного решета. Множинне Квадратичне К решето, спирається на застосуванні додаткової області просіювання. Проведено порівняльний аналіз метода квадратичного решета та множинного квадратичного К-решета. Наведені приклади, та теоретичні оцінки які дозволяють зробити висновок о доцільності використання даного підходу для вдосконалення процедури факторизації чисел.

Ключові слова: Квадратичне решето, множинне квадратичне К решето, МРКС, факторизація

Вступ: Розкладання великих складених чисел натуральних чисел у добуток простих множників є трудомістким завданням. У відомій системі шифрування з відкритим ключем RSA в якості ключа використовується добуток двох великих простих чисел n , а її криптографічна стійкість ґрунтується на значній обчислювальній складності розкладання n на множники. На сьогодні алгоритм квадратичного решета (QS) - найкращий відомий метод факторизації чисел розміром до 110 десяткових знаків. Поява ідей, які дозволять знизити обчислювальну складність методу квадратичного решета та дасть змогу покращити процес криптоаналізу. Тому розробка нових способів прискорення методу квадратичного решета та їх дослідження є актуальним.

Постановка задачі та огляд літератури. Припустимо, що n - число яке ми повинні факторизувати, алгоритм квадратичного решета намагається знайти два числа x та y , таких щоб $x \neq \pm y \pmod{n}$ та $x^2 = y^2 \pmod{n}$. Алгоритм квадратичного решета генерує послідовність квадратів використовуючи многочлен

$$q(x) = x^2 - n, \quad (1)$$

змінюючи x від $\sqrt{n}$ до $\sqrt{n} + M$ [1]. Просіювання є найскладнішим за часом та ресурсами етапом у методі QS [2]. Воно використовується для знаходження В-гладких. В – так зване гладке число над деякою множиною простих чисел F. Множину F у такому випадку називають *факторною базою*. Зрозуміло, що розмір факторної бази L^a , є одним з ключових параметрів алгоритму просіювання, що визначає його ефективність. Щоб розкласти число n , достатньо відшукати $L^{a'} \geq L^a + 2$ В-гладких. Чим менше значення L^a тим менше пар В-гладких треба відшукати, але й менша ймовірність знайти ці числа.

Отже пошук способів отримання додаткових варіантів остач, що можуть розглядатися як В-гладкі числа, є актуальним завданням. Ряд удосконалень цього методу був запропонований у роботах [3-9]. Широко відома модифікація стандартного QS є метод квадратичного решета з множинним многочленом (MPQS), який використовує різні поліноми у процесі просіювання, що дозволило з легкістю розпаралелити процес просіювання. П. Монтгомері у методі MPQS [10] запропонував замість (1) розглядати наступний поліном $q(x) = ax^2 + 2bx + c$. Проблема полягає тільки у заміні многочлена. Померанс [11] вказує, що трудомісткість від заміни многочленів складає 25-30% від усього алгоритму. При зміні многочлена необхідно виконати процес ініціалізації, який включає в себе формування нової факторної бази. Схема, яку Померанс [12] називає «само-ініціалізуюче» квадратичне решето допомагає зменшити час зміни многочленів. Та використовувати одну незмінну факторну базу.

Пропонується застосовувати многочлен з базового алгоритму QS (1), але ввести додаткову змінну k , $q(x) = x^2 - kn$. Заміна k дозволяє отримувати новий многочлен для просіювання. Факторну базу використовувати двох типів:

- загальна база, яка складається з усіх простих чисел поспіль, обмежена значенням L_Z^b ,
- часткова база для конкретного варіанта k , у яку входять усі В-гладкі для конкретного kn .

Такий підхід надає змогу об'єднати усі вектори знайдені з буд'яких k в одну матрицю. Підхід дає змогу застосовувати одну загальну факторна база. Метод генерації многочленів із застосуванням kn не був виявлений у літературі, як і не були виявлені методи застосування двох типів факторних баз. В даному дослідженні пропонується проаналізувати складність метода множинного квадратичного К-решета (MQKS), та провести порівняльний запропонованого методу у однопоточному режимі з стандартним методом квадратичного решета.

Алгоритм множинного квадратичного К-решета.

1. Обираємо загальну факторну базу, у яку входять усі прості числа поспіль, до границі L^b .
2. Формуємо часткову факторну базу з елементів загальної факторної бази. В яку увійдуть тільки ті елементи p , для яких n є квадратичним лишком за модулем p .
3. Формування генеруючого поліному $q(x) = x^2 - kn$.
4. Проводиться процедура просіювання, що дозволяє отримати В-гладкі числа.
5. Усі знайдені В-гладкі числа, формують СЛАУ. Матриця має розмір L_Z^b (де L_Z^b розмір загальної факторної бази). При вирішенні матриці знаходимо пару чисел (A, B) , які $A^2 \equiv B^2 \pmod{n}$, та можливо не тривіальну факторизацію n .

Порівняльний аналіз множинного квадратичного К-решета. Розглянемо на прикладах ефективність запропонованого методу. Для порівняльного аналізу було

обрано ряд чисел розміром від 10^{18} до 10^{30} . Як відомо час виконання стандартного методу *QS* при незмінному розмірі n , в окремих випадках не стабільний, у наших тестах для $\lg n=30$ час виконання алгоритму варіювався від 18 до 550 секунд. На відміну від *MQKS*, який показує більш стабільний час факторизації, при $\lg n=30$ час виконання алгоритму в окремих випадках складав від 40 до 50 секунд. Хоча час виконання стандартного методу *QS* у окремих випадках може бути значно менший ніж у методі *MQKS*, але загальний час виконання *MQKS* завжди є меншим. Результати вимірів загального часу виконання для двох методів наведено на мал. 1.

Мал.1. Оцінку часу виконання QS та MQKS.

Формування факторних баз. Як і у стандартному алгоритмі *QS*, у методі *MQKS* розмір факторної бази є одним з ключових значень. Оскільки він є евристичним значенням, будемо обчислювати розмір загальної факторної бази за формулою яка застосовується для стандартного *QS* [13], але введемо коефіцієнт pLa , за допомогою якого зможемо регулювати розмір загальної факторної бази. Результати виконання алгоритму для різних pLa наведено на мал. 2.

Зменшення розміру факторної бази, дозволяє використовувати менше пам'яті, та працювати з простими числами меншого розміру ніж у стандартному *QS*. Хоч при зменшенні розміру загальної факторної бази час виконання зростає, але алгоритм *MQKS* виконує факторизацію успішно. Зменшення розміру факторної бази, для стандартного *QS* призводить до втрати рішення. Розмір часткової факторної бази залежить від значення kn , та в кожному випадку різний. Як було описано у алгоритмі, до часткової бази увійдуть тільки ті елементи загальної бази, для яких символ Лежандра дорівнює одиниці. Якщо таких елементів не достатньо для формування бази, таке kn , пропускається. Коефіцієнт k змінюється від одиниці до тих пір, поки рішення не знайдене. Використовуються тільки ті значення k які не діляться на квадрати більше одного простого числа.

Мал2. Оцінку часу виконання MQKS.

Висновки. Був розроблений алгоритм факторизації *MQKS*. Це новий метод факторизації, який використовує множину поліномів для прискорення процесу просіювання, та можливості легкого розпаралелювання. На основі проведених чисельних експериментів показано, що загальний час виконання методу *MQKS* у однопоточному режимі менший ніж у стандартного методу *QS*. Для чисел розміру $lgn=30$ час виконання зменшився у 3.5 рази. Метод *MQKS* дозволяє зменшити розмір факторної бази, та працювати з меншими числами при збереженні результатів факторизації. Що є критичним для стандартного алгоритму *QS* який у багатьох випадках втрачає рішення.

1. Lindquist E., *The Quadratic Sieve Factoring Algorithm*. Math 488: Cryptographic Algorithms, Dicembre. / Eric Landquist. – 2001..
2. Ишмухаметов, Ш.Т. Методы факторизации натуральных чисел / Казан. ун. Казань, 2011. С. 190.
3. Boender H., te Riele H. J. J. *Factoring integers with large prime variations of the quadratic sieve* / CWI Report NM-R9513. 1995.
4. Caron T. R., Silverman R. D. *Parallel implementation of the quadratic sieve*. J. Supercomputing. 1988. V. 1. P. 273–290.
5. Contini S. *Factoring integers with the self initializing quadratic sieve* / Master's thesis. Univ. Georgia, 1997.
6. Peralta R. *Implementation of the hypercube multiple polynomial sieve*. Preprint.
7. Pomerance C., Smith J. W., Tuler R. *A pipeline architecture for factoring large integers with the quadratic sieve algorithm* // SIAM J. Comput. 1988. V. 17 (2). P. 387–403.
8. Silverman R. D. *The multiple polynomial quadratic sieve* // Math. Comp. 1987. V. 48 (177). P. 329–33
9. te Riele H. J. J., Lioen W., Winter D. *Factoring with the quadratic sieve on large vector computers* // Belgian J. Comp. Appl. Math. 1989. V. 27. P. 267–278.
10. Василенко О.Н. *Теоретико – числовые алгоритмы в криптографии* / МЦНМО. Москва, 2003. С. 328.
11. Pomerance, Carl. *Cryptology and Computational Number Theory; Factoring*. AMS, Providence, RI, 1990.
12. Pomerance C. *A pipeline architecture for factoring large integers with the quadratic sieve algorithm*. / C. Pomerance, J. Smith, R. Tuler. – SIAM J. Comput., 17:387–403, 1988. Special issue on cryptography
13. R. E. Crandall and C. Pomerance, *Prime Numbers: a computational perspective, second edition*, Springer, New York, 2005.

Елена Огир, аспирант
 Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е.Пухова
 Национальной Академии Наук Украины
 (Украина, Киев, ген. Наумова, 15
 Тел.: (044) 4241063, e-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

Система повышения пространственного и контрастного разрешения диагностических изображений разного типа

Аннотация. Разработка программных средств улучшения качества и информативности диагностических изображений. Модификация математической модели, структуры, аппаратных и программных средств системы формирования УЗ изображений и постобработки КТ, МРТ изображений высокого разрешения и точности и исследование характеристик разрешающей способности, точности, надежности, помехоустойчивости разрабатываемой системы.

Ключевые слова: диагностическая визуализация, эхоскопия, билинейная и бикубическая интерполяция, фильтрация изображений.

Значительно улучшения качества изображения можно добиться, применив метод билинейной интерполяции, суть которого состоит в том, чтобы найти среднее арифметическое значение яркостей пикселей-соседей по горизонтали и вертикали. Яркость пикселей можно рассчитать по формуле

$$F(x, y) = \frac{F(x-1, y) + F(x+1, y) + F(x, y-1) + F(x, y+1)}{4}$$

где x, y – координаты пикселя; F – яркость пикселя. Если изучается полноцветное изображение, то отдельно рассчитывают значения составляющих цвета (Red, Green, Blue) по соответствующим значениям пикселей-соседей.

Рис. 1. Билинейная (а) и бикубическая (б) интерполяция изображения: 239, 191, 141, 116 — значения интенсивностей пикселей-соседей (по шкале оттенков серого от 0 до 255).

Процесс билинейной интерполяции представлен на рис. 1, а, из которого следует, что яркость рассчитанного пикселя будет $F = (239 + 191 + 141 + 116) / 4 = 172$. Применение билинейной интерполяции позволяет получить изображение, с одной стороны, с достаточно четкими границами неоднородностей, а с другой, — такое, которое не распадается на пиксели [1]. Еще лучшего изображения можно достичь, если в качестве метода интерполяции использовать метод бикубической интерполяции. Процесс расчета яркости (или цветов) пикселей, которые появляются при увеличении изображения, показан на рис. 1, б.

Алгоритм применения бикубической интерполяции заключается в следующем. Исходными данными для расчета является массив пикселей-соседей размера 4x4. Сначала (численными методами) рассчитывают полиномы третьей степени $F(0), F(1), F(2), F(3)$ по значениям яркостей (интенсивностей) пикселей в одном из направлений (например, в направлении оси y) массива. Затем рассчитывают набор значений этих полиномов в координатах (по оси x), соответствующих координате расположения точки. Из полученного набора значений координат снова строят полином третьей степени. И, наконец, искомую яркость (интенсивность) рассчитывают с учетом значения этого полинома во второй координате точки. Применение бикубической интерполяции позволяет достичь высокого качества изображения.

Следует заметить, что описанный алгоритм — достаточно ресурсоемкий для вывода изображений в реальном времени, однако современные графические адаптеры справляются с таким расчетом.

Растровые фильтры. Качество изображения можно значительно улучшить, если обработать его с помощью специальных алгоритмов, называемых растровыми фильтрами [2]. Под фильтрацией изображений понимают операцию, в результате которой изображение получают такого же размера, как исходное по определенным правилам. Обычно интенсивность (цвет) каждого пикселя результирующего изображения обусловлена интенсивностями (цветами) точек, расположенных в некоторой его окрестности в исходном изображении.

Все растровые фильтры имеют следующие общие черты:

- каждый пиксель исходного изображения обрабатывается независимо от других точек;
- входная информация, при обработке каждого пикселя, включает в себя значение точек исходного изображения и дополнительные параметры обработки;
- размеры и положение на экране исходного изображения не меняются.

Описанные свойства растровых фильтров позволяют в полной мере использовать пиксельные шейдеры графических адаптеров и проводить обработку в темпе реального времени [2, 3].

Будем считать заданным исходное изображение A . Обозначим интенсивности его точек $A(x, y)$. Растровый (линейный) фильтр определяется некоторой заданной на растре функцией F , которая называется ядром фильтра. Фильтрация выполняется с помощью операции дискретной свертки (взвешенной суммы):

$$B(x, y) = \sum_i \sum_j F(i, j) \cdot A(x + i, y + j) \quad (1)$$

В результате получаем изображение B . Обычно ядро фильтра отлично от нуля только в некоторой окрестности N точки (x, y) . За пределами этой окрестности значение $F(i, j)$ либо равно нулю либо очень близко к нему, поэтому можно им пренебречь. Значение каждого пикселя $B(x, y)$ определяется пикселями изображения A , находящимися в окне N и центрируется в точке (x, y) . Обозначим это множество $N(x, y)$. Ядро фильтра, заданное на прямоугольнике N , будем рассматривать как матрицу $m \times n$, где длины сторон — нечетные числа. При задании ядра центрируем матрицу M_{kl} :

$$F(i, j) = M_{i+\frac{m-1}{2}, j+\frac{n-1}{2}}$$

В случае, когда пиксель с координатами (x, y) находится в окрестности краев изображения, $A(x + i, y + j)$ в выражении (1) соответствует пикселю, лежащему за пределами изображения A . Данную проблему можно решить несколькими способами:

- не проводить фильтрацию для таких точек, а обрезать изображение B по краям, или закрашивать их, например, черным цветом.
- не включать соответствующий пиксель в суммирование, распределив его вес $F(i, j)$ равномерно среди других точек окрестности $N(x, y)$.
- доопределить значения пикселей за пределами изображения с помощью экстраполяции; например, считать постоянным значение интенсивности вблизи границы или значение градиента интенсивности вблизи границы.

- доопределить значения пикселей за пределами изображения с помощью отражения ($A(2, 5) = A(2, 5)$).

Выбор способа решения следует проводить с учетом конкретного фильтра и особенностей задачи.

Выводы

Задачи, связанные с улучшением качества изображения, как правило, решаются с помощью использования процедур фильтрации билинейной и бикубической интерполяции с неискажающим увеличением выбранных фрагментов изображения. Применение этих вычислительных процедур улучшает также пространственное разрешение мелких деталей сканируемого объекта посредством выравнивания гистограммы интенсивности пикселей. Применение медианной и гауссовой фильтрации в системе эхоскопии позволяет уменьшить зашумленность начальных акустических изображений, что является важным условием для достоверной интерпретации неоднородностей сканируемой среды. Для различных типов акустических изображений набор и последовательность применения фильтров с целью достижения наилучшего результата могут быть различными. Поэтому в проектируемой системе эхоскопии оператор имеет возможность определить набор процедур фильтрации в зависимости от вида текущего изображения.

Список литературы

1. *Авшаров Е. М.* Графическая станция создания, хранения, конвертирования, обработки и визуализации DICOM изображений и PDF документов. — http://www.course-as.ru/download/pdf/AS_GSV-Michelangelo.pdf, 2010, 71 с.
2. *Огур А.С., Тараната В.В., Огур Е.А.* О голографической системе визуализации медицинского назначения // Сб. науч. трудов ИПМЭ НАНУ «Інформаційні технології».– 2006. — №37. — С.3—6.
3. *Евдокимов В.Ф., Огур А.С.* О построении системы ультразвукового контроля конструкционных материалов объектов энергетики и машиностроения // Сб. науч. трудов ИПМЭ НАНУ «Інформаційні технології»—2001. —**23**, №5. — С.85—90.

Плескач Борис, канд. техн. наук
Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є.Пухова НАН України
(03164, Київ, вул. генерала Наумова, 15,
Тел.: (067)-9010334, e-mail: bn.pleskach@gmail.com)

Моделювання процесу енергоспоживання в системі моніторингу енергетичного стану технологічного обладнання

Реферат - Викладено спосіб моделювання енергетичних витрат технологічного обладнання, оснований на міркуваннях з використанням прецедентів та метода кусково-лінійної апроксимації функції ефективного енергоспоживання.

Ключові слова – моніторинг енергетичного стану, енергетична ефективність, міркування на основі прецедентів.

Оперативний моніторинг енергетичного стану технологічного обладнання промислових підприємств здійснюється шляхом порівняння і послідуочого аналізу поточних енергетичних витрат об'єкту моніторингу з еталонними значеннями, отриманими для заданих режимних параметрів шляхом моделювання процесу енергоспоживання. У вітчизняній практиці енергомоніторингу використовують багатофакторні математичні моделі лінійної регресії енергоспоживання об'єкту, які потребують наявності значних обсягів статистичних даних і не забезпечують достатньої точності моделювання через те, що більшість процесів в технічних системах нелінійні. Крім того, сама процедура побудови рівнянь регресії є досить трудомісткою і потребує відповідних знань та практичних навичок.

В роботі ставиться задача розробки математичної моделі енергоспоживання і методики її використання в реальному масштабі часу, придатних для застосування в системі обчислювального оперативного моніторингу енергетичного стану технологічного обладнання.

Добре відомий спосіб підвищення точності моделювання нелінійних процесів за рахунок заміни лінійної апроксимації кусково-лінійною. В даній роботі запропоновано методику побудови і застосування моделі енергоспоживання у вигляді кусково-лінійної функції, для чого використано механізм аналізу прецедентів.

Суть методу полягає в постійному контролі визначальних режимних параметрів роботи обладнання, виділенні ділянок стаціонарності в роботі обладнання і представленні їх як прецедентів енергоспоживання у вигляді:

$$\text{Case} = \left(\begin{array}{c} M(X_1), \dots, M(X_n); \\ D(X_1), \dots, D(X_n); \\ r(X_1), \dots, r(X_n); \\ E, \quad \tau, \quad D \end{array} \right)$$

де $M(X_1), \dots, M(X_n)$ - математичні очікування визначальних параметрів;
 $D(X_1), \dots, D(X_n)$ - статистична дисперсія визначальних параметрів;
 $r(X_1), \dots, r(X_n)$ - коефіцієнти автокореляції визначальних параметрів;
 E - енергоспоживання за період стаціонарного стану; τ - тривалість стаціонарного стану;
 D - ймовірний діагноз технічного стану. Під визначальними режимними параметрами експлуатації будемо розуміти незалежні регульовані та впливові параметри технологічного процесу. На етапі навчання, при участі фахівця – енергетичного менеджера, в базі даних накопичуються прецеденти ефективного енергоспоживання при гарантовано енергоефективній роботі обладнання. В подальшому, при появі нових прецедентів, з бази даних відбираються прецеденти, найближчі до поточного і на інтервалі, визначеному їх даними будується лінійна формула еталонного енергоспоживання, відносно якої розглядаються поточні визначальні параметри і енергетична ефективність об'єкта моніторингу. Таким чином, зафіксовані в базі даних прецеденти задають точки зміни кусково-лінійної формули еталонного енергоспоживання. Якщо рівень поточного енергоспоживання перевищує лінію ефективного енергоспоживання, побудовану на основі прецедентів, то стан обладнання вважається неефективним.

На малюнку надано для порівняння результати моделювання енергоспоживання умовного об'єкта ($E=25+0.5x^2$) з використанням традиційної моделі у вигляді лінійної регресії ($E=10.5x-13.5$) і моделі, побудованої з використанням апарату прецедентів.

Даний спосіб моделювання енергоспоживання може бути використаний в системі автоматизованого управління технологічними процесами для оцінки енергетичної ефективності роботи обладнання в реальному часі.

Natalia Prykhodko, PhD,
Sergiy Prykhodko, Dr.Sci.Tech.
 Admiral Makarov National University of Shipbuilding
 (9, Heroes of Ukraine Ave., 54025, Mykolaiv, Ukraine
 Tel.: (0512) 424280, e-mail: university@nuos.edu.ua)

Constructing the non-linear regression models on the basis of multivariate normalizing transformations

Abstract – The techniques to build the models, equations, confidence and prediction intervals of non-linear regressions on the basis of multivariate normalizing transformations for non-Gaussian data are considered. The examples of application of the techniques are given for the four-dimensional non-Gaussian data set.

Keywords: non-linear regression model, prediction interval, normalizing transformation, multivariate non-Gaussian data

Introduction. A normalizing transformation is often a good way to build models, equations, confidence and prediction intervals of non-linear regressions [1-3]. However, well-known techniques for building models, equations, confidence and prediction intervals of non-linear regressions are based on the univariate normalizing transformations, which do not take into account the correlation between random variables in the case of normalization of multivariate non-Gaussian data. This leads to the need to use the multivariate normalizing transformations, which take into account that correlation to build models, equations, confidence and prediction intervals of non-linear regressions.

In this paper, we demonstrate that there may be data sets for which the results of building the models, confidence and prediction intervals of non-linear regressions depend on which normalizing transformation is applied, univariate or multivariate. We consider the techniques to build the models, confidence and prediction intervals of non-linear regressions for multivariate non-Gaussian data. As and in [3] the techniques consist of three steps. In the first step, a set of multivariate non-Gaussian data is normalized using a multivariate normalizing transformation. In the second step, the models, confidence and prediction intervals of linear regression for the normalized data are built. In the third step, the models, confidence and prediction intervals of non-linear regressions for multivariate non-Gaussian data are constructed on the basis of the models, confidence and prediction intervals of linear regression for the normalized data and the normalizing transformation.

The techniques. Consider bijective multivariate normalizing transformation of non-Gaussian random vector $\mathbf{P} = \{Y, X_1, X_2, \dots, X_k\}^T$ to Gaussian random vector $\mathbf{T} = \{Z_Y, Z_1, Z_2, \dots, Z_k\}^T$ is given by

$$\mathbf{T} = \boldsymbol{\psi}(\mathbf{P}) \quad (1)$$

and the inverse transformation for (1)

$$\mathbf{P} = \boldsymbol{\psi}^{-1}(\mathbf{T}). \quad (2)$$

The linear regression model for normalized data according to (1) will have the form [2]

$$Z_Y = \hat{Z}_Y + \varepsilon = \bar{Z}_Y + (\mathbf{Z}_X^+)^T \hat{\mathbf{b}} + \varepsilon, \quad (3)$$

where $\hat{Z}_Y$ is prediction linear regression equation result for values of components of vector $\mathbf{z}_X = \{Z_1, Z_2, \dots, Z_k\}$; $\mathbf{Z}_X^+$ is the matrix of centered regressors that contains the values $Z_{1_i} - \bar{Z}_1, Z_{2_i} - \bar{Z}_2, \dots, Z_{k_i} - \bar{Z}_k$; $\hat{\mathbf{b}}$ is estimator for vector of linear regression equation parameters, $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, \dots, b_k\}^T$; ε is the Gaussian random variable which defines residuals, $\varepsilon \sim N(0,1)$.

The non-linear regression model will have the form

$$Y = \psi_Y^{-1} \left[\bar{Z}_Y + (\mathbf{Z}_X^+)^T \hat{\mathbf{b}} + \varepsilon \right], \quad (4)$$

where ψ_Y is the first component of vector $\boldsymbol{\Psi}$, $\boldsymbol{\Psi} = \{\psi_Y, \psi_1, \psi_2, \dots, \psi_k\}^T$.

The technique to build a prediction interval of non-linear regression is based on a prediction interval of linear regression for normalized data, transformations (1) and (2)

$$\psi_Y^{-1} \left(\hat{Z}_Y \pm t_{\alpha/2, \nu} S_{Z_Y} \left\{ 1 + \frac{1}{N} + (\mathbf{z}_X^+)^T \left[(\mathbf{Z}_X^+)^T \mathbf{Z}_X^+ \right]^{-1} (\mathbf{z}_X^+) \right\}^{1/2} \right). \quad (5)$$

where $S_{Z_Y}^2 = \frac{1}{\nu} \sum_{i=1}^N (Z_{Y_i} - \hat{Z}_{Y_i})^2$, $\nu = N - k - 1$; $(\mathbf{Z}_X^+)^T \mathbf{Z}_X^+$ is the $k \times k$ matrix

$$(\mathbf{Z}_X^+)^T \mathbf{Z}_X^+ = \begin{pmatrix} S_{Z_1 Z_1} & S_{Z_1 Z_2} & \dots & S_{Z_1 Z_k} \\ S_{Z_1 Z_2} & S_{Z_2 Z_2} & \dots & S_{Z_2 Z_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{Z_1 Z_k} & S_{Z_2 Z_k} & \dots & S_{Z_k Z_k} \end{pmatrix},$$

where $S_{Z_q Z_r} = \sum_{i=1}^N [Z_{q_i} - \bar{Z}_q][Z_{r_i} - \bar{Z}_r]$, $q, r = 1, 2, \dots, k$.

A confidence interval of non-linear regression is defined like (5) with the only difference that in the sum in curly brackets (6) there will not be 1.

Examples. We consider the examples of building the models, equations, confidence and prediction intervals of non-linear regressions for multivariate non-Gaussian data for two cases: univariate and multivariate normalizing transformations.

Table 1 contains the data on metrics of software for open-source Java-based system

[4]. Recall that the first metric Y involves actual software size in the thousand lines of code (KLOC), the second X_1 , third X_2 and fourth X_3 metrics determine respectively the total number of classes, the total number of relationships and the average number of attributes per class in conceptual data model.

Table 1. Metrics of software and the prediction intervals of software size regressions

No	Y	X_1	X_2	X_3	The bounds of the prediction intervals			
					univariate		multivariate	
					LB	UB	LB	UB
1	11.717	8	6	4.25	5.679	22.412	7.536	19.277
2	47.52	23	19	9.565	32.573	75.467	36.600	68.504
3	84.01	26	40	11.462	77.736	91.114	73.863	96.264
4	26.999	15	14	8.933	17.436	58.472	21.814	48.847
5	41.72	20	15	5.9	20.726	63.360	25.763	54.772
6	13.015	5	6	12.4	5.559	24.105	7.061	19.398
7	30.402	18	7	6.611	11.701	46.283	14.924	36.873
8	29.159	23	10	6.957	18.875	61.455	22.764	51.145
9	53.443	28	25	4.179	40.607	80.655	45.398	77.523
10	18.694	13	9	6.615	10.693	42.556	14.102	34.502
11	26.384	16	6	5.125	9.052	37.791	11.900	30.337
12	38.721	19	16	6.579	21.431	64.236	26.458	55.673
13	75.643	26	30	6.154	49.028	83.854	52.398	82.637
14	46.72	21	24	6.048	32.094	74.958	37.508	69.345
15	6.413	7	5	4.143	4.920	18.108	6.290	15.899
16	79.534	20	37	4.85	51.026	85.596	52.840	84.458
17	36.343	18	17	5.333	20.068	62.454	25.536	54.455
18	59.684	22	31	6.182	43.924	81.998	48.094	79.560
19	50.454	15	20	11.6	25.246	70.052	29.796	61.411
20	3.055	4	1	7	3.009	4.748	2.516	4.443
21	63.257	34	17	3.971	45.506	84.384	44.137	78.697
22	91.28	35	28	13.571	78.586	91.334	74.127	97.180
23	32.707	11	17	7.545	15.088	54.334	19.782	45.949
24	11	5	5	3.6	4.077	13.054	4.988	12.419
25	5.543	6	4	3.833	4.203	13.643	5.062	12.421
26	22.686	12	11	6.667	11.471	44.858	15.245	36.852
27	3.911	3	2	6.667	3.048	5.105	2.834	5.520
28	20.841	14	7	3	6.446	29.640	9.577	26.119
29	9.269	6	5	3.5	4.360	14.963	5.483	13.826
30	7.732	7	2	11.143	4.206	14.773	4.601	11.617

For normalizing the multivariate non-Gaussian data from Table 1, we use the Johnson univariate and multivariate transformations (the Johnson translation system) for S_b family. Estimators for parameters of the Johnson univariate and multivariate transformations are in Table 2. After normalizing the non-Gaussian data, the linear regression model (3) is built

$$Z_Y = \hat{Z}_Y + \varepsilon = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 Z_1 + \hat{b}_2 Z_2 + \hat{b}_3 Z_3 + \varepsilon, \quad (6)$$

Estimators for parameters of the model (6) for the Johnson univariate and multivariate

transformation are in Table 2. Next, the non-linear regression model (4) is built

$$Y = \hat{\phi}_Y + \hat{\lambda}_Y \left[1 + e^{-(Z_j + \varepsilon - \hat{\gamma}_Y) / \hat{\eta}_Y} \right]^{-1}, \quad (7)$$

where $Z_j = \gamma_j + \eta_j \ln \frac{X_j - \phi_j}{\phi_j + \lambda_j - X_j}$, $\phi_j < X_j < \phi_j + \lambda_j$, $j = 1, 2, 3$.

Table 2. Estimators for parameters

Index j	univariate transformation				multivariate transformation			
	$\hat{\gamma}_j$	$\hat{\eta}_j$	$\hat{\phi}_j$	$\hat{\lambda}_j$	$\hat{\gamma}_j$	$\hat{\eta}_j$	$\hat{\phi}_j$	$\hat{\lambda}_j$
Y	0.46387	0.50326	2.817	89.930	9.6309	1.05243	-1.4568	153102.6
1	0.38093	0.62689	2.634	33.711	15.5355	1.58306	-1.8884	243051.0
2	0.60545	0.62215	0.700	41.428	25.4294	2.54714	-6.9746	311229.5
3	0.65592	0.72789	2.839	11.780	0.72801	0.54312	3.2925	13.90
-	$\hat{b}_0$	$\hat{b}_1$	$\hat{b}_2$	$\hat{b}_3$	$\hat{b}_0$	$\hat{b}_1$	$\hat{b}_2$	$\hat{b}_3$
	0	0.46976	0.53539	0.11397	0	0.56085	0.42491	0.05846

The values of R^2 , MMRE and PRED(0.25), which equal 0.9672, 0.1389 and 0.8667 respectively, are better for the model (7) for the Johnson multivariate transformation in comparison with univariate one, for which these values are 0.9574, 0.1579 and 0.8000 respectively.

Table 1 also contains the lower (LB) and upper (UB) bounds of the prediction intervals of non-linear regressions on the basis of the Johnson univariate and multivariate transformations respectively for 0.05 significance level. Note the widths of the prediction interval of non-linear regression on the basis of the Johnson multivariate transformation are less than following the Johnson univariate transformation for 26 rows of data: 1, 2, 4-19, 21, 23-26, 28-30. Approximately the same results are obtained for confidence intervals.

Conclusions. In general, when constructing the models, equations, confidence and prediction intervals of non-linear regressions for multivariate non-Gaussian data, one should use multivariate normalizing transformations. Usually application of univariate transformations instead of multivariate ones to normalize such data may lead to increase of width of the confidence and prediction intervals of non-linear regression.

1. Seber G.A.F., Wild C.J. *Nonlinear Regression*. – New York: John Wiley & Sons, 1989. – 768 p.
2. Ryan T.P. *Modern regression methods*. – New York: John Wiley & Sons, 1997. – 529 p.
3. Prykhodko S.B. *Developing the software defect prediction models using regression analysis based on normalizing transformations* / S. B. Prykhodko // *Modern Problems in Testing of the Applied Software: the Research and Practice Seminar (PTTAS-2016)*, Poltava, Ukraine, May 25-26, 2016: abstracts. – Pp. 6-7.
4. Tan H. B. K., Zhao Y., Zhang H. *Estimating LOC for information systems from their conceptual data models* // *Software Engineering: the 28th International Conference (ICSE '06)*, Shanghai, China, May 20-28, 2006: proceedings. – Pp. 321-330.

Сергиенко Анатолий Михайлович¹⁾, д.т.н.
Молчанов Алексей Андреевич¹⁾, аспирант
Сергиенко Павел Анатольевич¹⁾, магистр
Мозговой Иван Владиславович¹⁾,

¹⁾Киевский политехнический институт им. И. Сикорского,
(37, просп. Перемоги, 03056, Киев-56, Украина
Тел. (044) 2049337, e-mail aser@comsys.kpi.ua)

Система динамической визуализации на базе аппаратного GIF-декомпрессора

Предложена система динамической индикации для систем имитационного моделирования и управления на основе распаковки GIF-файлов в реальном времени. Такая распаковка выполняется в аппаратном декомпрессоре, реализованном в RISC-процессоре с системой команд, адаптированной к задачам декомпрессии файлов и сконфигурированном в ПЛИС.

Ключевые слова: GIF, ПЛИС, система реального времени, дисплей

Введение. При реализации систем имитационного моделирования, управления сложными объектами применяются средства отображения информации на основе LCD-дисплеев и компьютеров общего назначения. При этом средствами машинной графики генерируются изображения измерительных приборов, которые отображают реальные значения сигналов, обстановки объектов. Широко используются специальные программные средства для отображения, такие как Labview [1]. Однако реализация отображения в реальном времени требует значительных вычислительных затрат с использованием графического акселератора и нередко имеет чрезмерную латентную задержку. Кроме того, разработка программ, генерирующих такие изображения, является трудозатратной.

В работе предлагается генерировать динамически изменяемые изображения путем быстрой управляемой распаковки GIF-файлов. При этом высокая скорость распаковки обеспечивается путем аппаратно-программной реализации декомпрессора в ПЛИС.

Принцип динамической визуализации с помощью GIF-файлов. Файл изображения в формате GIF обеспечивает хранение растровых графических изображений без потерь с использованием алгоритма сжатия LZW. Причем в одном файле могут храниться несколько различных фреймов изображений разной величины со своими цветовыми палитрами, которые отображаются в разных областях экрана дисплея. Важным является то, что фрейм имеет признак прозрачности пиксела, обеспечивающий наложение нескольких фреймов друг на друга. Примером использования такого файла является GIF-анимация в Web-приложениях.

Динамическая визуализация информации с помощью GIF-файлов состоит в том, что отображаемые фреймы выбираются для распаковки в порядке, который определяется алгоритмом отображения. Например, в одном фрейме может храниться шкала стрелочного измерительного прибора, а в других фреймах – различные положения его стрелки. Тогда отображение стрелки сводится к выбору фрейма с ее изображением в зависимости от значения отображаемого параметра и помещении его поверх фрейма шкалы. Однако такой режим распаковки GIF-файла не предусмотрен

его стандартом и не реализуется никаким известным программным распаковщиком. Подготовка фреймов и формирование GIF-файла выполняются с помощью существующих средств разработки GIF-анимации.

Структура системы динамической визуализации. Система включает в себя центральный процессорный элемент (ЦПЭ) с RISC-архитектурой, ОЗУ данных и ПЗУ, в котором хранятся распаковываемые GIF-файлы. Часто фоном для визуализации данных является видеоизображение, например, снимаемое видеокамерой. Тогда распаковываемые фреймы должны накладываться на видеокادر с частотой кадров в блоке обработки кадра (рис.1).

Рис.1. Структура системы

Этот блок содержит буфер распакованных фреймов, таблицу палитры, заполняемые из распакованного файла, генератор адресов развертки и смеситель с данными видеокadra RGB_Data.

Процессор распаковки GIF-файлов. Для выполнения распаковки GIF-файлов был разработан специализированный 16-разрядный RISC-процессор. За его основу было взято ядро RISC-ST, описанное в [2]. Длина команды была выбрана 18 разрядов, что позволило увеличить количество команд, оптимизировать эффективность их реализации и лучше задействовать объем встроенной памяти ПЛИС.

Благодаря тому, что современные ПЛИС имеют шестизрядные логические таблицы (ЛТ), имеется возможность добавлять в архитектуру микропроцессорного ядра различные команды, несущественно увеличивая аппаратные затраты и период тактового интервала. Так, для ускорения алгоритма распаковки к ядру добавлены команды обработки отдельных битов слов, выделения битовых полей заданной длины, слияния полей, сдвига слов, подсчета числа нулевых старших разрядов. Для реализации быстрого доступа к ассоциативной таблице словаря введена команда вычисления хэш-функции.

Регистровая память процессора имеет 32 регистра. Используются такие виды адресации, как регистровая, базовая, индексная с преинкрементом. Адресно доступны до 256 периферийных регистров. Память данных разбита на страницы по 4096 байт и имеет максимальную емкость 256 мегабайт. Этого достаточно, чтобы эффективно адресовать пространство кадров изображения. Для доступа к памяти

данных используется стандартный открытый интерфейс Wishbone. Подробнее архитектура процессора описана в [3].

Экспериментальные результаты. Микропроцессорное ядро RISC-ST2 вместе с блоком памяти данных и блоком памяти программ описано на языке VHDL. При его размещении в ПЛИС Kintex-7 фирмы Xilinx оно занимает всего 878 ЛТ и имеет максимальную тактовую частоту более 200 МГц. Таким образом, это ядро имеет небольшие аппаратные затраты — столько, сколько в ПЛИС приходится затрат на 2–3 блока памяти объемом по 4 килобайта. Эти затраты в семь раз меньше, чем у распространенного 32-разрядного ядра MicroBlaze [4]. Для создания для него матобеспечения был разработан кроссассемблер.

Запрограммированный распаковщик GIF-файлов на декомпрессию одного пиксела изображения тратит, в среднем, 21 такт. При тактовой частоте микропроцессорного ядра 100 МГц распаковка выполняется со скоростью 4,8 млн. байт/с.

При выполнении алгоритма LZW наибольшую задержку имеет чтение строки из словаря и перепись ее в буфер изображения. Эту долю времени можно сократить, если добавить аппаратно реализованную функцию формирования и пересылки распакованной строки. Тогда скорость распаковки возрастает до 8,5 млн. байт/с. Для достижения еще большей скорости декомпрессии в работе [3] предлагается создать многопроцессорную систему на базе конфигурируемых RISC-процессоров, которые параллельно выполняют распаковку независимых блоков данных.

Выводы. Динамическая визуализация на базе аппаратного GIF-декомпрессора обеспечивает высокое быстродействие и эстетическое качество отображаемой информации. Для ее реализации был разработан экспериментальный процессор распаковки GIF-файлов, реализованный в ПЛИС, который обеспечивает формирование изображения со скоростью около 5 млн. пикселей в секунду. Система динамической визуализации на его основе может найти применение в системах имитационного моделирования и управления, которые требуют быстрой реакции.

1. *Ponce-Cruz C., Ramirez-Figueroa F.D.* Intelligent Control Systems with LabVIEW. – Springer, 2010. – 215 p.
2. *Сергиенко А.М.* VHDL для проектирования вычислительных устройств. –К.: –"ДиаСофт". 2003. –210 с.
3. *Сергиенко А.М., Клименко І.А., Сергієнко П.А.* Реконфігурована багатопроцесорна обчислювальна система на ПЛІС. Вісник НТУУ «КПІ». Ін форматика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, 64, 2016. – С. 47-50.
4. *Meyer-Baese U.* Digital Signal Processing with Field Programmable Gate Arrays. 4-th Ed. – Springer. – 2014. – 930 p.

Сергиенко Анатолий Михайлович¹⁾, д.т.н.
Сергиенко Анастасия Анатольевна¹⁾, аспирант
¹⁾Киевский политехнический институт им. И. Сикорского,
(37, просп. Перемоги, 03056, Киев-56, Украина
Тел. (044) 2049337, e-mail aser@comsys.kpi.ua)

Моделирование волновых процессов с помощью волновых фильтров

Рассмотрено моделирование распространения ультразвука, заключающееся в представлении среды в виде системы волновых фильтров. Благодаря реализации многоканальных фильтров с программируемой задержкой, уменьшается погрешность моделирования дисперсионной распространения звука. Алгоритм при реализации в ПЛИС позволяет выполнять моделирование в реальном времени.

Ключевые слова: GIF, ПЛИС, волновой фильтр, дисперсия звука

Введение. Метод цифровых волноводов, или метод DWG (digital waveguide) позволяет существенно упростить моделирование волновых процессов по сравнению с методом конечных элементов [1]. Моделирование струнных, духовых и других музыкальных инструментов, а также телефонный вокодер — это примеры успешного внедрения метода DWG [1,2,3]. Для моделирования распространения звука в объектах сложной формы DWG-модель представляет собой двух- или трехмерную решетку из элементарных волноводов и тем самым приближается к модели по методу конечных элементов [2]. Но модель DWG не учитывает рассеивание (дисперсию) волн. В данной работе предлагается модификация метода DWG, которая обеспечивает моделирование звуковой дисперсии в твердом теле и реализацию такой модели в программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС).

Основы модели DWG. DWG — это цифровая модель распространения волн в идеальном волноводе. Она базируется на принципах, описанных в работе [4], но адаптированных к моделированию звуковых волн [1,3]. При этом в i -й точке волновода рассматриваются прямые $f_i = Rv_f$ и обратные волны $b_i = -Rv_b$, где f_i и b_i — давление прямых и обратных (отраженных) волн, соответственно, v_f , v_b — скорости частиц вещества, R — волновой импеданс, пропорциональный скорости продольных волн c_o , плотности материала и зависящий от сечения тела — волновода. Реальное значение давления равно сумме давлений прямой и обратной волн: $u = f_i + b_i$.

В цифровой модели DWG сигналы квантуются с частотой дискретизации F_s , которая, по меньшей мере, в два раза превышает максимальную частоту исследуемых волн. Тогда i -й сегмент волновода длиной L выглядит как две линии задержки на $d = L/(c_o F_s)$ тактов сигнала дискретизации. Несколько однородных волноводов соединяются между собой в одной точке с помощью узла адаптера, называемого узлом рассеяния. Функционирование адаптера подчиняется закону Кирхгофа. При соединении двух волноводов это означает выполнение уравнений:

$$\begin{aligned} v_{b1} &= rv_{f1} + (1 - r) v_{f2}; \\ v_{b2} &= (1 + r) v_{f1} - rv_{f2}; \end{aligned} \quad (1)$$

где $r = (R_2 - R_1)/(R_2 + R_1)$ — коэффициент отражения. Если соединены три волновода, то в узле адаптера рассчитываются следующие формулы:

$$\begin{aligned} v_{b1} &= (2g_1 - 1) v_{f1} + 2g_2 v_{f2} + 2g_3 v_{f3}; \\ v_{b2} &= 2g_1 v_{f1} + (2g_2 - 1) v_{f2} + 2g_3 v_{f3}; \\ v_{b3} &= 2g_1 v_{f1} + 2g_2 v_{f2} + (2g_3 - 1) v_{f3}; \end{aligned} \quad (2)$$

где v_{fi} , v_{bi} — скорости волн, входящих в узел и выходящих из него, g_i — удельный импеданс i -го волновода, $g_1 + g_2 + g_3 = 1$, $g_i = R_i/(R_1 + R_2 + R_3)$, $i = 1, 2, 3$.

Усовершенствованная модель DWG. При изучении волновых процессов в упругом теле с ограниченными размерами, например, в стержнях, рассматривают основные — продольные волны с фазовой скоростью c_p и вторичные — поперечные волны со скоростью c_s , $c_s < c_p$ [5]. При взаимодействии этих волн они могут превращаться друг в друга. Это можно промоделировать при соединении в узле адаптера волноводов, в которых распространяются такие волны.

Кроме того, продольные волны обладают дисперсией, то есть, их скорость c_p зависит от длины волны λ . Например, скорость продольных волн в цилиндре оценивается формулой [5]:

$$c_p = c_o(1 - \pi^2 v^2 a^2 / \lambda^2) = f(\lambda), \quad (3)$$

где v — коэффициент Пуассона, a — радиус цилиндра. Поэтому модель DWG должна быть скорректирована в соответствии с этой формулой.

Модифицированную модель DWG некоторого стержня можно представить структурой, показанной на рис.1. Эта модель состоит из левого (LA) и правого (RA) адаптеров, волновода P продольных волн и волновода S поперечных волн. В каждом из трехпортовых адаптеров вычисляются выражения (2). Их порты, соответствующие торцам стержня, подключены к цепям, реализующим отражение волн с коэффициентами затухания S_L и S_R согласно уравнениям (1). Сигнал возбуждения v_{in} подается в модель через сумматор.

Рис. 1. Структура модели стержня

Волновод S выполняет задержку на заданное количество тактов частоты дискретизации, определенное затухание волнового сигнала, а также фильтрацию частот, приближающихся к F_s . Волновод P состоит из нескольких каналов, каждый из которых имеет отдельный диапазон частот пропускания, задержку и затухание в зависимости от длины волны λ согласно (3). Таким образом, модифицированная модель DWG способна принимать во внимание дисперсность распространения звука в твердом теле, то есть, зависимость фазовой скорости звука от его длины волны или частоты.

Каналы волновода P реализуются на основе полосового фильтра на базе фазового волнового фильтра, описанного в [6]. Передаточная функция одного канала равна:

$$H_S(z) = \left(k_D - k_D \frac{a + b(1+a)z^{-1} + z^{-2}}{1 + b(1+a)z^{-1} + az^{-2}} \right) z^{-d}, \quad (4)$$

где k_D — коэффициент затухания, $b = \cos(2\pi f_B)$ — коэффициент, регулирующий центральную частоту полосы пропускания f_B , $a = (1-t)/(1+t)$ — коэффициент, задающий ширину полосы пропускания Δf , $t = \text{tg}(\pi \Delta f)$, d — задержка канала, тактов. Дробь в выражении (4) представляет собой передаточную функцию волнового фильтра второго порядка. В результате, в каждом из каналов динамически перестраиваются не только задержка и затухание, но и полоса частот пропускания. Таким образом, достигается выполнение не только закономерности, представленной формулой (3) но и более реалистичных частотных зависимостей скорости сигнала. Особенности реализации данного полосового фильтра, а также фильтров, перестраиваемых в широком диапазоне частот, описаны в работе [7].

Экспериментальные результаты. На языке VHDL была описана модель стержня со структурой как на рис. 1. В ней волновод P имеет до восьми каналов.

Суммарная амплитудно-частотная характеристика волновода P показана на рис.2. Здесь частота f измеряется в долях частоты дискретизации F_s . На рис.2 также показаны частотные характеристики двух соседних каналов волновода.

Модель возбуждалась узким ультразвуковым импульсом, а интенсивность звука v измерялась на выходе узла сумматора (см. Рис.1).

Рис. 2. Суммарная амплитудно-частотная характеристика волновода P

На рис.3 показана временная диаграмма, представляющая волновой сигнал, снятая с экрана VHDL-симулятора. Эта диаграмма показывает, что волны действительно претерпевают дисперсию при распространении в модели стержня.

Рис. 3. Временная диаграмма распространения поперечного ультразвукового импульса в стержне

Модель стержня описана на языке VHDL, и поэтому она может быть реализована как в симуляторе VHDL, так и в ПЛИС. Модель описана стилем для синтеза и при конфигурировании в ПЛИС Xilinx Spartan-6, содержит 2680 логических элементов, 60 блоков умножения DSP48, и 16 блоков памяти BlockRAM. При этом достигается частота дискретизации сигнала $F_s < 100$ МГц. Такая частота обеспечивает моделирование в режиме реального времени.

Выводы. Предложен модифицированный метод цифровых волноводов для моделирования твердого тела, учитывающий дисперсность распространения волн. Метод основан на модели цифрового волновода, задержка которого зависит от длины волны. Пример модели стержня, описанной в VHDL, показывает эффективность этой модели.

1. *Smith III J. O.* Physical Modeling Using Digital Waveguides // Computer Music Journal, V.16. 1993. №4. Pp.74-91.
2. *Karjalainen M., Erkut C.* Digital Waveguides versus Finite Difference Structures: Equivalence and Mixed Modeling // EURASIP Journal on Applied Signal Processing, 2004. №7. Pp. 978-989.
3. *Маркел Дж. Д.* Линейное предсказание речи. – М.: Связь. 1980. 308 с.
4. *Fettweis A.* Wave digital filters: Theory and practice // Proc. IEEE, **74**, 1986 №2. Pp. 270 - 327.
5. *Kolsky H.* Stress Waves in Solids. Dover Publications Inc. 2012.
6. *Regalia P. A., Mitra S. K., Vaidyanathan P. P.* The Digital All-Pass Filter: A Versatile Signal Processing Building Block // Proc. IEEE. V.76. 1988. №1. – Pp. 19-37.
7. *Сергиенко А. М., Лесик Т. Н.* перестраиваемые цифровые фильтры на ПЛИС // Электронное моделирование, **32**, 2010, №6. – С. 47-56.

The Model of Formation of Intellectual Capital at the University

Abstract – The theme of the research is topical because the formation of intellectual capital (IC) at the university has been little studied. The object of the present research is formation of IC at the university and involvement students and academic staff in this process. The subject of the research is analysis of factors influencing the formation of IC at the university. The objective of the research to develop the model of formation of IC at the university by making use of relationship between these factors in investigation of IC.

Keywords: Intellectual capital, model of formation, university, students

Introduction. Tasks advanced in order to reach the objective: 1) to identify the concept of IC; 2) to carry out analysis of the factors influencing IC in the process of micro and macro business environment integration; 3) to develop the model of formation of IC at the university.

Theoretical study methods are reported analysis of IC concepts, microbusiness environment factors, macrobusiness environment factors, culture of educational technologies and methodology, study of correlation between business environment factors, educational technologies, methodology and IC.

Empirical pilot methods are observation for the purpose of studying mutual influence between business environment factors and IC, between educational technologies and methodology and IC, interviews with 3 students-experts and 3 academic staff persons-experts from Latvia, economic experiment.

Research basis are IC, business environment, educational technologies and methodology in Latvia, original expert interviews data of academic persons in Latvia.

The research period is from the year 1977 till 2018, separate themes have been studied for a shorter period of time.

The concepts of IC. IC is an economic category, the spiritual value created by the human potential and it can be accumulated and converted into the value of other capitals. Investigating certain information about the management of education we can increase the capacity and significance of the country's total economic capital movement [1].

Vedla the concept of IC is explained as the input into the people in the process of education, upgrading qualification, acquiring experience [2].

Academic staff and students experience in formation IC. For this purpose the author conducted six expert interview-three students and three lecturers interviews. Results see in table 1, table 2.

Table 1. Themes of interviews and explanations of lecturers as experts about the lecturer's experience in formation IC at the university

Themes of interviews	Explanation of lecturers-experts
Experience in a scientific research	The second expert has the greatest experience in the lecturer's work since she is taking the position of the Emeritus Professor and has the scientific degree in economics and the habilitated degree in pedagogy while the first expert has a twenty-three years' experience in various academic positions and currently works as the Professor of Economic Science and the leading researcher in a scientific institution. The third expert has almost a forty-five years' experience in the field of cultural education and pedagogy including almost fifteen years of experience in the status of a guest lecturer in several universities

Themes of interviews	Explanation of lecturers-experts
Scientific research management	All of the above experts have advised students' final papers, term papers and research papers. The second expert of the present research paper has a very extensive experience in advising doctoral papers in both economics and pedagogics and also the first expert has some experience in advising doctoral papers in economics
Scientific research motivation tools	The development of final paper and term paper is mandatory to the students while the scientific research papers are mostly voluntary and/or provides the opportunity to increase the students' final score in a particular study course by 20 % to 30 % and, consequently, the final mark; or, it provides an automatic assessment in the course, i. e. without taking additional tests
Selection of research themes	In scope of their study courses and researches, all experts develop themes of research papers and offer them to students. In addition, a student gets the opportunity to choose the subject freely, upon agreement with the lecturer, who is his or her scientific advisor
Selection of research methods. Planning of the scientific research. Control of the scientific research. Assessment of the scientific research.	Experts have advised students on the selection of appropriate research methods for the specific theme, suggested literature and sources, brought forward the key requirements of the research paper content and scope, set time-limits of the research preparation, submission and defense, and informed about the research assessment criteria
Publicity of the scientific research	All experts are active participants of local and international scientific conferences where they approbate the results of their researches
Development of cooperation with students	The best scientific research papers were recommended for approbation in local or international scientific conferences and publishing in conference collections, collected university research articles or scientific journals
Publishing of the scientific research results in international database SCOPUS and/or WOS	Only the most outstanding papers of students were developed in collaboration with the expert, approbated in high-level international conferences and, finally, included in international database SCOPUS and/or WOS. Over the past three years, the second expert has at least three such publications, the first expert has one, and the third expert has no such publications

Table 2. Themes of interviews and explanations of students as experts about the student's experience in formation IC at the university

Themes of interviews	Explanations of students-experts
Experience in a scientific research	Having summarizing the student's experience in the formation of IC it could be stated that the first expert has the greatest experience because the expert has the qualification of trade economist, the master degree in commerce and the doctor degree in economics. The second expert has the most diverse study experience because he has studied chemistry, obtained the choreographer's qualification and the master's degree in public administration and has been a master student at the Latvian Academy of Culture. The third expert has a relatively smaller study experience in the formation of IC the bachelor degree in management and the professional master degree in business administration
Scientific research management	Each expert has developed term papers and final papers required in study programs as well as scientific research papers in some courses

Themes of interviews	Explanations of students-experts
Scientific research motivation tools	The development of final paper and term paper is mandatory to the students while the scientific research papers are mostly voluntary and/or provides the opportunity to increase the students' final score in a particular study course by 20 % to 30 % and, consequently, the final mark; or, it provides an automatic assessment in the course, i. e. without taking additional tests
Selection of research themes	The experts selected the themes of research papers of study courses, term papers, diploma papers, bachelor thesis, and master thesis from the proposed list of themes. They adapted the themes to their own interests but the second author, when developing the practical diploma concert, was allowed to choose the theme at his own discretion. The first expert selected his doctoral thesis theme based on discussions and consultations with his scientific advisor of the doctoral thesis
Selection of research methods	The planning of the development of diploma papers, term papers, bachelor thesis and master thesis of the experts was mainly limited to the selection and approval of the theme and the development and coordination of the research plan, preparation of the questionnaire/interview blank, preparation of literature and abstract review of sources on the selected theme, and development of approximate timetable for the tasks to be performed. The doctoral thesis was planned in more detail by drawing up the individual plan for each doctoral study year, where a separate section was devoted to the research paper planning including approbation of research results in local and international scientific conferences and publication of scientific results. Whereas, the planning of a research work in the scope of a specific study course was limited to the choice and approval of the theme and drawing up of the schedule for submission and/or defense of the work results
Planning of the scientific research	
Control of the scientific research	All experts have noted that the research work was mainly controlled by discussions and consultations with the scientific advisor and/or approbating the results of the research work in the pre-defense of the final thesis, the defense of the term paper and the defense of the research paper in study course at the university
Assessment of the scientific research	The experts were timely and in detail informed about the assessment criteria of the scientific research prior to its development; and, in accordance with the pre-defined assessment criteria, the research paper, the term paper or the final paper developed by the student was assessed with a certain percentage of the total amount of the course or with a mark
Publicity of the scientific research	The scientific research papers and term papers developed by the experts during the studies at university were published by approbating them in a group university students, the final papers – by defending the diploma, the bachelor and master thesis – at the university's final examination commission, and the doctoral thesis – at the Promotion Council. The majority of the research results were approbated in local and international scientific conferences and published in scientific and conference collections, scientific journals and books only during the developing of the doctoral thesis
Development of cooperation with students	Mainly, the student cooperated with the lecturer in the formation of IC during the regular weekly consultations with the lecturer but in complicated cases – also during additional consultations
Publishing of the scientific research results in international database SCOPUS and/ or WOS	The most outstanding final papers, term papers and results of research papers of students were recommended for approbation in a local or international scientific conference and/or for publication in international peer-reviewed scientific journals. Only the first expert participated in local and international conferences as well as published his research papers during the doctor studies actively while the third and second expert did not do it during the studies. While studying, none of the research papers of the first, second and third expert was proposed for inclusion in international database SCOPUS and/or WOS

The factors influencing IC of the university. Correlation between the university, its IC and the business environment takes place continuously. Author developed the model of formation IC at the university. Model presented in Figure 1.

Fig. 1. The Model of formation of IC at the university

Conclusions. The formation of IC is mission of the university. Academic staff is the basic element of the university because they manage formation of IC at the university. Involvement students in the formation of IC are main task of academic staff. Good cooperation between academic staff, students, technical personal and management of university promote IC formation at the university. However apart from the type of university its activities are influenced by certain factors of the business environment.

1. Spica I., Garleja R., Berzina B. *Intellectual Capital as the Performance Indicator of the University Studies // Proceedings of the 9th European Conference on Intellectual Capital*, edited by Lopes I.T., Serrasqueiro R., Lisbon, 6-7 April 2017, Pp.312-320.
2. Vedla A. *Inovātvās darbības organizācija*, Rīga: Petrovskis un Ko, 2007.

Статив Василий, аспирант
Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова
Национальной академии наук Украины,
(г. Киев, ул. Генерала Наумова 15)
Тел.: (044) 4241063, e-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

Выбор среды реализации редактора мнемосхем распределительных сетей для тренажеров

Аннотация. Постановка задачи для реализации редактора мнемосхем распределительных сетей для тренажеров. Проблематика данного вопроса. Выбор среды реализации.

Редактор мнемосхем, распределительные сети, тренажер, среда реализации.

Необходимость разработки редактора мнемосхем (МС) для тренажера персонала облэнерго обусловлена необходимостью решения некоторых проблем.

Несмотря на то, что существует значительное количество редакторов, которые позволяют разрабатывать компьютерные мнемосхемы, однако создаваемые на них МС не позволяют в автоматическом режиме строить модель сетевого объекта. Например, автоматизировано построить список смежности графа коммутирующей структуры (КС) сети после чего задав параметры компонентов (выключателей, разъединителей и др.) можно построить модель распределительной сети для тренажера.

Требования к редактору мнемосхем распределительных сетей для тренажеров:

- ориентация процедур построения компьютерных приложений на НЕ программирующего отраслевого специалиста;
- обеспечения работы ситуационных моделей в комфортном темпе времени;
- наглядные графические средства представления компонентов для построения структур сценариев и имитационных моделей, необходимых для функционирования тренажера;
- возможность реализации тренажера на локальном компьютере или в сетевом варианте;
- обеспечение диалога украинском (русском) языке.

Основная идея заключается в создании таких компьютерных методов и подборе инструментальных средств, которые позволят технологам, которые не имеют навыков программирования, формировать модели и сценарии оперативных переключений и противоаварийных тренировок. При этом основным требованием является удобство, понятность и законченность технологического цикла. В работе делается акцент на разработке узлов сценария, подборе инструментального средства конструирования сценариев противоаварийных тренировок, методологии создания моделей узлов сценариев и модели коммутационной структуры подстанции.

Учитывая выбранную постановку задачи выбор пал на использование и приведение к нашим требованиям систем, позволяющих создание 3D\2D приложений. Среди редакторов такого типа наиболее известными и функциональными являются: Unity, Adobe Flash, Visual Studio, Cry Engine.

Visual Studio [4] — это наиболее распространенная система для разработки под Windows, однако она не подходит нам так как работать с ней смогут лишь сотрудники с опытом программирования.

Cry Engine [3]— достаточно распространенный пакет для создание графических приложений, однако слабым местом является документация данного пакета наличие неприятных багов и глюком в самом пакете, из-за этого сложен в освоении поэтому не может быть использован для наших целей.

Adobe Flash [1] — используется в данный момент, однако находится в конце своего жизненного цикла. Связано это в первую очередь с не эффективным использованием ресурсов ПК, проблемы с безопасностью при использовании путем встраивания в веб-страницы что было основным его преимуществом при первоначальном выборе данной среды. Также компания разработчик начинает приостанавливать поддержку данного пакета.

Unity [2] — данный пакет пользуется широкой популярностью. Основными его преимуществами является относительная простота так как для работы с ним особых навыков программирования не требуется, также наличие обширных обучающих курсов. Схожесть реализации скриптов с Adobe Flash что упростит перенос существующих наработок в среду Unity 3D, а также их усовершенствование и реализацию новых идей.

К недостаткам всех вышеперечисленных систем учитывая задачи поставленные перед разработкой редактора мнемосхем можно отнести их универсальность. Они имеют широкий набор функции для решения задач, которые намного превышают наш круг интересов. Из-за этого конечному пользователю приходится работать с перегруженным функциями программным обеспечением, о результате работы которых пользователь и не догадывается, а у разработчиков инструментов для редактора мнемосхем появляется необходимость в разработке методологических материалов для пользователей.

Подводя итоги можно учитывая все выше перечисленное можно сказать что хорошим выбором можно считать пакет Unity 3D. И именно он и будет использован для разработки редактора в дальнейшем.

1. Adobe Flash Pro [Электронный ресурс] //Официальный сайт Adobe [сайт] URL: <http://www.adobe.com/ru/>
2. Сайт разработчика ПО [Электронный ресурс] //Официальный сайт Unity [сайт] URL: <http://unity3d.com/ru>
3. Сайт разработчика ПО [Электронный ресурс] //Официальный сайт CryEngine [сайт] URL: <http://www.cryengine.com/>
4. Сайт разработчика ПО [Электронный ресурс] //Официальный сайт Visual Studio [сайт] URL: <http://visualstudio.microsoft.com/ru/>

Сергій Сушко, Аспірант
Олександр Чемерис, Д.т.н., с.н.с, заступник директора з наукової роботи
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
Національна академія наук України
15, вул. Генерала Наумова, 03164, Київ, Україна
Tel.: (044) 4241063, e-mail: sergii.sushko@gmail.com
Tel.: (044) 4241063, e-mail: a.a.chemeris@gmail.com

Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп'ютерних програм

Анотація. В статті розглядаються методи оптимізації операторів циклів програм. З метою визначення впливу на час виконання до тестових програм застосовуються методи розбиття на блоки та розпаралелювання. Виміри проводяться для різних розмірів блоків розбиття у великому діапазоні значень з метою визначення залежностей. Показано складний характер залежностей часу виконання програм від розмірів блоку. На основі числових характеристик та відповідних графіків отриманих результатів проведено аналіз ефективності методів оптимізації операторів циклів.

Ключові слова: оптимізація програмного забезпечення, метод розбиття на блоки, розпаралелювання, розмір блоку розбиття, перетворювання коду.

Вступ. Паралелізація однопоточної програми полягає в розподілу множини операцій з даними, що розміщені в пам'яті, на множину процесорних елементів деякої конкретної топології. Мультипроцесорна комп'ютерна система має вирішити задачу балансування процесорів для зменшення числа невикористаних процесорів. Такий підхід призводить до зменшення часу виконання програми. Іншою задачею зростання ефективності є мінімізація передач даних поміж вузлами мультипроцесорної комп'ютерної системи. Вирішення цієї задачі призводить до більш ефективного розпаралелювання.

Перетворювання обчислювальних циклів, таких як розбиття циклів та злиття циклів може значно спростити паралелізацію та покращити її ефективність [1]. Паралелізація найефективніша в обчислювальних циклах з великою кількістю ітерацій. Більша кількість ітерацій робить можливим балансування навантаженням з урахуванням наявності більшої кількості задач для розподілення поміж потоків.

Одним з ефективних методів трансформації обчислювальних циклів є метод розбиття на блоки [2]. Цей оптимізаційний метод полягає у розділенні ітераційного простору початкового обчислювального циклу, що може складатись з деяких змінних, на блоки меншого розміру. Розбиття масиву на менші блоки та зберігання їх у кеші призводить до частого використання кешу, зменшення кеш-промахів та зменшення вимог на розмір кешу [3].

Постановка задачі оптимізації програмного забезпечення. Оптимізація програмного забезпечення це процес модифікації або трансформації вихідного програмного коду для досягнення кращої продуктивності (швидкодії, енергії, що необхідна для розрахунків, енергоефективність, розмір пам'яті програм або даних та інші) з тим самим отриманим результатом.

Оптимізаційна задача [4] для кожного i -го обчислювального циклу може бути визначена за формулою:

$$F_i = \arg \min(f(\vec{M}_i, \vec{P}_i)), \quad (1)$$

де F_i – параметр, що потрібно оптимізувати, M – вектор оптимізаційних методів, P – вектор параметрів оптимізаційних векторів.

$\arg\min()$ визначається як пошук такого аргумента (одного або декількох) функції, при якому досягається мінімальне значення функції:

$$\arg \min_x (f(x)) \in \{x \mid \forall y : f(x) \leq f(y)\}. \quad (2)$$

Оптимізаційна задача для всієї програми, що складається з N обчислювальних циклів може бути визначена за формулою:

$$F = \arg \min_{i=1}^N (f(\vec{M}_i, \vec{P}_i)). \quad (3)$$

Всі операції виконуються на цілочисельному базисі, що визначає та обмежує індекси змінних циклу. Вони визначають розмірності та розміри ітераційного простору.

Визначення. Ітераційний простір це множина всіх цілочисельних векторів $I = (I_1, I_2, \dots, I_n)$, що задовольняють нерівності:

$$L_i \leq x_i \leq U_i, i = 1..n, \quad (4)$$

Нерівність (4) визначає межі циклу, що обмежують ітераційний простір опуклим багатогранником.

Як було показано в [5] та [6] розбиття на блоки та розпаралелювання часто призводять до покращення в термінах швидкодії та енергоефективності. Проте вказані дослідження не розкривають, як саме впливає розмір блоку розбиття на вказані характеристики і якщо впливає, то в якій мірі та який характер цієї залежності. Щоб перевірити цей вплив було проведено ряд експериментів.

Експерименти. Для перевірки впливу розмірів блоків на час виконання програм було вибрано фреймворк Pluto [7]. Він включає як можливість розпаралелювання коду, так і різноманітні методи розбиття на блоки, які можливо використовувати поодиночці або сумісно з розпаралелюванням. Для експериментів було вибрано два режими роботи оптимізаційної програми: `tile a` також `tile`, `innerpar` та `parallel` одночасно. Другий режим це більш просунутий метод розбиття на блоки з одночасним розпаралелюванням, що використовує всі ядра за допомогою бібліотеки OpenMP.

Джерелом тестових програм було обрано Polybench test [8], що містить близько трьох десятків вживаних алгоритмів з різних галузей обробки даних. Загалом 17 тестових програм пройшли тестування у двох вищезгаданих режимах. Для мінімізації помилки вимірювання для кожного режиму виконувалось п'ять вимірів. Найбільше та найменше значення не враховувалися, а середнє значення поміж решти трьох приймалося за отримане значення. Тести проводилися на настільному ПК с чотириядерним процесором Intel Core i5-4670K під керуванням операційної системи Ubuntu 14.04 LTS.

Pluto використовує розбиття на блоки по двом вимірам. Для отримання репрезентативних результатів проводилися виміри при різних наборах обох параметрів у визначеному діапазоні значень. При попередньому тестуванні на

одному тесті було визначено, що другий параметр має значний вплив, у той час як зміна першого не сильно впливає на результат. Тому, зважаючи на довгий час виконання тестування, було прийнято рішення обмежити діапазони розмірів блоків [16;32] та [64; 1024] для першого та другого блоку відповідно.

Деякі з отриманих результатів приведено на рисунках 1 та 2. Графіки показують залежність часу виконання від двох розмірів блоків розбиття.

Рисунок 1 – Приклад залежності часу виконання тестових програмах

Рисунок 2 – Приклад залежності часу виконання тестових програмах

Для числового аналізу отриманих даних було введено дві метрики вимірюваних значень – відношення середнього значення до мінімального та відношення максимального значення до мінімального. Такі оцінки дозволяють оцінити, в скільки разів правильний підбір розмірів блоків розбиття може покращити час виконання в середньому випадку і в найгіршому випадку. Такі оцінки приведено у Таблиці 1.

Висновки. Як можна бачити по отриманим даним, розмір боків загалом суттєво впливає на час виконання програм.

Час однопотокowego розбиття на блоки, отриманий при використанні випадкових значень блоків, зазвичай більше до 20% чим мінімальний час. В деяких випадках цей час може бути більше до 65%.

Таблиця 1. Оцінки можливого прискорення часу виконання програм

Тестові програми	Опція Tile		Опції Tile + Innerpar + Parallel	
	Mean/Min	Max/Min	Mean/Min	Max/Min
2mm	1.0254	2.4929	1.5102	43.7708
3mm	1.0277	1.4658	1.3991	13.7480
atax	1.1341	1.7816	1.4683	32.8580
bicg	1.1716	2.3085	1.4212	46.5144
cholesky	1.0571	1.5511	2.7493	28.6245
covariance	1.0826	1.8730	2.0335	254.5727
doitgen	1.6403	2.2937	1.5256	2.9942
durbin	1.0128	1.5814	1.0157	2.0391
gemm	1.1397	1.7401	1.2237	2.4104
gemver	1.2147	1.5456	1.2490	5.8665
gesummv	1.2520	2.7536	1.2958	13.7526
gramschmidt	1.6527	2.6383	2.0542	16.2835
lu	1.1135	2.9699	2.2271	48.8295
mvt	1.2086	2.4393	1.3390	8.2386
symm	1.0255	1.6794	1.0208	1.5740
syr2k	1.2027	1.9711	1.5365	15.8442
syrk	1.0466	2.2875	1.6282	28.8474

Час багатопотокового розбиття на блоки, отриманий при використанні випадкових значень блоків, зазвичай більше до 40% мінімального часу. В деяких випадках цей час може бути більшим в два рази. В обох конфігураціях найгірший час виконання у випадку, коли розміри блоків були обрано дуже невдало може бути покращено в декілька разів.

Варто відмітити те, що характер залежностей дуже неоднорідний. Не можна виділити один чи декілька шаблонів залежностей часу виконання від розмірів блоків. Цей факт суттєво ускладнює знаходження оптимальних значень. Найкращі значення блоків розбиття не можуть бути визначені до тестування або на основі деяких значень. Пошук оптимальних значень розмірів блоків розбиття являє собою окрему задачу, що являє собою практичну цінність з урахуванням отриманих значень.

1. A. Fraboulet, K. Kodary, and A. Mignotte "Loop fusion for memory space optimization", *The 14th International Symposium on System Synthesis, 2001, Proceedings*, c. 95 - 100, 2001.
2. Xue, J. *Loop Tiling for Parallelism*. Kluwer Academic Publishers. 2000.
3. M. S. Lam, E. E. Rothberg, and M. E. Wolf. *The cache performance and optimizations of blocked algorithms*. In *Proceedings of the 4th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems*, c. 63-74, April 1991.
4. Карманов В. Г. *Математическое программирование*. — Изд-во физ.-мат. литературы, 2004. Карманов В. Г. *Математическое программирование: Учеб. пособие*. — 5-е изд., стереотип. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 264 с. — ISBN 5-9221-0170-6.
5. A. Chemeris, S. Sushko. *Исследование быстродействия и энергопотребления при автоматической оптимизации методами разбиения на блоки и распараллеливания для вычислений на платформе x64 – Моделирование та інформаційні технології*. №80., c. 52-60, 2017.
6. A. Chemeris, D. Lazorenko, S. Sushko. *Influence of Software Optimization on Energy Consumption of Embedded Systems – Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation*. Springer, 2017.
7. Uday Bondhugula. *Effective Automatic Parallelization and Locality Optimization Using The Polyhedral Model*. – The Ohio State University, 2010.
8. L.-N. Pouchet. *The polyhedral benchmark suite [Online]*. Available: <http://web.cs.ucla.edu/~pouchet/software/polybench/> 22 Sept 2016

В.С. Подгуренко, канд. техн. наук, докторант
В.Е. Терехов, аспирант
Институт проблем моделирования в энергетике НАН Украины
(03164, г. Киев, ул. Генерала Наумова, 15)
vl.terekhov86@gmail.com
0934024233

Математическое моделирование КИЭВ ротора ветротурбины большой мощности промышленной ВЭС

Аннотация. В статье рассмотрен метод получения аналитического выражения для коэффициента использования энергии ветра (КИЭВ) на основе исследуемых параметрических данных работы промышленной ветровой электрической станции (ВЭС).

Ключевые слова: ветровая турбина, коэффициент использования энергии ветра, моделирование

Введение. Моделирование работы ветровой электрической установки (ВЭУ, ветротурбины) является важной научно-практической задачей для анализа эффективности работы установки. Ветроколесо (ВК, ротор) является неотъемлемой частью любой ВЭУ, в которой протекает процесс преобразования кинетической энергии ветра в механическую энергию вращения. Эффективность работы ВК является определяющим компонентом суммарной эффективности ВЭУ, поэтому проблема повышения энергоотдачи ротора остается наиболее актуальной. Математическое моделирование работы ВК является одним из инструментов поиска оптимального решения данной проблемы.

Постановка задачи. Основным параметром, характеризующим эффективность работы ВК, является коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ), представляющий собой отношение энергии отбираемой ВК $E_{вк}$ к кинетической энергии ветра $E_{ен}$.

$$C_p = \frac{E_{вк}}{E_{ен}} = \frac{P_{вк} \cdot dt}{P_{ен} \cdot dt} = \frac{P_{вк}}{P_{ен}}, \quad (1)$$

Согласно классической теории идеального ветроколеса Н.Е. Жуковского и А. Бетца, максимальный теоретический КИЭВ ВК составляет 0,593 (16/27). На сегодняшний день подавляющее большинство промышленных ВЭУ оснащены горизонтально-осевым трехлопастным ВК, максимальное значение КИЭВ которого лежит в диапазоне 0,45 – 0,52 [1].

Согласно критерию Н.Е. Жуковского – А. Бетца, мощность ветряного потока, действующего на ВК, равняется

$$P_{ен} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3, \quad (2)$$

где ρ – плотность воздуха, стандартное значение которого равняется 1,225 кг/м³;

$A = \pi \cdot R^2$ – площадь ВК; R – радиус ВК; v – расчетная скорость ветра.

Выдаваемая мощность генерации ВЭУ $P_{ген}$ представляет собой механическую мощность вращения вала ВК $P_{вк}$ с учетом КПД узлов ветровой турбины $\eta_{вэ}$, характеризующие электрические и механические потери в редукторе, генераторе, трансформаторе и других компонентах ВЭУ. Величина $P_{ген}$ зависит от установленного значения ограничения мощности генерации ВЭУ $P_{огр}$, которое при отсутствии ограничивающих факторов определяется номинальной

мощностью ветротурбины $P_{огр} = P_{ном}$. Введем $k_{огр}$ – коэффициент ограничения мощности генерации, который определяется следующими условиями:

$$\begin{cases} k_{огр} = 1, \text{ при } P_{ген} \leq P_{огр}; \\ k_{огр} = \frac{P_{огр}}{P_{ген}}, \text{ при } P_{ген} > P_{огр}. \end{cases}$$

Тогда мощность на валу ВК можно представить в виде

$$P_{вк} = \frac{P_{ген}}{\eta_{уз} \cdot k_{огр}}, \quad (3)$$

На рис.1 изображена характеристика эффективности ВЭУ (КПД ВЭУ $\eta_{вэу}$) Boeing MOD-2 (далее MOD-2) в виде произведения КИЭВ ВК C_p , КПД узлов (зона А, заштрихованная) и коэффициента ограничения генерации $k_{огр}$ (зона Б).

Рис.1. Зависимость КИЭВ C_p и КПД $\eta_{вэу}$ от скорости ветра v для ВЭУ MOD-2 [2]

КИЭВ C_p может быть аппроксимирован нелинейной функцией быстроходности ВК λ и угла установки лопасти β . В ветроэнергетической литературе [3 и др.] достаточно распространена аналитическая зависимость $C_p = f(\lambda, \beta)$, разработанная для ВЭУ MOD-2:

$$C_p = c_1 \cdot (\lambda - c_2 \cdot \beta^2 - c_3) \cdot e^{c_4 \cdot \lambda}; \quad \lambda = \frac{v}{w_{вк}}. \quad (4)$$

где $c_1 = 0,5$; $c_2 = 0,022$; $c_3 = 5,6$; $c_4 = -0,17$, v – текущая скорость ветра в миль/ч, $w_{вк}$ – угловая скорость вращения ВК в рад/с.

Но ветротурбина MOD-2 конструктивно отличается от современных ВЭУ промышленной ВЭС. Например, двухлопастным ВК с постоянной скоростью вращения, синхронным генератором и другими конструктивными особенностями. Поэтому использование зависимости (4) для современных ветротурбин требует кардинального уточнения.

Результаты исследования. Суть уточнения заключается в сопоставлении полученных результатов (4) с (3) для современной ВЭУ Fuhrländer FL 2500-100. В качестве аргументов для (4) использованы данные рабочих параметров β , λ ,

полученные в результате многолетней исследовательской работы ветротурбин в составе промышленной ВЭС Очаковского ветропарка.

Допуская, что в современной ВЭУ механические и электрические потери (КПД узлов $\eta_{уз}$) сопоставимы с потерями MOD-2, воспользуемся данными с рис.1. В качестве проверочных данных были использованы данные КПД пары «асинхронный генератор + редуктор» (рис.2) [4], которой укомплектовано большинство современных ВЭУ, в том числе и FL 2500-100. Результаты сопоставления приведены в таблице 1*.

Рис.2. Эффективность системы «редуктор + асинхронный генератор» в зависимости по % загрузки.

Таблица 1. КПД узлов ВЭУ

КПД, $\eta_{уз}$	% от номинальной мощности									$\overline{\eta_{уз}}$
	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Узлы MOD-2	0,75	0,83	0,86	0,88	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,88
Пара «асинхронный генератор + редуктор»	0,79	0,83	0,86	0,90	0,91	0,92	0,93	0,93	0,94	0,89

*- табличные данные взяты из графического материала и могут отличаться от истинных значений.

Среднее отклонение полученных значений в таблице 1 составило не более 1 %, что подтверждает правомерность применения КПД узлов ВЭУ MOD-2 для анализа эффективности работы современных ВЭУ, оснащенных асинхронным генератором. На основании таблицы 1, применяя известные методы аппроксимации, КПД узлов ВЭУ можно представить в следующем виде:

$$\eta_{уз} = 0,51652 \cdot K^3 - 1,16903 \cdot K^2 + 0,89703 \cdot K + 0,68005, \quad (5)$$

где $K = \frac{P_{ген}}{P_{ном}}$ - отношение текущей мощности к номинальной.

Используя имеющийся массив рабочих параметров ВЭУ FL 2500-100 определим C_p по уравнению (4) (рис.3а). Из рис.3а видно, что применение (4) в исходном виде для расчета C_p FL 2500-100 приводит к ошибочному результату – значения C_p явно занижены, что возможно объясняется изначальной разработкой

(4) для малоэффективной ВЭУ MOD-2. Путем подбора коэффициентов доводим достаточное соответствие C_p по (3) и (4) ($c_1 = 0,8$; $c_2 = 0,01$; $c_3 = 7,1$; $c_4 = -0,17$).

По аналогии с рис.1, определим C_p по (4) введя условие, что при достижении ограничения мощности генерации $P_{ген} = P_{огр}$, ВК не входит в режим ограничения отбираемой мощности $k_{огр} = 1$, а продолжает работать с максимальным отбором энергии ветра (для FL 2500-100 среднее значение $\beta = -1,35^\circ$ при максимальной частоте вращения ВК $\omega_{вк} = 14,5$ об/мин или 1,52 рад/с). КИЭВ C_p ВК, не зависящий от ограничения номинальной мощности представлен на рис.3б.

Рис. 3а. Графическое представление C_p ВЭУ для FL 2500-100 по уравнению (4) в исходном виде.

Рис. 3б. Графическое представление C_p ВЭУ для FL 2500-100 по уравнению (4) с учетом корректировки коэффициентов.

Выводы

1. На основании имеющегося массива параметрических данных работающей ВЭС получены коэффициенты аналитического выражения КИЭВ для современной ВЭУ FL 2500-100.
2. На основании заводских данных электрических и механических потерь ВЭУ Boeing MOD-2, а также КПД пары «асинхронный генератор + редуктор», выведена аналитическая зависимость потерь в узлах ВЭУ в виде функции КПД узлов $\eta_{уз} = f(P_{ген})$ (5) в зависимости от текущей генерации.

Список использованной литературы.

1. Елистратов В.В. Проектирование и эксплуатация установок нетрадиционной и возобновляемой энергетики. Ветроэлектрические установки: учебное пособие / В.В. Елистратов, А.А. Панфилов. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011. с. 19-20. <http://nocvie.ru/uploads/fotos/panfilov/veu.pdf>
2. MOD-2 wind turbine system concept and preliminary design report. Volume II: detailed report. Boeing Engineering & Constructor Company (A Division of The Boeing Company), Seattle, Washington, 1979, p. 3–15.
3. P.M. Anderson, Anjan Bose. Stability simulation of wind turbine systems. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-102, No. 12, 1983, p. 3791.
4. <http://www.pmg.eu/en/permanent-magnet/performance-efficiency/>

Іван Тетерін, аспірант

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України

03164, м. Київ, вул. Генерала Наумова, 15

Тел.: (063) 1071486, e-mail: ivan31037@gmail.com

Переваги застосування напруги 20 кВ для розподільчих електричних мереж

Розглянуто питання застосування напруги 20 кВ для розподільчих електричних мереж України. Проаналізовано сучасний стан розподільчих мереж України. Наведено переваги застосування напруги 20 кВ у порівнянні з напругою 6 (10) кВ у розподільчих електричних мережах. Наведено результати порівняльних розрахунків втрат навантаження електричної енергії для ліній напругою 6, 10 і 20 кВ.

Ключові слова: лінії електропередачі, розподільча електрична мережа, система електропостачання.

Сучасні світові тенденції розвитку електричних мереж свідчать про прагнення розвинених країн до переходу на більш високі рівні напруги середнього класу. Перехід електричних мереж з 6 (10) кВ на 20 кВ дозволить збільшити пропускну здатність розподільчих мереж як мінімум в 2-2,5 рази, у межах тієї ж території, скоротити кількість трансформаторних підстанцій та передавати більшу потужність без зміни перерізу проводів, підвищити якість електричної енергії і надійність систем електропостачання.

Важливим напрямком енергетичної галузі є вдосконалення розподільчих електричних мереж та модернізація трансформаторних підстанцій.

В даний час розподільчі електричні мережі знаходяться у важкому стані, що зумовлено:

- високим ступенем фізичної і моральної зношеності електроустаткування (вік обладнання сягає 60 років і вище);
- перевантаженістю розподільчих підстанцій.
- неефективною конфігурацією мереж.
- високими втратами електричної енергії (втрати електроенергії у лінії досягають 15%-20%);
- низьким рівнем автоматизації.

Зростання електричних навантажень нерідко призводить до технічної межі використання існуючих мереж. Для забезпечення потужністю нових споживачів, споруджуються підстанції паралельно з існуючими. Однак зазначені підходи не вирішують проблеми - забезпечення промислових підприємств і міст електроенергією необхідної кількості та якості.

Одним із способів зменшення втрат електроенергії в електричній мережі є застосування напруги 20 кВ замість 6 (10) кВ яка використовуються повсюдно. Ряд нормативних документів закріплює пріоритет переходу з напруги 6 (10) кВ на напругу 20 кВ, як перспективний і необхідний напрям розвитку розподільчого енергетичного комплексу[1-6].

На сьогоднішній день розподільчі електричні мережі напругою 6 (10) кВ практично вичерпали резерв пропускну здатності, мають надзвичайно низький рівень автоматизації, дистанційне управління обмежене застосуванням застарілого обладнання в РП (ТП), вимикачі 6 (10) кВ, як правило, мають механічний (пружинний) привід і не можуть бути обладнані телекеруванням. Мережі, як

правило, дуже розгалужені, та мають значну протяжність (від 15 до 25 км, іноді до 50 км), секціонування їх, практично скрізь, забезпечується лінійними роз'єднувачами, а застосування сучасних реклоузерів не поширене. Тому реальна тривалість перерв електропостачання в Україні сягає від 580 до 870 хвилин, тоді як у країнах ЄС – до 40 хвилин.

Застосування напруги 20 кВ та використання сучасного обладнання, а саме: елегазових, вакуумних вимикачів, реклоузерів, щоглових ТП тощо, у сучасних розподільчих мережах, дозволить перейти на вищий рівень електропостачання споживачів України, збільшити пропускну здатність, і, найголовніше, дозволить суттєво зменшити технологічні втрати, підвищити якість електроенергії, енергобезпеку та надійність функціонування систем електропостачання, істотно знизити енергозалежність країни. До того ж, завдяки використанню щоглових ТП 20/0,4 кВ можна значно зменшити протяжність електричних мереж 0,4 кВ і, як наслідок, знизити втрати у мережах 0,4 кВ [5-8].

Найбільш розвинені країни Європи здійснили перехід електричної мережі 6 (10) кВ на клас напруги 20 кВ у другій половині ХХ століття. Так, наприклад, у Франції перехід розподільчих електричних мереж на напругу 20 кВ було здійснено ще в 1962 році. На сьогоднішній день електричні мережі 20 кВ активно експлуатують в Австрії, Німеччині, Італії, США, Фінляндії, Франції та інших країнах. В СРСР електричні мережі 20 кВ активно розвивалися тільки на території Балтії. На сьогоднішній день певний досвід застосування технологій передачі електричної енергії на номінальну напругу 20 кВ в розподільчих електричних мережах має Російська Федерація. В Україні до сих пір продовжують розвивати міські розподільчі мережі класу напруги 10 кВ, для яких основні технологічні і схемні рішення були сформовані в середині минулого століття. До початку ХХІ століття вони стали неефективними, морально застарілими і неконкурентоспроможними. З огляду на досвід розвинених країн Європи, а також історично сформовані підходи побудови розподільчих мереж нашої країни, пропонується перехід розподільчих мереж номінальної напруги 6 (10) кВ на напругу 20 кВ. А в перспективі - перехід від триступеневої системи передачі і розподілу електричної енергії (110-35-6 (10) кВ) до двоступеневої (110-20 кВ), як представлено на рис. 1[6].

Рис.1 Приклад переведення системи розподілу електричної енергії з триступеневої на двоступеневу

Проведення звичайної комплексної реконструкції існуючих розподільчих мереж 6 (10) кВ з заміною обладнання на обладнання більшої потужності не дозволить підвищити їх пропускну здатність і не дасть об'єктивного економічного ефекту, окрім відновлення функціонування, тому, як оптимальний варіант, пропонується заміщення розподільчих мереж 6 кВ, які відпрацювали свій нормативний термін, новими мережами 20 кВ, а наступним етапом реалізації – поетапне заміщення мереж 10 кВ[8].

Порівняльний аналіз втрат електроенергії в лінії при різних напрузі (6, 10, 20кВ)

Схема ділянки мережі, для якого був проведений розрахунок втрат електроенергії, показана на Рисунку2.

Рис.2 Приклад ділянки електромережі

Трансформаторна підстанція (ТП) отримує живлення від головної понижуючої підстанції (ГПП) 110/6 (10,20) кВ. Відстань від ГПП до контрольної точки 1 становить 14 км. В якості лінії електропередачі розглядалася кабельна лінія (марка кабелю АПвЭГП-10 3х240 з ізоляцією із зшитого поліетилену, поздовжньої герметизацією екрану і зовнішньою оболонкою з поліетилену). Потужність навантаження становить 630 кВ·А [13,14].

Розрахунок струму навантаження споживача $I_{расч}(1)$:

$$I_{расч.} = \frac{\Delta U \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_{ном} \cdot \cos(\varphi)} \quad (1)$$

де - $P_{разреш_max}=630$ кВ А - максимальне розрахункове навантаження споживача
 - $U_{ном}=6$ (10,20) кВ - номінальна напруга мережі
 - $\cos \varphi=0.85$ - коефіцієнт потужності згідно ДБН В.2.5-23:2010

Розрахунок втрат напруги в трифазній кабельній лінії змінного струму $\Delta U(2)$:

$$\Delta U = \sqrt{3} * I_{расч.} * 10^{-3} * (R_{каб} * \cos(\varphi) + X_{каб} * \sin(\varphi)) \quad (2)$$

де - $X_{каб}, R_{каб}$ - активний і індуктивний опір кабельної лінії, мОм;
 Активний(3) і індуктивний(4) опір кабельної лінії визначається за формулою:

$$X_{каб} = x_{уд} * L_K \quad (3)$$

$$R_{каб} = r_{уд} * L_K \quad (4)$$

де $L_K=14$ км - довжина кабельної лінії

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$$

Визначимо втрати напруги у відсотках для різних типів напруги $\Delta U_{\%}(5)$:

$$\Delta U_{\%} = \frac{\Delta U}{U} * 100 \quad (5)$$

Для 6 кВ: $\Delta U_{\%}=5,35\%$

Для 10 кВ: $\Delta U_{\%}=1,92\%$

Для 20 кВ: $\Delta U_{\%}=0,48\%$

Графічно залежність втрат у лінії від номінальної напруги зображені на Рис.3

Рис.3 Залежність втрати в лінії від величини номінальної напруги

Висновок: Клас напруги 20 кВ у порівнянні з 6 (10) кВ має низку переваг. Перша перевага - велика пропускна потужність. Це дуже важливий аргумент, особливо в умовах сучасного збільшення споживання електроенергії, причому, як в промисловості, так і в побуті. Наприклад, кабельна лінія на напругу 20 кВ перетином 240 мм² здатна передати потужність рівну 15 635 кВт, в той час, як при напрузі 10 кВ здатна передати тільки 7 817 кВт. Друга перевага мереж 20 кВ - це зниження втрат електроенергії і напруги на передачу. Згідно проведених розрахунків втрати у лінії (за однакових параметрів лінії та однаковому навантаженні) при напрузі 6 кВ склали 5,35%, при 10 кВ 1,92%, а при 20 кВ всього 0,48%. Отже згідно розрахунків показана перевага використання напруги 20 кВ у порівнянні з 6 (10) кВ, що призведе до значної економії коштів при передаванні електричної енергії.

Список використаних джерел

1. Буре И. Г. Повышение напряжения до 20-25 кВ и качество электроэнергии в распределительных сетях / И. Г. Буре, А. В. Гусев // Электро. – 2005. – № 5. – С. 30 – 32.
2. Асташев Д. С. Применение напряжения 20 кВ для распределительных электрических сетей России /Д. С. Асташев, Р. Ш. Бедретдинов, Д. А. Кисель, Е. Н. Соснина // Вестник НГИЭИ. – 2015. – № 4. – С. 6 – 9.
3. Тодирка С. В большом мегаполисе за сетями 20 кВ – будущее / С. Тодирка // Энергоэксперт. – 2010. – № 5. – С. 56 – 58.
4. Черепанов В. В. Повышение эффективности транспортировки и распределения электрической энергии в кабельных линиях путем применения напряжения 20 кВ / В. В. Черепанов, И. А. Суворова // Электрика. – 2012. – № 7. – С. 27 – 30.
5. Б. В. Цыганенко Перспективы перевода распределительных сетей Украины на номинальное напряжение 20 кВ, Наукові праці ВНТУ, 2016, № 1 енергетика та електротехніка
6. Фёдоров, А.А. Необходимость применения напряжения 20 кВ в распределительных сетях предприятий и городов / А.А. Фёдоров, В.В. Каменева, А.И. Чернуцкий, Е.Д. Стебунова, С.Т. Сидоров // Электричество. – 1980. – №8. – С. 58-59
7. Карпов, Ф. Ф. Справочник по расчету проводов и кабелей Ф. Ф. Карпов, В. Н. Козлов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Энергия, 1969. - 264 с. - Библиогр.: с. 263-264. - 1.04 р.
8. Карпов, Ф. Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей Ф. Ф. Карпов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Ленинград : Энергия, 1965

Сергей Косторной, доктор технических наук, профессор
Александр Косторной, кандидат технических наук
Андрей Хатунцев, кандидат технических наук
Алексей Бондарев

АО "ВНИИАЭН" (Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения») ул. 2-я Железнодорожная, 2, 40003, г. Сумы, Украина Тел.: (0542) 25-04-28, e-mail: admin@vniiaen.sumy.ua

МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D ВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В работе выполнено моделирование вихревого течения идеальной жидкости в ступени центробежного насоса с целью совершенствования энергетических и динамических характеристик на этапе проектирования. Рассчитаны мгновенные линии тока и вихревое поле в проточной части. Построенное вихревое поле позволяет оценить потери из-за трения на поверхности и диссипации вихрей в потоке.

Ключевые слова: вихревое течение, идеальная жидкость, центробежный насос, метод граничных элементов.

Введение. Основоположителем вихревых методов является метод дискретных вихрей для моделирования течений идеальной жидкости [1-3]. Метод был успешно применен для расчетов нестационарного обтекания тел со сходом вихревого следа на острых краях [4].

При моделировании течения жидкости в различных каналах, или замкнутых пространствах, вихревое распределение обычно считается конечным и распределенным на внутренней границе, на которой имеется тангенциальный разрыв вектора скорости. Величина скачка тангенциальной скорости определяется из интегрального уравнения, которое обеспечивает условие отсутствия течения через поверхность тела.

Постановка задачи. Решается прямая 3D задача течения в центробежном насосе с учетом взаимного влияния элементов проточной части. Задача решается в дискретные моменты времени. Используется модель вихревой идеальной несжимаемой жидкости для стационарного течения:

$$(V \cdot \nabla)V = F - \frac{1}{\rho} \text{grad } p, \text{div } V = 0, \text{rot } V \neq 0.$$

Рассматривается течение в ступени центробежного насоса.

Граничные условия:

- на поверхности проточной части S в контрольных точках с радиус-векторами $\mathbf{r}_i$, записанное в виде:

$$V(r_i) \cdot n(r_i) = 4\pi \cdot f(r_i), \quad (1)$$

где $f(\mathbf{r}_i) = 0$, на неподвижной поверхности;

$f(\mathbf{r}_i) = U_n$, на подвижной поверхности - проекция скорости движения поверхности S на нормаль к поверхности;

$f(\mathbf{r}_i) = V_{1n}(\mathbf{r}_i)$, известное распределение нормальной скорости во входном сечении, соответствующее заданному расходу;

$f(r_i) = V_{2n}(r_i)$, равномерное распределение нормальной скорости в выходном сечении, соответствующее заданному расходу.

Алгоритм решения прямой задачи методом граничных элементов. Внутреннюю поверхность проточной части, входное и выходное сечения представим непрерывной системой граничных элементов - вихревых рамок [5, 6].

Поле возмущенных скоростей в произвольной точке проточной части и в контрольных точках $\mathbf{r}_0$ на поверхности S определяется по формуле:

$$\mathbf{v}(\mathbf{r}_0) = \sum_{i=1}^N \gamma_i \mathbf{W}_i(\mathbf{r}_0), \quad (2)$$

где

N – общее количество рамок,

γ_i – интенсивность i -ой вихревой рамки,

$\mathbf{W}_i(\mathbf{r}_0)$ – вектор скорости, индуцируемый i -ой вихревой рамкой в точке радиусом вектором $\mathbf{r}_0$.

В вихревой модели скорость от вихревой рамки вычисляется как поверхностный интеграл от вихревого диполя $\mathbf{Y}$ [7, 8], равномерно распределенного по площади рамки S :

$$\mathbf{W}(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) [\mathbf{Y} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)] - Y(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)^2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^5} d\mathbf{s}$$

Для вихревой модели

$$\text{rot } \mathbf{W}(\mathbf{r}_0) = \int_S \mathbf{Y} \times \nabla \delta(\mathbf{r}) d\mathbf{s} \neq 0, \quad \text{div } \mathbf{W}(\mathbf{r}_0) = 0.$$

Если ввести матрицу:

$$\mathbf{A} = \{a_{ij}\} = \{\mathbf{W}_i(\mathbf{r}_{0j})\}, \quad i, j = 1..N,$$

и вектор - матрицы:

$$\mathbf{\Gamma} = \begin{bmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \dots \\ \gamma_N \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4\pi \cdot f(r_{01}) \\ 4\pi \cdot f(r_{02}) \\ \dots \\ 4\pi \cdot f(r_{0N}) \end{bmatrix},$$

тогда (1) запишется в виде

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{\Gamma} = \mathbf{B}. \quad (3)$$

Равенство (3) рассматривается как система линейных алгебраических уравнений и используется для определения интенсивностей вихревых рамок $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_N$ на S .

Определив интенсивности гидродинамических особенностей, по формуле (2) рассчитывается поле скоростей в любой точке проточной части, в том числе и в контрольных точках на твердых поверхностях.

Построенное вихревое поле $\mathbf{\Gamma} = \text{rot } V \neq 0$ позволяет рассчитать напряжение трения на поверхности [8, 9] и соответственно оценить потери из-за трения:

$$\tau_{mp} = -\rho \int_{\Gamma} I_w r(l, r(\Gamma)) \times d\Gamma$$

Величина потерь энергии из-за диссипации вихрей в потоке вычисляется по формуле [10]:

$$N_{\text{diss}} = 4\mu \iiint_L (\Gamma_x^2 + \Gamma_y^2 + \Gamma_z^2) d\tau$$

Результаты. Результаты численного эксперимента, выполненного в программном обеспечении собственной разработки на основе метода гидродинамических особенностей [5-6], представлены на рис. 1-3.

Рис. 1. Расчетная сетка для метода граничных элементов для ступени центробежного насоса и расчетные линии тока.

Рис. 2. Расчетные вихревые линии в продольном сечении рабочего колеса центробежного насоса
 $N_{\text{дис}}, \text{Вт}$

$Q=130 \text{ м}^3/\text{ч}, H=80 \text{ м}, n=2949 \text{ об/мин}$

Рис. 3. Потери энергии из-за диссипации вихрей за единицу времени в рабочем колесе центробежного насоса в зависимости от величины расхода

Выводы. Метод граничных элементов при моделировании макроструктуры потока в элементах проточной части гидравлических машин позволяет получить качественно и количественно удовлетворительные результаты и в общем случае менее ресурсоемкий по сравнению с другими методами CFD моделирования.

Построенное вихревое поле позволяет рассчитать кинематические характеристики течения в проточной части центробежного насоса и интегральные энергетические показатели, такие как напор, суммарные потери трения, потери вследствие диффузии вихрей.

1. Rosenhead, L. Formation of vortices from a surface of discontinuity / L. Rosenhead // Proc: Roy. Soc. – 1931. – Series A, Vol. 134. – P. 170–192.
2. Моргунов, Г.М. Разработка численного метода пространственного безвихревого потока в гидромашинах / Г.М. Моргунов // Тр. МЭИ. Исследование гидромашин. – 1975. – Вып.25. – С. 38-49.
3. Лифанов, И.К. О методе дискретных вихрей / И.К. Лифанов // ПММ. –1979. –Т. 43. –№1. – С. 184-188.
4. Белоцерковский, С.М. Отрывное и безотрывное обтекание тонких крыльев идеальной жидкостью / С.М. Белоцерковский, М.И. Ништ. – Москва : Наука, 1978. – 351 с.
5. Косторной, С.Д. Математическое моделирование и расчет трехмерного невязкого течения жидкости в лопастных гидромашинах осевого типа с целью определения их силовых и моментных характеристик / С.Д. Косторной, А.К. Давиденко // Вест. Нац. Техн. Ун-та Украины «Киев. политехн. ин-т»: серия «Машиностроение». – 1999.– № 36. – Т. 2. – С. 487-494.
6. Косторной, С.Д. Расчет пространственного потока в рабочем колесе поворотно-лопастных гидротурбин осевого типа. Часть 1 - Моделирование пространственного течения / С.Д. Косторной, А.К. Давиденко // Вісник Сумського державного університету. –1996. –№2(6).– С.41-46.
7. Сеффмен, Ф. Дж. Динамика вихрей / Ф. Дж. Сеффмен. – Москва : Науч. Мир, 2000. – 367 с.
8. Дынникова, Г.Я. Расчет трехмерных течений несжимаемой жидкости на основе дипольного представления завихренности. // ДАН. 2011. Т. 437, №1. С. 35-38.
9. Андронов, П.Р. Вихревые методы расчёта нестационарных гидродинамических нагрузок / П.Р. Андронов, С.В. Гувернюк, Г.Я. Дынникова. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2006. – 184 с.
10. Косторной, С.Д. Создание замкнутых математических моделей расчета потерь механической энергии в проточной части гидравлических машин. Вестник СумГУ.- Сумы.- 2004.- №2(61).- С. 5-13.

Владимир Чемерис¹⁾, канд. техн. наук,
Ирина Бородий²⁾

Национальный авиационный университет Украины
(1, проспект Космонавта Комарова, , 03068, Kyiv-68, Ukraine

¹⁾Tel. (044) 406 7840, e-mail ychemer61@gmail.com,

²⁾Tel. (044) 406 6844, e-mail miko2010@ukr.net)

Особенности распространения импульсного электромагнитного поля в ортотропной среде

Аннотация - Рассмотрены уравнения электромагнитного поля в проводящей среде при наличии двумерной неоднородности коэффициента диффузии поля и показано, что градиент коэффициента диффузии влияет на локальную плотность магнитного потока. На примере численного моделирования линейного электромеханического преобразователя со скользящим контактом показано, как использование ортотропного проводника может улучшить распределение плотности тока в зоне контакта.

Ключевые слова: ортотропные проводники, диффузия поля, скользящий контакт, распределение тока.

Введение. Проникновение импульсного магнитного поля в проводящие среды в общем случае имеет волновой характер, однако в особых ситуациях, когда потери энергии на джоулев нагрев среды достаточно велики, волновой режим вырождается в диффузионный. Условия перехода волнового процесса в диффузионный наиболее тщательно изучались для гармонических полей [1]. Применительно к импульсным процессам условия перехода в диффузионный режим были рассмотрены нами в работе [2], где было показано, что критерием такого перехода является величина $\beta = K_w / Re_m$, где $Re_m = \mu \sigma L^2 / T$ – магнитное число Рейнольдса, $K_w = L^2 / (\mu \epsilon)^{-1/2} T^2$ – волновой параметр среды, μ , σ и ϵ – электромагнитные параметры среды, L и T – характерный размер и характерное время процесса, соответственно. Исходя из определения, величина $\beta = K_w / Re_m = \epsilon / \sigma T$ является аналогом критерия $\omega \epsilon / \sigma$, известного для гармонических полей с частотой ω . Когда $\beta < 0,1$, режим распространения поля становится диффузионным и не зависящим от параметра K_w . Характер диффузионного процесса зависит от того, является ли среда изотропной или же ее электромагнитные параметры μ и σ являются функциями координат. Они могут быть заранее заданными либо зависеть от величин поля. В данной работе рассматривается диффузия поля в ортотропную среду с заранее заданными параметрами μ и σ как функциями координат. Исходя из теоретических предпосылок, диффузия электромагнитного поля целиком зависит от коэффициента диффузии поля $D = (\mu \sigma)^{-1}$. Далее под ортотропной средой будем понимать среду, у которой коэффициент диффузии поля зависит от двух координат, т.е. $D = D(x, y)$, и не зависит от третьей координаты z . После теоретического введения дается пример численного анализа проникновения поля в ортотропную движущуюся среду.

Теоретический подход к поставленной задаче. С диффузией поля в ортотропную среду встречаемся при рассмотрении проникновения сильного импульсного поля в материал, имеющий сильную зависимость коэффициента электропроводности и магнитной проницаемости от величин поля (или от повышения температуры, обусловленного разогревом среды полем) [3]. В целом ряде электротехнических устройств применяются материалы с ортотропными свойствами (например, шихтованные магнитопроводы, многослойные проводники и т.п.), когда необходимо ориентировать поток поля в нужном направлении и ограничить поток поля в поперечном направлении. Распространенный подход к решению задачи о распространении импульсного магнитного поля, основанный на применении векторного потенциала, вводимого на основании соотношения $\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$, дает возможность определить электрическое поле и распределение тока с точностью до произвольной постоянной, которая является градиентом электрического потенциала:

$\vec{E} = -\partial\vec{A}/\partial t - \text{grad}\varphi$. Иногда этой постоянной пренебрегают, что допустимо лишь при особой геометрии задачи, например, для осесимметричных конфигураций, когда индуцированные токи образуют концентрические контуры, вдоль которых циркуляция вектора электрического поля равна нулю. Если же электромагнитные параметры среды μ, σ являются неоднородными, это может оказать существенное влияние на результирующую картину поля и токов. Строгое решение задачи о распределении магнитного поля и индуцированных токов должно быть результатом совместного рассмотрения уравнения для магнитной индукции и уравнения для электрического поля. Здесь уместно вспомнить о том, что Г. Е. Пухов, участвуя в семинарах Института электродинамики, неоднократно обращал внимание коллег на это обстоятельство.

Если с самого начала формулировать задачу относительно вектора магнитной индукции $\vec{B}$ с учетом возможной неоднородности коэффициента диффузии $D(x, y) = 1/(\mu\sigma)$, зависимость магнитной индукции от неизотропности среды становится очевидной. Уравнения электромагнитного поля с учетом движения проводящей среды

$$\text{rot } \vec{B} = \mu \vec{j}, \quad \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}; \quad \vec{j} = \sigma(\vec{E} + \vec{V} \times \vec{B}); \quad \text{div } \vec{B} = 0 \quad (1)$$

можно записать так: $D \text{rot } \vec{B} = \vec{E} + \vec{V} \times \vec{B}, \quad \text{rot } \vec{E} + \text{rot}(\vec{V} \times \vec{B}) = \text{rot}(D \text{rot } \vec{B}),$ (2)

где $D = 1/(\mu\sigma)$, $\vec{V}$ – вектор скорости среды. Из (1), (2) получаем уравнение индукции для ортотропной среды в форме

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = D \Delta \vec{B} + \text{rot}(\vec{V} \times \vec{B}) - \text{grad } D \times \text{rot } \vec{B}. \quad (3)$$

В ур-нии (3) последним слагаемым нельзя пренебречь, если необходимо учесть неоднородное распределение коэффициента диффузии вдоль координат. Далее ограничимся двумерным случаем $D = D(x, y)$ и в качестве примера рассмотрим контактную зону импульсного электромеханического преобразователя со скользящим контактом, принципиальная схема которого представлена на Рис. 1,а.

Рис. 1 : (а) – принципиальная схема электромеханического преобразователя; (б) – модель для расчета электромагнитного поля.

Как видно из Рис. 1,а, такой преобразователь имеет рельсовую структуру (1, 2), внутри которой проводящий якорь (3) перемещается вдоль оси x под действием электромагнитных сил, возникающих при протекании импульсного тока от источника (4). Полный анализ движения якоря требует двухмасштабного моделирования процесса: глобальный подход должен дать закон движения якоря по всей длине рельсов (которая может достигать 4 м и более), а локальный подход должен дать картину распределения поля и плотности тока в зоне контакта якоря с рельсами. Ограничиваясь при локальном подходе отрезком длины рельсов, несколько превышающим длину якоря, уравнения поля рассмотрим в системе координат, связанной с якорем (Рис. 1,б). При виртуальном перемещении якоря его скорость в пределах контактной зоны можно считать постоянной. Для системы векторов $\vec{B} = (0, 0, B_z)$, $\vec{V}(V_x, 0, 0) = \text{const}$, принимая во внимание, что в двумерной модели $\partial/\partial z = 0$, $B_z = f(x, y)$, находим, что последнее слагаемое в ур-нии (3) представляет собой вектор, имеющий только z -составляющую:

$$\text{grad } D \times \text{rot } \vec{B} = \vec{e}_z \left(\frac{\partial D}{\partial x} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial x} - \frac{\partial D}{\partial y} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial y} \right),$$

при этом уравнение (3) может быть преобразовано к виду

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = D \Delta B_z - \left(\frac{\partial D}{\partial x} + V_x \right) \cdot \frac{\partial B_z}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial y} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial y}. \quad (4)$$

При глобальном анализе ускорения якоря его скорость будет возрастающей функцией временем $V_x = f(t)$ и одновременно функцией пройденного якорем расстояния в системе координат рельса x' . Если контактный слой рельсов (4,5 на Рис. 1,б) выполнить ортотропным и сообщить коэффициенту диффузии зависимость от координаты x вдоль длины рельса, тогда при локальном рассмотрении коэффициент диффузии также будет функцией времени. Можно подобрать такое сочетание изменения скорости и изменения коэффициента диффузии, чтобы ускорение якоря оказывало минимальное воздействие на распределение магнитного поля и плотности тока по длине контактной зоны. Возвращаясь к локальному рассмотрению процесса в контактной зоне, где скорость рельсов направлена против оси x , т.е. $V_x = -V_R < 0$, условие минимального влияния скорости якоря на распределение поля и тока в контактной зоне можно записать как $\partial D / \partial x + V_x = 0$,

откуда $D(x') = D(x_0) + \int_{x_0}^{x'} V_R dx'$. Это означает, что для компенсации влияния

скорости движения ускоряемого якоря на распределение плотности тока в контактной зоне проводник этой зоны должен иметь возрастающий по длине рельсов коэффициент диффузии, или же:

$$\mu\sigma = f(x') = \frac{1}{D(x')} = \left[D(x_0) + \int_{x_0}^{x'} V_R dx' \right]^{-1}. \quad (5)$$

Соотношение (5) указывает на возможность частичной или даже полной компенсации так называемого «скоростного скин-эффекта» (VSE)*, изучавшегося в целом ряде работ ([4] и др.) в связи с чрезмерной концентрацией плотности тока на сбегующей кромке якоря, которая создает угрозу термического повреждения поверхности рельсов. Присутствие производной $\partial D / \partial x$ в уравнении (4) дает дополнительную возможность управлять распределением поля и тока по глубине рельсов за счет изменения коэффициента диффузии по этой координате. Абстрагируясь от глобального рассмотрения движения якоря, зададим закон его движения с неизменным ускорением a , тогда скорость $V_R = \sqrt{2ax'}$, пройденный путь $x' = at^2/2$. Зависимость необходимого коэффициента диффузии от координаты теперь определится формулой

$$D(x') = D(x_0) + \int_{x_0}^{x'} V_R(x') dx' = D_0 + 1.414 a^{1/2} \int_0^{x'} x'^{1/2} dx' = D_0 + 0.9428 a^{1/2} x'^{3/2}.$$

Когда рельсы изготовлены из немагнитного материала, имеющего $\mu(x) = \mu_0 = \text{const}$, необходимый закон распределения коэффициента диффузии вдоль координаты x' можно обеспечить за счет изменения электропроводности материала:

$$\sigma(x') = \frac{1}{\mu_0 D(x')} = \frac{10^6}{1.26[D(x_0) + 0.9428\sqrt{a}\sqrt{x'}^3]}. \quad (6)$$

График зависимости $\sigma(x')$ при значениях констант $a = 0,8 \cdot 10^6 \text{ м/с}^2$, $\mu_0 = 1,26 \cdot 10^{-6} \text{ Гн/м}$, $\sigma_0 = \sigma(x_0) = 10^4 \text{ См/м}$, $D(x_0) = 7,937 \text{ м}^2/\text{сек}$, приведен на Рис. 2,а.

Эта зависимость по характеру сходна с зависимостью $\sigma(x)$, полученной в работе [5] на основе анализа коммутационного процесса, связанного с движением якоря вдоль рельсов.

Учитывая, что $x' = at^2/2$, $a = 0,8 \cdot 10^6 \text{ м/с}^2$, формулу (6) можно преобразовать в

[*VSE - velocity skin effect.]

зависимость локальной проводимости контактного слоя от времени:

$$\sigma(x') \Rightarrow \sigma(t) = \frac{10^6}{1.26 \cdot [(1/(\mu_0 \sigma_0)) + 0.9428 \cdot \sqrt{0.5^3 \cdot a^2 t^3}]} = \frac{1}{(1/\sigma_0) + 268800 \cdot t^3} \quad (7)$$

График зависимости $\sigma(t)$ для $\sigma_0 = \sigma(0) = 10^4$ См/м показан на Рис. 2,б в соответствии с (7).

(а)

Рис. 2(а, б). Функциональная зависимость электропроводности контактного слоя:

- (а) - от текущей координаты x' ;
- (б) - от времени при различных значениях k (см. формулу (8));
- $V(t)$ – скорость движения якоря.

(б)

Итоги численного моделирования. Формула (7) была использована при численном моделировании задачи о распределении поля и тока в контактной зоне рассматриваемого преобразователя при ускоренном движении якоря вдоль рельсов, имеющих на рабочей поверхности контактный слой с изменяющейся электропроводностью $\sigma(t)$.

Двумерная математическая модель была построена в соответствии с Рис. 1,б. Вдоль оси у рельсы представляли собой кусочно-однородную среду. Основной массив рельса имел постоянную электропроводность σ_1 , а контактный слой на его поверхности имел другое значение электропроводности $\sigma_2 = f(x')$, неизменное по толщине слоя. Варьировалась величина электропроводности начального участка контактного слоя $\sigma_2(0) = \sigma_0$ и величина коэффициента $k \leq 1$, введенного в формулу (7) для регулирования степени компенсации скоростного скин-эффекта (см. Рис. 2,б):

$$\sigma(t) = \left[(1/\sigma_0) + k \cdot 268800 \cdot t^3 \right]^{-1} \quad (8)$$

Решалась нестационарная задача о распределении магнитного поля и тока в локальной зоне, охватывающей якорь, при ускоренном перемещении рельсов относительно якоря со скоростью $V_x(t) = -at$ на временном интервале $0 < t < 3,2$ мс. Граничная величина магнитной индукции в полости позади якоря была задана возрастающей с постоянной времени $\tau = 0,33$ мс как $B(t) = B_{max}(1 - \exp(-t/\tau))$, чем обеспечивалось достижение максимальной индукции поля за время около 1 мс, при этом полный ток через якорь достигал 5 МА. На внешних границах расчетной модели было задано нулевое граничное условие для индукции. Электропроводность основного массива рельсов (1, 2 на Рис. 1,б) равна $\sigma_1 = 10^6$ См/м = const, электропроводность якоря $\sigma_a = 0,5 \cdot 10^5$ См/м = const по всему объему. Синхронно с ростом скорости электропроводность контактного слоя $\sigma_2(t)$ снижалась согласно формуле (8). При значениях $k = 0,1$ (а) и $k = 1$ (б) для $\sigma_0 = 10^4$ См/м типовое распределение линий уровня магнитной индукции показано на Рис. 3(а, б).

Рис. 3 (а, б). Картина линий уровня магнитной индукции B_z (Тл) для $t = 3,2$ мс: (а) – при $k = 0,1$; (б) – при $k = 1$.

На Рис. 4(а, б) для моментов времени $0,1 < t < 3,2$ (мс) даны графики распределения плотности тока вдоль контактной границы: (а) – при $k = 0,1$; (б) – при $k = 1$. На Рис. 5(а, б)

показано распределение магнитной индукции по средней линии якоря для тех же значений k и σ_0 .

Рис. 4. Распределение плотности тока вдоль границы контакта якоря с рельсом.

Результаты моделирования показали, что при $k=0.5\dots 1$ для значений $10^4 < \sigma_0 < 10^7$ (См/м) за время перемещения якоря на всю длину рельсов магнитное поле успевает проникнуть сквозь всю толщу якоря, а средняя скорость распространения фронта поля вдоль контактного слоя рельсов v_D равна или несколько превышает величину $v_D = V_{max}(l_a/2S)$, где V_{max} – конечная скорость якоря при разгоне, l_a – размер якоря в направлении движения, S – длина разгона. Пиковое значение плотности тока в критической точке скользящего контакта (на кромке тыльной поверхности якоря, CR на Рис. 1,б) в зависимости от σ_0 изменяется, как показано в Табл. 1.

Таблица 1. Пиковая плотность тока в критической точке контакта

Начальная проводимость контактного слоя σ_0 , См/м		10^4	10^5	10^6	10^7
Пиковое значение плотности тока $J_{y(max)}$, 10^8 А/м ²	для $k=1$	1,4	2,06	2,2	2,25
	для $k=0.1$	1,8	2,8	3,1	3,0
	для $k=0$	4,45	4,96	1,97	0,98

Рис. 5. Распределение магнитной индукции вдоль средней линии сечения якоря.

Заключение. Используя проводник с ортотропными свойствами, можно выбрать зависимость коэффициента диффузии от продольной координаты, которая позволит снизить неоднородность распределения тока в скользящем контакте, обусловленную ускоренным движением одного из контактных электродов. Чтобы диффузия поля вдоль контактного слоя не опережала диффузию поля в подвижный элемент (якорь), целесообразно выбирать закон изменения проводимости этого слоя (8) с коэффициентом $k \leq 0,1 - 0,5$.

1. Wait J. R. Electromagnetic Waves in Stratified Media. New York, N.Y.: The Macmillan Company – Pergamon Press, 1962, 372 p.
2. Чемерис В.Т., Бородий И. А. Моделирование волновых процессов в мелкошихтованных сердечниках импульсных устройств. - «Электронное моделирование», 2014, т. 36, № 2, С. 107 – 112.
3. Knoepfel H. Pulsed high magnetic field. - Amsterdam–London: North-Holland Publ. Company, 1970. (в русском переводе: Г. Кнопфель. Сверхсильные импульсные магнитные поля. – М: Мир, 1972. – 392 с.).
4. Dreisin, Yu.A. Solid armature performance with resistive rails. – «IEEE Transactions on Magnetics», Vol. 29, no. 1, pp. 798-803.
5. Chemerys V. T. Rail accelerator as continuous commutation process. - «IEEE Transactions on Plasma Sciences», 2015, vol. 58, No. 3, part 2, pp. 869 – 877.

О.Є. Черненко, вишукувач, вач. відділу
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України
(03164, м.Київ, вул. Генерала Наумова, 15
tel.: +38 (044) 4241063, +38 067 88 55 297; e-mail: Development-UA@ukr.net

Академік Г.Є. Пухов - людина, науковець, громадський діяч

Спеціальність 07.00.07. - Історія науки і техніки

Вступ – академік Національної академії наук України, Георгій Євгенович Пухов (1916-1998), ім'я якого дано Інституту моделювання проблем в енергетиці Національної Академії наук України – відомий вчений у галузях математичного комп'ютерного моделювання, енергетики та теоретичної електротехніки¹.

Предметом дослідження є з'ясування ролі Г. Є. Пухова в розвитку науки і техніки, в данному випадку – демонстрація результатів діяльності заснованих за його участі наукових установ та організація наукових досягнень вчених, які свого часу вчилися або працювали під керівництвом Г. Е. Пухова.

Метою дослідження є виявлення особистої ролі Г. Е. Пухова в розвитку науки і техніки, під час його практичної діяльності як вченого, так і в якості керівника групи вчених, організатора науки, громадського діяча.

Цілями дослідження є вивчення досягнень академіка Г. Е. Пухова, тих інститутів та окремих вчених, які працювали під його керівництвом. Дослідження їх, демонструючи вплив результатів їх діяльності на розвиток науки, технологій та економіки. У висновках цього дослідження ставиться ціль визначити, яким чином результати роботи Г. Е. Пухова та його школи вплинули на розуміння тих явищ та процесів в інформаційних технологіях та технологіях управління, які є принципово важливими для нас сьогодні.

Головним результатом діяльності Г. Пухова, як вченого і організатора науки є, без сумніву, заснування Інституту проблем моделювання в енергетиці НАНУ та, одночасно, окремого структурного підрозділу – Спеціального конструкторсько-технологічного бюро засобів моделювання з дослідним виробництвом (СКТБ).

Треба окремо відзначити, що разом з СКТБ було створено і Дослідне виробництво. Усе разом: Науковий інститут, який займався проблемами фундаментальної теорії та науки; СКТБ, яке було осередком прикладної (галузевої) науки, та Дослідне виробництво - яке відповідало за практичне втілення у вигляді конкретних виробів (результатів наукових досліджень Інституту та науково-технічної роботи СКТБ), усе це в сумі являло собою потужний науково-виробничий комплекс. Такі комплекси сьогодні мають назву "Науково-індустріальних парків".

Отже, ми можемо без перебільшення стверджувати, що своєю діяльністю Г.Є. Пухов, певною мірою випередив час, створивши науковий, виробничий та майновий комплекс, який за своєю структурою та спроможностями вже тоді відповідав потребам 21 століття!

Оцінюючи діяльність Ак. Г.Є. Пухова, як науковця-теоретика, методиста, викладача, організатора науки, треба пам'ятати про ту величезну, без перебільшення, роботу, яку він здійснив у період з 1944 року – після успішного захисту в Томському Політехнічному інституті кандидатської дисертації на тему “До питання серієсної компенсації реактивності ліній електропередач”.

Так, зусиллями Георгія Євгеновича, в якості доцента Львівського політехнічного інституту, було створено дві кафедри: кафедру Електричних машин та кафедру Теоретичних основ електротехніки. Він особисто їх очолив. Він також здійснив велику роботу по налагодженню учбового процесу, написанню методичної і навчальної літератури, розгортанню науково-дослідної роботи у Львівській політехніці.

Подальший творчий шлях академіка Г.Є. Пухова знову приводить його у 1948 році до Томської політехніки. Тут він очолює кафедру Теоретичних основ електротехніки і у 1951 році захищає докторську дисертацію на тему “Елементи теорії складених електричних ланцюгів”. Після цього Георгій Євгенович призначається Деканом електромеханічного факультету Томського політехнічного інституту.

Шлях вченого та організатора науки приводить у 1953 році, д.т.н. Г.Є. Пухова у Таганрозький радіотехнічний інститут. Тут він організовує та очолює кафедру теоретичних основ електротехніки та електричних лічильно-обчислювальних приладів і пристроїв. Одночасно він працює проректором з наукової роботи.

У 1957 році доля науковця приводить в решті решт майбутнього академіка у м. Київ. де він обіймає посаду завідувача кафедри Теоретичних основ електротехніки у Київському інституті цивільного повітряного флоту.

У 1958 році академік Г.Є. Пухов, не полишаючи викладацької діяльності приступає до роботи у Академії наук УРСР в якості керівника Обчислювального центру АН УРСР.

З огляду на такий, без перебільшення – блискавичний науковий та викладацький шлях, треба сказати про особистість Георгія Євгеновича, про його людські та особистісні якості. Адже початок цього шляху знаходиться в умовах Великої Вітчизняної війни. Тяжке поранення та мобілізація не завадили майбутньому академіку робити те, що він зробив. Особливо потрібно привернути увагу на ту частину його роботи, яка припала на Львівський період - в умовах, коли місто, та Галичина взагалі, тільки но пережили полум'я війни, у складних побутових, скрутних матеріальних та дуже не простих національних умовах, Георгій Євгенович знаходить сили та можливості для виконання складної та відповідальної роботи, робить це гідно, на високому методичному та науковому рівнях.

Сьогодні ім'я академіка Г.Є. Пухова гідно несе Інститут проблем моделювання в енергетиці Національної Академії наук України.

ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України проводить фундаментальні дослідження в області теорії, методів і засобів електронного математичного моделювання, обчислювального експерименту, оперативного опрацювання інформації і управління в енергетичних і енергоємних процесах і системах.

Теоретичну основу цих досліджень складають:
- методи аналізу, оптимізації, ідентифікації, автоматизованого проектування енергетичних і енергоємних процесів і систем, а також управління ними на основі

математичного моделювання з широким використанням фундаментальних принципів теорії автоматичного регулювання і управління;

- методи побудови математичних моделей енергетичних і енергоємних процесів і систем, що відповідають вимогам ефективної реалізації засобами електронної техніки та ЕОМ;

- методи синтезу електронних моделей, які відповідають вимогам ефективного їх дослідження, в тому числі методи аналізу і синтезу складних електричних та електронних кіл, які володіють заданими властивостями;

- організація структур і обчислювальних процесів в моделюючих (в тому числі тренажерах) спеціалізованих обчислювальних системах, проблемно-орієнтованих на реалізацію електронних математичних моделей з урахуванням ефективної організації діалогового режиму та режиму сполучення з реальними об'єктами; розробка наукових основ побудови елементів і вузлів цих систем, забезпечення їх надійності;

- методи контролю і діагностики електричних, електронних і інших технологічних об'єктів;

- організація обчислювального експерименту, оперативної обробки інформації в області алгоритмів і засобів системного та прикладного програмування.

Інститут здійснюєвав під керівництвом ак. Г.Є. Пухова та здійснює і сьогодні наступні прикладні науково-технічні дослідження:

- розробка проблемно-орієнтованих програмних, апаратних та апаратно-програмних засобів математичного моделювання і управління;

- застосування розроблених методів і засобів в енергетиці та інших галузях господарства для моделювання складних нелінійних динамічних систем і об'єктів з розподіленими параметрами, контролю і діагностики різноманітної інформації управління технологічними об'єктами і процесами.

Ведучи мову про історію науки і техніки, слід пам'ятати, що при Інституті функціонувало Спеціальне конструкторско-технологічне бюро засобів моделювання з досвідним виробництвом - СКТЬ СМ ІПМЕ АН УРСР – самостійна госпрозрахункова організація, що здійснювала на основі результатів наукових досліджень Інституту розробку, практичне виконання і виготовлення:

- спеціальних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення до них, орієнтованих на ефективне вирішення різних класів задач;

- прикладного програмного забезпечення для різних універсальних і спеціалізованих засобів обчислювальної техніки;

- елементів і пристроїв обчислювальної техніки, систем управління, електронних пристроїв різного призначення.

В якості висновку слід зауважити, що наукова і творча спадщина академіка Г.Є. Пухова стала надійним фундаментом для подальших робіт Інституту, сприяє розвитку галузі та міжнародній науковій кооперації.

Діяльність, яку вчені ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова здійснюють на міжнародних наукових теренах сьогодні, є фактично продовженням роботи Георгія Євгеновича в якості Голови Радянського комітету Міжнародної асоціації з математичного моделювання (IMACS : International Association for Mathematics and Computing Simulation: <https://www.imacs-online.eu/>).

1. *Бібліографічний показник Георгій Євгеньевич Пухов, К. Наукова думка 1986. под ред.: Н.Н. Захарченко, Е.А. Максименко, С.П. Юрасова, вст. ст. В.В. Васильєва*

Реалізація програмного модуля підтримки прийняття рішень при проведенні експертизи грид-засобів на відповідність вимогам НД ТЗІ.

Abstract. *A decision support system (DSS) is an information system that supports business or organizational decision-making activities. DSSs serve the management, operations and planning levels of an organization (usually mid and higher management) and help people make decisions about problems that may be rapidly changing and not easily specified in advance. Decision support systems can be either fully computerized or human-powered, or a combination of both.*

В даний час сучасні обчислювальні системи і комп'ютерні мережі дозволяють накопичувати великі масиви даних для вирішення задач обробки та аналізу. Але машинна форма подання даних містить, необхідну людині, інформацію в прихованому вигляді, і для її вилучення потрібно використовувати спеціальні методи аналізу даних. Великий обсяг інформації, з одного боку, дозволяє отримати більш точні дані, з іншого - перетворює пошук рішень в складну задачу. Аналіз даних був автоматизований. У зв'язку з вищевказаним було вирішене завдання автоматизації. В результаті чого з'явився цілий клас програмних систем, що полегшують роботу аналітиків та експертів. Такі системи прийнято називати системами підтримки прийняття рішень (СППР) [2].

Для виконання аналізу СППР повинна накопичувати інформацію, володіючи засобами її введення та зберігання. Таким чином, можна виділити три завдання, які вирішуються в СППР: ввід даних; збереження даних; аналіз даних. За ступенем «інтелектуальності» обробки даних виділяються три класи завдань аналізу:

- Інформаційно-пошуковий - СППР здійснює пошук необхідних даних. Характерною рисою такого аналізу є виконання заздалегідь визначених запитів.
- Оперативно-аналітичний - СППР виробляє групування і узагальнення даних в будь-якому вигляді, необхідному аналітику. На відміну від інформаційно-пошукового аналізу в даному випадку неможливо заздалегідь передбачити необхідні аналітику запити.
- Інтелектуальний - СППР здійснює пошук функціональних і логічних закономірностей в накопичених даних, побудова моделей і правил, які пояснюють знайдені закономірності і/або прогнозує розвиток деяких процесів.

Для визначення доцільності застосування функціональних послуг безпеки (ФПБ) [3] в інформаційних системах здійснюється експертиза системи захисту інформації на об'єкті. В процесі експертизи оцінюється рівні інформації, що оброблюються в системі і оцінюються ризики її втрати, модифікації або розголошення. Для цього будується функціональний профіль захисту (ФПЗ), який

включає в себе переліки та рівні ФПБ, які необхідні для забезпечення прийняттого рівня безпеки інформації.

За час проведення експертиз КСЗІ я зіткнувся з проблемою необхідності витратити час на обробку великих масивів даних, звірку інформації на предмет її достовірності та, загалом, необхідності обробки великої кількості документів, які були створені на етапі передпроектних робіт [1]. Таким чином є велика необхідність в створенні СППР при проведенні експертиз грид-засобів.

Мною була розроблена система, яка аналізує вхідні документи на предмет наявності ФПЗ і його ідентифікації за формальними ознаками НД ТЗІ. Заповнює шаблони вихідних документів інформацією з вхідних документів шляхом підказок експерту та аналізу вхідних документів СППР. Результатом роботи є створення групи вихідних документів. Система реалізується на платформі .NET на мові програмування C # з використанням середовища розробки Microsoft Visual Studio.

Реалізація програмного модуля ідентифікації функціонального профілю захисту призначена для допомоги експерту при визначенні ФПЗ в документі Microsoft Word, а також допомагає експерту при аналізі ФПЗ. Головною метою цього програмного модуля є допомога експерту при створенні ФПЗ та контроль на відповідність умовам заданим в нормативному документі НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу», а саме: визначення контролю цілісності; поглинання старшими ФПЗ молодших; перевірка взаємопов'язаності ФПБ.

Програмний модуль написан на мові програмування C# в середовищі розробки VisualStudio 2005. При написанні програмного коду використовувалась технологія MSOffice'sCOMInterop, а саме бібліотека Microsoft.Office.Interop.Word та базові бібліотеки мови програмування C#.

Документ Microsoft Word - це спеціалізоване COM-орієнтоване сховище даних - структуроване сховище (Structured Storage), організоване за ієрархічним принципом. Документ може містити різні типи даних: структурований текст, графіку, математичні вирази, організаційні діаграми і т.д. Концепція структурованого сховища є складовою частиною сучасної парадигми програмування на основі моделі компонентних об'єктів (Component Object Model - COM). По суті, структуроване сховище - це технологія об'єднання в одній логічній одиниці зберігання даних (файлі) об'єктів з різною природою і властивостями. Технологія COM пропонує стандартну реалізацію концепції структурованого сховища у вигляді складеного файлу (Compound File): файлова система всередині файлу. COM-сховище являє собою ієрархічну структуру колекцій об'єктів двох типів: сховищ (Storage) і потоків (Stream), яким в традиційній файлової системи відповідають каталоги і файли. Даний підхід дозволяє істотно знизити витрати зберігання в одному файлі об'єктів різної природи.

Реалізація програмного модуля включає в себе методи регулярних виразів [5]: порівняння строк; дерево суфіксів [4]; апроксимуючі патерни; патерни за допомогою яких можна зробити множинний вибір, часткові патерни.

Рис.1 – Інтерфейс програми

Інтерфейс програмного модуля (Рис.1) представляє собою віконний додаток, яке реалізоване у виді GUI-програми, в якому є такі елементи управління: віконне поле типу «ListBox» пошуку функціонального профілю захисту; кнопок: «Знайти», «Зупинити», «Очистити»; права частина екрану має віконне поле типу «ListView», в якому відображується номер абзацу, де був знайдений ФПЗ та знайдений профіль безпеки; три кнопки пошуку відповідності ФПЗ умовам нормативного документу НД ТЗІ 2.5-004-99; два віконних поля типу «TextBox» в одному з яких відображується загальна кількість абзаців документу, а в іншому полі поточний абзац при обробці документа; віконне поле типу «statusStrip», яке має три положення: «Очікую», «Пошук розпочато», «Пошук закінчено»; два віконних поля типу «CheckedBox» в одному з яких є можливість зняти або обрати пошук ФПЗ, а в іншому полі є можливість переходу до заданої частини тексту пошуку ФПЗ; віконне поле типу «menuStrip», де розміщені дві вкладки: «Файл», «Допомога».

Висновок. Тестування програмного модуля проводилось в процесі державної експертизи КСЗІ гвід-сайту Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова. Результатом роботи програмного модуля стало виконання завдань з пошуку ФПЗ та аналіз ФПЗ на предмет відповідності трьом умовам. Аналіз виконання за допомогою програмного модуля показав багаторазове збільшення швидкості обробки документа при відсутності помилок, а саме - програмний модуль виключив повторення ФПЗ, виконав перевірку цілісності і повноти.

1. *М.Р.Шабан Формалізація правил перевірки повноти та несуперечності функціонального профілю захисту// Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. – Київ, 2016– Вип. 76. – С. 89-94.*
2. *В. Г. Халин Системы поддержки принятия решений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры // Издательство Юрайт, 2015. — С. 17-22.*
3. *А.Н. Давиденко, М.Р. Шабан Разработка методики проведения экспертиз комплексных систем защиты информации// Зб. наук. праць ІПМЕ НАН України. – Київ, 2014– Вип. 73. – С. 114-121.*
4. *А.Л. Яловец Представление и обработка знаний с точки зрения математического моделирования. Проблемы и решения// А.Л. Яловец. - К.: Наукова думка, 2011. – С. 64-75.*
5. *Фридл Дж Регулярные выражения, 3-е издание// Фридл Дж - СПб.: Символ_Плюс, 2008. – С. 27-28.*

Шам Олександр, аспірант

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є.Пухова НАН України

15164, Україна, м.Київ, вул. Генерала Наумова, буд.5

Тел. : (096) 3485007, e-mail: aleksham104@gmail.com

Математичне моделювання фотоелектричного перетворювача

Анотація. Створення нових ефективних фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) є однією з актуальних завдань розвитку сонячної енергетики. В останні роки ФЕП усе частіше використовуються у системах енергопостачання, опалення, а також у якості резервних та автономних джерел живлення, освітлення, та ін. Особливо це актуально в ізольованих та віддалених районах, де лінії електропередач відсутні, недоступні або економічно недоцільні.

Ключові слова: ФЕП, сонячна енергетика, математичне моделювання

У зв'язку зі стрімким розвитком та впровадженням сонячної енергетики, оцінка ефективності роботи ФЕП є досить важливою. Необхідно мати можливість визначати вихідні параметри ФЕП під дією різноманітних факторів навколишнього середовища, порівнювати ефективність роботи ФЕП з різних матеріалів, та оцінювати їх поведінку при різних режимах роботи.

Для ефективного використання фотоелектричних елементів необхідно знати точку максимальної потужності і забезпечити такий режим роботи, щоб вихідна потужність, при зміні навколишніх умов, була найбільшою. Лабораторні випробування дозволяють відтворювати характеристики ФЕП під впливом різноманітних зовнішніх впливів, однак, у порівнянні з експериментальними випробуваннями, математичне моделювання є більш швидким, гнучким та дешевим способом дослідження. Тому визначення поведінки і відтворення характеристик ФЕП попередньо здійснюється за допомогою математичного моделювання. Для відтворення характеристик ФЕП найчастіше використовуються аналітичні моделі, які будуються на базі еквівалентної електричної схеми. У даній статті розглядається варіант моделювання ФЕП за допомогою програми Matlab/Simulink.

Найпростіша еквівалентна схема ФЕП, як показано на Рис.1, це джерело струму, розміщене паралельно з діодом. Струм джерела прямо пропорційний світлу, що падає на ФЕП (I_{ph}). При відсутності потрапляння світла на ФЕП, генерація енергії відсутня, тобто діод не проводить струм. Електричні характеристики ФЕП і кількість енергії, що виробляється нею, залежать від хімічного складу, а також поточної напруги, температури та інтенсивності сонячного випромінювання.

Рис.1 Еквівалентна схема ФЕП

Вихідний струм прямо пропорційний енергії сонячного випромінювання. Відношення між струмом I та напругою V з еквівалентної схеми можна знайти, порівнюючи поточне значення I_{ph} та струм діода I_d , тоді робочий струм I буде наступним:

$$I = I_{ph} - I_{sat} \left(e^{\frac{q}{nkT}(V - IR_s)} - 1 \right) \quad (1)$$

де I_{ph} - фотострум

I - робочий струм

I_{sat} - зворотний струм насичення діодів

R_s - послідовний опір сонячного елемента

V - робоча напруга

q - заряд електрона

k - постійна Больцмана

n - діод, фактор ідеалізації

T - температура переходу

Тоді можливо розрахувати потужність P , що виробляється ФЕП:

$$P = V \cdot I = V \cdot \left[I_{ph} - I_{sat} \left(e^{\frac{q}{nkT}(V - IR_s)} - 1 \right) \right] \quad (2)$$

Для обліку впливу температури на генерацію струму існує невеликий температурний коефіцієнт, порядку декількох міліампер на один градус Цельсія:

$$I_{ph} = (G, T) = I_{scs} \frac{G_{\alpha}}{G_{\alpha s}} + \alpha_{scT}(T - T_s) \quad (3)$$

Где I_{scs} - струм короткого замикання при нормальних умовах роботи

G_{α} - сонячне випромінювання

$G_{\alpha s}$ - сонячне випромінювання при нормальних умовах роботи

α_{scT} – температурний коефіцієнт струму короткого замикання

T – температура батареї

T_s - температура батареї при тестових умовах 25°C

Вихідна напруга для конкретних умов навколишнього середовища розраховується наступним чином:

$$V_{oc}(G, T) = V_{ocs} + \beta_{ocT}(T - T_s) + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{mpp}}{I_{scs}}\right) \quad (4)$$

Де V_{ocs} - напруга розімкнутого контура при тестових умовах

β_{ocT} - температурний коефіцієнт напруги розімкнутого контуру

I_{mpp} - струм в MPP

Це за умови $I_{ph}(G, T) = I_D$

$$\text{Але при } I_{ph}(G, T) = I_{sat}(G, T) \cdot \left[e^{\frac{V_{oc}}{V_t}} - 1 \right] \quad (5)$$

$$\text{Тому } I_{sat}(G, T) = \frac{I_{ph}(G, T)}{e^{\left(\frac{V_{oc}}{V_t} - 1\right)} - 1} \quad (6)$$

$$\text{Де } V_t(T) = \frac{AkT}{q}$$

Модель ФЕП в середовищі Matlab представлена на рис.2

Рис.2. Загальний вигляд моделі у середовищі Matlab

Де блок Constant 1 задає значення ефективності світла

блок Constant 2 задає значення температури модуля

блок Ramp задає зміну напруги зі зміною температури

блок ФЕП включає в себе складові батареї

блок Scope осцилограф

Дані параметри блоку ФЕП змінюються виходячи з властивостей і складових елементів сонячної батареї.

Висновок

1. Представлений варіант математичного моделювання ФЕП за допомогою еквівалентної схеми (джерело струму, розміщене паралельно з діодом)
2. Приведено вирази, що дозволяють розраховувати характеристики ФЕП з урахуванням рівня сонячного випромінювання і температури навколишнього середовища.
3. Побудовано комп'ютерну модель ФЕП у середовищі Matlab/Simulink

Список літератури

1. Трещ А.М. «Моделирование эксплуатационных характеристик солнечных батарей (в среде MATLAB/SIMULINK)» Доклады БГУИР №7(69) 2012г. Стр.111-115.
2. Шарифов Б.Н., Терегулов Т.Р. «Моделирование солнечной панели в программе MATLAB/SIMULINK». Вестник УГАТУ 2015г. Стр.77-83.
3. Козюков Д.А., Цыганков Б.К. «Моделирование характеристик фотоэлектрических модулей в MATLAB/SIMULINK». Научный журнал КубГАУ №112(08), 2015г.

Vadym Shkarupylo¹⁾, PhD,
Ravil Kudermetov²⁾, PhD
Zaporizhzhia National Technical University
(64, Zhukovsky Str., 69063, Zaporizhzhia, Ukraine
¹⁾Tel.: (066) 1297345, e-mail: shkarupylo.vadym@gmail.com,
²⁾Tel.: (050) 9479790, e-mail: kudermetov@gmail.com)

On the aspects of cyber-physical systems modeling with UPPAAL

Abstract – Nowadays, the problem of designs overall correctness checking at the system level is still topical. Despite the diversity of model checking solutions that can potentially be applied to a particular scenario, there is still a vital need for the approaches to fulfill the goals taking place during the designing, e.g., consistency checking, liveness properties checking, paired up with justifiable overhead. To this end, the peculiarities of UPPAAL integrated environment have been examined with respect to cyber-physical systems domain.

Keywords: modeling, design verification, model checking, cyber-physical system, UPPAAL

Introduction. The concept of cyber-physical system (CPS) is considered to be the integration of computational and physical processes [1]. Despite plenty of practical confirmations of the expediency to conduct design verification during the engineering process, e.g., the Amazon Web Services [2], TAS Control Platform – a platform for safety-critical railway applications [3], there is still an open problem concerning the overall correctness of design at the system level [4]. Moreover, taking into consideration the expediency of formal methods usage, it is essential to answer the question of choosing the right level of abstraction first. Basing on the capabilities of available computational resources, the overhead, caused by the creation of formal models (specifications) and verification of these specifications during the designing, can be characterized as acceptable in case of detection of the design flaws that have been previously unknown. Nevertheless, the state space explosion problem is still takes place [5, 6].

Modeling with UPPAAL. It is assumed that the automation of verification procedure is brought in on the basis of certain model checking technique usage. Taking the efficiency in mind, the UPPAAL integrated environment [7], allowing conducting both simulation and model checking of CPS design solutions to satisfy the requirements of certain Safety Integrity Level (SIL), has been examined. To lower the impact of state space explosion problem and to check possible scenarios of CPS functioning, the simulation prior the exhaustive model checking has been considered as a technique for diminishing the overall verification-related overhead. Moreover, by creating the formal model of CPS in UPPAAL environment, the real-valued clocks (not just temporal ordering) are used to represent the time in model. This aspect is critical for embedded real-time systems, which is the case for CPS, and makes it possible to simulate not just functional, but a non-functional properties – both prior the model checking and at the validation stages.

The CPS has been represented as a timed automaton (TA) [8]:

$$\langle L, l_0, C, A, E, I \rangle, \quad (1)$$

where L – set of locations; $l_0 \in L$ – initial location; C – set of clocks; A – set of actions; $E \subseteq L \times A \times B(C) \times 2^C \times L$ – set of edges between locations with an action, a guard and a set of clocks to be reset; $B(C)$ – set of conjunctions over simple conditions of the form $x \diamond c$ or $(x - y) \diamond c$, $x, y \in C$, $c \in \mathbb{N}$, $\diamond \in \{<, \leq, =, \geq, >\}$; $I : L \rightarrow B(C)$ – function assigning the invariants to locations.

Physical and computational processes have been modeled in synchronization. The control system (controller) and physical equipment layers of CPS architecture have been contemplated [9]. The electric power delivery system (EPDS) functioning scenarios have been considered as a case study (Fig. 1).

Fig. 1. TA-model of the controller

In Fig. 1, with respect to the scenarios of EPDS functioning, there are represented three locations of TA-model of controller (1): $l_0 \in L$ – power generation exceeds the consumption, with no accumulation; $l_1 \in L$ – power generation exceeds the consumption, plus the accumulation; $l_2 \in L$ – power consumption exceeds the generation, plus the accumulation. The $s!$ label means that corresponding edge has been synchronized with an edge labeled with s ? (Fig. 2).

The TA-model of physical processes is given in Fig. 2.

Fig. 2. TA-model of physical layer

In Fig. 2, $L = \{l_0, l_1\}$; the edges are labeled with s ?

The simulation conducted has proved the behavioral sanity of CPS design at chosen abstraction level. This means that it can be further detailed and then simulated or checked in UPPAAL environment by way of symbolic model checking. This approach demonstrates the flexibility towards facing the state space explosion problem by detecting the raw design flaws during the preliminary simulation – prior the subsequent model checking.

Conclusions. Thus, the aspects CPSs modeling with UPPAAL integrated environment have been examined. The electric power delivery system usage scenarios have been considered as a case study. It has been recommended to conduct the UPPAAL-simulation prior the model checking during the designing of CPS. Moreover, it has been stated that UPPAAL-simulator can potentially be used for validation purposes.

Acknowledgment. The work has been conducted as part of Erasmus+ Internet of Things: Emerging Curriculum for Industry and Human Applications ALIOT Project (reference number 573818-EPP-1-2016-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP), participated by the Department of Computer Systems and Networks (CSN) of Zaporizhzhia National Technical University (Ukraine).

1. Shi J. *A survey of Cyber-Physical Systems* / J. Shi, J. Wan, H. Yan, H. Suo // *Proc. 2011 Int. Conf. on Wireless Communications and Signal Processing, WCSP 2011 (Nanjing, China, November 9-11, 2011)*. – P. 1-6. doi: 10.1109/WCSP.2011.6096958
2. Newcombe C. *How Amazon web services uses formal methods* / C. Newcombe, T. Rath, F. Zhang, B. Munteanu, M. Brooker, M. Deardeuff // *Communications of the ACM*. – 2015. – Vol. 58, No. 4. – P. 66-73. doi: 10.1145/2699417
3. Resch S. *Using TLA+ in the Development of a Safety-Critical Fault-Tolerant Middleware* / S. Resch, M. Paulitsch // *Proc. 2017 IEEE International Symposium on Software Reliability Engineering Workshops, ISSREW 2017 (Toulouse, France, October 23-26, 2017)*. – P. 146-152. doi: 10.1109/ISSREW.2017.43
4. Baheti R. *Cyber-physical systems* / R. Baheti, H. Gill // *The Impact of Control Technology*. – 2011. – P. 161-166.
5. Shkarupylo V.V. *The investigation of TLC model checker properties* / V.V. Shkarupylo, I. Tomicic, K.M. Kasian // *Journal of Information and Organizational Sciences*. – 2016. – Vol. 40, No. 1. – P. 145-152.
6. Shkarupylo V.V. *An Approach to increase the Effectiveness of TLC Verification with Respect to the Concurrent Structure of TLA+ Specification* / V.V. Shkarupylo, I. Tomicic, K.M. Kasian, J.A.J. Alsayaydeh // *International Journal of Software Engineering and Computer Systems*. – 2018. – Vol. 4, No. 1. – P. 48-60. doi: 10.15282/ijsecs.4.1.2018.4.0037
7. Kim J.H. *Formal Analysis and Testing of Real-Time Automotive Systems Using UPPAAL Tools* / J.H. Kim, K.G. Larsen, B. Nielsen, M. Mikucionis, P. Olsen // *Formal Methods for Industrial Critical Systems. FMICS 2015. Lecture Notes in Computer Science*. – 2015. – Vol. 9128. – P. 47-61. doi: 10.1007/978-3-319-19458-5_4
8. Behrmann G. *A Tutorial on Uppaal* / G. Behrmann, A. David, K.G. Larsen // *Formal Methods for the Design of Real-Time Systems. SFM-RT 2004. Lecture Notes in Computer Science*. – 2004. – Vol. 3185. – P. 200-236. doi: 10.1007/978-3-540-30080-9_7
9. Liu Y. *Review on cyber-physical systems* / Y. Liu, Y. Peng, B. Wang, S. Yao, Z. Liu // *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*. – 2017. – Vol. 4, No. 1. – P. 27-40. doi: 10.1109/JAS.2017.7510349

Oleksandr Shcherbakov¹⁾,

¹⁾High Performance Computing Center Stuttgart (HLRS)

(Nobelstr. 19, 70569, Stuttgart, Germany

Tel.: +49 711 685 87201, e-mail: shcherbakov@hls.de)

System Organization of Distributed Parallel Simulation Environment

A distributed parallel simulation environment (DPSE) has been described as a user-friendly system organization of a collaboration of hardware, parallel computing resources, system- and modeling-software, which supports development, implementation and usage of models of complex dynamic systems with distributed and concentrated parameters. This work presents a decomposition of DPSE into subsystems considering the aspects of integration of DPSE with cloud infrastructures; as well as a prototype of DPSE providing support for all phases of modeling and simulation of dynamic network objects and other models.

Keywords: High Performance Computing, Cloud Computing, Distributed Parallel Simulation Environment, AWS

Голомолзин Игорь, аспірант
Институт проблем моделирования в энергетике
им. Г.Е. Пухова НАНУ
(Україна, 03164, Київ-164,
вул. Генерала Наумова, 15
Tel.: (044) 4241063, e-mail: ipme@ipme.kiev.ua)

Задачи моделирования в энергетике при реализации концепции ИНДУСТРИЯ 4.0

Реферат. Изложены основные задачи моделирования в энергетике при реализации концепции индустрия 4.0

Концепция цифрового производства (e-Manufacturing) вполне чётко была сформулирована около 17 лет назад, и она в большей степени касалась процессов, протекающих на одном конкретном предприятии, в то время как концепция Индустрия 4.0 предусматривает обширную **горизонтальную** интеграцию участников самых разных бизнес-процессов.

Всю концепцию Индустрия 4.0 можно рассматривать как планируемые преобразования в производстве и бизнесе, предпосылки для которых возникли на самом нижнем, т.е. техническом и технологическом уровнях. Прежде всего, в области систем сбора, хранения, передачи и обработки данных. Благодаря использованию большого числа **интеллектуальных** электронных модулей возникают принципиально новые возможности для организации процессов на всех уровнях реальной экономики и промышленности.

Интенсивные работы в области компьютерного моделирования связаны сегодня с проектированием, вводом в эксплуатацию и сопровождением в течение процесса эксплуатации различных **систем управления и мониторинга**. Основой для таких работ являются успехи, достигнутые в графического **3D**-моделирования. Правильно сделанная **3D**-модель должна привести к уменьшению количества ошибок уже на стадии **конструкторской** разработки сложного оборудования и **визуализации** процессов управления и мониторинга. Так как такие **3D**-модели являются, как правило, интерактивными и динамическими, возникает возможность детально воспроизвести и изучить процессы выполнения конкретных технологических операций.

Популярным стал класс **3D**-моделей с названием «**цифровой двойник**» (иногда применяется также термин «**цифровой близнец**»; оба - от англ. Digital Twin). Главной особенностью цифрового двойника является возможность подключить его к физическому оригиналу путём передачи данных от множества установленных на нём датчи-

ков и других «умных» устройств. В результате цифровой двойник «живёт» параллельно с оригиналом и может применяться, например, для диагностики и прогнозирования отказов или комплексной оптимизации процесса **эксплуатации сложного оборудования**, каковым может являться оригинал.

Многие работы по моделированию, имеющие отношение к концепции **Индустрия 4.0**, основаны на идее **объединения цифрового мира с реальным**. Модели типа «цифровой двойник» являются одной из форм такого объединения. Понятие «моделирование в реальном (*масштабе*) времени» уже давно существует в области моделирования технических устройств в механике и электротехнике.

Очень ясная связь между цифровой моделью и реальными системами управления наблюдается в области моделирования процессов на логистическом уровне, когда применяется подход с названием «эмуляция». Это понятие хорошо знакомо специалистам, занимающимся разработкой и тестированием программного обеспечения, предназначенного для управления техническими системами, например, отдельными роботами или целыми автоматизированными складскими комплексами. Модель имеет в своём составе сенсорную часть, откуда посылаются сигналы от различных «датчиков и счетчиков», соответствующих устройствам реальной системы. Управляющие программы обрабатывают эти сигналы и вырабатывают команды управления, которые воспринимаются исполнительной частью модели. Модель адекватно реагирует на команды управления, т.е. в ней происходят такие же изменения, какие должны происходить в реальной системе.

В процессе реализации **концепции Индустрия 4.0** ожидается появление принципиально новых схем бизнес-процессов, направленных на реализацию идеи «массового производства (*электроэнергии*) по индивидуальным заказам». Аккумуляторные и другие системы рекуперации сгладят скачки потребления и заработают на разнице тарифов, а моделирование в реальном времени **оптимизирует процессы производства и транспортировки**.

Заключение

Основная задачи моделирования в энергетике при реализации концепции индустрия 4.0 это прогнозирование, принятие решений в реальном времени в единой глобальной системе.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

<i>Tadeusz Kaczorek</i> Positivity and stability of standard and descriptor linear systems of integer and fractional orders with interval state matrices	12
<i>Н.И. Воронай, Л.В. Массель</i> Интеллектуальные информационные технологии поддержки принятия стратегических решений по развитию энергетики	34
<i>M.F. Pereira</i> GIGA-TERA-MIR Quantum Transport and Optics: Interband vs Intersubband	38
<i>Eric Glende, Marc Gebhardt, Martin Wolter</i> Integration of HVDC systems in a highly meshed dynamic AC grid with a real-time software and hardware model	40
<i>C.E. Саух</i> Методы математического моделирования равновесных состояний либерализованных энергорынков	44
<i>Svyatnyj, V. A., Kushnarenko, V. G., Miroshkin, O. M., Resch, M., Wesner, S.</i> Virtuelle parallele Simulationsmodelle und ein Devirtualisierungsvorgang der Entwicklung von MIMDSimulatoren für dynamische Netzobjekte mit verteilten Parametern	55
<i>Michael Weyrich</i> Towards future Automation Systems in Manufacturing	67
<i>Wolfgang Ehlers</i> Simulation Methods Applied to Fracking Processes in Porous Media by Use of a Phase-field Approach	71
<i>А.Л. Яловец</i> Новая таксономия автономных агентов	73

СЕКЦІЙНІ ДОПОВІДІ

<i>Alexandr Andruckin</i> Reflexives Boolean functions	78
<i>Alexandr Andruckin, Zalmen Filer</i> Parametric modeling and control of systems	82

<i>Василий Аристов</i>	Итерационный метод логарифмирования матриц	86
<i>В.А. Артемчук, И.П. Каменева, А.В. Яцишин</i>	Проблема моделирования процесса принятия решений на основе анализа и структурирования информации	90
<i>Андрій Березкін</i>	Сучасні засоби комп'ютерного моделювання та створення радіосистем для IoT технологій	94
<i>Степан Винничук, Олександр Козюк</i>	Визначення параметрів моделі гідравлічних процесів в ежекторах	98
<i>Степан Винничук, Олександр Чирва</i>	Визначення параметрів моделі теплових і гідравлічних процесів в перехресноточних теплообмінниках	103
<i>Сергей Гильгурт</i>	Применение реконфигурируемых вычислителей для аппаратного ускорения сигнатурных систем защиты информации	107
<i>Валерий Глухов</i>	Квантовый компьютер как вероятностный компьютер	111
<i>В.С. Годлевский, В.П. Головченко</i>	Уточнение моделей объектов магистральных ГТС для реверсивных режимов	115
<i>Ю.Г. Куцан, О.В. Годун, В.М. Кир'янчук</i>	Результати моделювання кодом МАGATE MESSAGE ядерної енергетичної системи України з вибором оптимального сценарію поводження з ВЯП АЕС	119
<i>Maksim Komarov, Serhii Honchar, Alla Onyskova</i>	Model of Threats for a Secured Internet Access Node	123
<i>Петро Бідюк, Віра Гуськова</i>	Застосування нечітких правил регресійного аналізу до фінансових даних	127
<i>Ольга Дмитриева, Надежда Гуськова</i>	Параллельное управление шагом по переменной времени в методе прямых для эволюционных уравнений	131
<i>V. K. Dobrovolskyi</i>	Microprocessor with Explicit Parallelism	135

<i>Valerij Zvaritch, Michail Myslovych, Yuriy Guzhko, Roman Sysak, Sergiy Certsik</i> Linear Random Processes in Some Simulation Problems of Electric Drivers Information Signals	139
<i>М.М. Кулик, І.В. Дрьомін, О.В. Згуровець</i> Моделювання процесів регулювання частоти в об'єднаних енергосистемах з потужними сонячними електростанціями та акумуляторними батареями	143
<i>В.В. Мохор, В.Ю. Зубок</i> Оцінка ризиків кібернетичних атак на глобальну маршрутизацію в мережі Інтернет	147
<i>Andrey Zupko</i> How blockchain can help Science	151
<i>Віталій Іванюк</i> Метод відновлення сигналів на вході нелінійних динамічних об'єктів з розподіленими параметрами	154
<i>Юлія Квач, Тетяна Яремич, Володимир Шевченко</i> Моделювання впливу факторів на видимість світлосигнальних вогнів аеродрому цивільної авіації	158
<i>І.П. Каменева, Ю.О. Кириленко</i> Підготовка вихідних даних для задач моделювання радіаційного впливу при аваріях із розливом рідких радіоактивних середовищ	162
<i>Євген Коломієць</i> Метод оптимізації конструктивних параметрів газових розподільних систем об'єктів енергетики з використанням технології логічного програмування	166
<i>Андрей Кондратьев</i> Численное моделирование в задачах оптимального проектирования композитных конструкций ракетно-космической техники	171
<i>Ігор Коцюба, Інна Скарга-Бандурова</i> Моделі аналізу відхилень для управління розподіленими енергетичними ресурсами	175
<i>Павел Круковский, Ольга Тадля, Павел Канчуківський</i> Программно-методическое обеспечение мониторинга состояния Нового Безопасного Конфайнмента ЧАЭС на основе CFD-модели	180

<i>Павел Круковский, Михаил Метель, Владислав Олейник</i>	Современные технологии моделирования процессов тепломассообмена (на примере анализа и прогнозирования термогазодинамического и радиационного состояния Нового Безопасного Конфайнмента Чернобыльской АЭС)	185
<i>Аліна Кучерявенко</i>	Розробка веб-додатку для моделювання сипких матеріалів методом дискретних елементів	191
<i>Анатолій Мельник</i>	Модель обчислень з паралельним впорядкованим доступом до даних і команд	195
<i>Юрий Меньшиков</i>	Методы решения некорректных задач в задачах синтеза адекватных математических описаний	199
<i>Oleksandr Miroshkin, Kyryll Udod, Artem Liubymov</i>	Peculiarities of network objects parallel simulation	203
<i>Винничук Степан, Місько Віталій</i>	Множинне Квадратичне К-решето (MQKS)	207
<i>Елена Огир</i>	Система повышения пространственного и контрастного разрешения диагностических изображений разного типа	211
<i>Плескач Борис</i>	Моделювання процесу енергоспоживання в системі моніторингу енергетичного стану технологічного обладнання	215
<i>Natalia Prykhodko, Sergiy Prykhodko</i>	Constructing the non-linear regression models on the basis of multivariate normalizing transformations	217
<i>Сергиенко Анатолий, Молчанов Алексей, Сергиенко Павел, Мозговой Иван</i>	Система динамической визуализации на базе аппаратного GIF-декомпрессора	221
<i>Сергиенко Анатолий, Сергиенко Анастасия</i>	Моделирование волновых процессов с помощью волновых фильтров	224
<i>Inese Spica</i>	The Model of Formation of Intellectual Capital at the University	228
<i>Статиев Василий</i>	Выбор среды реализации редактора мнемосхем распределительных сетей для тренажеров	232

<i>Сергій Сушко, Олександр Чемерис</i>	Вплив розмірів блоків розбиття операторів циклів на час виконання комп'ютерних програм	234
<i>В.С. Подгуренко, В.Е. Терехов</i>	Математическое моделирование КИЭВ ротора ветротурбины большой мощности промышленной ВЭС	238
<i>Іван Тетерін</i>	Преваги застосування напруги 20 КВ для розподільчих електричних мереж	242
<i>С. Косторной, А. Косторной, А. Хатунцев, А. Бондарев</i>	Моделирование 3D вихревого течения в элементах проточной части центробежного насоса методом граничных элементов	246
<i>Владимир Чемерис, Ирина Бородий</i>	Особенности распространения импульсного электромагнитного поля в ортотропной среде	251
<i>О.Є. Черненко</i>	Академік Г.Є. Пухов - людина, науковець, громадський діяч	256
<i>М.Р. Шабан</i>	Реалізація програмного модуля підтримки прийняття рішень при проведенні експертизи грід-засобів на відповідність вимогам НД ТЗІ	259
<i>Шам Олександр</i>	Математичне моделювання фотоелектричного перетворювача	263
<i>Vadym Shkarupylo, Ravil Kudermetov</i>	On the aspects of cyber-physical systems modeling with UPPAAL	267
<i>Oleksandr Shcherbakov</i>	System Organization of Distributed Parallel Simulation Environment	270
<i>Голомолзин Игорь</i>	Задачи моделирования в энергетике при реализации концепции ИНДУСТРИЯ 4.0	271

